

Adventliche Stimmung

Adventskranzen und Grittbänzen, traditionelle Anlässe für einen guten Zweck und für unsere Kinder.

An drei Tagen haben einmal mehr einige Wolfhändler Heinzelfrauen wunderschönen Weih-

nachtsschmuck für den Verkauf auf unserem Dorfplatz hergestellt. Mit grosser Freude wurde der Erlös von rund 1000 Franken dieses Jahr der KITA Wolfhalden übergeben. Besten Dank für Ihre Unterstützung.

Eine Küche voller Kinder, vielen Helferinnen und fast unzähligen Grittbänzen. Ein wunderbarer Anblick. Rund 40 Kinder kamen anfangs Dezember in die Schulküche zum grossen, gemeinsamen Backen. Während die Grittbänze im Ofen ihren letzten Schliff erhielten, durften die Kinder noch eine Vogelfutterstation basteln. Liebe Kinder, wir hoffen der kleine Mann hat euch geschmeckt. Uns hat es gefallen!

Miriam Sieber

Wolfsnacht 2011

Weihnachtsmusical «Dä neu Stärn»

Nach intensiven Tagen des Probens führte die 3. Klasse vom Schulhaus Zelg am 17. Dezember das Weihnachts-Musical «Dä neu Stärn» in der Kirche Wolfhalden auf.

Von Montag bis Freitag war für einmal die Kirche Schulzimmer. Intensiv waren die Proben in den letzten Tagen vor dem Auftritt. Für die meisten der zwölf Kinder war es das erste Mal, dass sie auf der Bühne standen. Dementsprechend nervös waren diese, mussten Sie doch teilweise mehrere Rollen spielen und viele Lieder einüben, wie das in einem Musical üblich ist. Neben den Proben wurde selbstverständlich auch noch normaler Unterricht erteilt, ebenfalls in der Kirche. Zwischen und während den Proben wurden auch Kulissen aufgebaut, allerlei elektronisches Gerät und die Beleuchtung installiert. Hier waren Frau Sprecher, Angelika Sonderegger und

Gisela Thaler involviert, die sich viel Zeit genommen haben, Besten Dank! Dank geht auch an die Kirchgemeinde und Familie Züst für die Hilfestellung, beim Herrichten der Kirche.

Die Kirche war am Abend des Auftritts der Schüler gut gefüllt und Kinder konnten nun zeigen was Sie alles einstudiert haben. Vor dem Auftritt war die Aufregung bei den Kindern riesengross. Diese legte sich jedoch beim Auftritt vor dem Publikum. Makellos ging das Musical über die Bühne und wurde zum Schluss mit grossem Applaus bedacht. Eine wirklich tolle Einstimmung auf Weihnachten, haben die Schüler damit geboten! Für diese Leistung wurden dann auch die Hüte der Hirten mit Spenden gut gefüllt. Ein Teil geht an die Stiftung Theodora und der andere Teil bleibt verdientermassen in der Klassenkasse.

Anita Sonderegger, Schulhaus Zelg

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Neuausrichtung der Sekundarschule Wolfhalden

Seit bald einem Jahr haben die Schulleitung und die Schulkommissionen von Wolfhalden und Grub AR an der Umsetzung des durch den Regierungsrat von Appenzell A. Rh. in Gang gesetzten Prozesses zur Reorganisation der Sekundarstufe 1 (Oberstufe) gearbeitet. Im Ergebnis liegt heute fristgerecht die Projektskizze zur Umstellung des pädagogischen Modells bei der Oberstufe Wolfhalden auf das sogenannte «Altersdurchmischte Lernen (AdL)» vor. Die Gemeinderäte von Wolfhalden und Grub AR haben dem Modellwechsel zugestimmt und den Entscheid an die kantonalen Instanzen zur Genehmigung weitergeleitet. Im Februar 2012 wird der Regierungsrat AR gesamtheitlich über die vorgelegten Modellentscheide der Gemeinden befinden. Nach Genehmigung der Projektskizze für die Oberstufe Wolfhalden/Grub sind die personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen zu definieren und die nötigen Arbeits- und Projektgruppen für den konkreten Start der Umsetzung zu bestimmen.

Wohnen im Alter: Projektstudie / Analyse

Vor rund einem Jahr sah sich der Gemeinderat gezwungen, den gemeindeeigenen Altersheimbetrieb Wüschbach aufzugeben. Zwischenzeitlich hat sich auch in anderen Gemeinden gezeigt, dass ähnlich gelagerte Heimbetriebe kaum mehr einem längerfristigen Bedürfnis entsprechen können und gesamtplanerische Anpassungen nötig sind. Wie gelangt nun aber eine Gemeinde zu den tatsächlichen Bedürfnissen oder wie kann eine Gemeinde (gegebenenfalls mit Nachbargemeinden oder in der Region) die Angebotslücke zwischen unabhängigem Wohnen in der gewohnten Umgebung und einem notwendig werdenden Pflegeheim-Aufenthalt schliessen? Zur Bereitstellung einer aussagekräftigen Analyse über die heutige Situation in Wolfhalden hat der Gemeinderat beschlossen, dem Institut für Soziale Arbeit (IFSA) bei der Fachhochschule St. Gallen einen Studienauftrag zu erteilen. Das Ziel liegt darin, bis ungefähr im August 2012 einen kompetenten Bericht zu bekommen, welcher

eine Einschätzung der heutigen Situation wiedergibt, Ideen und Visionen zum künftigen Wohnen im Alter in Wolfhalden aus verschiedenen Blickwinkeln aufzeigt, die bestehenden Dienstleistungsangebote und weitere Ressourcen darstellt, fachliche Kommentare und Optionen für die weitere Projektarbeit liefert und somit generell als Standortbestimmung für unsere Gemeinde dient.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Abrunhosa Afonso-Kneubühler Fernando und Silvia, Luchten 1267, Einbau Luft-/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 1267 auf Parz. Nr. 1494, Luchten.

Herzig Peter und Brunner-Herzig Monika, Mühltoibel 513, Wärmepumpenanlage mit Erdsonde beim EFH-Neubau auf Parz. Nr. 203, Mühltoibel.

Mittelholzer Hans, Sternengass 1, 9425 Thal, Betonmauer-Abbruch und Neubau Autoabstellplatz und Böschungsmauer auf Parz. Nr. 1188, Hinterhasli.

Grüninger Jules und Dax-Grü-

ninger Eva, Zeltweg 25, 8032 Zürich, Umbau mit Wohnraumerweiterung beim Wohnhaus Nr. 305 auf Parz. Nr. 50, Rosenberg.

Weber Peter, Kirchberg 999, Dachgauben-Einbau mit Wohnraumerweiterung beim Wohnhaus Nr. 999 auf Parz. Nr. 1313, Kirchberg.

Balg-Ramsauer Katharina, Oberackerstrasse 8, 8492 Wila, Fassaden- und Dachsanierung beim Wohnhaus Nr. 922 auf Parz. Nr. 1232, Hinteregg.

Häusermann Heinz, Hochwacht C, 9552 Bronschhofen, Dachsanierung mit Einbau Gaube an Wohnhaus Nr. 652 auf Parz. Nr. 744, Höhe.

Schalteröffnungszeiten Jahreswechsel

Die Schalter unserer Gemeindeverwaltung sind von Dienstag (27. Dezember) bis Freitag (30. Dezember) geöffnet. Am 2. Januar bleiben die Schalter geschlossen. An dieser Stelle wünschen der Gemeinderat und das Verwaltungspersonal allen Einwohnerinnen und Einwohnern fröhliche und erholsame Weihnachtstage sowie einen guten Start ins neue Jahr.

GEMEINDE WOLFHALDEN

Grabräumung 2012

Auf unserem Friedhof sind im Frühjahr 2012 infolge Ablauf der 20-jährigen Grabruhezeit sämtliche Gräber des Sterbejahres 1991 (Erd- und Urnenbestattungen inkl. Urnennischen) zu räumen. Bezüglich der Urnennischen werden die Angehörigen ersucht, den Bedarf nach der Urne bis spätestens 30. April bei Mesmer Johannes Züst (Tel. 071 888 53 19) anzumelden.

Grabmäler und Pflanzen sind von den Angehörigen ab Ostern (8. April) bis spätestens 30. April zu entfernen. Anschliessend wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt (Art. 22 Bestattungs- und Friedhofreglement).

15. Dezember 2011

Friedhofkommission Wolfhalden

Neue Aufgabe angepackt

Wasserkommission:

Wie viele Feuerweiher gibt es auf unserem Gemeindegebiet? Raten Sie mal! Da die meisten unter dem Boden sind, sind sie wohl nur Wenigen bekannt. Die Feuerwehr muss die Standorte kennen, denn diese Weiher sind häufig die einzige zweite Sicherheit in der Löschwasserversorgung. Mit der Reorganisation des Gemeinderates auf nur noch sieben Mitglieder und der Reorganisation der Feuerwehr wurde die Verantwortung für die Feuerweiher der Wasserkommission übertragen. Dieser Verantwortung wurde nun Rechnung getragen. Nach der Sichtung der vorhandenen schriftlichen Angaben, war ein Augenschein fällig. Mitte November führte Beni Boitier (Feuerwehr

& Wako) deshalb Hans Wild, Andreas Jussel, Markus Bänziger (Wasserkommission), Roman Huss (Zivilschutz Vorderland) und Colin Harrison (Kommandant Regiwehr) vier Stunden von Weiher zu Weiher. Jeder wurde auf Zustand, Schmutz und Markierung kontrolliert. Die Angaben wurden mit den Daten des Zivilschutzes verglichen und wo nötig korrigiert. Auch etliche Mängel wurden entdeckt und Reparaturen aufgelistet. Die Weiher haben recht unterschiedliche Kapazitäten. Sie reichen von 10m³ im Vorderbühle bis zu 280m³ im Luchten. Kurz vor 12.00 Uhr sichteten wir den letzten der 23 Weiher und freuten uns auf den warmen Mittagstisch zuhause.

Markus Bänziger

Kurz vor Jahresende denke ich manchmal: «Das neue Jahr steht vor der Tür.» Aber ebenso gut könnte ich auch sagen: «Das neue Jahr steht hinter der Tür.» Wenn ich die Schwelle zum neuen Jahr überschreite und die Klinke herunterdrücke, dann tut sich sozusagen eine Tür auf, und ich habe keine Ahnung, was mich hinter dieser Tür erwartet, was mir das neue Jahr bringen wird an guten oder schweren Erfahrungen, an Glück oder Unglück, Freude oder Leid. Viele Wünsche und Hoffnungen verbinde ich mit einem Jahreswechsel, aber auch manche Sorgen und Ängste. Was wohl hinter der Tür lauern mag? Die Tür öffnet den Weg ins Unbekannte, Ungewisse ... Ich wünsche allen Kraft und Mut, über die Schwelle zu gehen ... das neue Jahr wartet auf uns, will von uns belebt werden.

Andreas Ennulat, Pfr.

Gottesdienste im Januar

- Sonntag, 1. Januar** **GOTTESDIENST ZUM JAHRESBEGINN MIT TAUFE**
9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat; musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A. (Orgel) und n.n. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle ganz herzlich eingeladen zum **Neujahrs-Apéro**.
- Freitag, 6. Januar** **WOCHENSCHLUSS-GOTTESDIENST ZUM DREI-KÖNIGSTAG**
19.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnheer (Orgel)
- Sonntag, 8. Januar** kein Gottesdienst
- Sonntag, 15. Januar** **GOTTESDIENST**
9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat. und Anna Maria Simonett (Orgel)
- Samstag, 22. Januar** kein Gottesdienst
- Sonntag, 29. Januar** **GOTTESDIENST**
9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau

Jedes Jahr besucht die Konfirmanden-Gruppe die KZ-Gedenkstätte Dachau. Die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der (Un-)Menschheitsgeschichte gehört zum Unterrichtspflichtprogramm. Da ich bereits häufiger gebeten worden bin, doch auch für Erwachsene den Besuchs der KZ-Gedenkstätte zu organisieren, besteht dieses Jahr nun gleichzeitig auch die Möglichkeit für Erwachsene mitzukommen.

Samstag, 7. Januar um 7.30 Uhr ab Kirche Wolfhalden

Kosten: je nach Anzahl der Anmeldungen ca. 50 bis 60 Fr.

(Fahrt und gut dreistündige Führung)

Organisatorische Leitung: Andreas Ennulat

Anmeldung bitte schnellstmöglich an: Evang.Pfarramt, Tel. 071 891 13 34 oder ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 3. + 17. Januar
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Neujahrs-Apéro

...alle sind herzlich eingeladen, nach dem Neujahrsgottesdienst ca. um 11.50 Uhr im Kirchgemeinderaum «Dorf 5» auf das Neue Jahr miteinander anzustossen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

die Kirchenvorsteherschaft + Pfr. Andreas Ennulat

Wir begrüßen in der Kirche Wolfhalden:

KIRCHE und KULTUR
U L T U R in der KIRCHE

Café au Lait

eine bühnenorientierte Afrotanzgruppe aus Zürich, bestehend aus Kindern und Jugendlichen verschiedenster Hautfarbe, Herkunft und Kultur.
Sie singen, spielen und tanzen für uns ...

Zango

Ein Musical-Märchen aus Afrika für «Klein und Gross»
nach der Geschichte von Dhiba Rochas de Matos

Die Geschichte spielt im Herzen Afrikas, in einem kleinen Dorf namens Zango. Dort lebte ein friedlicher Stamm. Die Dorfbewohner trafen sich jeden Abend im Dorfzentrum um zu tanzen, sich Geschichten zu erzählen und viel zu lachen. Alle waren glücklich und zufrieden. ...doch dann geschah etwas schreckliches...

Sonntag, 22. Januar 2012 um 15.00 Uhr
in der Kirche Wolfhalden. Eintritt frei. Kollekte.

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalweisungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.
Kontakt: Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 oder 079 456 70 73.

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zu einem kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie an: Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 (Evang. Pfarramt).

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Die Bibliothek Wolfhalden bleibt bis und mit Montag 2. Januar geschlossen.

Das Team wünscht ihrer treuen Leserschaft einen guten Rutsch ins Jahr 2012 und wir freuen uns auch nächstes Jahr, auf viele spannende Lektüren.

Das Bibliotheksteam

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 7.1.1924 Kellenberger Margrit Bleichstrasse;
- 10.1.1924 Kugler Dora, Falkenstrasse;
- 10.1.1925 Herzig Hans, Mühltoibel;
- 14.1.1929 Alder Trudy, Hinterergeten;
- 18.1.1931 Pizio Fermo, Inneres Holz;
- 23.1.1928 Heer Gertrud, Mühltoibel;
- 29.1.1927 Schäfer Jakob, Mühltoibel;
- 29.1.1932 Müller Verena, Vogelherd.

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Handänderungen

(19. Nov. bis 18. Dez. 2011)

König Johann, Schachen b. Reute an König-Dovliasaite Laima, Schachen b. Reute, Parz. Nr. 592, Wohnhaus mit Scheune Nr. 452, Wohnhaus mit Scheune Nr. 453, Remise Nr. 1098, Silo, Gartenanlage, Weg, Ebnet.

Fuster Joseph, Guggenbühel an Bischofberger-Leutenegger René und Karin, Tanne (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. ab 1429 zu 482, Boden, Tanne.

Conradin Tina, Zürich an Wyssmann Conradin-Wyssmann Matthias, Zürich, 1/3 ME an Parz. Nr. 1219, Ferienhaus Nr. 617, Gartenanlage, Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Augsti.

Wirth-Rickenbacher Hilda, Högle an Gebele Peter, Zofingen Parz.Nr. 874, Wohnhaus mit

Stadel Nr. 671, Garagengebäude Nr. 1077, Gartenanlage, Weg, Högli.

Erbengemeinschaft Müller-Häring Leonie sel., Rorschach an Locher Roland, Mühltoibel, Parz. Nr. 169, Wohnhaus mit Stadel Nr. 481, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche, Mühltoibel.

Erbengemeinschaft Müller-Häring Leonie sel., Rorschach an Wirth-Müller Margrit, Merishausen, Parz. Nr. 310, 1528, 1529, geschlossener Wald, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Stallgebäude Nr. 481a, Weg, Wiese, Weide, Unterlindenberg und Mühltoibel.

Sehring-Jugelt Karin, Kindergartenstrasse an Sehring Ralf, Kindergartenstrasse, Parz. Nr. 1307, Wohnhaus Nr. 1002, Gartenhaus Nr. 1294, Gartenanlage, Oberlindenberg.

Zivilstand

Geburten

Kellenberger, Lian Marco, geboren am 15. November 2011 in Heiden, Sohn des Gerevini, Marco Stefan und der Kellenberger, Nadja.

Weber, Anna geboren am 11. November 2011 in Heiden, Tochter des Weber, Manuel und der Weber geb. Baumgartner, Sabrina.

Wismer, Emilia geboren am 21. November 2011 in Heiden, Tochter des Wismer, Roger und der Wismer geb. Büchi, Susanna.

Todesfall

Schlenker- Bänziger Hedwig, gestorben am 12. Dezember 2011 in Rehetobel, geboren 1922.

Neuzuzüge

Odlas Hans Georg, Töbeli 385; Rüegg Patrick, Weid 555; Rytz Susanne, Mühltoibel 1265; Schäfer Jakob und Schäfer geb. Mauelhofer Verena, Mühltoibel 482.

Bravo Fränzi!

Vize-Schweizermeisterin

Der Damenturnverein und der Turnverein Wolfhalden ehren Franziska Hohl für ihre sensationelle Leistung an der Schweizermeisterschaft Einzelgeräturnen.

Mit einem Überraschungspapero durften wir unserem Vereinsmitglied herzlich zu dieser ausserordentlichen Leistung gratulieren. Zum Abschluss ihrer «Geräturnlaufbahn» gelang Franziska Hohl noch einmal ein ausgezeichnetes Resultat. Es ist schön, solche Mitglieder in unseren Reihen zu wissen und von Ihrem Können und Wissen zu profitieren.

DTV Wolfhalden

Bewegte und bewegende Zeitzeugnisse

Ans Licht geholte Filmdokumente privater Herkunft eröffnen spannende Rückblicke. Der Herisauer Unternehmer Bertold Suhner filmt den Kinderumzug Gidio Hosestoss (1957), das Innerrhoder Trachtenfest fasziniert die Schweizer Wochenschau (1924), die Heidler Bürstenmacherei Bischof wird porträtiert (1975).

Drei Filmabende:

Heiden, Kino Rosental: 12. Januar, 19.00 Uhr; Herisau, Cinétreff: 13. Januar, 19.00 Uhr; Appenzell, Rathaus: 17. Januar, 19.30 Uhr. Unsere Sammelaktion läuft noch immer. Stellen Sie uns ihre alten Filmspulen und Tondokumente zur Verfügung. Nähere Infos unter www.zeitzeugnisse.ch

gesucht ab sofort:

für Privathaushalt in Wolfhalden

Reinigungskraft

1x wöchentlich, sicher 4 Stunden.
Gute Bezahlung.

Nur mit SVA-Abrechnung und Lohnausweis.

Interessiert?

Tel 071 226 46 60 (werktags zu Bürozeiten)

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Bauscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Jahresrückblick der Gemeinde Wolfhalden von Hans Tobler

Wieder stehen wir an der Schwelle einer Jahreswende. Wenn wir jetzt auf das bald zu Ende gehende Jahr Rückschau halten, war es für unsere Gemeinde ein ruhiges Jahr.

Wir «wanderten» miteinander in einen langen sonnigen Frühling mit oft überdurchschnittlichen Temperaturen. Danach folgte ein eher unbeständiger Sommer. Das feucht warme Wetter liess aber Wachstum und Gedeihen auf Feldern und Gärten gut heranwachsen und so konnten dann unsere Landwirte und Hobbygärtner im einmalig golden sonnigen Herbst reichlich Ernte nach Hause holen.

Auch die traditionelle Viehschau vom 30. September wurde wiederum zum grossen Dorffest und zog abermals viele Gäste von nah und fern in unser Dorf. Unsere heimische Industrie durfte trotz weltweit unsicherer Wirtschaftslage ihre Arbeitsplätze weitgehend behalten, es bleibt nur zu hoffen, dass sie diese auch weiter behalten dürfen. Auf dem Bausektor entstanden innerhalb des Gemeindegebietes einzelne neue Wohnhäuser, zudem wurden an bestehenden Gebäuden auch Fassadenänderungen angebracht. Die grösste Baustelle aber war die Total-sanierung unserer Dorfkirche. Nun sieht sie wieder schön aus, aufgefrischt in rundum neuen Gewand, als das Denkmal geschützte und weit ins Land hinaus sichtbare Wahrzeichen von Wolfhalden.

Einmal mehr ist in unserer Gemeinde ein Restaurant eingegangen. Im Mai schloss das ehemalige Restaurant «Linde», später «Bella Vista» für immer ihre Tore.

Im August meldete die Dorfbäckerei zum «Hecht» dass sie ihr Geschäft fortan nur noch mit stark reduzierten Öffnungszeiten weiter führen können. Dadurch wird es auch im Dorf immer ruhiger.

Im ehemaligen Altersheim Wüschbach wurde im November eine Kindertagesstätte eröffnet.

Gemeindeabstimmungen

Am 3. April fanden die alle vier Jahre fälligen Gesamterneuerungswahlen statt. Nachdem das Wolfhändler Stimmvolk bei der Abstimmung vom 26. September 2010 die Zahl der Gemeinderäte von bisher neun auf sieben zugestimmt hatte, haben Rolf Kugler und Emil Koller als 8. und 9. Mitglied im Gemeinderat ihren Rücktritt eingereicht. Am Wahlsonntag vom 3. April haben die noch verbliebenen sieben Gemeinderäte, der Gemeindepräsident, die beiden Kantonsräte und die Mitglieder der RPK ihre Zustimmung für eine weitere Amtszeit erhalten. Die Stimmbeteiligung war 30,36 Prozent. Bei der Abstimmung über das Budget 2012 vom 27. November wurde es vom Stimmvolk mit 179 Ja zu 47 Nein deutlich gutgeheissen, bei einer Stimmbeteiligung von lediglich 19,6 Prozent.

Vereine und Jubiläen

Am 9. April lud die Musikgesellschaft Wolfhalden die Bevölkerung zu einem Frühlingskonzert in den Gemeindegarten ein. Fast gleichzeitig konnte der Kindergarten Zelg auf 25 Jahre seines Bestehens zurückblicken. Höhepunkt aller Vereinsanlässe aber war das 125-Jahr-Jubiläum des Turnvereins. Mit einem grossen Festprogramm feierten sie vom 2. bis 4. September mit der Bevölkerung im Zelt bei der Sefar. Aber auch der Augstverein mit dem idyllischen Weihnachtsmarkt und der Verkehrsverein mit der Bundesfeier und der Waldweihnacht belebten das Gemeindegeschehen wiederum.

Kirchgemeinde

Für die Kirchgemeinde war das vergangene Jahr ein bewegtes Jahr. Nachdem die Innenrenovation der Kirche bereits auf Heiligabend 2010 zur Bevölkerung wieder offen wurde, musste die Orgel wegen gründlicher Erneuerung noch längere Zeit ausfallen. Die Orgel ist Alleineigentum der Kirchgemeinde. Die letzte

Renovation erfolgte im Jahre 1975. Damals wurde der Spieltisch von der «Orgel Empore» ins Kirchenschiff verlegt. Am Samstag, 9. April konnte dann die neu aufgefrischte Orgel eingeweiht werden. Der bekannte Organist Ruedi Lutz (ein Wolfhändler) an der Laurenzenkirche in St.Gallen übergab das königliche Instrument mit der mächtigen Klangfülle offiziell der Kirchgemeinde. Am 10. April war die ordentliche Kirchgemeindeversammlung. Die bestehende Vakanz eines Mitgliedes der Kirchenvorsteherschaft konnte wieder besetzt werden. Dazu stellte sich Frau Christine Tobler-Lutz zur Verfügung. Aus der Mitte der Kivo fehlt einstweilen noch deren Präsidium. Urs Buff, Kassier und Vizepräsident wird vorläufig die Geschäfte weiter führen.

Höhepunkt des Jahres war dann die offizielle Einweihung unserer Dorfkirche am vergangenen Bettag nach der grossen Innen- und Aussensanierung. In diesem speziellen Gottesdienst begleitete der Bachchor St.Gallen und die Musikgesellschaft Wolfhalden die Feier gesanglich und musikalisch.

Ein weiterer grösserer Anlass war das anspruchsvolle Kirchenkonzert am 5. November mit dem

Vokalensemble Cantemus. Zur Einstimmung in die bevorstehende Adventszeit bot der Jodlerclub «Echo vom Kurzenberg» mit den Weihnachtsbläsern Altenrhein und Sabrina Schmid (Harfe) am 27. November ein weihvolles Konzert in der vollbesetzten Kirche.

Am Vorabend des 2. Adventssonntags gastierten die Laienspieler der Behinderten Theatergruppe «mafog» mit einer eindrücklichen Aufführung in der Kirche.

Zum Schluss gedenken wir noch all denen, die uns im vergangenen Jahr für immer verlassen haben (bis Redaktionsschluss vom 18. Dezember).

Marianne Frei, Augst; Bruno Gmür-Zogg, Unterlindenberg; Rosa Fetz-Lutz, Friedberg; Ilse Müller-Degenkolb, Kronenstrasse; Otto Keller-Bänziger, Vorderbühle; Fritz Niederer, Büchel; Christa Linder-Stowasser, Mühlobel; Ruth Pizio-Sonderegger, inneres Holz; von auswärts Rösli Schläpfer-Niederer, früher Buchen; Hedwig Schlenker-Bänziger, früher Dorf.

Der Berichterstatter wünscht nun allen Leserinnen und Lesern für 2012 viel Gfreuts in Beruf und Familie.

Hans Tobler

Glückwunsch Silvio Kellenberger

Die MG Wolfhalden gratuliert Silvio Kellenberger ganz herzlich zum Gewinn des diesjährigen ABV-Preises «Jugend belohnen». Silvio konnte am 19. November 2011 den Preis in Urnäsch entgegen nehmen. Der Preisträger wird jeweils aus den eingegangenen Nennungen, von einer dreiköpfigen Jury (2 Vertreter des Appenzellischen Blasmusik Verbandes-Vorstandes sowie der Leiterin des Amtes für Kultur) ausgewählt. Diesen Preis hat sich Silvio verdient durch die erfolgreiche Teilnahme an diversen Schlagzeug-Wettbewerben: 2x Teilnahme an der Ostschweizer Meisterschaft, wo Silvio den 1.

Rang seiner Kategorie erlangte und im September 2011 im Ensemble Wettbewerb wo er gleich in 2 Formationen mitspielte und in einer davon ebenfalls den 1. Platz erreichte. Wir wünschen ihm weiterhin viel Freude mit seinem Schlagzeug und weiteren tollen Schlaginstrumenten und freuen uns auf viele gemeinsame Musikproben und Auftritte mit ihm.

cb

Lesung mit Lilly Langenegger

Mittwoch, 18. Januar 2012

14.30 Uhr

Kirche Wolfhalden

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Kulturkommission Wolfhalden

Appenzeller Verlag

Wolfs-Hüüler wieder unterwegs!

Bereits nach den Sommerferien haben die Proben für die Guggenmusig «Wolfs-Hüüler» wieder begonnen. Jeden Mittwochabend sind die Klänge der Gugge im Kronensaal zu hören. Damit wir für die neue Saison gewappnet sind ging es am 5./6.11.2011 nach Bischofszell an das Probeweekend. Das Probeweekend hat uns musikalisch und kameradschaftlich sehr viel gebracht (auch wunde Hände und offene Lippen).

Am 11.11.2011 ging es ab nach Salmsach an die Buchtäfigete. Um 00:20 Uhr traten wir auf und es war einmal mehr super zu sehen wie die Zuschauer mitmachten. Schweissgebadet aber glücklich traten wir kurz darauf die Heimreise an. Wir freuen uns schon sehr auf unsere Hüüler-Nacht, die am Samstag 14.01.2012 im Kronensaal stattfinden wird. Den Abend eröffnen die Wolfs-Hüüler um 18:00 Uhr in der Kirche in Wolfhalden. Der Eintritt ist für das einstündige Konzert gratis. Danach

werden sich die diversen Guggen zu einem Monsterkonzert auf dem Kirchplatz einfinden um gemeinsam einige Lieder zu spielen. Das eigentliche Fest beginnt um 20:00 Uhr im Kronensaal, der Eintritt kostet CHF 8.00 und ist ab 18 Jahre. Bestimmt werden die Guggen den Kronensaal auch im 2012 wieder zum Kochen bringen. Wir würden uns über viele Besucher aus Wolfhalden sehr freuen. Zum Ausruhen bleibt uns nach der Hüüler-Nacht allerdings keine Zeit, denn wir sind ab dann jedes Wochenende bis Mitte März unterwegs.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen für die Nachsicht bedanken, wir wissen das nicht jeder die Guggenmusig liebt und das die Hüüler-Nacht laut von staten geht, deshalb allen ein herzliches Dankeschön. Wir Wolfs-Hüüler wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen Sie am 14.01.2012 an der Hüüler-Nacht zu sehen.

Ihre Guggenmusig Wolfs-Hüüler

Offene Lehrstelle 2012

- Schaffsch gern verusse
- Bisch gern bi Kunde
- Schruubsch gern am Strom ume
- Suechsch e Lehrstell

Netzelektriker

Beruf mit Zukunft

Häsch Interesse a dere 3jörige Lehr?

Denn chum doch ämol go schnuppere

Telefon 071 891 28 89

Herr Colin V. Harrison

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Druckerei

Internet

Zeitung

Vormals:

DRUCKEREI
 APPENZELLER
 VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
 9413 Obereggen, 9050 Appenzell

Ä guets Neus!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
 ein erfolgreiches und glückliches neues
 Jahr 2012!

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
 und Wolfhalden

RAIFFEISEN

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
 Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
 Werner Willi
 Dorf 48, 9427 Wolfhalden
 T 071 891 26 37
 F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Metzgerei Heis AG
maxi // Quartierladen
 9427 Zelig-Wolfhalden
 Tel. 071 888 66 20

Hauslieferdienst

Unser Hauslieferdienst steht Ihnen Dienstag-
 und Freitagvormittag zur Verfügung.

Bestellen Sie Ihre Ware jeweils spätestens bis
 9 Uhr des Liefertages beim Maxi Quartierladen
 Mühltoibel.

Das Quartierladen-Team dankt für Ihre
 Bestellung.

Zukunft Sekundarschule Wolfhalden

In der letzten Ausgabe haben wir angekündigt, die Gemeinderäte der Gemeinden Wolfhalden und Grub würden in ihren Dezemberversammlungen über die definitive Stossrichtung unserer Oberstufe entscheiden. Wie Sie mittlerweile der Presse entnehmen konnten, haben beide Gemeinderäte dem pädagogischen Modell des altersdurchmischten Lernens zugestimmt.

Was aber heisst nun «altersdurchmisches Lernen»? Bei dem ein oder anderen drängt sich sicherlich schnell die Vorstellung nach einem veralteten Modell auf, bei dem – wie Anfangs und noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts – alle Kinder des Dorfes in einem Raum gesessen haben und gemeinsam unterrichtet wurden. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde diese Art des Lernens jedoch «reformiert» – an der Stelle der, nicht nur alters-, sondern auch leistungsgemischten Gruppen, wurden homogene Klassen gebildet. Warum das, wenn wir nun wieder zum «alten» System zurückkehren? An dieser Stelle sei ganz klar gesagt: die homogenen Gruppen haben nach wie vor ihre Berechtigung und waren nicht nur der damaligen Zeit durchaus angemessen, sondern sind auch heute nicht verkehrt. Aber: gerade die Schule muss mit der Zeit gehen – Schule muss sich entwickeln, muss sich dauernd verändern und anpassen – Schule ist und darf kein starres Gebilde sein. Wir sind in der Schule an der Basis – wir müssen unsere Kinder rüsten, für das Leben, wie es heutzutage ist. Wenn unsere Kinder heute die Schule verlassen, müssen sie – neben notwendigem Fachwissen – vor allem in der Lage sein, sich selbstständig zu organisieren und eigenverantwortlich zu handeln. Gesellschaftliche Werte und die Anforderungen von Wirtschaft und Arbeitsmarkt haben sich verändert. Unser Umgang mit- und untereinander ist ein anderer geworden: mehr und mehr rücken Sozialkompetenzen in den Vordergrund, aber auch ei-

genständiges und selbstverantwortliches Handeln wird immer wichtiger. Sich selber organisieren können, Prozesse überblicken und ausführen können, Unterschiede als normal und bereichernd betrachten können. Heterogenität akzeptieren und davon profitieren – sich gemeinsam, miteinander weiterentwickeln können, einander helfen, füreinander da zu sein und dabei seine eigenen Bedürfnisse erkennen und Ziele erreichen können. Das Modell der Altersdurchmischung unterstützt und fördert die Entwicklung in diesen Bereichen – gerade in einem Kanton, in dem bereits seit einigen Jahren die integrative Schulungsform realisiert wird und alle Kinder, vom Leistungsschwachen bis zum Hochbegabten, in einer Schule und einer Klasse unterrichtet werden, kann die Altersdurchmischung als konsequente Fortsetzung betrachtet werden. Darüber hinaus müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns unsere Schule bei sinkenden Schülerzahlen und gleichbleibender Qualität weiterhin leisten können. Mit dem Modell «adL» (altersdurchmisches Lernen) sind wir in der Lage, bei mindestens konstant bleibenden Kosten, sowohl einen Schülerrückgang, als auch eine Zunahme der Anzahl Lernender aufzufangen.

Wie funktioniert nun aber der Unterricht im adL-Modell? Die Jahrgangsklassen oder der ganze Jahrgang werden/wird in altersdurchmischten, heterogenen Stammklassen geführt. In bestimmten Fächern wird es nach wie vor in leistungshomogenen Gruppen Lektionen mit theoretischem Input durch die Lehrperson geben (vor allem in den Hauptfächern wie Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften). Zudem erhalten die Lernenden einen Wochenplan, in dem ihre Aufgaben – zugeschnitten auf ihr Leistungsniveau – notiert sind und an dem sie selbstständig arbeiten dürfen. Sie haben dabei Zugang zu sämtlichen notwendigen Ma-

terialien, unter anderem auch Computer und Datenbanken sowie die permanente Unterstützung durch die Lehrperson, die in dieser Rolle mehr und mehr zum «Berater» oder auch «Coach» für das einzelne Kind wird. Darüber hinaus gibt es so genannte Lerngruppen, in denen die Kinder ihre Aufgaben miteinander besprechen, gegenseitig Hilfe leisten und gemeinsam Lösungsstrategien entwickeln. In definierten Fächern oder zu definierten Themen finden zudem Kurse statt.

Zur Umsetzung des Modells gibt es jedoch keine fest vorgegebene, fertige Struktur, kein «Betty-Bossi-Rezept». Wir stehen nun vor der Herausforderung, die passende Lösung für die Sekundarschule Wolfhalden auszuarbeiten, die genaue Aus-

gestaltung der Organisation und der benötigten Infrastruktur vorzunehmen sowie Lehr- und Lernmitteln zu bestimmen. Unterstützt wird die Schule dabei durch einen externen Berater.

Wir blicken also einer interessanten Zukunft entgegen und freuen uns auf die Aufgaben, die vor uns liegen! Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten und hoffen, dass Sie, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, liebe Eltern und Erziehungsrechtigte, rege an unserem Prozess teilhaben werden.

Auf unserer Homepage unter www.wolfhalden.ch finden Sie weitere Informationen.

Doch zunächst wünschen wir Ihnen von Herzen einen guten Start ins neue Jahr.

*Pius Süess, Anette Grasshoff,
Eva Drexel (Grub)*

Energie verwenden – nicht verschwenden

Unter dem Motto Energie verwenden – nicht verschwenden laden Jürg Kellenberger und Heiko Heidemann (Energiedelegierter der Gemeinde Wolfhalden) Sie zu einer Veranstaltung ein.

**Mittwoch, 25. Januar 2012
um 19.30 Uhr im Kronensaal, Wolfhalden**

Erneuern und Energiesparen – vom Nutzen und Mehrwert

⇒ Warum eine Energieberatung ?

- ermittelt die Ursache für zu hohe Heizkosten
- prüft Massnahmen zu deren Beseitigung auf Wirtschaftlichkeit
- hilft Fehlentscheidungen / Baufehler zu vermeiden
- nennt zur Finanzierung nutzbarer Förderprogramme

⇒ Referat von Herrn Oliver Brenner

(kantonales Amt für Umwelt AR Herisau)

Energie sparen ist so einfach...

Genau das sollte jeden interessieren, denn man sollte ja schon wissen bevor man sich ein Haus (Wohnung) kauft oder umbaut, muss ich noch etwas investieren oder ist das Haus aus energetischer Sicht okay.

AüB-WirtschaftsNEWS

Geschäftsführer als Projektentwickler und Anlaufstelle für die Wirtschaft

Seit Mai 2011 ist Christoph Wolnik Geschäftsführer des Vereins für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee, kurz AüB. Der 30-jährige Deutsche kümmert sich seit seinem Arbeitsantritt neben den administrativen Aufgaben im Verein vor allem um die Entwicklung von Projekten, welche die Region als attrak-

AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik

tiven Standort stärken können. «Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir innovative Projektideen in die Tat umzusetzen, um die Exportleistung der Wirtschaft im AüB zu erhöhen. So können neue Arbeitsplätze entstehen», sagt der studierte Kommunikations- und Kulturwissenschaftler. Dabei arbeitet er eng mit den kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen in Herisau und Appenzell zusammen.

Christoph Wolnik hilft auch gerne bei Firmenansiedlungen weiter, insbesondere bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten in der Region. Hier kommen erfreulicherweise immer wieder Anfragen: «Vom Augenarzt bis zum Hersteller von Hubschraubertransportwagen waren schon einige Interessierte dabei.»

Neue Regionalpolitik NRP: Bund und Kantone fördern Wachstumsprojekte

Die Neue Regionalpolitik (NRP) verfolgt seit 2008 das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung einzelner Regionen zu erhöhen. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet. Als entscheidendes Kriterium gilt hier die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb. Unterneh-

merum, Innovationskraft und Wertschöpfungssysteme stellen die Schlüsselgrößen dar, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Anpassungsfähigkeit an den Strukturwandel zu verbessern. Die Projekte im Appenzellerland über dem Bodensee werden sich an den Programmen der beiden Kantone für die zweite NRP-Phase 2012 bis 2015 orientieren. Vor allem werden Ideen zum Zuge kommen, die einen positiven Einfluss auf die Standortentwicklung in der Region nehmen können.

Internationale Bodenseekonferenz unterstützt grenzübergreifende Kleinprojekte

Appenzell Ausserrhoden hat im Jahr 2012 den Vorsitz in der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Regionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Vorsitz wechselt jährlich unter den zehn Mitgliedern, zu welchen auch Appenzell I. Rh. gehört. Die IBK

hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern sowie die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken, z.B. mit dem Kleinprojektfonds, der grenzüberschreitende Projekte mit bis zu 2500 Euro unterstützt.

www.bodenseekonferenz.org

Daten, Zahlen & Fakten

- 8 Gemeinden in AR, 1 Bezirk in AI
- 60,5 km² Fläche
- 15'150 Einwohner (Stand 31.12.10)

Positive

Beschäftigungsentwicklung:

Zwischen 2001 und 2008 haben sich vor allem Heiden und Wolfhalden als Beschäftigungszentren heraus kristallisiert, hier entstanden innerhalb des Kantons AR die meisten Arbeitsplätze. Auch in Wald war die Entwicklung mit einem Zuwachs von über 10 Prozent sehr positiv, wenn auch auf niedrigerem Niveau.

Zelg wurde aufgewertet

Eigentlich müsste es auf den Ortstafeln unterhalb der Firma Bopp und oberhalb des Restaurants «Ochsen» Mühltoibel heissen, weil das mit Abstand der grösste Weiler des äusseren, ennet des Klusbachs gelegenen Gemeindegebiets von Wolfhalden ist. Der viel kleinere Weiler Zelg wurde aber dank der im Jahre 1897 im «Ochsen» eröffneten Poststelle und dem Bau des markanten Schulhauses samt Glockenturm und Uhrwerk im Jahre 1908 zum Begriff.

Auch heute ist das Schulhaus in Betrieb, und noch immer verfügt Zelg über ein Lebensmittelge-

schaft samt Metzgereiabteilung. Die Drahtgewebefabrik G. Bopp & Co. AG bietet Arbeitsplätze, und trotz des Verlusts mehrerer Wirtschaften gibt es nach wie vor Orte der Einkehr. Der Quartierverein «Lesegesellschaft Auserstobel» sorgt mit seinen monatlichen Versammlungen für Kontaktmöglichkeiten, und mit dem Zimmer- sowie den Sportschützen gibt es weitere Vereine. Schliesslich wird Zelg auch durch den öffentlichen Verkehr erschlossen, liegt doch das «neue» Dorf an der Postautolinie Heiden – Wolfhalden – Zelg – Walzenhausen – St. Margrethen. *egb*

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik, christoph.wolnik@bluewin.ch

Rückblick Augsti Weihnachtsmarkt 2011

Wie jedes Jahr am letzten Wochenende im November fahre ich von Goldach nach Wolfhalden in die Augsti. Eigentlich mache ich das fast jeden Tag, denn es ist mein Arbeitsweg nach Hause und auf Dauer etwas monoton. Aber diesmal, am letzten Wochenende im November, ist es immer eine spezielle Rückkehr, denn in der vorderen Augsti herrscht ungewohnte Dynamik. Es ist die Zeit des alljährlichen Weihnachtsmarktes. Im sonst so beschaulichen Weiler, mitunter fernab jeder zivilisatorischen Überheblichkeiten, herrscht eine Art temporäre Aufbruchsstimmung. Nur für 2 Tage, aber dennoch genug, um den üblichen Müsiggang des Weilers zu kontaminieren.

Ein besonderes Gefühl kommt dann auf, wenn ich vom Sonder hinunter fahre, und den wohl grössten beleuchteten Weihnachtsbaum im Appenzellerland bestaunen darf. Ich fahr dann jeweils statt mit 173, nur mit 88 den Pass hinunter..., aber das nur so nebenbei bemerkt. Diesmal hat unser Weihnachtsbaum auch eine neue Beleuchtung erhalten. Ich meinte, selbst der Baum im St.Galler Klostersviertel ist nunzig dagegen, hehe. Schon etwas überheblich die Augstianer, für den wohl kleinsten Weihnachtsmarkt in der Region. Manche munkeln, unser Markt sei gar der kleinste der Galaxis. Daneben noch die vielen Lichterketten, die die Häuser zieren. In Zeiten des Energiesparens nicht gerade vorbildlich, aber was wäre der Advent ohne Licht im Dunkel. Einfach schnüsig das Ganze und es kommt zum ersten Mal ein wenig Weihnachtsstimmung auf. Schlagartig ist das depressiv neblige Novemberwetter vergessen.

Nun denn, mache ich mich auf ins Glühwein-Getümmel. Ich muss ja, denn ich bin im OK des Marktes, den der Verein Augsti organisiert. Eigentlich fast jeder Bewohner der Augsti ist automatisch im OK und wird zu einer Arbeit in der Organisation verdonnert. Unser Verein hat

nur gerade 10 Mitglieder +/- . Gut möglich, dass dies nebst dem kleinsten Markt, auch der kleinste Verein weltweit ist. Wie auch immer, mir gefällt unser Organisationskomitee. Gut durchmischt von akademisch bis puritanisch. Eine kleine Welt halt, die Augsti, und zauberhaft allenthalben, jetzt temporär betrachtet besonders. Selbstverständlich hat auch die Augsti ihre Problemzonen, wie jede Gemeinschaft.

Nun denn, ich besuche zuerst unsere Marktstände und deren temporären Besitzer. Alle sind hellauf begeistert vom Ambiente @ Augsti. Dann bekomme ich den ersten Glühwein spendiert. Abstecher zum Open House und den Hackflöhen, dort gibt es den zweiten Glühwein, den ich beim Besuch des Koffertheaters genüsslich schlürfe. Zurück zum Markt, schon wieder drückt mir einer einen Glühwein in die Hand. Im Kafi- und Raclette-stübli gibt es dann mal ausnahmsweise einen Augstikafi. Jetzt hat es sehr viele Leute am Markt und ich kenne viele Besucher. Jeder möchte mich zum Glühen bringen, was dann auch öfters gelingt. Naja, man darf ja nicht nein sagen, so als einer der Gastgeber. Nach dem wiederholten aufglühen, checke ich dann noch die Verkehrssituation und wende mich leicht frustriert vom Chaos auf der Glüh-, äh Sonderstrasse ab. Beim Rückweg inspiziere ich dann noch kurz unseren Urinstein. Nach so viel glühen muss man ja mal löschen. Erholungspausen sind nur bei der Märliante im Bienenhaus möglich, da hat es zur Glückseligkeit keinen Glühwein... Das ganze Prozedere wiederholt sich am darauffolgenden Tag...

Damit das grosse Glühen möglich wird, braucht es viele Sponsoren. Ganz grosser Dank geht an folgende Firmen und Institutionen: Elektra-Kooperation Wolfhalden, Elektro Fürer Wolfhalden, Fredy Kobel Muldenservice Wolfhalden, Cafimat Thal, Raiffeisenbank Heiden, Gemeinde Wolfhalden und Alpiq

St.Gallen. Ohne deren Unterstützung wäre eine Durchführung kaum möglich! Allein die Krankkosten für die Beleuchtung am Weihnachtsbaum würde vermutlich über Fr. 1'000.00 kosten, Danke Fredy!

Auch danken möchte ich dem ganzen OK und all den vielen helfenden Händen, für den grossen Aufwand und für das Rühren des Glühweins! Auch den 17 treuen Ausstellern am Markt gebührt grosser Dank!

Besten Dank geht auch an die Bodensee-Nachrichten mit der rasenden Reporterin Stefanie Rohrer! Die Berichterstattung ist aller Ehren wert und hat uns viel Volk beschert.

Kurzum, der Verein Augsti freut sich auf einen weiteren zauberhaften Weihnachtsmarkt im November 2012.

Verein Augsti, Urban Thaler

Versammlung und Chlaushöck der LG Tanne

Die Gesellschafterinnen und die Gesellschafter trafen sich wie jeden Monat zur ordentlichen Monatsversammlung im Rest. Bädli, Schönenbühl. Jack Schläpfer aus dem Landhaus durfte als neues Mitglied begrüsst und willkommen geheissen werden.

Pius Süess war unser Gast, er berichtete ausführlich aus der Ratsstube. Die Hauptthemen waren die Schule und das Wohnen im Alter. Über das Wohnen im Alter konnten wir bereits aus der Tagespresse entnehmen, dass eine Studie der Fachhochschule SG gemacht wird. Die Ausschaffung dieser Studie soll bis Au-

gust 2012 abgeschlossen sein. Es ist zu hoffen, dass es für unsere ältere Generation bald eine Lösung gibt, wo sie hoffentlich in unserem Dorf wohnen bleiben dürfen.

Die Schule gab einiges zu reden und zwar das Pilotprojekt «Altersdurchmisches Lernen» (ADL) an der Oberstufe. Wolfhalden ist die erste Gemeinde des Kts. Appenzell AR und startet mit diesem dreijährigen Projekt im Sommer 2012.

Nach dem geschäftlichen Teil konnten wir uns noch an den Chlaus-Knabbereien vergnügen.

Dorothea Stacher-Lutz

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfhalden - tel.: 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

1 Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage
1 Schreiner EFZ Saunabau

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Waldweihnacht im Frunkenbühl

Der Verkehrsverein Wolfhalden lud die gesamte Bevölkerung von Wolfhalden ein zur traditionellen Feier in der Baumlichtung des Weilers Funkenbühls ein.

Das Wetter am Nachmittag glich eher einem Novembersturm. Gegen Abend liessen aber Regen und Sturm nach, so dass sich erfreulicherweise doch noch recht viele Bewohner, unter anderem auch die Gemeinderäte Gino Pauletti, Heiko Heidemann und Gaby Weber, zu diesem schönen Ort fanden.

Zu Beginn der Feier erfreuten uns die zarten Stimmen des Jugendchors der Musikschule App. Vorderland. Weiter machte unser Dorfpfarrer mit einer interessanten Weihnachtsgeschichte eines leuchtenden Sterns.

Die dorfeigenen Vereine, der gemischte Chor und die Musikgesellschaft fuhren weiter ebenfalls mit Weihnachtsliedern und Weihnachtsmusik auf. Den Abschluss des musikalischen Teils

war wie immer, das gemeinsam gespielte und gesungene Lied «Stille Nacht heilige Nacht».

Nun durften sich alle Anwesenden von der vom Verkehrsverein offerierte Gerstensuppe, Glühwein oder Tee bedienen.

Die feine Gerstensuppe wurde wie jedes Jahr schon nachmittags vor Ort unter fachkundiger Leitung unseres Vorstandmitglieds und Kronenwirt Markus Steger angefangen und von unseren freiwilligen Helfern Toni Heeb und Hans Zogg fertig gekocht. Unser Ehrenpräsident Hans Sieber war für das Brennholz verantwortlich, damit das Feuer unter Sudhafen nicht ausging. Im Namen des Verkehrsvereins Wolfhalden ist allen ganz herzlich zu danken, die es einmal mehr möglich machten, eine schöne Weihnachtsfeier im Freien zu gestalten.

In diesem Sinn wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Dorothea Stacher-Lutz

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

**Wir sorgen
für eine stabile
Stromversorgung**

Januar. Rosental. Das Kino.

So	1.1.	15:00	Prinzessin Lillifee
		19:15	Footloose
Di	3.1.	14:15	Kinamol: Brot und Tulpen (Pane e Tulipani)
		20:15	A Dangerous Method
Fr	6.1.	18:30	Kurz & Kunst. Kurzgeschichten und Kurzfilm
		20:15	One Day
Sa	7.1.	17:15	Tom Sawyer
		20:15	A Dangerous Method
So	8.1.	15:00	Tom Sawyer
		19:15	One Day
Di	10.1.	20:15	One Day
Do	12.1.	19:00	ARAI.500: Bewegte und bewegende Zeitzeugnisse
Fr	13.1.	20:15	A Dangerous Method
Sa	14.1.	17:15	Tom Sawyer
		20:15	One Day
So	15.1.	15:00	Happy Feet 2
		19:15	A Dangerous Method
Di	17.1.	14:15	Kinamol: Sternenberg
		20:15	Anonymous
Mi	18.1.	20:15	Cinéclub: En ganske snill mann
Do	19.1.	20:15	Oh Happy Day (Evang. Kirche Heiden lädt ein)
Fr	20.1.	20:15	Happy Happy
Sa	21.1.	17:15	Tom Sawyer
		20:15	Anonymous
So	22.1.	15:00	Happy Feet 2
		19:15	Anonymous
Di	24.1.	20:15	Happy Happy
Fr	27.1.	19:30	Backstage
		20:15	Carnage
Sa	28.1.	17:15	Carnage
		20:15	Happy Happy
So	29.1.	15:00	Happy Feet 2
		19:15	Carnage
Di	31.1.	14:15	Kinamol: La tête en friche
		20:15	Carnage

der nächste
Redaktionsschluss!
18. Januar
um 16.00 Uhr

LUPO spitzt die Ohren!

Jahreswechsel – schon wieder

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei: Zeit für Rückblicke und neue Vorsätze, die dann doch nicht eingehalten werden. An die strahlenden Sternschnuppen an den Kandelabern haben wir uns ja im zweiten Jahr gewöhnt. Der Strombedarf dürfte dank LED ziemlich klein sein und damit den Atomausstieg nicht gefährden. Auch die Kirche erstrahlt in hellem Glanz und wird hoffentlich mehr benutzt als früher – und nicht nur für Gottesdienste, Budgetpräsentationen

der Gemeinde und adventlich-besinnliche Wolfsnächte. Die Fusion mit der Regifeuerwehr hat ja offenbar bestens geklappt und die Schliessung des Altersheim Wüschbach wurde auch verkräftet. Dort befindet sich jetzt sogar der KITA Wirbelsturm. Alles in allem also ein erfolgreiches Jahr – und 2012 wird dann hoffentlich endlich einmal das alles gebaut, was überall visitiert und angekündigt wurde. Und ich frage jetzt meine Wölfin Lupina, ob sie nächstes Jahr auch einmal Blick-Girl werden will: so ganz ohne Fell. Ihnen allen einen guten Rutsch!

Ihr LUPO mit Rudel

In eigener Sache

Ab 2012 werden nur noch Texte mit **maximal 2000 Zeichen** (inkl. Leerschläge) entgegengenommen! Wir freuen uns weiterhin auf spannende Texte und Fotos.

Ä guets Neus!

Pinwand

Samstag, 7. Januar

Altpapier-Sammlung
(durch Musikgesellschaft Wolfhalden)

Veranstaltungen Januar

Wann	Wer	Was	Wo
Di 3.1. 15.00- 17.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeindehaus, Dorf 5
Mi 4.1. 20.00	SVP Wolfhalden	Neujahrs-Apéro	Restaurant Harmonie
Do 5.1. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Sa 14.1. 18.00 19.00 ab 20.00	Wolfs-Hüüler	Hüüler-Konzert Sternmarsch Hüüler-Nacht	in der Kirche Dorfplatz in der Krone
Mo 16.1. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi 18.1. 14.30	Kulturkommission Wolfhalden	Lesung mit Lilly Langenegger	in der Kirche
Fr 20.1. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	a.o. Hauptversammlung	Restaurant Adler
Fr 20.1. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Hauptversammlung	Restaurant Ochsen
Sa 21.1. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Hauptversammlung	Restaurant Bädli

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Gesellig und staunend durch den Advent

Unter dem Motto «Adventsfenster 2011» wollte die Kulturkommission mit deren Organisation eine alte Tradition wieder aufleben lassen. Es ist ihr nach dieser beschaulichen Adventszeit mit tollen Fenstern auch voll gelungen. Spürte man doch, dass hinter jeder Anmeldung nicht nur die Bastelfreude steckte, sondern auch die Freude das gemütliche Beisammensein auch in der dunklen Jahreszeit zu geniessen. Jeden Abend leuchteten daher in der ganzen Gemeinde liebevoll geschmückte Fenster, Türen, Gärten und sogar eine bestückte Schitterbiig war dabei. Auch die Vorgabe wenigstens ein heisses Getränk auszuschenken, wurde

weit übertroffen. Vom würzigen selbstgebrauten Tee, Guezli, Kuchen und Fruchtbrot bis hin zur feinen Suppe war alles dabei. Obwohl der Ausschank nur bis 20.00 Uhr vorgegeben war, wurde doch mancherorts bis in die späten Abendstunden der Dorfgeist gepflegt. Mal abgesehen von den äusserst kreativ gestalteten Fenstern, war der Wolfhändler Adventskalender 2011 also ein voller Erfolg. Die Kulturkommission hat's gefreut. Ein herzliches Dankeschön speziell geht an alle «Adventsfenster-Macherinnen und -Macher», die uns viel Freude bereitet haben.

(ck)

2. Sport-Nacht der Jugendriege Wolfhalden

Am 7./8. Januar 2012 fand in den beiden Turnhallen von Wolfhalden die 2. Sport-Nacht statt. Rund 60 Kinder und Jugendliche durften am Samstag-Nachmittag begrüsst werden. Bei einem Unihockeyturnier konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen. Während rund 7 Stunden Spielbetrieb und 47 Partien wurden rund 213 Goals erzieh-

lt. Nach dem Rangverlesen und einer feinen Glace richteten sich die Kinder für ins Bett. Während die kleinen friedlich einschliefen waren die grösseren noch «etwas» länger wach. Mit müden Augen und nicht sehr viel Schlaf traten alle die Heimreise am Sonntagmorgen nach einem gelungenen Anlass wieder an.

Patrick Ineichen

Neues Kirchenfenster zertrümmert ...

wir bitten um Unterstützung
Bubenstreiche gibt es immer wieder. Die haben wir schon gemacht. Manchmal wurden wir erwischt und hatten dann Hausarrest. Das war's. Und dann gibt's aber jene Täterschaft – nicht Nachtbuben – welche vom 29. auf den 30. Dezember 2011 mutwillig versucht hat, neu renovierte Kirchenfenster einzuschlagen. Erfolgreich! Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Steuerfranken – und niemand

will es gewesen sein. Ich erhalte sogar private Briefe von auswärts, von ehemaligen Wolfhändlern, die fordern, dass man diese Täter unbedingt fassen muss. Dies geschieht aber nicht ohne Ihre Hilfe. Ich bitte Sie deshalb, «zweckdienliche Hinweise», wie es so schön heisst, der Gemeindeganzlei oder der Polizei in Heiden zu melden. Irgendwo hier hört der Spass auf! Besten Dank für Ihre Mitarbeit.

Max Koch, Steuerzahler

Hockey-Nacht der Oberstufe Wolfhalden

Am Donnerstag vor den Weihnachtsferien fand an der Oberstufe Wolfhalden die alljährliche Hockey-Nacht statt. Aufgeteilt in 12 gemischte Mannschaften und 11 Dream-Teams, deren Namen heuer sehr kreativ waren, wie «Sich selber» oder «Rüpdedüdelü», lieferten sich die Schülerinnen und Schüler heiss umkämpfte Matches. Die Teams waren aus allen Stufen zusammengesetzt, sodass unterschiedlichste Könnensstufen gemischt wurden und die Spannung somit bis zum Einsatz der Dream-Teams gewährleistet war.

Nicht nur die Namen der Dream-Teams waren sehr originell, sondern auch deren Verkleidungen und Plakate, die von den Zuschauern prämiert wurden. Wie jedes Jahr war ein kleines Küchenteam um die Verpflegung aller mit Erfolg bemüht. Gespielt wurde ab 17.00 Uhr bis Mitternacht. Das Lehrerteam kam heuer zweimal zum Einsatz. In der Pause spielten die Lehrpersonen gegen ehemalige Schüler-

innen und Schüler, die zahlreich erschienen waren, und am Ende des Abends forderte das Siegerteam zum abschliessenden Match der langen Nacht auf.

Gemischte Teams:

1. Joshua Zwingli, Jan Bischofberger, Malina Kellenberger, Dominik Sutter, Amos Maier, Caroline Wenk
2. Valentin Küng, Jessica Selhofer, Rochus Hälgi, Fabienne Rechsteiner, Raphael Wüthrich, Damian Lüber, Jonas Wild
3. Michael Müller, Nina Zimmerler, Angela Boppert, Selim Jung, Nico Egger, Nando Marti, Amina Lenatti

Dream-Teams Mädchen

1. Rebecca Waldburger, Fabienne Rechensteiner, Lea Huser, Malina Kellenberger, Nadine Heil, Imoya Schmit
2. Mara Graf, Xenia Szabo, Kim Zimmerler, Nina Zimmerler, Sarina Braunwalder, Sanna Breitenmoser, Ramona Derungs, Jessica Selhofer, Angela Boppert
3. Natascha Oechslin, Johanna Beschi, Amina Lenatti, Florence Holenstein, Cordana Selhofer, Salischa Bettschen, Caroline Wenk.

Dream-Teams Knaben

1. Noah Brombach, Marco Eugster, Fabio Länzinger, Michael Müller, Pascal Athanasopoulos
2. Tommy Cornelius, Patrick Eugster, Christoph Künzler, Nico Egger, Luca Lätsch, Selim Jung
3. Silvio Kellenberger, Fabio Keller, Valentin Küng, Gabriel Bänzinger, Cornel Wenk, Jan Bischofberger, Joshua Zwingli, Marco Böni

Erinnerung: Hundekot einsammeln!

Nicht nur auf Strassen und Gehwegen, auch im freien Gelände ist das Einsammeln von Hundekot dringend nötig! – Der Hundekot ist für unsere Landwirtschaft ein Problem. Schafe und Kühe fressen kein stark mit Kot verunreinigtes Gras/Heu bzw. können im Kot enthaltene Parasiten eine ernst zu nehmende Gefahr für die Weidetiere darstellen. Eine häufig gestellte Frage, warum dürfen die Kühe und die Pferde, nicht aber die Hunde? Antwort: Erstere sind Vegetarier, Hunde nicht! Hundekot kann organisch schlechter abgebaut werden und kann Krankheitskeime enthalten!

Auch die zahlreichen WanderInnen ohne Hund werden es Ihnen danken!

Die USK bedankt sich daher bei allen, die den Hundekot ordnungsgemäss entsorgen, wir ersuchen alle anderen HundebesitzerInnen diesem vorbildlichen Verhalten zu folgen! Kotsäckli und Robi-Dogs stehen im ganzen Gemeindegebiet zu Verfügung! *upf*

Die Bischöfe von Konstanz würden staunen

Verschiedene Gebiete der Gemeinde Heiden standen früher im Einflussbereich der Bischöfe von Konstanz. Im Buch «Die Kunstdenkmäler von Appenzell Ausserrhoden» geht Autor Eugen Steinmann auch auf die Geschichte des Bischofsbergs ein: «An die ursprüngliche bischöflich-konstanzer Grundherrschaft erinnern in der heutigen

Kinderfasnacht
im Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 24. Februar 2012
FASNACHTSDISCO für Kinder der Mittel- und Oberstufe
von 19.00 – 23.00 Uhr mit DJ

Samstag, 25. Februar 2012
KINDERFASNACHT von 14.00 – 18.00 Uhr
mit DJ, Päcklifischen, Clown und der Guggenmusik Wolfshüeler

Gemeinde Heiden die Flurnamen Bissau (entstanden aus Bischofsau) und Bischofsberg, der als Gut im Jahre 1411 erstmals erwähnt wird.»

Skihütte statt «Fernsicht»

Die prächtige Aussicht auf Heiden und den Bodensee führte auf dem Bischofsberg schon früh zur Eröffnung einer Wirt-

schaft mit dem berechtigten Namen «Fernsicht», die aber bereits im Jahre 1911 geschlossen wurde. Jetzt aber bietet die Wirtschaft «Skihütte» eine geschätzte Einkommensmöglichkeit, nachdem Johannes Solenthaler den Bischofsberg mit Kleinskilift und Schneekanone zum schneesicheren Winter-Ausflugsziel für Familien gemacht hat. *egb*

Noch einmal beenden wir im **Februar** das Jahr. Am 1. März beginnt der meteorologische Frühling, am 21. März beginnt der astronomische Frühling. Der Februar war im alten römischen Kalender der letzte im Jahr und wurde mit entsprechenden Reinigungsritualen (lat. februa = Reinigungs-/Sühnemittel) begangen. Loslassen können, ablegen können alles das, was im vergangenen Jahr nicht gut war, ... dankbar zurückblicken auf das, was gut war ... und beides geschieht, bevor etwas Neues wachsen kann. So ist es in der Natur. Warum nicht auch bei uns?

Nutzen wir also diesen Monat der Ruhe, des langsamen wieder hell Werdens für uns und unsere inneren Kräfte.

Andreas Ennulat, Pfr.

Guggen-Gottesdienst

Sonntag, 26. Februar 2012 um 9.45 Uhr

Texte und Liturgie: Pfr. Andreas Ennulat
musikalische Begleitung:
Arthur Thurnheer (Orgel)

als musikalische Gäste begrüßen wir
bereits zum **12. Mal:**
die **Wolfs-Hüüler.**

Senioren- und Seniorinnen-Nachmittag

Donnerstag, 9. Februar um 14.30 Uhr im Kronensaal

zu Gast: das Trachtenchörli Thal

Es sind alle (!) Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden herzlich eingeladen; das Zvieri wird von den Landfrauen gestiftet und zubereitet. Herzlichen Dank.

Es freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen

Das Altersteam

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht. Kontakt: Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 oder 079 456 70 73.

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zu einem kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie an: Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 (Evang. Pfarramt).

Gottesdienste im Februar

Sonntag, 5. Februar kein Gottesdienst

Sonntag, 12. Februar **KRANK SEIN –...?**
9.45 Uhr Thema-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat.
Musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett (Orgel).

Sonntag, 19. Februar **ABEND-GOTTESDIENST
MIT DEM GOSPEL CHOR HEIDEN**
19.15 Uhr Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie & Texte) /
musikalische Ltg. : Jonathan Schaffner

Sonntag, 26. Februar **12. GUGGEN-GOTTESDIENST**
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat.
Musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer
(Orgel) und die «Wolfs-Hüüler»

Fahrdienst zum Gottesdienst: ⇄ Tel. 071 891 13 34 (Pfarramt)

**Sonntag, 19. Februar 2012
um 19.15 Uhr**

Abend-Gottesdienst

Es singt:
der **Gospel Chor Heiden**
unter der Leitung
von Jonathan Schaffner

Liturgie und Texte: Pfr. Andreas Ennulat

VORANKÜNDIGUNGEN

Abend-Gottesdienst / Vernissage

«**TRAUERBILDER**» – Fotos von Hans Domenig, Chur
4. März 2012 um 19.15 Uhr in der Kirche Wolfhalden

Theaterabend

«**Die weisse Fürstin**» – lyrisches Drama von R.M.Rilke
es spielen: Nathalie Hubler / Christine Baumann, St.Gallen
9. März 2012 20.00 – 21.00 Uhr in der Kirche Wolfhalden

Chrappelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 7. + 21. Februar
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Eine fröhliche Lesung

Kürzlich lud die Kulturkommission Wolfhalden zur Lesung von Lilly Langenegger in die Kirche Wolfhalden. Die kleinen wie die grossen Zuhörer kamen und waren begeistert von der fröhlichen Erzählkunst der Autorin.

«Ein lang gehegter Wunsch der Vorderländer Fans von «Flöcklein das Geisslein» gehe an diesem Mittwochnachmittag mit der Einladung von Lilly Langenegger nach Wolfhalden, allen voran der Mitglieder der Kulturkommission, selber in Erfüllung.» So die Worte der Präsidentin der Kulturkommission Gaby Weber gleich zu Beginn und somit begrüsste sie zugleich die Künstlerin aufs herzlichste hier in der Kirche von Wolfhalden.

Die Künstlerin und «Mutter» der Bücher «Flöckli das Geisslein» oder «Tigerli komm heim» begann über sich und ihren Weg zu ihren Büchern zu erzählen, es wurde mucksmäuschen still in der Kirche und gerade die Kleinen die ganz vorne sassen, lauschten aufmerksam den Worten Lilly Langeneggers. Diese nahm auf einem richtigen «Märchenstuhl» Platz und fühlte sich auch sichtlich wohl.

Lebendig, farbenreiche Erzählkunst, die Kinder durften auch mithelfen beim Seitenumblättern, zudem erhielt jedes ein «Flöckli-Glöckli» um den Hals, was alle sehr freute. Vor der Pause wurde dann gemeinsam das Lied «Döt äne am Bergli» gesungen. Nach einer Stärkung ging es nochmals um das Geisslein Flöckli, die Kinder sangen spontan das Geisslied für die Erzählerin, welche sich sichtlich freute. Dann wurden noch die einzelnen Bilder der Künstlerin in Grossformat bestaunt. Frau Langenegger machte daraus eine «kleine Schulreise» mit Blick auf den Säntis, einzelner Häuser in Gais, vielen Tieren und Bäumen. Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung mit einer sympathischen und natürlichen Künstlerin, die die Kinder und die Erwachsenen begeisterte.

ck/gw

Hallen-Schwingfest

Samstag, 3. März 2012
Mittelstufenschulhaus Wolfhalden

Nutzen sie die Gelegenheit, die boomende Sportart Schwingen, hautnah mitzuerleben.

Dabei können sie Spitzenschwinger, wie den Appenzeller des Jahres, Michael Bless oder Markus Schläpfer bei ihren Kämpfen im Sägemehl anfeuern.

Wettkampfbeginn:

Jungschwinger um 10.00 Uhr
Aktivschwinger ab 11.00 Uhr

Für das leibliche Wohl wird in der gemütlichen Festwirtschaft gesorgt.

Der Schwingclub Wolfhalden freut sich auf einen interessanten Wettkampftag und würde sich über ihren Besuch freuen.

DRUCKEREI
 APPENZELLER
 VOLKSFREUND

Vormals:

BISCHOFBERGER DRUCK AG
 9413 Obereggen, 9050 Appenzell

2. Wolfhändler Blochmontags- MASKENBALL

Informatives

Ort
Datum
Zeit
Preise

Unterhaltung

Musik
Guggen

Diverses

Essen, Durst

Verkehr

Kronensaal • Wolfhalden
27. Februar 2012, ab 19.00 Uhr

Eintritt ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle)
• Maskiert Fr. 10.– • Unmaskiert Fr. 15.–

DJ Roger
Wolfs-Hüüler • Senfoniker Oberegg
Nuklear-Spränger Thal • Rübä-Forzer Thal

- Maskenprämierung • 2 Bars
- Feines vom Grill • tolle Stimmung

Für eine sichere Heimkehr: Shuttlebus
nach Heiden, Grub, Rehetobel, Walzenhausen,
Lutzenberg, Thal, Rheineck

Eine Veranstaltung der

EVENT
werkstatt

Zukunft Sek-Wolfalden

Wirklich zum Wohle unserer Schulkinder?

Die Schulbehörden haben uns in den letzten Monatspublikationen über die geplante Einführung des Modells des altersdurchmischten Lernens (ADL) informiert. Die GR von Grub und Wolfhalden haben sich dafür entschieden, und die Zustimmung des Kantons wird zeitnah erwartet. Und wir als Bevölkerung sollen der Einführung von ADL mittels Annahme des Budgets 2012 bereits letzten Herbst zugestimmt haben.

ADL als innovatives, zukunftsorientiertes, günstiges, optimales und kindergerechtes Schulmodell für die Oberstufe? Eine Idealvorstellung die uns suggeriert wird. Das Schulmodell soll nicht etwa gewechselt werden weil ADL eine bessere Schulqualität ermöglicht, sondern weil die Oberstufe Wolfhalden/Grub von den Schülerzahlen her zu klein wird um das bewährte kooperative Modell beizubehalten. Anstatt jetzt aber eine mögliche Kooperation ernsthaft zu prüfen, wie dass auch der Kanton angeregt hat, soll nun kurzerhand das Schulmodell gewechselt werden. Kindswohl, Bildung und Qualität spielen in den Überlegungen eine zweitrangige Rolle. Priorität hat der eigenständige Sek-Standort.

Die erfolgreiche Einführung des ADL's als neue Schulform bedingt eine top motivierte Lehrerschaft, Investitionen in die Weiterbildung aller Lehrkräfte im Vorfeld (anstatt lehren, sind

neu als Kernkompetenzen die Aufgaben beraten und coachen gefordert), Investitionen in bauliche Massnahmen und entsprechende Lehrmittel. Vergleichsschulen und Budget zeigen, dass die Nettokosten der Sekundarschule für Wolfhalden weiter steigen werden. Dies gilt für Wolfhalden, nicht aber für Grub und den Kanton, beide steuern lediglich einen vorbestimmten fixen Betrag pro Schüler bei.

Lassen wir die Kosten einmal beiseite, und fragen uns was die Umstellung für unsere Schüler bedeutet? Aus Erfahrung von Schulen die eine Umstellung bereits vollzogen haben weiss man, dass es mit dem neuen Modell zumindest zwei bis drei Jahre braucht bis die Schulqualität im gleichen Masse wieder garantiert werden kann. Bei einem geplanten Start im Schuljahr 2013/14, können wir davon ausgehen, dass sich die Schulqualität bis 2016 unter dem neuen Modell wieder konsolidiert hat. Die Jahrgänge die es trifft sind die Leidtragenden.

Ist die geplante Umstellung denn wenigstens nachhaltig? Bei einer allfälligen Kooperation mit Heiden und/oder Walzenhausen in einigen Jahren, muss Wolfhalden wieder zurück auf das heutige kooperative Modell wechseln. Wenig Weitsicht der Behörden, ein Hemmschuh für Kooperationsgespräche, und eine Zumutung für Schüler und Lehrerschaft!

*Lesegesellschaft Aussertobel
Arbeitsgruppe Schule und Bildung*

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Metzgerei Heis AG
maxi Quartierladen
9427 Zelg-Wolfhalden
Tel. 071 888 66 20

Hauslieferdienst

Unser Hauslieferdienst steht Ihnen Dienstag- und Freitagvormittag zur Verfügung.

Bestellen Sie Ihre Ware jeweils spätestens bis 9 Uhr des Liefertages beim Maxi Quartierladen Mühltoibel.

Das Quartierladen-Team dankt für Ihre Bestellung.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbst-

verständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute AR, 9100 Herisau, Tel.: 071 / 353 50 36 (8.30 bis 11.30 Uhr).

Einfach etwas vergesslich...

oder steckt mehr dahinter?

Beschäftigt Sie diese Frage? Machen Sie sich manchmal Sorgen um sich oder um jemanden der Ihnen nahe steht? Dann bleiben Sie nicht im Ungewissen. Fachleute geben Ihnen kompetente Antworten auf diese Fragen: Was kann man tun, um Vergesslichkeit vorzubeugen und was sind Warnzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt? Wann macht eine Demenzabklärung Sinn und was wird gemacht? Welche Unterstützung gibt es für Betroffene und Angehörige von Demen-

zerkrankten? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden! Am Donnerstag, 16. Februar 2012 von 19.00 bis 21.00 Uhr findet im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden ein Referat statt. Referenten sind Dr. Oliver de Potzolli, Hausarzt, Heiden; Dr. Ermanno Pavesi, Oberarzt, Herisau; Frau Annemarie Bächler, Alzheimerberatung AR, Heiden. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 10.– bzw. für Paare Fr. 15.–. Nähere Infos bei Frau Silvia Hablützel, Telefon 071 890 06 63.

sh

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroeinrichtung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Standfest – mit beiden Füßen am Boden

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, nach dem Motto «Vorbeugen ist besser als Heilen».

Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen über 300'000 SchweizerInnen und 8000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch.

Doch Unfälle sind keine Zufälle. Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. In einem abwechslungsreichen Referat und mit praktischen Übungen wird aufgezeigt, dass

viele Stürze vermeidbar sind. Es wird zwischen äusseren – und inneren Risikofaktoren unterschieden. Äussere Faktoren können sein: ungeeignete Schuhe, lose Teppiche und Kabel, rutschige Böden oder auch schlechte Beleuchtung. Als innere Faktoren gelten zum Beispiel: verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder reduzierte Muskelkraft. Aus den genannten Ursachen ergeben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich mit einfachen Mitteln beheben und auch die inneren Faktoren sind positiv beeinflussbar. Einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei. Dieser Vormittag bietet Ihnen konkrete Informationen und Anregungen, Sie können Ihr Gleichgewicht testen und verschiedene Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Termin: Donnerstag, 23. Februar 2012 von 9.00 bis 11.45 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Leitung: Pro Senectute Vorderland, Silvia Hablützel & Erika Wiederkehr

Anmeldung: bis 15. Februar Tel. 071 353 50 30.

sh

Naturheilkundezentrum Heiden

Praxis für westliche Naturheilkunde,
chinesische Medizin und Shiatsu

Jeannine Eugster – kant. appr. Heilpraktikerin – Naturärztin NVS

Akupunktur, Laserakupunktur
Schüsslersalze, Aromatherapie
Schröpfen, Moxa, Shiatsu
Phytotherapie, Blutegel, Bachblüten
Fusstherapien, Energietherapie
Ernährungsberatung
Krankenkassen anerkannt

Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden – 071 890 05 16
naturheilkundezentrum.heidens@bluewin.ch

Gutschein für eine Schnupperbehandlung nach Ihrer Wahl!

Lernen Sie mich und die verschiedenen Therapieformen, die sich untereinander ergänzen und verstärken, kennen. Vereinbaren Sie unverbindlich einen Termin mit mir. Ich freue mich auf Sie.

Als Partner bieten wir...

⇒ **schnelles Internet**

⇒ **Digitales TV und HDTV**

⇒ **Telefonie**

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
 Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
 und Kostenvoranschläge
 Natel 079 769 03 58

Prämienverbilligung Krankenversicherung

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2012.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2012 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2010. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen

erhielten im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, der AHV-Zweigstelle oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2012** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, die AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

2. Wolfhändler Blochmontags-Maskenball

Bereits ist wieder ein Jahr vorbei OK «Wolfhändler Fasnacht» führt zum zweiten Mal den Blochmontags-Maskenball im Kronensaal durch. Traditionell ist dies der Abschluss der Fasnacht, welcher dieses Mal am Montag, 27. Februar 2012 stattfindet. Türöffnung ist um 19.00 Uhr, Eintritt ist ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle), Maskierte bezahlen CHF 10.–, Unmaskierte CHF 15.–.

Für eine tolle Stimmung sorgt DJ Roger und die Guggenformationen Wolfs-Hüüler, die Senfoniker aus Oberegg, die Nuklear-Spränger und Rübä-Forzer aus Thal werden uns mit ihren unterhaltsamen Repertoires unterhalten. Um Mitternacht werden dann die besten Masken

prämiert! Natürlich bieten wir Ihnen den bewährten Gratis-Shuttle-Bus-Service an, welcher ab Mitternacht Euch von Wolfhalden aus nach Walzenhausen, Rheineck, Thal, Heiden, Grub und Rehetobel heimbringt. Diejenigen, die dann noch nicht müde sind, können ab 3.30 Uhr in den Lokalen Restaurant «Merisch glich» (Richtung Thal) und Restaurant «Blume» (Richtung Walzenhausen/Rheineck) ein individuelles Frühstücksangebot geniessen.

Wir bedanken uns jetzt schon recht herzlich bei der Bevölkerung und der Gemeinde Wolfhalden für Ihr Verständnis. Auf eine schöne Veranstaltung.

Das OK Wolfhändler Fasnacht

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Handänderungen (19. Dezember 2011 bis 18. Januar 2012)

HWB Immobilien AG, Wolfhalden an Novaron AG, Diepoldsau, Parz. Nr. 226, Bürogebäude Nr. 728, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Friedberg.

Schlegel Walter sel., Rapperswil an Schlegel-Schweizer Ferna, Rapperswil, Gesamthandsanteil an Parz. Nr. 1079, Wohnhaus Nr. 840, Gartenanlage, Lippenrüti.

Zellweger René, Stein an Hohl Hans Peter, Hinterergeten, Parz. Nr. 1533, Wiese, Weide, Mühltoibel.

Lutz Max, Romanshorn an Alder Dietrich, (zu ¹¹¹/₁₀₀₀ ME), Holzinger Ernst, (zu ⁶⁷/₁₀₀₀ ME), Holzinger-Kressbach Patricia, (zu ⁶⁶/₁₀₀₀ ME), Müller Fritz, (zu ¹³⁹/₁₀₀₀ ME), Keller Beat, Küssnacht am Rigi (zu ¹⁴⁴/₁₀₀₀ ME), Lindner Bruno, (zu ¹¹⁶/₁₀₀₀ ME), Rohner Markus, (zu ¹²²/₁₀₀₀ ME), Pauletti Gino,

(zu ²³⁵/₁₀₀₀ ME) an Parz. Nr. 289, Weg, geschlossener Wald, Oberlindenberg.

Auer Hans, Heiden an Peter-Auer Heidi, Parz. Nr. 974, Weg, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Gmeindli.

Messmer-Bachmann Cornelia, Grub an Messmer Jürg, Obergatter ¹/₂ ME an Parz. Nr. 635, Wohnhaus mit Anbau Nr. 611, Gartenanlage, Obergatter.

keine Sonderrechte für reiche Ausländer!

Ja zur Abschaffung der Pauschalsteuer

11. März 2012

Nein zum Gegenvorschlag

www.pauschalsteuer-abschaffen.ch

Überparteiliches Komitee «Abschaffung der Pauschalsteuer»

Kabelfernsehen nun auch im Lehn möglich

Stetig führt die von Betriebsleiter Colin Harrison geführte Elektra-Korporation Wolfhalden (EKW) am weitverzweigten Stromnetz Erneuerungsarbeiten durch. So auch dieser Tage, als das von Chefmonteur Nik Blatter geführte EKW-Team im Weiler Lehn oberhalb des Schulhauses Zelg eine in die Jahre gekom-

mene Verteilstation umfassend sanierte. Damit wird die Sicherheit der Stromversorgung markant verbessert, und überdies profitieren die Liegenschaftseigentümer im erwähnten Gebiet ab sofort von der Möglichkeit, sich ans Netz des Kabelfernsehens anschliessen zu können.

egb

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

1 Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage
1 Schreiner EFZ, Saunabau

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

AüB-WirtschaftsNEWS

Florierende Bautätigkeit

sorgt für positive Entwicklung in der Region

Die Bauwirtschaft ist nach wie vor in sehr guter Verfassung, laut der Ostschweizer Konjunkturumfrage hat sich die Bautätigkeit 2011 auf hohem Niveau eingependelt. Im Appenzellerland über dem Bodensee lässt sich das vor allem anhand der vielen Bauprojekte feststellen, welche momentan laufen oder in Planung sind. In Heiden entsteht die Wohnüberbauung Rosental, in Wolfhalden weisen grosse Tafeln auf den weiteren Ausbau der Kronenwiese hin, die Planungen für ein neues Gemeindehaus in Wald sind schon sehr weit fortgeschritten und auch in Grub ist die Gestaltung eines attraktiven Dorfkerns angegangen worden. Die vielen laufenden Umbau- und Modernisierungsmassnahmen an bestehenden Häusern und Liegenschaften in der Region kommen noch dazu. Die zahlreichen baulichen und planerischen Aktivitäten sind dabei in vielerlei Hinsicht als ein

gutes Zeichen zu werten. Sie spiegeln nicht nur eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit wider, sondern zeigen auch das Vertrauen, welches Investoren und Anwohner in die Zukunft der Region haben. Bau- und Handwerksbetriebe profitieren durch die Aufträge und können vorhandene Arbeitsplätze erhalten sowie neue schaffen. Der moderne Wohnraum, der vielerorts entsteht, zieht junge Familien an, deren Nachwuchs sehnsüchtig in den Schulen erwartet wird und die ihr Geld (hoffentlich) auch in Geschäften vor Ort ausgeben. Diese positiven Effekte, welche durch die Bautätigkeit vielerorts im AüB ausgelöst werden, kommen, auf die eine oder andere Art und Weise, allen Einwohnern zu Gute und sollten kurzzeitigen Baulärm sowie vorübergehende Behinderungen im Strassenverkehr schnell vergessen lassen.

So wird die Wohnüberbauung Rosental in Heiden nach der Fertigstellung aussehen

Hervorragende...

...Entwicklung der

Wohnungsneubauten im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee sind im Jahr 2009 rund 32 neue Wohnungen gebaut worden. Das klingt zunächst nicht nach besonders viel Zuwachs beim Wohnungsbestand, kann sich aber auf den zweiten Blick sehr wohl sehen lassen.

Wie aus den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik hervorgeht, betrug die durchschnittliche Zahl der Wohnungsneubauten im AüB 2,1 Wohnungen pro 1000 Einwohner. Damit lag die Region über dem Gesamtwert von Appenzell Ausserrhoden (1,8) und deutlich vor Herisau (0,9). Den höchsten Wert innerhalb des Appenzellerlandes über dem Bodensee hatte dabei Lutzenberg mit 9,7 neuen Wohnungen pro 1000 Einwohnern, gefolgt von Wolfhalden mit 4,1. Für Heiden ergab sich für 2009 mit 0,2 ein niedrigerer Wert, den die Gemeinde in 2010 und 2011 mit der starken Bautätigkeit sicher deutlich erhöhen konnte.

Wohnungsneubauten 2009

Pro 1000 Einwohner

AüB	2,1
Lutzenberg	9,7
Heiden	0,2
Wolfhalden	4,1
Oberegg	0,5
Appenzell Ausserrhoden	1,8
Herisau	0,9
Appenzell Innerrhoden	4,0
Appenzell	9,7

Quelle: www.bfs.admin.ch

Restaurant Blume
Plätzli 471
9427 Wolfhalden

Metzgete

16./17./18. Februar 2012

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Fränzi und das Blueme-Team

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler

Werdstrasse 32 • 9410 Heiden

Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Voranzeige

**laientheater
wolfhalden**

Samstag

17. und 24. März 2012

im Kronensaal

Appenzellerland
über dem Bodensee

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik, www.AüB.ch
christoph.wolnik@bluewin.ch, Telefon 079 882 99 13.

Februar. Rosental. Das Kino.

Di	31.1.	14:15	Kinomol: La tête en friche (Das Labyrinth der Wörter)
		20:15	Carnage
Fr	3.2.	20:15	Poulet aux prunes
Sa	4.2.	17:15	Dolphin Tales
		20:15	Habemus Papam
So	5.2.	15:00	Dolphin Tales
		19:15	Habemus Papam
Di	7.2.	20:15	Poulet aux prunes
Fr	10.2.	20:15	Habemus Papam
Sa	11.2.	17:15	Dolphin Tales
		20:15	The Help
So	12.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)
		19:15	Poulet aux prunes
Di	14.2.	14:15	Kinomol: Der 42. Himmel
		20:15	The Help
Mi	15.2.	20:15	Cinéclub: Unser Garten Eden
Fr	17.2.	20:15	Kinoteens: Rubbeldiekatz
Sa	18.2.	17:15	Die Kinder vom Napf (mit Fondue in der Bar!)
		20:15	The Help
So	19.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)
		19:15	The Help
Di	21.2.	20:15	Die Kinder vom Napf
Fr	24.2.	19:30	Backstage
		20:15	Intouchables
Sa	25.2.	17:15	Rubbeldiekatz
		20:15	Intouchables
So	26.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)
		19:15	Intouchables
Di	28.2.	14:15	Kinomol: Bödälä
		20:15	Intouchables
Sa	3.3.	20:15	Intouchables
So	4.3.	19:15	Intouchables

LUPU spitzt die Ohren!

Wolfhalden

schon wieder im Blick

Wir in unserem Rudel haben einige Regeln: Wer etwas anrichtet, frisst es auch aus! Wer Mist baut, steht dafür gerade! Wer die neue Kirche beschädigt, meldet und entschuldigt sich! Könnte man meinen. Da haben wir im Dorf viel Geld ausgegeben für das schöne Kirchengebäude und dann sowas: zerstörte Kirchenfenster! Bei uns wären solche Rudelmitglieder geteert und gefedert worden. Diese Meldung hat es sogar in

den SonntagsBlick geschafft! Und auch Leserbriefe wurden in der Zeitung über Weihnachten häufig geschrieben: über die Vision AR 2.0 und über ADL, eine neue Schulform. Ich bin ja dann gespannt wie das so ist, wenn unsere Kleinste in 4 Jahren in die Sek kommt. Vielleicht heisst dann die Schule auch Sek 2.0 und ist in der Gemeinde Vorderland im Weiler Oberegg. Und gibt's dann unseren Kanton überhaupt noch?

Ihr LUPO – vorerst noch aus Wolfhalden

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Februar
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Februar

Wann	Wer	Was	Wo
Do 2.2. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Di 7.2. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 9.2. 14.30	Altersteam	Seniorenachmittag mit Trachtenchor Thal	Gemeindesaal
Mi 15.2. 20.15	SVP Wolfhalden	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 17.2. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Fondueplausch	Schmid's Partyraum
Sa 18.2. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Jassabend	Restaurant Bädli
So 19.2. 11.00	Appenzeller Winter	Konzert	Oberstufenschulhaus
Mo 20.2. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 21.2. ab 15.00	Chrabbelgrubbe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dof 5
Fr 24.2. 19.00–23.00	Kinderfasnachts-Team	Fasnachts-Disco für Mittel- und Oberstufe	Kronensaal
Sa 25.2. 14.00 – 18.00	Kinderfasnachts-Team	Kinderfasnacht	Kronensaal

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Cool – cooler – Skilager Obersaxen

Die Klasse 1E und 1G ging vom 16. bis am 20. Januar 2012 ins Skilager nach Obersaxen, wo wir im Ferienhaus Misanenga untergebracht waren. Wir starteten am Montagmorgen um 8.00 Uhr bei der Post in Wolfhalden. Mit Bus und Zug ging es nach Obersaxen. Die Reise verlief eigentlich reibungslos, ausser dass alle ihr Gepäck tragen mussten. Als wir oben angekommen waren, durften wir gleich auf die Skipiste. Zuerst besichtigten wir

unser Zimmer und richteten uns gemütlich ein. Die Piste war sehr gut und das Wetter spielte auch mit. Um 22.00 Uhr war dann offizielle Nachtruhe. Am nächsten Tag mussten wir um 7.00 Uhr morgens aufstehen und dann gab es Frühstück. Danach konnten wir Skifahren oder Snowboarden gehen. Am Abend gab es ein Skilagertoto. Da traten zwei Spieler oder Spielerinnen von der 1E gegen die 1G an. Als das Spiel zu Ende war, machten

sich alle noch einen schönen Abend. Am Mittwochabend organisierten die Klassen ein «Wetten, dass...?» bei dem alle mitmachen durften. Es hatten alle sehr viel Spass beim Gewinnen oder Verlieren und die Wetten waren sehr spannend. Am Donnerstag war der einzige Tag an dem die Sonne von Wolken ein wenig verdeckt war. Was das Wetter betrifft hatten wir die ganze Woche grosses Glück. Am letzten Abend veranstalteten die Lehrer ein «Sing Stars». Wir durften mitsingen oder einfach nur zuschauen und applaudieren. Im Anschluss veranstalteten wir noch eine Disco, doch leider waren nicht viele begeisterte Tänzer unter uns. Nun war die Zeit schon wieder vorbei und so mussten wir am Freitagmorgen zusammen packen und putzen. Als alles sauber war, reisten wir mit dem Rollkoffer wieder nach Wolfhalden zurück. Nun war

das Skilager zu Ende – eine wunderschöne und unvergessliche Woche dank unseren Leitern und Leiterinnen.

Dominic Federspiel, Pascal Keller 1E

Kleinstes Eisfeld...

...gesperrt

Der Brunnen beim Schulhaus Zelg, präsentierte sich bis in die zweite Februarhälfte als kleinstes Eisfeld weit und breit. Obwohl für Kinder verlockend, war das Betreten verboten, weil das durch den stetigen Wasserzufluss entstandene Loch hätte gefährlich werden können. *egb*

Afrikanische Wärme in der Kirche Wolfhalden

Zango... Allein der Name des Musicals der Zürcher Afro-Tanzgruppe «Café au Lait» klingt fremdartig und anmutig. Genau wie die Figuren, Bewegungen, Rhythmen und Klänge, welche die Tänzer und Tänzerinnen auf die Bühne zaubern. Die Gruppe ist ein bunter Mix von Kindern und Jugendlichen verschiedenster Hautfarbe, Herkunft und Kultur (daher der Begriff Café au Lait).

Die Geschichte spielt im Herzen Afrikas, in einem kleinen Dorf namens Zango. Eines Tages erscheint in einer dicken Staubwolke die böse und furchtbar eifersüchtige Hexe Bassa und verlangt vom glücklich lebenden Stamm, sofort mit dem Tanzen, Singen und ständigen Lachen aufzuhören. «Unheil für jene, die nicht gehorchen. Es wird bald Nacht in eurem Dorf», ver-

flucht sie den Stamm. Die Drohung wird erst nicht sehr ernst genommen, doch als dann am nächsten Morgen keine Sonne aufgeht, suchen die Dorfbewohner Hilfe bei Mohé, einem alten und etwas verschrobenern Weisen. Er schickt fünf Dorfkinder auf eine magische Reise, um ihm die nötigen Zutaten für einen Zauber zu bringen, damit er die Sonne zurückholen kann. Diese Elemente, wie zum Beispiel ein Blatt vom höchsten aller Bäume oder ein Haar vom König der Löwen, führen die Kinder auf eine abenteuerliche Reise durch Savanne und Dschungel...

Café au Lait inszenierte dieses Märchen unglaublich farbenfroh und rasant und begeisterte damit Jung und Alt in der vollen Kirche. Ganz verschiedene Szenen, jede mit anderen Kostümen und Tänzen, wurden von Gesang

und Musik begleitet und geführt und schafften es, etwas von der afrikanischen Wärme und Lebensfreude ins kalte Wolfhalden zu bringen.

Ich bin erst vor kurzem aus Südafrika zurückgekehrt und habe bei Zango sofort etwas Fernweh bekommen. Diesem schnellen,

lauten, abwechslungsreichen und freudigen Etwas, welches in Afrika einfach sehr viel greifbarer ist als bei uns, und in Zango so wunderschön zum Ausdruck kam, konnte sich bestimmt niemand im Publikum so einfach entziehen.

Tim Waldburger, Heiden

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates Zukunft Sekundarschule Wolfhalden

Amtsrücktritt/Ergänzungswahl

Auf Ende des laufenden Amtsjahres, d.h. per Ende Mai hat Irène Keller nach 6 Amtsjahren ihren Rücktritt als Mitglied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission erklärt. Für das Engagement im Dienste unserer Gemeinde wird der Zurücktretenden bereits an dieser Stelle der allerbeste Dank ausgesprochen. Der Gemeinderat hat beschlossen, die durch den Rücktritt notwendig gewordene Ergänzungswahl anlässlich der Bundesabstimmung vom 17. Juni (Zustimmung des Regierungsrates vorausgesetzt) durchzuführen. Die öffentliche Wahlversammlung zur Portierung bzw. Vorstellung von Kandidatinnen und Kandidaten findet am 25. April (20.00 Uhr im Gemeindegemeinschaftssaal «Krone») statt. Gleichzeitig informiert der Gemeinderat über das Ergebnis der Jahresrechnung 2011.

Regionale Feuerschau: Kostenabrechnung 2011

Die Regionale Feuerschau wird in Heiden für alle Vorderländer Gemeinden zentral geführt. Die Kostenabrechnung pro 2011 zeigt, dass bei einem Aufwand von Fr. 73'789.05 und einem Ertrag von Fr. 35'870.– ein betrieblicher Netto-Aufwand von Fr. 37'919.05 zu verteilen war. Gemäss geltendem Kostenteiler ist auf Wolfhalden eine Belastung von Fr. 6'012.90 gefallen.

Sonderstrasse:

Bauberechnung 1. Etappe

In den Jahren 2010/2011 wurde bei der Sonderstrasse eine erste Sanierungsetappe im Bereich «Scheibe-Höhe» realisiert. Die vom Ingenieurbüro Hagen+Sturzenegger AG, Wolfhalden, vorgelegte Bauabrechnung weist Gesamtkosten von Fr. 455'183.60 aus. Gegenüber den veranschlagten Kosten von Fr. 465'208.55 resultierten somit Minderkosten von Fr. 10'024.95.

Einbürgerungen

Mit dem abschliessenden Entscheid des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 24. Januar 2012 (der Gemeinderat hatte dem entsprechenden Gesuch zuvor am 08.11.2011 entsprochen) ist Firat Özkarakaya-Aybey, geb. 1984, wohnhaft in Wolfhalden, Oberdorf 984, und seinem Sohn Ali, geb. 2010, das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Fritsche Erika, Schönenbühl 408, Fassadensanierung und Stallumbau beim Wohnhaus/Stadel Nr. 408 auf Parz. Nr. 600, Schönenbühl.

Baschnonga-Vitali Peter und Doris, Unterach 635, Fassadenrenovation beim Wohnhaus Nr. 634/635 auf Parz. Nr. 667/668, Unterach.

Nägeli Johannes, Hub 581, Mistmulde auf Parz. Nr. 1518, Hub. A. Somogyi AG, Generalunternehmung, Hofstrasse 38, 8590 Romanshorn, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1367, Hinterergeten.

Stadtman-Penker Diana, Klus 618, Aussengehege für Katzen beim nordöstlichen Tierhaus auf Parz. Nr. 711, Klus.

Bolt-Niederer Markus und Andrea, Ferggerweg 16, 9445 Rebstein, Fassaden- und Dachsanierung sowie Heizungsersatz mit Aussenkamin beim Wohnhaus Nr. 280 auf Parz. Nr. 128, Unterwolfhalden.

Sulmoni Mauro, Alpsteinstrasse 10, 9034 Eggersriet, Einbau Fenstertüre beim Wohnhaus Nr. 482 auf Parz. Nr. 174, Mühltofel.

Niggli Daniel und Rosset Natalie, Hinterergeten 1296, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 1296 auf Parz. Nr. 1523, Hinterergeten. Plasticspritzerei AG, Luchten 75, 6 Autoabstellplätze auf Parz. Nr. 264, Luchten.

Wie bereits im letzten Artikel mitgeteilt, steht die Sekundarschule Wolfhalden nun vor der Herausforderung, das Entwicklungsprojekt konkret anzugehen. Das bislang noch theoretische Modell «Altersdurchmisches Lernen» soll so ausgestaltet und massgeschneidert werden, dass eine für Wolfhalden passende und umsetzbare Lösung entwickelt wird und wir unsere gute Schule beibehalten.

In der untenstehenden Abbildung gibt die Projektorganisation wider und verdeutlicht, welche Personen in den Prozess involviert sind.

Im Januar setzte sich das Pädagogische Projektteam unter der Leitung von Silvia Steinmann zum ersten Mal zusammen. Ziel und Ergebnis dieser Sitzung war die Definition einzelner, weiterer Schritte. Begleitet von Andreas

Müller und dessen jahrelanger Erfahrung und Expertise wurden Meilensteine festgelegt, die den gesamten Entwicklungsprozess steuern sowie die notwendigen Massnahmen beschreiben.

Die Inhalte der Meilensteine werden in pädagogischen Tagungen jeweils mit dem gesamten Oberstufenteam bearbeitet, diskutiert und reflektiert. Das Pädagogische Projektteam trifft sich nun monatlich, Inhalte der Sitzungen werden mit dem Team rückbesprochen.

Vorankündigung:

Am Samstag, den **28. April 2012**, wird eine öffentliche Veranstaltung zur Zukunft unserer Sekundarstufe stattfinden. Wir würden uns freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen!

Pius Süess, Eva Drexel, Anette Grasshoff

Die Gemeinde Wolfhalden **vermietet** ab 1. Nov. 2011

Atelier für Kleingewerbe oder Büroräume

mitten im Dorf, im 1. Stock der Raiffeisenbank.
2 Büroräume à je 25 bzw. 21m²

kleines Besprechungszimmer sowie ein Pausenraum.
Gemeinsamer Zugang mit der Spielgruppe «Wolfstätzli».
Mietzins pro Monat Fr. 700.–
exkl. 150.– Pauschale für NK

Kontakt: Frau A. Mucha, 071 888 33 63,
astma@bluewin.ch

In der **Passionszeit** war es den Menschen über die Jahrhunderte hinweg aufgetragen, sich die Leiden des Jesus von Nazareth zu vergegenwärtigen. Es ist an der Zeit, dass der Mensch dem Leiden der Menschen heute gedenkt ... an so vielen Orten der Welt, seien es nun Christen, Moslems, Juden, Buddhisten, Hindus, so oder anders oder auch nicht Glaubende, leiden Menschen unter der Gewalt von Menschen. Das ist das Kreuz unserer Welt.

Unsere Aufgabe ist es, dem entgegenzustehen ... auch mit dem Wenigen, was uns möglich ist. Dieser Mensch, nach dem wir uns als Christen benennen, sagte: «Was du willst, dass man es dir tue, das tu du auch den anderen.» (Mt 7,12)

Manchmal werden wir dabei mutlos.

Es heisst: «*Es gibt viel Trauriges auf der Welt und viel Schönes. Manchmal scheint das Traurige mehr Gewalt zu haben, als man ertragen kann, dann stärkt sich indessen leise das Schöne und berührt wieder unsere Seele.*» (Hugo von Hoffmannsthal)

Das immer wieder erfahren zu dürfen, wünsche ich uns allen.

Andreas Ennulat, Pfr.

... ein Hörspiel nach einem Jugendbuch für Menschen jeden Alters, die sich fragen...

- Woher weiss man, dass man gestorben ist?
- Wieso lässt Gott Kinder krank werden?
- Tut sterben weh?
- Wohin geht man, wenn man gestorben ist?
- Wird die Welt noch da sein, wenn ich weg bin?

Mittwoch, 7. März 2012 19.30 – 21.00 Uhr
Mittwoch, 14. März 2012 19.30 – 21.00 Uhr

miteinander (zu)hören
miteinander Tee trinken
miteinander reden

Ich freue mich über viele Mit-Zuhörende. Andreas Ennulat, Pfr.

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 6. + 20. März
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.
Kontakt: Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 oder 079 456 70 73.

Gottesdienste im März

Sonntag, 4. März **ABEND-GOTTESDIENST/VERNISSAGE**
19.15 Uhr
«Trauerbilder» – Foto-Ausstellung
Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie & Texte)/Birgitta Roggors Müller (Orgel) / Adelina Filli (Kontrabass)

Sonntag, 11. März «WEIL SIE MÄDCHEN SIND...»
09.45 Uhr ...die UNICEF Schweiz stellt sich vor.
Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie & Texte);
musikalische Begleitung: Esther Keller (Orgel).

Sonntag, 18. März kein Gottesdienst

Sonntag, 25. März **LITERATUR-ABEND-GOTTESDIENST**
19.15 Uhr Zum 77. Geburtstag von Peter Bichsel
«ÜBER GOTT UND DIE WELT»
mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie & Texte),
musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Sonntag, 1. April «APRIL, APRIL»
09.45 Uhr **Gottesdienst mit Taufe**
Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie & Texte);
musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer (Orgel).

Fahrdienst zum Gottesdienst: ⇄ Tel. 071 891 13 34 (Pfarramt)

Sonntag, 4. März – 6. April 2012

HANS DOMENIG

«**TRAUERBILDER**» – FOTOAUSSTELLUNG
von HANS DOMENIG

Abendgottesdienst / Vernissage 4. März 19.15 Uhr

mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte)
Birgitta Roggors Müller (Orgel)
Adelina Filli (Kontrabass)
Hans Domenig (Fotos)

«**Die weisse Fürstin**»
– lyrisches Drama von R.M. Rilke –
Nathalie Hubler
Christine Baumann

9. März 2012 von 20.00 – 21.00 Uhr
Kirche Wolfhalden
Eintritt frei – Kollekte

THEATERABEND

KONZERTABEND von Peter Roth

Chor über dem Bodensee
Streichmusik Geschwister Küng

Samstag, 31. März 2012 um 19.00 Uhr Kirche Wolfhalden

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Geschätzte Passivmitglieder, Gönner...

...Gönner und Freunde der Musikgesellschaft Wolfhalden

Seit etlichen Jahren kämpfen wir mit rückläufigen Mitgliederzahlen. Unsere dauernden Bemühungen neue Jungbläser und Neumitglieder zu finden, blieben seit längerem ohne Erfolg. Wir hofften auch mit der Durchführung des Appenzeller Kantonalmusikfestes gewisse Impulse geben zu können.

Der aktuelle Mitgliederbestand von etwas über 10 Musikantinnen und Musikanten erlaubt, ohne Zuzug von verschiedenen Aushilfen, keine Auftritte und Konzerte mehr. Aushilfen lassen sich auf die Dauer aber auch immer schwieriger finden. Mit dieser tiefen Zahl von Bläsern

und Schlagzeugern ist auch ein anständiger Probenbetrieb nicht mehr gegeben.

An der 117. Hauptversammlung vom 20. Januar 2012 haben die «Aktiven» schweren Herzens beschlossen, den Probenbetrieb einzustellen und den Verein aufzulösen. Dieser Entscheid ist allen nicht leicht gefallen, vor allem den zahlreichen, langjährigen Vereinsmitgliedern.

Das Dorf Wolfhalden ist damit um eine Tradition ärmer geworden.

Mit diesem Schreiben bedanken wir uns nochmals bei allen Passivmitgliedern und Gönnern der MGW für Ihre Unterstützung des Vereins.

Der letzte Vorstand der MGW

«Smokie» kommt nach Wolfhalden

Das Openair «Rock The Wolves» Wolfhalden findet heuer am **16./17. Juni** im Weiler «Schönenbühl» in Wolfhalden statt. Als Hauptact wird am Samstagabend die britische Pop- und Rockband «Smokie» spielen. Die Anfang der siebziger Jahre gegründete Band hatte 1977 mit dem Song «Living Next Door to Alice» ihren Durchbruch und belegte allein in Deutschland neun Wochen lang Platz eins der Single-Charts. Mit den bekannten Singleauskopplungen «It's Your Life», «Needles and Pins», «Oh Carol» oder «Mexican Girl»

landeten sie dann zahlreiche hohe Top-Ten-Platzierungen in Europa. Das OK freut sich riesig mit «Smokie» dem Publikum internationales Musik-Flair bieten zu können und hofft auf viele begeisterte Fans. Auch werden die restlichen Bands an diesen beiden Tagen für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Das Konzept des Gratis-Openairs bleibt wie in den vergangenen Jahren gleich, das heisst: viel Musik, sensationelle Stimmung, familiär und gemütlich. Weitere Informationen sind unter www.rockthewolves.ch abrufbar.

Restaurant

Adler

9427 Wolfhalden

Metzgete

Mittwoch, 7. März bis

Freitag, 9. März 2012

Es freuen sich auf Ihren Besuch

Walter & Nina Schlegel und Personal

Telefon 071 891 17 30

Samstag, 3. März 2012

Mittelstufenschulhaus Wolfhalden

Wettkampfbeginn: **Jungschwinger um 10.00 Uhr**
Aktivschwinger ab 11.00 Uhr

Mit Festwirtschaft

Der Schwingclub Wolfhalden
freut sich über ihren Besuch.

Hallen-Schwingfest

Das «**Gratis-Open Air**»
16./17. Juni 2012
Wolfhalden

Smokie
www.rockthewolves.ch

Restaurant Harmonie
Sonder 642
9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27

rest.harmonie@chistenpass.ch

Es isch wieder

Bärlauch-Zyt

Mer empfeled am

Fritig, 16. März
Samschtig, 17. März
Sonntag, 18. März

oder au spöter mit Voremeldig

Bärlauch-Chäs-Fondue

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Ich mache das gerne,
was sie nicht mögen.

**Ich wasche und bügle
auch gerne für sie!**

Telefon 079 650 68 89

Steuererklärung 2012

Wünschen Sie Hilfe
beim Ausfüllen der
jährlichen Steuererklärung?

Ich biete Ihnen ein
individuelle Beratung an
bis zur kompletten
Erledigung der Formalitäten.

Absolute Diskretion
ist selbstverständlich.

Marcel Rohner
Sonnhalde 2c, 9410 Heiden
Telefon 071 891 30 82
marcel.rohner50@gmail.com

Hauptversammlung der LG Tanne

Kürzlich trafen sich die Gesellschafterinnen und die Gesellschafter der LG-Tanne zur ordentlichen Hauptversammlung im Restaurant Bädli Schönenbühl.

Die LG-Tanne hat sich im vergangenen Vereinsjahr zu 11 Monatsversammlungen und 1 Grillabend getroffen. Davon hat eine Versammlung zu Fuss oder per Bahn auf den Staubern stattgefunden. Nach einem vielfältigen Wildbuffet und einem gemütlichen Abend haben die Mitglieder im Bergrestaurant auch übernachtet, und dann nach einem reichhaltigen Frühstück wiederum zu Fuss oder per Bahn die Bergspitze verlassen.

Beim Traktandum Mutationen gibt es einen Austritt und einen Eintritt zu verzeichnen. Somit zählt die LG-Tanne 25 aktive Mitglieder, 3 aktive Ehrenmitglieder und 1 Passivmitglied. Natürlich macht sich auch die

LG-Tanne Gedanken, wie es in Zukunft weitergehen soll. So schreibt René Bänziger in seinem Präsidentenbericht: «Wenn es so weiter gehe, so werden die Parkplätze beim Bädli in den nächsten 20 Jahren ausreichen. Die zwei, drei Autos der Pensionierten haben dann neben den Rollatoren der Alten genügend Platz.»

Ja, die Neueintritte der Neumitglieder dürften auch bei uns liebend gern mehr sein... Ist es einfach eine schwierige Zeit, um junge Mitglieder zu motivieren und zu finden? Oder ist das Freizeitangebot so vielfältig, dass eine Vereinsverpflichtung nicht mehr gefragt ist? Wir hoffen doch sehr, dass wir in Zukunft nicht ein Überalterungsverein sein werden.

Aus der Ratsstube berichtete Gino Pauletti sehr ausführlich über die Geschehnisse der Gemeinde. *Dorothea Stacher-Lutz*

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.3.1928 Niederer Anny, Vorderhasle;
- 12.3.1922 Tobler Olga, Friedberg;
- 12.3.1926 Hohl Otto, Kronenstrasse;
- 18.3.1925 Incesulu Selahattin, Kronenwiese;
- 19.3.1927 Lutz Hermina, Scheibe;
- 19.3.1929 Zöller Ernst, Oberdorf;
- 23.3.1922 Schläpfer Bertha, Bleichstrasse;
- 28.3.1929 Herzig Ernst, Wasen;
- 30.3.1923 Sturzenegger Martha, Hinteregg.

Zivilstand

Geburt:

Koller, Ben, geboren am 31. Januar 2012 in Heiden, Sohn des Koller, Stefan und der Koller, geb. Schwyn, Andrea.

Todesfälle:

Lutz, Ernst Emil, gestorben am 6. Januar 2012 in Grub AR, geboren 1926.

Herzig-Zähler, Alice, gestorben am 8. Januar 2012 in Heiden, geboren 1930.

Besuch im...

...Kunstmuseum St.Gallen

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der katholischen Kirche Heiden, besuchen wir die Ausstellung «Walter Burger und Künstlerfreunde» im Kunstmuseum St. Gallen, am Mittwoch **14. März 2012**, Führung um 18.30 Uhr.

Walter Burger, Berg SG (1923 – 2010), hat die farbigen Fenster in unserer Kirche gestaltet. Das Kunstmuseum zeigt die grosse Vielfalt seiner Arbeiten und einiger seiner Freunde. Direktor Roland Wäsepe und die Gattin des Künstlers, Maria Burger, führen durch die Ausstellung.

Wer mit dabei sein möchte, melde sich doch bitte beim kath. Pfarramt, kath-kirche-heiden@bluewin.ch oder 071 891 17 56 (Mo, Di, Do-Vormittag und Mi-Nachmittag). Kosten: Gruppeneintritt CHF 8.– + Postauto.

Abfahrt Heiden Post 17.27 Uhr

Kath. Kirche Heiden

Neuzuzüge

Altiner Sevindik Gültaze, Kindergartenstrasse 1142; Broger Daniela, Hinterergeten 139; Calatayud Garcia Jose Luis, Wüschbach 151; Canal Nino, Hinterbühle 1096; Höfler Roger, Kronenwiese 1163; Huber Kaspar und Huber geb. Meier Erika, Hinterbühle 1298; Nanot geb. Zeindler Anita, Oberdorf 857; Niederer Doris, Wüschbach 151; Schütz Beat, Augste 623; Tanner Pascal und Tanner geb. Schneider Diana, Wasen 604; Wild Varena, Augste 623; Züst Markus, Tobelmühle 357, 9425 Thal.

Elektro
Telematik
Energie
Wärme

- Kundennähe
- Kompetenz
- Teamfähigkeit

dürfen für unsere zukünftigen Stelleninhaber keine Fremdwörter sein. Unser Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern ist in der Energieversorgung und Installationstechnik im Appenzeller Vorderland tätig.

Wir suchen einen engagierten, zuverlässigen

Leiter/in Rechnungswesen

Ihr Aufgabengebiet:

- Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltung
- Personal- und Lohnadministration
- Energieabrechnung- und Statistik

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, den Anforderungen der Kaderstelle entsprechendes Salär, anspruchsvolle und vielseitige Arbeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein hohes Mass an Selbstständigkeit in einem spannenden Umfeld.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bis 9. März 2012. Herr Christoph Mettler, Betriebsleiter, erteilt in einem persönlichen Gespräch gerne weitere Auskünfte.

EW Heiden AG, Bachstrasse 6a, 9410 Heiden
Tel. 071 898 89 40, www.ewheiden.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Salva Werni Paddy Partyservice

9426 Lutzenberg
Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre

Firmenanstöße sowie
Geburtsstagsfeiern
im Schützenhaus
Lutzenberg
oder bei Ihnen privat

Kosten für den Häckseldienst

Der öffentliche Häckseldienst wird aus der Abfall-Grundgebühr finanziert.

Leider werden auch wir jährlich wieder mit stetig steigenden Kosten für diese «Dienstleistung» konfrontiert. Die Umweltschutzkommission hat dies zum Anlass genommen die Gründe dafür einmal genauer zu untersuchen. Einige Einwohner nehmen den Service in Anspruch, wofür er nicht geplant war und vorgesehen ist. Der öffentliche Häckseldienst dient in erster Linie dafür, das aus Unterhaltsarbeiten anfallende Schnittgut fachgerecht zu entsorgen und darf nicht dafür eingesetzt werden, wenn ganze Gärten umgestaltet, Waldränder gesäubert oder ganze Bäume gefällt werden.

Hier gilt der Grundsatz des Verbraucherprinzips. Der Eigentümer hat für die fachgerechte Entsorgung dieser organischen Abfälle selbst besorgt zu sein oder hat dafür eine entspre-

chende Unternehmung zu beauftragen.

Wenn die Gesamtzeit die 10-Gratis-Minuten übersteigen werden die zusätzlichen Minuten mit Fr. 3.– verrechnet. Da es sich ja um Abfälle aus Unterhaltsarbeiten handelt und dieser in der Regel 1-2mal im Jahr gemacht wird, soll auch der Häckseldienst nur 1-2mal jährlich in Anspruch genommen werden können. Um der Kostensteigerung etwas entgegenzuwirken, hat sich die USK entschlossen, nebst den 10-Gratis-Minuten und der kostendeckenden Gebühr von Fr. 3.– pro Zusatzminute, nur noch Äste bis zu einem Durchmesser von 10 cm verarbeiten zu lassen.

Die Umweltschutzkommission (USK)

Handänderungen

(19. Januar – 18. Februar 2012)

Hauser-Rohner Ruth, Fällanden, Reuteler-Rohner Paulette, Dietikon, Rohner Traugott, Höhe, Rohner-Graf Erika, Zürich, Rohner Martha, Heiden, Bordon Bertrand, Winterthur, Fritsch-Rohner Hanna, Mettmann (Deutschland) an Benz Urs, Rorschacherberg, Parz. Nr. 884, Wohnhaus Nr. 657, Gartenanlage, Höhe.

Hofer-Mosmann Maya, Wasen an Tanner-Schneider Pascal und Diana, Dozwil (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nrn. 652 + 1113, Wohnhaus mit Anbau Nr. 604, Garagengebäude Nr. 1128,

SVP Wolfhalden

Die SVP Wolfhalden hat in ihrer Versammlung vom 15. Februar 2012 zu den Wahlen am 11. März 2012 folgende Parolen beschlossen:

Kantonale Vorlagen:

Ja – Ersatzwahl ins Obergericht -> H.P. Blaser

Nein – Initiative Abschaffung der Pauschalbesteuerung, jedoch **Ja** zum Gegenvorschlag -> **Ja** zu Stichentscheid -> Gegenvorschlag

Eidgenössische Vorlagen:

Nein – Initiative Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen

Ja – Bauspar-Initiative

Nein – Initiative 6 Wochen Ferien für alle

Ja – Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele z.G. gemeinnütziger Zwecke

Nein – Bundesgesetz über die Buchpreisbindung

Die Initiative der SVP-AR zur Abstimmung an der Urne bei ÖV-Projekten wird unterstützt.

HB

Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Wasen.

Eichenberger Christian, Hinterhasle an Bürki Josef, Laax, Parz. Nr. 1464, Wohnhaus Nr. 1186, Gartenanlage, Hinterhasli.

Knöpfler Karl, St. Gallen an Wehrli-Ferré Patrick und Natalia, Lehn, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 984, Ferienhaus Nr. 633, Geräteschopf Nr. 1057, Gartenanlage, Lehn.

⇒ Heizungen

⇒ Boiler

⇒ Steuerungen

⇒ Wärmepumpe

Wir liefern Strom!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Monatsversammlung und Preisjassen...

... der LG-Tanne

Die Gesellschafter-/innen trafen sich zur ordentlichen Monatsversammlung mit anschliessendem Nachtessen und Preisjassen im Rest. Bädli. Die neusten Informationen aus dem Gemeinderat überbrachte der Gemeinderat Heiko Heidemann. Nach dem feinen Nachtessen, von der Bädli-Wirtin fein gekocht und liebevoll hergerichtet wurde um Punkte im Jassen gekämpft. Bei diesem Konkurrenzkampf konnten wir auch einige Gäste aus unserem Bekanntenkreis begrüßen. Wie

jedes Jahr durften alle Teilnehmer der Punkte-Rangordnung nach ein geräuchertes Stückli mit nach Hause nehmen. Die restlichen Stückli wurden nach den Jassrunden versteigert. Wieder einmal ging ein geselliger Abend vorbei und zu später Stunde traten auch die letzten Gäste den Heimweg an. Ambros Zünd gewann das Turnier mit 851 Punkten, auf dem zweiten Platz war Markus Heil mit 793 Punkten. Im dritten Rang war der Gast Ruedi Aeschlimann mit 779 Punkten.

Dorothea Stacher-Lutz

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

*Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge*

Natel 079 769 03 58

Auflösung der Lesegesellschaft Dorf

An der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 20. Januar 2012 haben die Mitglieder grossmehrheitlich beschlossen, die Lesegesellschaft Dorf Wolfhalden per sofort aufzulösen. Der entscheidende Punkt war, es konnte kein neuer Präsident gefunden werden.

Die LG Dorf war die älteste der vier Lesegesellschaften in Wolfhalden (gegründet 1853). Auch noch am Schluss entsprach die Zusammensetzung der Mitglieder fast dem Ideal mit einer gesunden Mischung

aller politischen Richtungen und einem ganz breiten Fächer verschiedenster Interessen. Die Jahresprogramme wurden sehr geschätzt mit den zahlreichen Besichtigungen in und um Wolfhalden und den äusserst angeregten Diskussionen über aktuelle politische Themen.

Was der LG Dorf aber am Schluss fehlte, waren neue Mitglieder, die bereit waren, ein Amt zu übernehmen. So war der Entscheid zur Auflösung zwar sehr bedauerlich, aber unausweichlich.

Ernst Anderegg Ex-Präsident

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SADDLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Laientheater Wolfhalden

Samstag 17. März 2012
Samstag 24. März 2012

Kronensaal Wolfhalden

Saalöffnung: 19.00 Uhr
Beginn: 19.30 Uhr bis ca. 23.00 Uhr

Platzreservierung für beide Aufführungen
ab 1. März 2012 unter Telefon 071 891 56 43

Getränke- und Sandwichverkauf
Eintritt frei (Kollekte)

«de fräch Willi»

Lustspiel in sechs Bildern
von Elisabeth Beer, Breuninger-Verlag Aarau

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

Vormals:

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

Es gibt sie noch, die VBG Wolfhalden!

Nachdem das Ende der Volleyballgruppe nach 30-jähriger Geschichte fast sicher schien, trafen sich im Januar 2011 drei Spielerinnen um einen Trainer, eine Trainerin und weitere aktive Girls zu suchen.

Sarina Allenspach-Moser, eine Ex-Spielerin von Wolfhalden und zur Zeit bei STV St. Gallen spielend, wagte sich an die grosse Aufgabe und begann im Mai mit 8 jungen Damen das Training. Diese begeisterte Gruppe, bestehend aus 4 Stammspielerinnen und 4 neuen, teil Anfängerinnen, hatten nur ein Ziel: innert 3 Monaten eine Mannschaft zu werden, die in der Kategorie A der Kt. Meisterschaft mithalten konnte!

Gute Trainings, toller Teamgeist, absoluter Einsatz aller und die Begeisterung für Ihre neue Mannschaft waren das Rezept zum heutigen Erfolg. Sie bestritten die Meisterschaft in der obersten Liga mit stetiger Leistungssteigerung und kämpften vor dem letzten Spiel sogar um Platz 3!

Die Geschichte kann also weitergehen, jedoch wäre es toll und nötig, wenn auf die neue Saison noch 2 bis 4 Spielerinnen dazu kommen würden! Training ist am Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr in der Oberstufenhalle Wolfhalden! Informationen jederzeit unter: sarinamoser@hotmail.com

(am)

Energie Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Niedriger Energieverbrauch
A A+
B
C

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Es kann ja mal

ein Schulbusfahrer oder eine Schulbusfahrerin

krank werden. Und dann benötigt die Schule Wolfhalden für den zuverlässigen Transport der Schülerinnen und Schüler schnell einen Ersatzchauffeur, eine Ersatzchauffeuse. Unser bisheriger Aushilfsfahrer kann diese Aufgabe künftig leider nicht mehr ausüben.

Verfügen Sie über den Fahrausweis D1 (oder D)? Sind Sie gewillt, die periodischen Weiterbildungen zum Erhalt dieser Kategorie zu machen? Können Sie sich vorstellen, ganz kurzfristig für Stunden oder Tage einzuspringen? Dann sind Sie unser Mann oder unsere Frau!

Gerne erwarte ich die Anmeldung Ihres Interesses. Das Weitere klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Ich freue mich, Sie bald kennen lernen zu dürfen!

Pius Süess, Schulpräsidium, Dorf 36, Postfach, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 394 89 48, schulpraesidium@schule.wolfhalden.ch
www.wolfhalden.ch

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

1 Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage
1 Schreiner EFZ, Saunabau

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

AüB-WirtschaftsNEWS

AüB-Bevölkerung wächst...

...um ein Prozent auf Fünf-Jahres-Hoch

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent gewachsen. Die Einwohnerzahl stieg damit um 150 auf genau 15300 Personen, welche zum 31.12.2011 in einer der neun AüB-Kommunen ihren Wohnsitz hatten. Damit wurde der höchste Stand in den vergangenen fünf Jahren erreicht. Besonders erfreulich war der Anstieg in Walzenhausen (+3,2%, s. Tabelle), Lutzenberg (+2,9%), Rehetobel (+2,7%) und Heiden (+1,0%). Die Region AüB ist prozentual stärker gewachsen als die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden für

sich genommen.

Das kontinuierliche Wachstum der Bevölkerung im Appenzellerland über dem Bodensee ist auch auf neuen Wohnraum zurückzuführen, welcher in dieser Zeit in der Region entstanden ist. Das gesunde Wachstum soll durch weitere Bauprojekte aufrecht erhalten werden. Beispielsweise entsteht in Heiden momentan die Wohnüberbauung Rosental, Reute könnte durch neue Ein- und Mehrfamilienhäuser in Mohren wachsen und in Wolfhalden ist neuer Wohnraum auf der Kronenwiese mit Blick über den Bodensee geplant.

	Einwohner	Veränderung	Veränd. in %
Appenzellerland über dem Bodensee	15300	+ 150	+ 1.0%
Heiden	4042	+ 41	+ 1.0%
Lutzenberg	1292	+ 37	+ 2.9%
Rehetobel	1727	+ 29	+ 1.7%
Walzenhausen	2138	+ 66	+ 3.2%
Appenzell AR	53558	+416	+0.8%
Appenzell AI	15789	+ 59	+ 0.4%

Tabelle: Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2011, Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2010

AüB-Internetauftritt

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee hat seinen Internetauftritt neugestaltet. Unter der Adresse www.aueb.ch finden sich neben nützlichen Informationen über die Region und Projekte auch Links zu den einzelnen Gemeindeverwaltungen. Die Seite soll vor allem interessierten Firmen und möglichen Neuzuzüglern einen ersten Überblick über das Appenzellerland über dem Bodensee verschaffen und ihnen mit entsprechenden Links eine Hilfestellung bieten. Der Umlaut «ü» in der Internet-Adresse ist übrigens bewusst gewählt worden, doch auch unter www.aueb.ch ist die Seite zu erreichen.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@bluewin.ch

Suche
Hundesitter / in
mit Erfahrung für
Spaziergänge

071 880 05 89

Sie läuft wieder...

...die Vesperglocke von Wolfhalden

Wenn Kirchenmessmer Hans Züst kommenden Donnerstag, 1. März nach der langen Winterpause nachmittags um vier Uhr wieder läuten lässt, ist dem nahen Frühling bereits ein erstes Zeichen gesetzt.

Es ist ein uralter Brauch und geht bis ins vorletzte Jahrhundert zurück. Diese Tradition ergab sich, weil die Bauern damals schon von Frühjahr bis spät in den Herbst hinein bei langer Arbeitszeit auf den Feldern arbeiteten. So war es Brauch am Nachmittag eine Pause einzuschalten und einen Imbiss einzunehmen. Weil man damals noch selten eine Taschenuhr bei sich trug, läutete dann um vier Uhr die Glocke vom Kirchturm zu dieser Ruhepause zum «Zvieri» oder «Vesperbrot». Auch die damaligen Seidenweber-Familien hielten sich an diese Pause.

Die Vesperglocke auf dem Wolfhaldler Kirchturm stammt aus dem Jahr 1869 und wurde in der Giesserei Bodmer Neftenbach gegossen.

Sie trägt die Inschrift: «Herr ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort wo deine Ehre wohnt». Nun läutet sie wieder von Montag bis Freitag bis zum 31. Oktober. Dieser Brauch ist auch in manch andern Dörfern unseres Kantons erhalten geblieben.

Hans Tobler

Metzgerei Heis AG
maxi // Quartierladen
9427 Zelg-Wolfhalden
Tel. 071 888 66 20

Hauslieferdienst

Unser Hauslieferdienst steht Ihnen Dienstag- und Freitagvormittag zur Verfügung.

Bestellen Sie Ihre Ware jeweils spätestens bis 9 Uhr des Liefertages beim Maxi Quartierladen Mühltoibel.

Das Quartierladen-Team dankt für Ihre Bestellung.

März. Rosental. Das Kino.

Fr	2.3.	20:15	Die Wiesenberger
Sa	3.3.	17:15	Bottled Life – Nestlé's Geschäfte mit dem Wasser
		20:15	Intouchables
So	4.3.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)
		19:15	Intouchables
Di	6.3.	20:15	Bottled Life – Nestlé's Geschäfte mit dem Wasser
Fr	9.3.	20:15	Eine ganz heisse Nummer
Sa	10.3.	17:15	The Artist
		20:15	Die Wiesenberger
So	11.3.	15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch
		19:15	Bottled Life – Nestlé's Geschäfte mit dem Wasser
Di	13.3.	14:15	Kinomol: Die Reifeprüfung
		20:15	Eine ganz heisse Nummer
Mi	14.3.	20:15	Cinéclub: Revanche
Fr	16.3.	20:15	The Artist
Sa	17.3.	17:15	Die Wiesenberger
		20:15	Eine ganz heisse Nummer
So	18.3.	10:30	Special: Wohin steuert Russland? Eintritt Fr 23.–
		15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch
		19:15	The Artist
Di	20.3.	20:15	Die Wiesenberger
Do	22.3.	20:15	Première: Ficht Tanners gesticktes Universum. Eintritt Fr. 18.–
Fr	23.3.	19:30	Backstage
		20:15	Der Albaner
Sa	24.3.	17:15	Ursula, Leben in Anderswo
		20:15	Der Albaner
So	25.3.	15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch
		19:15	Die Wiesenberger
Di	27.3.	14:15	Kinomol: Giulias Verschwinden
		20:15	Ursula, Leben in Anderswo
Fr	30.3.	20:15	Ursula, Leben in Anderswo
Sa	31.3.	17:15	Die Wiesenberger
		20:15	Der Albaner

der nächste
Redaktionsschluss
18. März
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen März

Wann	Wer	Was	Wo
Do 1.3. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Sa 3.3. ab 10.00	Schwingclub Wolfhalden	Hallenschwingfest	Mittelstufenschulhaus
Di 6.3. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 16.3. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 16.3. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 17.3. 19.30	Laientheater Wolfhalden	Theateraufführung	Kronensaal
Mo 19.3. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 20.3. ab 15.00	Chrabbelgrubbe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Sa 24.3. 19.30	Laientheater Wolfhalden	Theateraufführung	Kronensaal
Sa 24.3. 20.00	SVP Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Harmonie
Sa 31.3. 19.00	Chor Appenzellerland über dem Bodensee	mit Gesängen zur Passion	Kirche Wolfhalden

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

LUPO spitzt die Ohren!

Endlich mal wieder Winter

Schnee, soweit das Auge reicht und klirrende Kälte. Wir haben trotz dickem Fell unsere Kleinen schon lange nicht mehr so eingepackt wie im vergangenen Februar. Strumpfhosen, Jeans, darüber Skihosen, Mütze, Schal, Handschuhe, Fellschuhe. Schneeballschlachten und Schneewölfe haben wir gemacht, direkt neben unserer Höhle. Und zugeschaut

haben wir, wie die Autofahrer wieder einmal davon überrascht wurden, dass bei Schneefall die Strassen tatsächlich rutschig sind. Da gibt es die Angsthasen: die fahren kaum noch im Schrittempo in der Mitte der Strasse durchs Mühltofel. Dann gibt es die 4x4-Fräser, die glauben, sie kämen überall hin – auch durch die vereisten Sonderstrassenkurven und dann gibt es noch die gläubigen Fahrer, denen nichts anderes übrig bleibt, als in jeder Kurve Richtung Hasli einfach nur zu beten. Fahren Sie also schneesicher!

Ihr LUPO (mit Allpfoten-Antrieb)

Pinwand

Dienstag, 6. März
Altmetall-Sammlung

Samstag, 3. März
Papiersammlung
(durch Schule/Mittelstufe)

Mittwoch, 28. März
Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

«De fräch Willi» begeisterte

Die Aufführungen Mitte März des Laientheater Wolfhalden mit dem Stück «de fräch Willi» gelangen vollends und das Publikum war begeistert. Somit sei an dieser Stelle auch einmal ein ganz grosser Dank an ein fantastisches Publikum gemacht, das die SchauspielerInnen mit ihrer Begeisterung förmlich durch das Stück getragen hat. Aber auch die Darstellung der verschiedenen Rollen, die mit viel Freude, authentisch und somit auch glaubwürdig gespielt wurden, war Laienschauspiel vom

Feinsten. Rund um das Spiel hat auch alles andere reibungslos funktioniert, dies ist dem Teamwork sämtlicher Mitglieder des Laientheaters und deren Helfer zu verdanken. Und wer war nun «de fräch Willi»? Natürlich ein kleiner frecher Gartenzwerg...

(ck)

Appenzellermeister im Unihockey

Am Wochenende vom 10./11. März spielte die Appenzeller Jugend in 2 Kategorien um den Titel des Appenzellermeisters im Unihockey.

Am Samstag trat in der Kategorie A 1996-2000 bei den Mädchen eine junge Mannschaft in den Jahrgängen 99/00 an, sie erkämpfte sich den guten 11. Rang von 22 Teams.

Bei den Knaben traten zwei Mannschaften an, diese erspielten sich den 13. Rang und die jüngere Mannschaft den 34. Rang.

Am Sonntag in der Kategorie B 2001 und jünger stellten die Mädchen zwei Mannschaften. Die ältere der beiden spielte sich in der Vorrunde mit vorbildlichem Passspielen und einigen Goals auf den 2. Gruppenrang. Nun hiess es, in den Rangspielen Goals schiessen und gewinnen um weiterzukommen. Dies setzten die Mädchen im Viertel- und Halbfinal mit Bravour um und jedes Teammitglied

verbuchte Treffer, somit war das Selbstvertrauen gestärkt für den Final. Im Finalspiel gegen LA Teufen, angefeuert von zahlreichen Fans beider Teams und einer super Stimmung, lieferten sich die beiden Mannschaften ein spannendes und ausgeglichenes Spiel. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2 und der Match musste im Penaltyschiessen entschieden werden. Mit etwas mehr Glück gewann Wolfhalden mit 4:3 das Final. Die jüngere Mädchenmannschaft belegte den 15. Rang. Die Knaben der Kategorie B platzierten sich auf dem 16. Rang. So können wir auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken.

Stolz durften wir den Pokal des Appenzellermeisters mit nach Wolfhalden nehmen, den Mädchen sei Dank.....

Weitere Bilder der Jugendriege Wolfhalden sind zu finden unter www.dtvwolfhalden.ch und www.tvwolfhalden.ch

Manuela Spichtig

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Jahresrechnung 2011 schliesst deutlich besser als erwartet

Der Gemeinderat Wolfhalden konnte mit grosser Befriedigung Kenntnis nehmen vom spürbaren Besserabschluss der Jahresrechnung 2011. Trotz Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von 500'000 Franken und Fondseinlagen im Betrage von 170'000 Franken resultierte immer noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 710'729.72. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 77'800.00. Die Nettoverschuldung konnte, trotz eines Ausgabenüberschusses in der Investitionsrechnung von rund 1,2 Mio. Franken auf einen Tiefststand von Fr. 574'412.89 verkleinert werden. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von nur noch 445 Franken (im Vorjahr bei 786 Franken) darf von einer günstigen Lage berichtet werden. Zum erfreulichen Rechnungsergebnis haben verschiedene positive Ressortergebnisse beigetragen. Insbesondere zeigen sich bei den Steuern grosse, nicht vorhersehbare Mehrerträge von gesamthaft rund 1,1 Mio. Franken. Betroffen sind sowohl die ordentlichen Steuern von natürlichen und juristischen Personen als auch die sogenannten Separatsteuern (Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern). Aber auch die Abschlüsse in den Ressorts Verwaltung (um rund 56'000 Franken günstiger) und Schule (um rund 77'000 Franken günstiger) weisen einen vorteilhaften Verlauf aus.

JAHRESRECHNUNG 2011: GESAMTÜBERBLICK

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 9'843'775.16 und einem Gesamtertrag von Fr. 10'554'504.88 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 710'729.72. Dieser ist dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben worden, welches sich dadurch auf Fr. 2'413'015.03 erhöht hat. Die Investitionsrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von Fr. 1'202'445.79 aus; dies bei Investitionsausgaben von Fr. 1'642'573.14 und -einnahmen von Fr. 440'127.35. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat sich um Fr. 279'296.00 auf Fr. 4'366'300.00 erhöht. Die bereits tiefe Nettoverschuldung ist noch-

mals gesunken von Fr. 1'341'842.42 auf Fr. 767'429.53 (= Abnahme um Fr. 574'412.89 bzw. auf Fr. 445.00 pro Kopf). Die erfreuliche Entwicklung war möglich, obwohl im Jahr 2011 eine Investitionssumme von netto rund 1,2 Mio. Franken zu verzeichnen war. Die Basis für den insgesamt sehr positiven Rechnungsabschluss findet sich in der Laufenden Rechnung. Das dortige Ergebnis liess nebst den ordentlichen Abschreibungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz (Fr. 423'149.79) nämlich noch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen in der Höhe von Fr. 500'000.00 sowie Fondseinlagen von Fr. 170'000.00 zu.

A. LAUFENDE RECHNUNG Ergebnisse aller Ressorts

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 710'729.72. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 77'800.00, was (unter Ausklammerung der zusätzlichen Abschreibungen und Fondseinlagen) einen Besserabschluss um Fr. 788'529.72 ergibt. Der Vergleich von Rechnung und Budget zeigt ressortbezogen folgende Abweichungen:

	Günstiger um Fr.	Ungünstiger um Fr.
10 Allgemeine Verwaltung	56'160.22	
11 Finanzen		490'882.34
12 Steuern		1'142'386.49
13 Schule	77'228.40	
14 Hochbau, Ortsplanung		1'353.40
15 Tiefbau	28'185.05	
16 Umweltschutz		
17 Soziales		25'433.75
18 Gesundheit	8'084.15	
19 Friedhof, Bestattungen	22'287.60	
20 Feuerschutz, Feuerwehr		
21 Zivilschutz, Militär		8'692.50
22 Forst- und Landwirtschaft		4'032.65
23 Handel, Gewerbe, Verkehr		15'407.55
24 Wasserversorgung		
	1'334'331.91	545'802.19

Total günstiger als Budget um Fr. 788'529.72

B. INVESTITIONSRECHNUNG

Den totalen Ausgaben von Fr. 1'642'573.14 stehen Einnahmen im Betrag von Fr. 440'127.35 gegenüber. Dies führt zum Ausgabenüberschuss von Fr. 1'202'445.79 (budgetiert waren Fr. 1'410'000.-).

Das bedeutendste Investitionsprojekt bildet nochmals die Kirchenrenovation (totale Ausgaben von Fr. 560'510.59), an welcher sich die Evangelische Kirchgemeinde zur Hälfte beteiligt hat. Weitere bauliche Sanierungsarbeiten wurden beim Oberstufenschulhaus (Fr. 242'351.40) und bei der Sonderstrasse (Fr. 134'115.05) ausgeführt. Beim Wassernetz wurden verschiedene Unterhalts- bzw. Erneuerungsarbeiten ausgeführt. Bei insgesamt Ausgaben von Fr. 557'629.50 konnten Beiträge der Assekuranz AR von Fr. 159'872.05 verzeichnet werden. Als kommunale Investitionsbeiträge an die Kantonsstrassenprojekte wurden Fr. 130'000.00 ausgegeben.

C. ABSCHLUSS

DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Die Ergebnisse der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung führen zum Abschluss der gesamten Verwaltungsrechnung. Bei einem Ausgaben-Überschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 1'202'445.79, bei Abschreibungen von Fr. 923'149.79 sowie mit dem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 710'729.72 resultiert ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 431'433.72 (Vorjahr: Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 212'046.76).

D. BESTANDESRECHNUNG

Aktiven

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen hat sich um Fr. 397'004.59 auf Fr. 5'804'295.06 erhöht. Die flüssigen Mittel (Kasse, Post, Bank) stehen mit Fr. 2'015'786.44 um Fr. 732'091.39 höher zu Buche. Die Guthaben (Abschnitt 101) sind um Fr. 346'260.54 zurückgegangen. Positiv zu vermerken ist dabei, dass sich die Summe der ausstehenden Gemeindesteuern um Fr. 124'337.04 reduziert hat. Das Konto „Diverse Debitoren“ (Nr. 1015.01) hat sich hauptsächlich durch die Vereinnahmung des Kirchgemeinde-Beitrages an die Kirchenrenovation um Fr. 186'300.10 verkleinert.

Verwaltungsvermögen:

Die Summe des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens hat sich von Fr. 4'087'004.00 auf Fr. 4'366'300.00 nur geringfügig erhöht. Die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 500'000.00 ermöglichten dies zusammen mit den ordentlichen Abschreibungen (Fr. 423'149.79).

Passiven

Die mittel- und langfristigen Schulden (Abschnitt 202) sind mit Fr. 3'556'600.00 (am Vorjahresende bei Fr. 3'561'300.00) praktisch unverändert geblieben. Bedingt durch die darlehensvertraglichen Bindungen steht erst im Verlaufe des Jahres 2012 ein Festkredit von 1 Mio. Franken zur Rückzahlung an. Dank der hohen Liquidität dürfte diese Rückzahlung aus eigenen Mitteln möglich sein.

Das Eigenkapitalkonto (neuer Saldo bei Fr. 2'413'015.03) konnte aufgrund des sehr guten Rechnungsabschlusses nochmals um Fr. 710'729.72 ausgeweitet werden.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Fremdkapital	31.12.2010	Fr. 6'749'132.89	
./.	Finanzvermögen	31.12.2010	Fr. 5'407'290.47
			Fr. 1'341'842.42
Fremdkapital	31.12.2011	Fr. 6'571'724.59	
./.	Finanzvermögen	31.12.2011	Fr. 5'804'295.06
			Fr. 767'429.53

Abnahme der Verschuldung Fr. 574'412.89

Referendumsbeschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 6. März 2012 beschlossen, die Jahresrechnung 2011 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandesrechnung) zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Fortsetzung auf Seite 4

Kommen und gehen, geboren werden und sterben ... so ist das Leben. Und dazwischen liegt das Abschiednehmen ... oder das Abschiednehmen-Müssen oder das Abschiednehmen-Dürfen.

Die menschliche Existenz ist und bleibt unplanbar, verletzlich und ohne konkrete Angabe, wohin die Reise geht.

Gerade in der letzten Woche vor Ostern, der sogenannten Kar*woche mit Kar*freitag – dem Todestag Jesu von Nazareth – und Kar*samstag – dem Tag der Grabesruhe –, gerade in diesen Tagen vor Ostern wird uns die Vergänglichkeit des Menschen, die eigene Vergänglichkeit häufig bewusst.

Das schmerzt, so wie auch die Erinnerung an bereits verstorbene liebe Menschen schmerzt.

Schön ist es, wenn wir dann bei uns einen Menschen haben, der uns beisteht, vielleicht die Hand hält, einfach nur da ist, ... und hilft, die Zeit bis zum Ostermorgen zu überbrücken. Vielleicht können wir dieses einander sein – ganz speziell in diesen Tagen.

* *althochdeutsch kara*, «Klage, Kummer, Trauer»

Andreas Ennulat, Pfr.

Einladung an alle (!)
Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden:

«Zuefäll git's»

Eine Komödie aufgeführt vom Senioren-Theater St.Gallen

Donnerstag, 12. April 2012, 14.30 Uhr im Kronensaal
Das Seniorenteam freut sich!

Film-Abend-Mahl Kirche Wolfhalden

Gründonnerstag, 5. April um 19.30 Uhr

«La stanza del figlio»
– italienischer Spielfilm
... wenn der Tod plötzlich ins Leben tritt, bleibt nichts wie es war.

Alle Interessierten sind herzlich zu diesem speziellen Film-Abend-Mahl eingeladen.

Andrea Ennulat, Pfr.

Karfreitag-Abendgottesdienst

6. April um 19.15 Uhr,
Kirche Wolfhalden

... ein Kommen und Gehen, was bleibt?

Predigt und Liturgie: Andreas Ennulat, Pfr.
musikalische Begleitung: Kaspar Wagner (Orgel),
Livia Berchtold (Violine)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im April

Sonntag, 1. April Gottesdienst mit Taufe

9.45 Uhr Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie & Texte);
musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer
(Orgel).

Donnerstag, 5. April GRÜNDONNERSTAG

19.30 Uhr **FILM-ABEND-MAHL**
«La stanza del figlio», italienischer Spielfilm

Freitag, 6. April KARFREITAG-ABENDGOTTESDIENST

19.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Liturgie und Predigt:
Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung:
Kaspar Wagner (Orgel) / Livia Berchtold (Violine)

Sonntag, 8. April OSTERN

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Liturgie und Predigt:
Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung:
Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 15. April kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 22. April kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 29. April

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat.
Musikalische Begleitung:
Anna Maria Simonett (Orgel).
Anschl. Kirchgemeindeversammlung

Fahrdienst zum Gottesdienst: ⇨ Tel. 071 891 13 34 (Pfarramt)

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

am **Sonntag 29. April 2012**,
nach dem Gottesdienst, um ca. **10.45 Uhr**
in der evangelischen Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 10.4.2011
3. Jahresbericht des Vizepräsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2011
5. Budget 2012 mit unverändertem Steuerfuss (0.75 Einheiten)
6. Wahlen
7. Wünsche und Anträge

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 3. April
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Fortsetzung von Seite 2

Gasthaus Krone:

Pachtvertragsverlängerung

Die im Eigentum der Gemeinde Wolfhalden stehende Gasthaus-Liegenschaft «Krone» (samt Saalbau) wird seit April 2005 pachtweise von Markus Steger geführt. Der Gemeinderat freut sich, die kürzlich vereinbarte Verlängerung des Ende März auslaufenden Vertragsverhältnisses melden zu können und damit dem Dorf eines sehr geschätztes Gastronomieangebot zu erhalten.

Wasserversorgung:

Netzunterhalt/-erneuerungen

Im Zuge laufender Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten konnte der Gemeinderat von verschiedenen, im letzten Jahr abgeschlossenen Projekten Kenntnis nehmen. Die entsprechenden Kostenvorschläge konnte durchwegs eingehalten oder sogar unterschritten werden. Die Abrechnung für die erneuerte Quellwasser-Leitung im Raume Riethof – Wässern (Gemeindegebiet Obereggen) schloss mit Gesamtkosten von Fr. 44'219.75. Total Fr. 76'082.75 musste für die Erneuerung einer Brunnenstube samt Ableitung im Weiler Wässern/Heiden aufgewendet werden. Eine umfassende Leitungserneuerung wurde im Bereich Kaltenbrunnen – Luchten (teilweise im Staatsstrassen-Körper) realisiert; die Gesamtkosten kamen auf Fr. 477'184.95 zu stehen. Eine weitere Leitungssanierung im Gebiet Wasen führte zu totalen Baukosten von Fr. 20'865.25. An sämtliche Sanierungsprojekte wurden von der kantonalen Assekuranz Beiträge ausgerichtet; insgesamt ergab dies eine Beitragssumme von Fr. 86'304.95.

Ergänzungswahl in Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission

Für den bereits gemeldeten Rücktritt von Irène Keller aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission findet die entsprechende Ergänzungswahl definitiv am 17. Juni (zusammen mit Bundesabstimmungen) statt. Zur Aufstellung von Wahlvorschlägen findet am Mittwoch, **25. April 2012** (20.00 Uhr im Gemeindefaal «Krone») eine öffentliche Wahlversammlung statt. Direkt anschliessend informiert der

Gemeinderat über das Rechnungsergebnis 2011.

Rücktritte aus Kommissionen

Ende Februar ist die Frist für Rücktritte aus Kommissionen abgelaufen. Dem Gemeinderat sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- als Mitglied der Krone-Betriebskommission: Brunner Christian, Hinterbühle 851; Hager Hans, Kaltenbrunnen 235; Abderhalden Roger, Unterwolfhalden 278; Lindner Daniel, Kronenstrasse 1141.

- als Mitglied der Schul- und Jugendkommission: Ennulat Andreas, Dr. theol./Pfarrer.

- als Mitglied der Umweltschutzkommission: Frey Urs Peter, Sonder 644; Tobler Maja, Unterlindenberg 203.

Den Zurücktretenden wird für ihre Dienste zugunsten der Öffentlichkeit der allerbeste Dank ausgesprochen. Die entsprechenden Ergänzungswahlen werden vom Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung für das neue Amtsjahr im Mai getroffen. An einer Kommissionsarbeit interessierte Einwohnerinnen oder Einwohner werden gebeten, sich beim Gemeindepräsidenten oder bei der Gemeindeverwaltung (Gemeindeschreiber) zu melden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet:

Nägeli Johannes, Hub 581, Abbruch Wohnhaus Nr. 750, Neubau Wohnhaus auf Parz. Nr. 878, Scheibe; Rommel Holger, Ris 676, Sanierung Ostfassade bei Wohnhaus Nr. 676 auf Parz. Nr. 772, Ris

Wipf Mario, Promenadenstrasse 29, 9400 Rorschach, Neubau Einfamilienhaus und Garagen auf Parz. Nr. 172, 1531, Mühltofel.

Schertler-Alge AG, Bahnhofstrasse 9, 9430 St. Margrethen; Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage und Zufahrtsstrasse auf Parz. Nr. 1347, Dorf.

Zivilstand

Todesfall:

Niederer Ernst, gestorben am 11. März 2012 in Heiden, geboren 1944.

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Ostern (8.4.2012) in der Krone

Osterbuffet im Kronensaal

Ostermenü im Restaurant

mehr Infos auf www.kronewolfhalden.ch

Neu in der Beiz:

kleine Karte

mit leckeren Schlemmereien für jedermann

Markus Steger

Kronenstrasse 63 · 9427 Wolfhalden · Tel. 071 891 11 20

Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

lustvoll, praxisnah & alltagstauglich

Gesund essen:

Die Frühlingssonne lockt, die Lebensgeister erwachen und das Angebot an frischen Produkten wird vielfältiger. Mit der Ernährung lassen sich die Gesundheit und das Wohlbefinden positiv beeinflussen. An 3 Nachmittagen erhalten Sie praxisnahe und einfach umsetzbare Tipps, wie sich mit Genuss das Immunsystem, die Kraft und der Knochenaufbau stärken lassen. Behandelt werden auch Besonderheiten, die im Alter an Bedeutung gewinnen und Ihre persönlichen Fragen zur Ernährung. Nehmen

Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit und seien Sie willkommen!

Daten: Montag, 23. April / Montag, 30. April / Dienstag, 8. Mai 2012 Achtung 2x Montag, 1x Dienstag!

Zeit: 14.15 – 16.00 Uhr

Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden

Kosten: Fr. 60.–

Anmeldung: Tel. 071 353 50 30, bis Montag, 16. April 2012

Leitung: Annelie Scheifele, Dipl. Ernährungsberaterin HF

«Zwäg is Alter» Pro Senectute, Heiden

Platzwechsel im Vorstand

Am 23. Februar begrüßte die Präsidentin Antonia Albisser unsere Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste recht herzlich im Restaurant Ochsen zur alljährlichen Hauptversammlung. In diesem Jahr konnten wir fünf neue Leiterinnen für die Mädchenriege und das Mukiturnen gewinnen, welche wir an der Hauptversammlung wählen durften. Die Berichte aus den verschiedenen Riegen liessen Erinnerungen an ein gelungenes Vereinsjahr aufkommen, wobei das Jubiläum des Turnvereins Wolfhalden auch unser Jahr besonders geprägt hat.

Antonia Albisser, Präsidentin, Miriam Sieber, Oberturnerin und Franziska Hohl, Aktuarin legten ihr bisheriges Amt im Vorstand nieder, ergatterten sich

aber sogleich ein Neues. Antonia Albisser wurde als Aktuarin, Miriam Sieber als neue Präsidentin und Franziska Hohl als Oberturnerin gewählt. Die Kassiererin Marlen Artho und die Jugendverantwortliche Manuela Spichtig wurden in ihrem Amt für ein weiteres Jahr bestätigt.

Auch in diesem Jahr durften wir uns bei unseren Leiterinnen für die grossartige Jugendarbeit die sie leisten, bedanken. Ein Dank galt auch allen anderen Mitgliedern, die in einem aktiven Vereinsjahr viele Helfereinsätze geleistet haben.

Nach einem feinen z'Nacht konnten wir die gelungene Powerpoint-Präsentation unserer Präsidentin mit vielen sportlichen Highlights geniessen.

Franziska Hohl

Öppis Neus uf em
Chistenpass i dä Harmonie

dog-Spielobig

Wer kennts scho?
Wer wills kenneleerne?
Neugierig?
Luscht uf en gmüetliche
gemeinsame Spielobig?

Jede erscht Samschtigobig im Monet

ab em halbi Achti

Mer freued üs druf
Ruth & Peter Kunz

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden

Tel. 071 888 14 27

rest.harmonie@chistenpass.ch

www.chistenpass.ch

Neuzuzüge

Blaser Anton, Funkenbühl 405;
Crescenti Daria, Tobelmühle
353; Crescenti Mario und Cres-
centi geb. Keller Elisabeth, To-
belmühle 353; Hertenstein Lisa,
Hinterbühle 525; Hertenstein
Priska, Hinterbühle 525; Hüsch
Hans-Peter, Plätzle 471; Men-
gisteab Gilagabr und Gheb-
medhn Amleset Teklehaimanot,
Oberdorf 855; Schapper Yan-
nick, Hinterbühle 1053.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubila-
rinnen und Jubilaren ganz her-
zlich zum Geburtstag. Alles Gute
und gute Gesundheit.

- 3.4.1927 Keller Alma,
Vorderbühle;
- 5.4.1929 Rohner Hans Ulrich,
Oedlehn;
- 8.4.1926 Heiniger Heinz,
Bleichstrasse;
- 9.4.1929 Lenggenhager
Jakob, Oberdorf;
- 17.4.1913 Lutz Bertha, Högle;
- 23.4.1928 Steiger Erwin,
Kaltenbrunnen;
- 28.4.1922 Schläpfer Emil,
Unterlindenberg;
- 28.4.1930 Zöller Hildegard,
Oberdorf.

Erstkommunion...

...in Thal

Am Sonntag, 22. April 2012,
dürfen folgende Mädchen und
Buben von Wolfhalden im Got-
tesdienst um 10.00 Uhr, in der
Kirche Thal ihre erste heilige
Kommunion empfangen.

Bischofberger Michelle; Etter
Sina; Judas Michelle; Ruppanner
Simon; Schmid Claudia; Thaler
Mischa.

Pater Walter Strassmann zele-
briert die Messe.

Handänderungen

(19. Februar bis 18. März 2012)

Frischknecht Adolf, Hinterbühle
an Kern Hans Rudolf, Äusseres
Holz, Parz. Nr. 5025, Stockwer-
keigentum ⁴⁰⁶/₁₀₀₀ Miteigentum
an Nr. 213 mit Sonderrecht an
6-Zimmer-Wohnhaus im 1. und
2. Obergeschoss, Mühltoibel.

Schmid-Grosser Anny Margrit,
Arbon an Schmid Kurt, Kreuz-
lingen, Parz. Nr. 554, Wohnhaus
mit Stadel Nr. 441, Gartenan-
lage, Weg, Wiese, Weide, flies-
sendes Gewässer, geschlossener
Wald, Klaren.

Tobler Jakob, Mühltoibel an Trit-
ten-Tobler Beatrice, Meilen und
Tobler Roman, Staad (zu je 1/2
Anteil Miteigentum), Parz. Nr.
190, Wohnhaus Nr. 933, Gar-
tenanlage, übrige befestigte Flä-
che, Mühltoibel.

Bollinger-Tobler Heidi, Wie-
sendangen an Wipf Mario, Wit-
tenbach, Parz. Nr. 1531, Garten-
anlage, Weg, Mühltoibel.

von Siebenthal Alfred, Schönen-
bühl an Steiner-Sturzenegger
Rolf und Vrena, Schönenbühl
(zu Gesamteigentum) ab Parz.
Nr. 608 zu Parz. Nr. 612, Boden,
Schönenbühl.

Suche

Hundesitter / in
mit Erfahrung für
Spaziergänge

071 880 05 89

*Frühlings
Ausstellung*

Entdecken Sie die VW, Audi und
Seat- Modellpalette und lassen Sie sich
von unseren Highlights hinreissen

Samstag 31. März und Sonntag 1. April
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Gerbstrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Ab aufs Eis!

Am Mittwoch, 29. Februar besuchte die Unterstufe die Eishalle in Widnau. Am Anfang fielen die meisten Erstklässler mehrmals aufs Hinterteil. Mit Hilfe der 2. und 3. Klässler, der Lehrerinnen und den Stützhilfen von Fässern und Hüten lernten sie das Eislaufen in kurzer Zeit. Wir bewunderten die Frauen, welche schon

Pirouetten drehen. Wir machten Wettrennen, Schwarzer Mann und Paarfangis. In der Pause gab es für alle Getränke und leckere Schenkeli von unserem Dorfbeck. Der Morgen verging im Flug. Noch einige Tage erinnern uns die blauen Flecken an den lässigen Morgen.

3. Klasse, Zelg

Pachtverlängerung in der Krone

Die seit sieben Jahren bestehende Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und Gourmet-Koch Markus Steger wird verlängert.

Seit rund sieben Jahren bewirbt Markus Steger seine Gäste in der Krone Wolfhalden. Mit seinen aktuellen zwölf Gault-Millaut-Punkten hat er sich in der ganzen Region einen Namen für eine hervorragende Küche gemacht. Dabei sind die letzten Jahre nicht die einfachsten gewesen für die gesamte Gastroszene. Gerade deshalb freut sich der Gemeinderat als Vertreter der Eigentümerschaft besonders, den Pachtvertrag unbefristet verlängern zu können. Die Zusammenarbeit soll weitergeführt und in-

tensiviert werden. Am Gebäude selber stehen energietechnische Verbesserungen an, welche die Hochbaukommission unter der Leitung von Astrid Mucha voller Elan angehen wird. Auch Markus Steger und seine Partnerin Heidi Bauhofer haben sich innovative Neuerungen überlegt und bieten seit Anfang Jahr neben der prämierten Küche auch einfachere Gerichte – insbesondere über Mittag – an: «Ziel ist es, vor allem für die Arbeitnehmenden in Wolfhalden ein rasches Mittagessen anzubieten – bei gewohnt hoher Kronen-Qualität.» Verpächterin und Pächter freuen sich über die Verlängerung des Vertrages und auf möglichst viele Gäste. (gk)

Wir erzeugen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

GEMEINDE WOLFHALDEN

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis **spätestens Ende Mai 2012** einwandfrei in Ordnung zu bringen und zugleich die sich an den Strassen und Wegen befindlichen Sträucher und Bäume zurückzuschneiden.

Kies und Abschläge für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege können bei Hans Stäheli, Tanne (Tel. 071 891 64 76 oder 079 551 21 57) bestellt werden. Für den Strassenunterhalt leistet die Gemeinde Beiträge durch unentgeltliche Abgabe von Kies, Abschlügen und Baumaterial oder durch Pauschalbeiträge an Strassenkorporationen (Art. 13 Strassenreglement). Der Transport geht zulasten der Bezüger. Mit verbilligtem Kies dürfen keine Privat- und Gartenwege sowie Hausplätze bekieset werden.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgemäss ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer ausgeführt werden.

Wolfhalden, Ende März 2012
BAU- UND STRASSENKOMMISSION

Wölfe im Bündnerland

An der diesjährigen offenen Bündner Judo Einzelmeisterschaft am 11. März in Schiers GR wurden die Organisatoren von Judokas aus allen Himmelsrichtungen und in allen Grössen überrollt. Stark vertreten zeigte sich die Judoschule Nippon Wolfhalden, die mit 11 Kämpfern anreiste. Souverän setzte sich Katja Auer in der Kategorie U17 durch und sicherte sich die Goldmedaille. Ebenfalls in der Kategorie U17 standen Johanna Beschi und Dario Kläger auf dem Podest und nahmen die Bronzemedaille in Empfang. Luca Stäheli gewann seinen zweiten Kampf gegen Teamkollege Marcel Schubert und platzierte sich auf Rang 5. In der Kategorie U14 sah sich Nippon Wolfhalden gleich drei Mal auf dem Siegerpodest vertreten: Janna Stäheli erkämpfte sich in fünf Kämpfen die Silbermedaille, Michaela Auer und Caroline

Rohner durften die Bronzemedaille entgegen nehmen. Die letzte Medaille für Nippon Wolfhalden holte sich Luana Hafner mit einem sensationellen dritten Rang in der Kategorie U20/Elite. Ebenfalls in dieser Kategorie gut gekämpft haben Luana Waldburger und Cyrill Steiger, denen ein Podestplatz aber verwehrt blieb. Für die Judoschule Nippon Wolfhalden war das Turnier in Schiers ein erfolgreicher Einstieg ins Wettkampfsjahr 2012. Gabi Stäheli www.nipponwolfhalden.ch.
 G.S.

In eigener Sache

Was bei anderen Gemeindeblättern schon lange normal ist, hat auch beim «Wolfsblick» Einzug gehalten. Aus Platzgründen sah ich mich auf Anfang 2012 gezwungen eine Regelung für Textgrössen einzuführen. Es werden nur noch Texte mit **maximal 2000 Zeichen** (inkl. Leerschläge) entgegengenommen! Natürlich freue ich mich weiterhin auf spannende Texte und Bilder.

Herzlichen Dank allen Schreibenden fürs Verständnis.

für den Wolfsblick: Barbara Sieber

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
 Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Salva Werni Paddy Partyservice

9426 Lutzenberg
 Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre

Firmenanlässe sowie
 Geburtstagsfeiern
 im Schützenhaus
 Lutzenberg
 oder bei Ihnen privat

Vormals:

**DRUCKEREI
 APPENZELLER
 VOLKSFREUND**

BISCHOFBERGER DRUCK AG
 9413 Oberegg, 9050 Appenzell

8. Rhynegger Gsundheitslauf 2012

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung. Am letztjährigen Gsundheitslauf nahmen 319 Läufer und Läuferinnen teil. Dank grosszügigen Sponsoren konnten rund 130 Preise aus dem Sport- und Gesundheitsbereich im Gesamtwert von Fr. 6000.– verlost werden. Glücklicher Gewinner des 1. Preises (Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden AG, Heiden) war Susanne Hengartner aus Staad. Bei der speziellen Verlosung für die Kinder konnten 22 Buben und Mädchen mit einem Gratis Eintritt ins Abenteuerland Walter-Zoo in Gossau,

ins Ravensburger Spieleland, ins Sea Life Konstanz oder ins Conny-Land in Lipperswil beglückt werden.

Der 8. Lauf wird am Sonntag, 29. April 2012 im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 8.30 und 13.30. Auf die Erhebung eines Startgelds wird erneut verzichtet. Jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden Verlosungen durchgeführt.

1. Preis: ein Wochenende im Hotel Heiden AG für 2 Personen! Ein herzlicher Dank den Sponsoren der attraktiven Preise.

Mach mit! Blib fit!

Nach Rücktritt zum Ehrenmitglied ernannt

An der kürzlich durchgeführten Abgeordnetenversammlung geht die lange Karriere eines Schwingers und Funktionärs zu Ende. Ernst Schläpfer wird im Kreise der Eidgenössischen Ehrenmitglieder aufgenommen. Ernst Schläpfer war als aktiver Schwinger im Sägemehl eine grosse Figur und er war es auch

als Verbandsfunktionär. An der Eidgenössischen Abgeordnetenversammlung in Aigle trat der gebürtige Wolfhändler von seinem Amt als Eidgenössischer Schwingerobmann zurück. Daraufhin wurde Schläpfer mit der Ehrenmitgliedschaft des Eidgenössischen Schwingerverbands ausgezeichnet. (bei)

Gemeinde-Putzätä «clean up day»

Die Umweltschutzkommission lädt alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde ein, sich aktiv an der nationalen Aktion für einen bewussten Umgang mit Rohstoffen, Produkten und Abfällen zu beteiligen. Unter dem Motto: «Die Schweiz putzt, sammelt und entsorgt!» möchten wir wiederum mit einer «Gemeindeputzätä» unseren schönen Lebensraum pflegen. Die Erfolge der letzten Aufräumaktionen (April 10/ Mai 07 und Sept. 01) sollen wiederholt werden!

Helfen Sie tatkräftig mit, sei es mit Kuchenbacken, Güsseln sammeln, Aufmuntern, Trans-

portieren, Sortieren und anschliessendem gemütlichem Beisammensein.

Alle Interessierten besammeln sich am **21. April um 9.00 Uhr** beim Bauamt Wolfhalden. Bei Kaffee und Gipfeli wird der Ablauf der Aktion erklärt. Bitte achten Sie auf gutes Schuhwerk und geeignete Kleidung. Schon jetzt einen ganz herzlichen Dank für den Einsatz in einem lebenswerten Wolfhalden.

Wir freuen uns auf zahlreiches Mitmachen, eine Anmeldeung ist nicht nötig

Die Umweltschutzkommission

In guten Händen

Lassen Sie den Alltagsstress hinter sich und entspannen Sie in angenehmer Atmosphäre

Klassische Massage • Ganzkörpermassage
Sportmassage • Funktionsmassage

Cornelia Bock (dipl. Masseurin / med. Grundausbildung)

Unterwolfhalden 215 • CH-9427 Wolfhalden

T +41 (0)71 891 38 48 • N +41 (0)79 645 25 22 • conny8@bluewin.ch

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Glauben Sie an den Osterhasen?

Er gilt als besonders fruchtbar, als Symbol des Frühlings, der Erneuerung... aber eigentlich können Sie ebenso gut uns rufen, wenn Sie in Ihrem Heim etwas erneuern wollen! Weniger zerbrechlich, solide, farbig, ganz nach Ihrem Geschmack. Fisch - nicht Osterhase.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Sie träumen vom Eigenheim?
Wir sorgen für das solide Fundament.

Verwirklichen auch Sie Ihren Traum vom Eigenheim mit einem fairen und verlässlichen Partner. Wir beraten Sie persönlich und sorgen für eine nachhaltige Finanzierung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Reden Sie am besten heute noch mit uns.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Schneesporttag der Mittelstufe

Am 20. Februar 2012 führte die Mittelstufe Wolfhalden in Wildhaus einen Schneesporttag durch. Mit den Eltern fuhren wir mit den Autos nach Unterwasser.

Dort warteten wir, bis alle da waren. Danach erhielten wir die Tageskarten. Wir alle fuhren mit der Iltiosbahn nach Iltios. Dann teilten wir uns in verschiedene Gruppen auf. Mit unseren Leiter/innen konnten bis zum Mittag die herrlichen Pisten und die Schlittelbahn geniessen. Zum Mittagessen fuhren wir mit der Lufseilbahn auf den Chässerrugg. Wir bekamen ein perfektes Mit-

tagessen mit Dessert. Es war sehr lecker. Am Nachmittag konnten wir wieder Ski- oder Snowboard fahren. Wir teilten uns wieder in die selben Gruppen auf. Gegen drei Uhr fuhren die meisten die Talabfahrt, es kamen alle wieder unverletzt an.

Dann mussten wir leider die Heimreise antreten.

Es war ein perfekter Schneesporttag in Unterwasser.

Herzlichen Dank allen Eltern, die uns nach Unterwasser gefahren und eine Gruppe geführt haben.

Enya und Ajla

Versammlung der LG Aussertobel 16.3.12

Harmonie: anwesend: 21 Mitglieder und Gast N.Frey, Gderat: GP M.Koch, SP P.Süess, A. Mucha, G.Weber, H.Heidemann, weit. Gäste: SL A.Grasshoff, AdL-Spez.: Steinmann, Drexel, Koch

Begrüss. durch M.Frey, Verlesen Protok. Febr. verschoben auf Apr., Bericht aus GR durch P.Süess mit Applaus verdankt. SL beeindruckt im Vortrag mit ihrem riesigen Pflichtenheft, das sie in einem 55%-Pensum bewältigt. Gast N. Frey als neues Mitgl. LGA aufgenommen

Pause, anschl. Thema «Oberstufe Wolfhalden».

Feststellungen der ArGr Schule & Bildung: Aussagen SP im Wolfsblick Jan., dass AdL für Schüler besser und Kosten tiefer, stimmen nicht. Profitieren vom Modell AdL tun die Gde. wegen Standortvorteil und die Lehrgewerkschaft, weil so mehr Lehrerstellen geschaffen werden als mit dem koop. Modell. SP P.Süess und GP M.Koch sind in der Frage der Modellwahl befangen und haben aus Angst vor einer ablehnenden Haltung der Einw. die Diskussion vor der Budgetabst. verhindert.

Vorstellung AdL durch SP: keine neuen Erkenntnisse. Vorstellung Konzeptarbeit AdL durch Frau Steinmann: viele Ideen sind vorhanden, klar ist noch wenig. Aussagen zu zukünftigen Kosten Oberstufe mit AdL: von GP und SP keine, von ArGr S&B: 40% höher als heute. Aussagen zur Frage, ob Grub nach 2017 noch bei Wolfh. bleibt: unklar. Engagiertes Votum von Frau Drexel für AdL. Angeregte Diskuss. mit zweifelnd. Fragen der LGA-Mitgl. beantwort. durch Frauen Koch, Drexel sowie GP, SP. Feststellung, dass genau diese Diskuss. im letzt. Herbst vor Budgetabst. hätte stattfinden müssen. Frage, ob der Gde-rat befugt sei, jährl. wiederkehr. Mehraufw. der lfd. Ausg. in der Höhe von 0.2-0.3 Steuereinheiten zu beschliessen, ohne die Einwoh. darüber zu inform. steht im Raum. GP M.Koch gibt zu, dass Kommunik. falsch gelaufen ist, erhält dafür Applaus.

Letzt. Bemerk.: Span. Regier.-Vizepräsident. S.S de Santamaria meint: «Selbstkritik ist nötig, wenn wir uns irren und ..». Wegen der Beschränk. auf 2000 Zeich. nicht mehr mögl. fertig zu zitieren.

Für die LGA: H. Nagel

Sieg für Lötcher-Mädchen

Am 14.3.12 fand das jährliche Handballturnier in Heiden statt. Alle Kinder, die sich angemeldet hatten, waren sehr aufgeregt auf das erste Spiel. Einige Gegner waren schwer zu überwinden. Wir wurden unterstützt und kräftig angefeuert. Doch blieben

wir stark bis zur letzten Sekunde vom letzten Spiel. Uns, den 4. Klässler Mädchen, gelang es, im Finalspiel gegen Team Wolf aus Heiden zu gewinnen und somit erreichten wir den 1.Platz!!!!

Alina, Lea, Lara, Vanessa, Aline, Giulia

AüB-WirtschaftsNEWS

«Das AüB muss seine Qualitäten als Wohnort in die Waagschale werfen»

Peter Eisenhut aus Reute ist als Managing Partner der Ecopol AG ein Experte für Standort-Analysen. Im Interview erzählt er, welche Chancen das AüB als Wirtschaftsstandort und Wohnregion hat.

Wie wirkt sich die momentane wirtschaftliche Grosswetterlage, geprägt vor allem von der Frankenstärke, auf den Wirtschaftsstandort AüB mit teilweise hochspezialisierten Betrieben aus?

Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ist die Situation v.a. für exportorientierte Unternehmen am Wirtschaftsstandort AüB schwierig. Gerade hochspezialisierte Unternehmen, die sich durch Innovationskraft, Qualität und Exzellenz auszeichnen, haben aber vergleichsweise gute Chancen, die konjunkturellen Turbulenzen einigermaßen ungeschoren zu überstehen. Wenn es gelingt, sich aus der Masse der Konkurrenten herauszuheben und eine gewisse Alleinstellung zu erreichen, wird man für den Kunden unentbehrlich.

Immer mehr Schweizer Firmen kündigen an, ihren Produktionsstandort in den Euro-Raum verlegen zu wollen und begründen dies mit der momentanen Frankenstärke. Mit welchen Standortfaktoren kann eine Region wie das AüB punkten, um einen solchen Nachteil auszugleichen?

Die Region kann als attraktiver Standort für Unternehmen z.B. mit einem günstigen Kostenumfeld (tiefe Steuern und Immobilienpreise, Lohnniveau) punkten. Aber wie schon angesprochen wird der Zwang zu Innovationen, zu Spezialitäten und Nischenprodukten, die nur schwer kopiert werden können, in Zukunft noch stärker zum Erfolgsfaktor als bisher. Qualitäts- und technologiegetriebene Produkte (Waren und Dienstleistungen) benötigen u.a. ein genügendes Reservoir an hochqualifizierten Arbeitskräften. Dabei den Fokus auf die Region AüB zu richten, wäre zu kleinräumig. Entscheidend ist, dass wettbewerbsstarke Unternehmen in der Agglomeration St.Gallen/Rorschach/Rheintal gehalten werden können und sich neue ansiedeln, so dass das AüB auch die Chance erhält, seine Qualitäten als Wohnort in die Waagschale zu werfen.

Eine AüB-Gemeinde nach der anderen veröffentlicht in diesen Wochen positive Jahresrechnungen für 2011. Teilweise liegen die Steuereinnahmen deutlich höher als budgetiert. Kommt die Krise am Ende im AüB gar nicht an?

Man darf sich zu Recht über die gute finanzielle Lage der Gemeinden und des Kantons freuen, aber eine Konjunkturlaute macht sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung bei den öffentlichen Finanzen bemerkbar. Erfreulich ist auch die tiefe Arbeitslosigkeit. Der starke Franken, Schuldenkrise und Warnsignale aus einigen Absatzländern sorgen allerdings dafür, dass wir uns gegenwärtig zwischen «hoffen und bangen» bewegen.

Sie selbst wohnen in der AüB-Gemeinde Reute. Was würde aus Ihrer ganz persönlichen Sicht und Erfahrung das Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort noch attraktiver machen?

Notwendig ist meines Erachtens die Förderung eines Wohnungsangebotes, das sich quantitativ und qualitativ an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausrichtet. Die Einwohner im AüB schätzen eine hohe Lebensqualität, die Förderung und Erhaltung eines gesunden Lebensraums bietet dafür die beste Voraussetzung. Es ist notwendig, verkrustete Denkbarrieren im politischen und gesellschaftlichen Kontext zu überwinden, um Neues entstehen zu lassen. Dabei denke ich z.B. an die kleinräumigen politischen Strukturen und an die vorherrschende Bewahrungsmentalität.

Fragen von Christoph Wolnik

Ein noch ausführlicheres Interview mit Peter Eisenhut können Sie auf www.AüB.ch nachlesen.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

LG-Tanne stellt...

...René Bänziger für die Ersatzwahl in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) auf.

An der Märzversammlung der LG-Tanne hat sich unser Präsident René Bänziger dazu bereit erklärt, sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen.

Als selbständiger Unternehmer bringt er das nötige Wissen und die nötige Erfahrung mit. Die anschließende Abstimmung bestätigten die Mitglieder der LG-Tanne seine Wahlunterstützung. Er würde sich freuen, einen Beitrag zum Wohle der Gemeinde zu leisten. Aus diesen Gründen empfehlen wir Ihnen René Bänziger zu wählen. LG Tanne

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

«Jede Veränderung ist Selbstveränderung»

Auftakt zum Projekt «altersdurchmischtes Lernen (adL)»
in Wolfhalden

Im Zuge der Neuausrichtung des pädagogischen Modells der Sekundarschule Wolfhalden trafen sich am 10.3.2012 das gesamte Lehrerteam der Oberstufe, der Gemeindepräsident, die Schulpräsidenten Wolfhalden/Grub, die Schulleiterin sowie ein Mitglied der Kommission Bildung zum ersten Meilenstein des Projekts «adL». Wichtigstes positives Fazit dieser Fortbildung war die

stetig wachsende grosse Motivation des Lehrerteams, eigene kreative Lösungsansätze für das Projekt «adL» zu finden und in naher Zukunft auch umzusetzen.

Wie eingangs beschrieben – jede Veränderung ist Selbstveränderung. Ansichten müssen überdacht werden und gewohnte Strukturen erneuert.

Unter diesem Motto begleitete A. Müller, Direktor des Instituts Beatenberg, das vor über 15 Jahren auf adL umstellte, die Lehrkräfte. Müller verstand es hervorragend, das Team durch die verschiedensten Arbeitsphasen des Tages zu führen. Ziel war es, das passende pädagogische adL-Modell für die Sek 1 zu entwickeln. Dies geschah alles im Sinne einer innovativen Schule, die auf den sich immer schneller vollziehenden gesellschaftlichen Wandel eingeht und auf neue Anforderungsprofile der Arbeitswelt reagiert.

Deshalb kann der Wechsel auf ein neues Modell nicht als Unterbruch der Schullaufbahn gesehen werden, vielmehr als Chance, auf die Begabungen

und Interessen der Lernenden einzugehen.

Zweifelsohne stellt diese Umstellung eine grosse Herausforderung für alle Beteiligte dar, weckt mancherorts Ängste und Zweifel. Um dieses Projekt jedoch erfolgreich zu gestalten, gilt es eine lösungsorientierte Kommunikation zwischen Eltern und Schule zu stärken und sich zu überlegen, was es braucht, dass die Neuausrichtung der Oberstufe gelingen kann. Am **28.4.2012** findet eine Informationsveranstaltung zum derzeitigen Stand des Projekts «adL» an der OST statt, zu der alle Interessierte herzlich eingeladen sind.

Oberstufenteam Wolfhalden

zu vermieten ab 1. Juni 2012 oder n. V.

2 ½ -Zimmerwohnung

an schönster, zentrumsnaher Lage in Wolfhalden, Kronenwiese 1163

Bruttomiete CHF 990.-

(Anpassung für neue Balkone maximal CHF 100.-)

grosszügige, helle Wohnung – ruhige, sonnige Lage – 2. Obergeschoss – Lift – rollstuhlgängig – offene Küche – Bad mit Badewanne und Dusche – grosser Balkon nach Süden – teilweise Holzausbau – helle Parkettböden – Kellerabteil – Gemeinschaftsterrasse

Auto-Einstellplatz CHF 100.- (falls Bedarf)

Postautohaltestelle in Gehdistanz
Verbindungen nach Rheineck, Oberegg - Heerbrugg, Heiden - St. Gallen

Kontakt für Besichtigungen:

071 891 91 90 (Frau Hutter) oder
info@weber-verwaltungen.ch (Herr Conrad)

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

April. Rosental. Das Kino.

So	1.4.	15:00	The Muppets
		19:15	The Descendants
Di	3.4.	20:15	Intouchables
Fr	6.4.	20:15	Mama Africa
Sa	7.4.	17:15	Ruf der Wale
		20:15	The Descendants
So	8.4.	Am Ostersonntag bleibt das Kino geschlossen	
Mo	9.4.	15:00	The Muppets
		19:15	Intouchables
Di	10.4.	14:15	Kinomol: Wildnis Schweiz
		20:15	The Descendants
Fr	13.4.	20:15	Extrem laut & unglaublich nah
Sa	14.4.	17:15	The Muppets
		20:15	Mama Africa
So	15.4.	15:00	Ruf der Wale
		19:15	Mama Africa
Di	17.4.	20:15	Extrem laut & unglaublich nah
Mi	18.4.	20:15	Cinéclub: Io sono l'amore
Fr	20.4.	20:15	The Vow – Für immer Liebe
Sa	21.4.	17:15	Ruf der Wale
		20:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
So	22.4.	15:00	The Muppets
		19:15	Extrem laut & unglaublich nah
Di	24.4.	14:15	Kinomol: Sommervögel
		20:15	The Vow – Für immer Liebe
Fr	27.4.	19:30	Backstage
		20:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
Sa	28.4.	17:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
		20:15	The Vow – Für immer Liebe
So	29.4.	15:00	The Muppets
		19:15	Eine wen iig – Dällebach Kari

LUPU spitzt die Ohren!

Mannä mit Schnäuz

Wissen Sie was das Sommerloch ist? Das ist dann, wenn die Zeitungen nichts mehr zu schreiben wissen. Dann werden Füller gesucht: über den schönsten Garten, die grünste Wiese oder den grössten Kuhfladen. Oder darüber, ob jetzt unsere Kantonal-Promis Schnauz tragen oder nicht. Unser Gemeinshauptmann trug also gemäss Appenzeller Zeitung vom 3. März 2012 vor zehn Jahren noch einen Schnauz – jetzt nicht mehr. Jo Chrützdonnersheilandsägess! Sind wir im März denn bei der Appenzeller Zeitung schon im

Sommerloch gelandet oder badet die Redaktion noch das Januarloch aus? Dass ein Wolfhändler mal den schönsten Bart der Schweiz hatte ist ja bekannt, Schnauz Tobler kennen wir natürlich auch alle. Aber deshalb braucht es doch nicht eine ganze Oberlippenbartseite in der Zeitung!

Aufruf an die Appenzeller-Zeitungs-Leute: Kümmert euch doch bitte wieder um die wichtigen Themen in Ausserrhodan!

Ihr Lupo, mit Schnauzhaaren

Pinwand

Mittwoch, 25. April
Gift/Sondermüll
(16.30 – 18.30 Uhr,
Bauamt Heiden)

Mittwoch, 25. April
Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

der nächste
Redaktionsschluss:
18. April
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen März

Wann	Wer	Was	Wo
Di 3.4. ab 15.00	Chrabelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 4.4. 14.00	Frauenverein Wolfhalden	Ostereiermalen für Kinder	Feuerwehrdepot
Do 5.4. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Do 12.4. 14.30	Senioren-Team	Seniorenachmittag mit Senioren-Theater St.Gallen	Kronensaal
Mo 16.4. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi 18.4. 13.30 – 16.00	Brockenstube	Wiedereröffnung	Kronenstrasse
Fr 20.4. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 21.4. ab 9.00	Umweltschutzkommission	Gemeinde-Putzätä	Bauamt
Mi 25.4. 13.30 – 16.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Mi 25.4. 20.00	Gemeinde	öffentliche Wahlversammlung	Kronensaal
Fr 27.4. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Sa 28.4. 9.00 – 12.00	Schule	Informationsveranstaltung Zukunft Sek 1	Aula, Oberstufenschulhaus

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Nach einem Jahr Pause, erfolgreich zurück!

3. Platz an der ATV Volleyball-Meisterschaft

An der 18. Hauptversammlung der Volleyballgruppe Wolfhalden durfte Präsident Max Kunz im Restaurant Ochsen Wolfhalden 13 Mitglieder, davon 7 Neumitglieder willkommen heissen. Sein Jahresbericht war geprägt von 5 Überraschungen. Eine entscheidende für die Volleyballgruppe war die neue, aufgefrischte A-Mannschaft. Sarina Moser übernahm neu das Training im April 2011 und alle wurden von Ihrem Enthusiasmus und Ihrer Motivation mitgerissen. Ein toller 3. Rang an der ATV Volleyball-Meisterschaft war der Lohn.

Für eine weitere Überraschung sorgte der Präsident Max Kunz selber. Nach 19 Jahren legte er sein Amt nieder. Seine Verbindung mit der Volleyballgruppe ist in 4 Phasen einzuteilen. Als Partner einer Exspielerin und Fan, dann als Spieler in der Herrengruppe, weiter als Grün-

dungsmittglied des Vereins und seine 4. Phase waren seine Aktivitäten als Schiri. Das Amt des Präsidenten übernimmt Astrid Moser für die kommende Saison.

Der Vorstand gestaltet sich neu: Astrid Moser (Präsidentin), Sarina Allenspach-Moser (Kassierin, Leiterin), Yvonne Frischknecht (Aktuarin) Andreas Moser (Schiri), Jenny Allen (Revisorin). Die Volleyballgruppe freut sich auf das abwechslungsreiche und spannende Jahresprogramm mit Beachturnier, Volleyballspiele auswärts, Ausflüge usw. und auf die kommende Meisterschafts-Saison 2012/2013, die im September starten wird. Die A-Mannschaft trainiert jeweils am Dienstag ab 20:15 Uhr und die Juniorinnen am Dienstag ab 18:20 Uhr. Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen.

Yvonne Frischknecht

Osternachmittag des Frauenvereins

Einmal mehr durften wir zahlreiche Kinder und Erwachsene zum traditionellen Ostereiermalen empfangen.

Rund 200 Eier wurden von Mädchen und Knaben in Farbe getaucht. Ob bemalt, mit Seidenpapier eingewickelt oder mit Wachs beträufelt, wenn der Osterhase anwesend gewesen wäre, hätte er nicht schlecht gestaunt. Ausserdem konnten Osternestchen und kleine Küken gebastelt, Lotti Karotti und Bauklötze gespielt, sowie Bilderbücher angesehen werden.

Einige Kinder sind von ihren Müttern begleitet und tatkräftig im Basteln unterstützt worden. Zwischendurch gab es feinen Kuchen und etwas zu trinken. So blieb auch für die Erwachsenen die einte oder andere Minute Zeit etwas zu plaudern.

Vor lauter Basteln, den Kindern helfen und ... na ja, habe ich dummerweise vergessen Fotos zu machen. Am besten schauen Sie nächstes Jahr gleich selber bei uns vorbei.

Miriam Sieber

Änderungen beim Frauenturnverein

Kürzlich trafen sich die Mitglieder des Frauenturnverein Wolfhalden zur 42. Hauptversammlung im Restaurant Adler. Die amtierende Präsidentin Claudia Jud liess das verflossene Jahr noch einmal Revue passieren. Das Jahresprogramm lief folgendermassen ab. Mit dem Sommerprogramm vom Mai bis August, einer 2-tägigen Turnreise zur Sauschwänzlebahn nach Deutschland, der Mithilfe und dem Bühnenauftritt von 4 Turneinnen beim 125 jährigem Jubiläum des TV, der Organisation des gemeinsamen Chläläters, sowie natürlich auch dem Turnen. Die Jahresrechnung verzeichnete einen Rückschlag, weshalb der Verein dazu veranlasst wurde nach Ideen zur Aufbesserung der Kasse zu suchen. Neu als Präsidentin wurde Regina Wild gewählt. Für die Leitung für 1/3 der Turnstunden konnte Susanne Schai gewählt werden.

Die verbleibenden 2/3 Turnstunden werden durch die einzelnen Mitglieder bestimmt.

Weiter im Vorstand bleiben: die Kassierin Vreny Wyss und die Aktuarin Rita Enz. Neu als 2. Revisorin konnte Ida Breu gewonnen werden.

Ehrungen

Die abtretende Präsidentin Claudia Jud wurde für 16 Jahre Vorstandsarbeit (Leitung von 1996-2007, Präsidentin von 2007-2012) geehrt. Sie erhielt als Dankeschön die Ehrenmitgliedschaft. Claudia Jud spornte den Verein zu 2 Eidgenössischen Turnfesten, sowie auch zu einem Mitmachen bei der Gymnastrada an. Für 25 Jahre Mitgliedschaft konnte Marianne Schmid und für 10 Jahre als Mitglied konnte Regina Wild geehrt werden. Geselliges Beisammensein beendete den Abend.

Rita Enz

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Zweckverband Regionale Feuerwehr: Jahresrechnung 2011

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2011 des regionalen Feuerwehr-Zweckverbandes (mit den Gemeinden Heiden, Grub AR, Eggersriet SG und Wolfhalden) genehmigt. Diese zeigte gegenüber dem Vorschlag einen Besserabschluss um Fr. 13'612.99. Gemäss vertraglich vereinbartem Kostenteiler (basiert einerseits auf dem Totalwert aller versicherten Gebäude und andererseits auf den Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden) trägt die Gemeinde Wolfhalden 21,29 % des totalen Netto-Aufwandes von Fr. 706'800.00, d.h. einen Anteil von Fr. 149'873.75.

Bei der Besetzung des Kaders wurde mit Hinsicht auf eine voraussichtlich per Ende 2015 zu lösende Kommando-Nachfolge Stephan Schmocker aus Eggersriet als 3. Stellvertreter des Regiwehr-Kommandanten gewählt.

Teilzonenplan und Quartierplan «Zelg Parz. Nr. 805» liegt öffentlich auf

Der Gemeinderat hat einem Gesuch um geringfügige Zonenplanänderung auf dem Grundstück Parz. Nr. 805, Zelg (Eigentum von Karin Hanny-Drews) entsprochen. Bevor diese Änderung rechtswirksam wird, ist eine öffentliche Planaufgabe durchzuführen und anschliessend die kantonale Genehmigung dafür einzuholen. Verbunden mit der Zonenplanänderung bzw. dem Teilzonenplan ist für das Baugebiet auf Parz. Nr. 805 ein Quartierplan samt Sonderbauvorschriften erstellt worden. Auch dieses Planungsinstrument wird gleichzeitig öffentlich aufgelegt. Die öffentliche Auflage im Ge-

meindehaus (Büro Bausekretariat) dauert 30 Tage und endet am 14. Mai.

Projekt Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach

Der Gemeinderat hat beschlossen, anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 eine Baukreditvorlage für eine Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach zur Abstimmung zu unterbreiten. Es wird mit Projektkosten von Fr. 220'000.00 gerechnet. Darin nicht eingerechnet sind die Kosten für die Erneuerung des ohnehin sanierungsbedürftigen Unterdaches (ca. Fr. 45'000.00). Alle weiteren Einzelheiten werden in der entsprechenden Abstimmungspublikation dargestellt, welche den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gegen Mitte Mai zugestellt wird. Anlässlich der öffentlichen Versammlung vom 25. April (20.00 Uhr im Gemeindegasaal «Krone») wird das Solar-dach-Projekt näher vorgestellt.

Kronensaal-Betriebsreglement revidiert

Die Benützung des Gemeindegasals «Krone» ist in einem Betriebsreglement geregelt. Im Zentrum der organisatorischen Zuständigkeit stand bisher die fünfköpfige Krone-Betriebskommission (KBK), welche jeweils von einem Mitglied des Gemeinderates präsiert wurde. Die in den letzten Monaten durchgeführten, genaueren Untersuchungen zeigten, dass die der KBK zugewiesenen Aufgaben (Überwachung der Benützung des Gemeindegasals samt Nebenräumen, Festsetzung der Benützungsgebühren samt Kostenverrechnungen, Veranlassung der notwendigen Unterhaltsarbeiten) in der praktischen

Handhabung nicht mehr zu befriedigen vermochten. Auf der einen Seite stand die effektive Saalbelegung, welche ohnehin nur in Absprache mit dem jeweiligen Pächter erfolgen konnte. Andererseits musste bei den Unterhaltsarbeiten eine Koordination mit der Hochbaukommission gesucht werden. Das vom Gemeinderat nun revidierte Betriebsreglement (voller Wortlaut siehe www.wolfhalden.ch/verwaltung/reglemente) basiert darauf, dass die Aufgaben der KBK bezüglich der Saalbelegung und aller damit verbundenen administrativen Belange gänzlich an den jeweiligen Pächter gehen. Der bauliche Unterhalt wird andererseits vollständig von der Hochbaukommission überwacht und ausgeführt. Mit dieser neuen Aufgabenverteilung konnte die KBK per Ende Amtsjahr (Ende Mai) ohne weiteres aufgehoben werden.

Kindertagesstätte Wirbelwind Heiden / Wolfhalden wird unterstützt

Der Verein «Kindertagesstätte (KITA) Wirbelwind» bietet sowohl in Heiden wie neu seit letztem Jahr auch in Wolfhalden Betreuungsplätze für Kinder von berufstätigen Eltern an. Zur Herstellung einer ausgeglichenen Betriebsrechnung ist der Verein laufend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Auch die

Gemeinde Wolfhalden leistet darum einen jährlich wiederkehrenden Betriebsbeitrag von Fr. 5'000.00. Die Vereinsrechnung 2011 wurde im Zusammenhang mit der Einrichtung des Zweigbetriebes in Wolfhalden mit nicht vorhergesehenen Kosten für Brandschutzeinrichtungen (totale Zusatzkosten von rund Fr. 15'000.00) belastet. Der Gemeinderat hat an diese Investition einen einmaligen Beitrag von Fr. 7'500.00 geleistet in der Hoffnung, dass der Verein noch weitere Sponsoren für die ausserordentlichen Ausgaben findet.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Verkehrsverein Wolfhalden, Neuerstellung Panorama-Tafel auf Parz. Nr. 515, Höhe.

von Kempis-von Plettenberg-Lenhausen Johannes und Sophia, Hinterbühle 527, Umbau Wohnhaus Nr. 23 auf Parz. Nr. 372, Hinterdorf.

Rohner Bruno, Striland 679, Sanierung Süd- und Westfassade beim Wohnhaus Nr. 679 auf Parz. Nr. 735, Striland

A. Somogyi AG, Generalunternehmung, Hofstrasse 38, 8590 Romanshorn, Quergiebel-Einbau beim Wohnhaus-Neubau auf Parz. Nr. 1367, Hinterergeten.

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Zugfahren – im Leben unterwegs sein... das wird das Thema der diesjährigen Konfirmation sein, denn meine Konfirmand-INNen-Gruppe fährt gern mit dem Zug.

Im Zug sitzen wir gerne am Fenster. Wir wollen etwas sehen, miterleben, wie sich die Landschaft draussen verändert ... die Zeit fliegt so an uns vorbei. In Sekundenschnelle löst ein Bild das andere ab. Und für die Menschen draussen, die dem fahrenden Zug nachschauen, fliessen wir vorbei. Alles ist in Bewegung, ein dauerndes Werden und wieder Vergehen. ... So wie das Leben. Und im Zug (des Lebens) sind Menschen, die mit uns unterwegs sind (im Leben) ... ein ständiges Aus- und Zusteigen, Menschen kommen und gehen, mit manchen sind wir länger unterwegs, manche steigen bereits an der nächsten Station aus ... Wir alle sind so unterwegs ...

Ich wünsche uns allen eine angenehme «Zug»-fahrt ...

Andreas Ennulat, Pfr.

Pfingst - Gottesdienst

Sonntag 27. Mai 9.30 Uhr
Schulhaus Gitzbüchel / Lutzenberg

Auf Einladung des Handwerker- und Gewerbevereins Wolfhalden-Lutzenberg findet der Pfingstgottesdienst im Rahmen der «GWERB 12» in Lutzenberg statt.

Ob es eher eine «genagelte» Predigt (Thema der Gewerbe-ausstellung) oder aber eher eine «bewegte» Predigt (von Tanz begleitet!) oder beides geben wird – wer weiss?

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

- das OK der Gwerb12
- Pfr. Andreas Ennulat
- die Tanzgruppe «Feel it ! Dance !» (Thal)
- am e-piano: Arthur Thurnheer (Goldach)

Shuttle-Dienst ab Kirche Wolfhalden: 09.00 / 09.10 Uhr

Konfirmation 2012

Kirche Wolfhalden – 13. Mai 2012 – 9.45 Uhr

Zugfahren –
im Leben unterwegs
sein ... aber wohin?

Alyssia Kugler – Elia Beschi – Luca Lätsch – Marco Eugster –
Nadine Heil – Rebecca Waldburger – Thomas Cornelius

Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde.

Musikalische Begleitung: Josef Heinzle (Orgel)

Gestaltung, Ansprache und Texte:

Pfr. Andreas Ennulat zusammen mit den KonfirmandINNEN

Gottesdienste im Mai

Sonntag, 6. Mai

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 13. Mai KONFIRMATIONSGOTTESDIENST

9.45 Uhr «Zugfahren – im Leben unterwegs sein...»
Pfr. Andreas Ennulat & KonfirmandINNEN;
musikalische Begleitung: Josef Heinzle (Orgel)

Donnerstag, 17. Mai AUFFAHRT kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 20. Mai kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 27. Mai PFINGSTEN

9.30 Uhr! auf der «GWERB 12» in Lutzenberg mit
Pfr. Andreas Ennulat (Wolfhalden) und der
Tanzgruppe «Feel it ! Dance!» aus Thal;
musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer
(e-piano). Shuttle-Dienst nach Lutzenberg
ab Kirche Wolfhalden

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): 1. + 15. Mai
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

VORANKÜNDIGUNG

Seniorinnen- & Senioren-Ausflug

Donnerstag, 7. Juni 2012 um 12.00 Uhr ab Kirchplatz
Die Einladungen werden im Mai verschickt.

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch Hausbesuche werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kontakt:

Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Verkehrsverein Wolfhalden vor Auflösung?

Leistungsvereinbarung stösst sauer auf

An der am 22. März im Landgasthof «Krone» durchgeführten Hauptversammlung des Verkehrsvereins Wolfhalden (VVW) gab die gemeinderätliche Leistungsvereinbarung viel zu diskutieren. Für den Vorstand scheint die Auflösung und Neuausrichtung des Vereins unausweichlich.

Vereinbarung wird als Diktat empfunden

Dem VVW-Vorstand stiess der ultimative Ton der Vereinbarung sauer auf. Der Vorstand bemängelte zudem die fehlende Gesprächsbereitschaft rund um die Vereinbarung sowie die Abwesenheit einer zuständigen Gemeinderatsvertretung an der Hauptversammlung. Als gangbarer Weg für die Zukunft wurden eine Neuausrichtung des Vereins und damit ein Verzicht auf die touristischen Aufgaben diskutiert.

Fehlende Wertschätzung

In der Diskussion wurde aus der Versammlungsmitte die fehlende Wertschätzung für die während Jahren geleistete Freiwilligenarbeit des VVW bemängelt. Der VVW-Vorstand schlug der Versammlung eine Neuausrichtung des umzubenennenden Vereins vor, der künftig als Organisator von verschiedensten gesellschaftlichen und kulturellen teils neue Aufgaben zu erfüllen hätte. Dem Vorschlag wurde

einstimmig zugestimmt, wobei die eigentliche Beschlussfassung im Rahmen einer ausserordentlichen Hauptversammlung erfolgt.

Neuwahl in den Vorstand

Der Jahresbericht von Präsidentin Dorothea Stacher-Lutz erinnerte an eine Reihe von erfolgreich durchgeführten Aktivitäten wie Bundesfeier mit Festredner Landammann Hans Diem, Waldweihnacht, Bauarbeiten am Witzweg, Wegweisersanierungen, Pflege von Feuerstellen, Kontakte mit übergeordneten touristischen Leistungsträgern usw. Die üblichen statutarischen Geschäfte wurden ausnahmslos gutgeheissen. Revisor Peter Albrecht wird neu in den Vorstand gewählt, dem weiter Dorothea Stacher-Lutz (Präsidentin), Markus Heil (Kassier), René Bänziger (Aktuar), Franz Lehner (Ruhebänke), Werner Tobler (Wegweiser) und Markus Steger (Kulinarik) angehören. Das Verkehrsbüro wird von Posthalter Toni Breitenmoser betreut, und als Bindeglied zum Gemeinderat wirkt Gino Pauletti. Als Revisoren stehen Martin Vetsch (neu) und Roger Abderhalden im Einsatz. *egb*

Neuzuzüge

Bolt Markus, Bolt geb. Niederer Andrea mit Bolt Ariana, Unterwolfhalden 280; Forrer Tanya, Dorf 803; Tindl-Wahlen Nicole mit Maurice, Mühltoibel 943.

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Neueröffnung Thai-Massage in Heiden

Wir bieten Ihnen: Traditionelle Thai-Massagen, Fussmassagen, Nacken- und Rückenmassagen sowie Oel-Massagen unter Anwendung von verschiedenen Aroma-Oelen.

Preise ab Fr. 20.- (15. Min.) bis Fr. 140.- (2 Std.)

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 09.00 Uhr – 19.00 Uhr

Sa. 09.00 Uhr – 15.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich:

Chanakan Huwyler, Werdstrasse 4, 9410 Heiden

www.sunshineheiden.ch // Tel. 079 969 95 49

Druckerei

Internet

Zeitung

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

Vormals:

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Obereggen, 9050 Appenzell

Humorabende

Heiden und Walzenhausen sind die Start- und Zielorte des Appenzeller Witzwanderweges. In beiden Gemeinden ist im Sommerhalbjahr 2012 Humor Trumpf, sorgt doch Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger mit vergnüglichen Führungen in Walzenhausen und spritzigen Humorabenden in Heiden für heitere Momente.

Die Rundgänge in Walzenhausen (Strecke Bahnhof bis Kirche) finden an folgenden Sonntagen statt: 6. Mai, 10. Juni, 1. Juli, 5. August und 2. September. Treffpunkt ist bei jeder Witterung und ohne Voranmeldung der Bahnhofplatz. Beginn 10.30 Uhr, Dauer 1 Stunde, keine Kosten.

Die Humorabende in Heiden finden mit Beginn um 20.00 Uhr und ebenfalls freiem Eintritt an folgenden Daten statt: 9. Mai, 4. Juli, 3. August (jeweils im Kurssaal-Leseraum) und 5. September (Hotel «Linde»).

Bilderbücher

Biene Maja; Papa Moll macht Zirkus; Flurina und das Waldvöglein; Shaun das Schaf reist um die Welt.

Kinderbücher

Die fabelhaften Zauberfeen, Teil 1-23; Beast Quest Band 19 + 20; Die drei ???, Teil 50 +51; Das magische Baumhaus Teil 43; Julie und das Herzsclamassel.

Jugendbücher

Warrior Cats; City of Glass; Küsse nie den falschen Zwilling; Flirtfieber & andere Katastrophen.

Erwachsenenbücher

Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner, Kerstin Gier; Montagsmenschen, Milena Moser; Fluss der Wunder, Ann Patchett; Jacob beschliesst zu lieben, Catalin Florescu.

Taschenbücher

Himmel über der Wüste, Paul Bowles; Feuer, Karen Rose; Die Kanzlerin, Fritz Dinkelmann; Ein reines Gewissen, Ian Rankin.

Non Books

De Meischer Eder und sin Pukumel; Globi und die Pirateninsel; Die drei !!! Duell der Topmodels (alle HCD); Der weisse Massai; Zusammen ist man weniger allein; Trennung mit Hinternissen (alle DVD).

Die Bibliothek bleibt während den Pfingstferien geschlossen.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

SVP Wolfhalden

An der letzten Hauptversammlung der SVP Wolfhalden demissionierte deren Präsident Roger Mielsch. Er betreute das Präsidium während 3 Jahren. Als Dank für seine Arbeit wurde ihm ein Gutschein überreicht. Als neuer Präsident wurde Markus Heil einstimmig gewählt, dem als symbolische Übertragung des Amtes, die SVP-Fahne übergeben wurde. Als Gast referierte René Bänziger, Präsident der LG Tanne, der sich als Parteiunabhängiger zur Ersatz-Wahl für die GPK vorstellte. Seine Ausführungen überzeugten und eine konsultative Abstimmung zeigte, dass René Bänziger zur Wahl am 17. Juni 2012 empfohlen werden kann. Im weiteren wurden Ersatzmitglieder in verschiedene Kommissionen des Gemeinderates (Umweltschutz, Schule) gesucht.

Bi

Kosten und Energie sparen mit dem richtigen Fenster

Schlau wie ein Polarfuchs:
Hochisolierend im Winter gegen klirrende Kälte,
kühlende Wirkung im Sommer.

Mit dem klugen Fenster steigern Sie die Behaglichkeit der Räume.
Das Sicherheitskonzept gibt Ihnen zusätzlichen Schutz.

KSW Wintergarten AG, Heidenerstrasse 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 23 15 ksw@bluewin.ch www.kswag.ch

Weiteres Programm:
Wintergärten / Sitzplatzverglasung / Sonnenstoren

Wintergarten-Service

Wie geht es Ihrem Wintergarten?

Wir verbessern den Isolationswert
dadurch wird die Nutzungsdauer erheblich verlängert.
Ist eine neue Beschattung notwendig?
Sollten die Beschläge revidiert werden?

Wir bieten einen Topservice für alle Fabrikate.
Mit geringem Aufwand kann viel verbessert und optimiert werden.
Wir erstellen auch neue Wintergärten, Sitzplatz- und Balkonverglasungen,
neue Fenster und Sonnenstoren.

KSW Wintergarten AG

Heidenerstrasse 10
9038 Rehetobel

Tel. 071 877 23 15 FAX 071 877 23 34 E-Mail ksw@bluewin.ch

Wölfe im Appenzellerland

Vermehrt wird wieder von Wolfssichtungen in Wolfhalden berichtet. Offensichtlich bietet die Judoschule Nippon Wolfhalden zur Zeit neue Judo-Basiskurse an. Wenn du mittwochs mit den Nipponwölfen mitheulen möchtest, darfst du gerne reinschnuppern. Melde dich vorher an: 071 277 76 78 oder info@nipponwolfhalden.ch

NIPPON wolfhalden www.nipponwolfhalden.ch

FC Heiden neu eingekleidet

Der FC Heiden wurde im Jahre 1946 gegründet und besteht nun seit mehr als 65 Jahren. In dieser langen Zeit wurden etliche Fussballspiele gegen nah und fern in Heiden ausgetragen. Der FC Heiden war immer ein Zentrumsverein des Appenzeller Vorderland und ist dies bis heute geblieben. Aktuell stellt der FC Heiden zwischen 8 – 10 Mannschaften von den F-Junioren (ab 6 Jahren) bis hin zu den Aktivmannschaften. Das Jahr 2011 geht mit Bestimmtheit in das Vereinsbuch des FC Heiden ein, ist es uns doch gelungen sämtliche FCH-Spieler/innen einheitlich zu kleiden. Dies ist das erste Mal, dass der FC Heiden mit all seinen Abteilungen und Funktionären gleich angezogen ist. Dafür danken wir unseren grosszügigen Sponsoren, Bank Wegelin, St. Gallen und G. Bopp & Co. AG, Wolfhalden welche die Anzüge mitfinanziert haben. Einen weiteren Glanz verleiht dem FC Heiden die neu erstellte und modernisierte Homepage (www.fcheiden.ch). Erstmals seit einigen Jahren fand anfangs 2012 ein internes Hallturnier statt, an welchem sich

von den D-Junioren bis zu den Aktivspielern Gross und Kleinduellerte.

Um solche Aktivitäten durchführen zu können, benötigen wir immer wieder aufs Neue engagierte und motivierte Helfer/innen, welche uns tatkräftig unterstützen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Vereinsfreunden herzlich für ihren Einsatz bedanken und hoffen auf weitere spannende und herausfordernde Anlässe.

Mitte März 2012 verbrachte die 1. Mannschaft des FC Heiden bei perfekten Bedingungen ein viertägiges Trainingslager in Villafranca di Verona, Italien. Somit steht einem erfolgreichen Rückrundenstart nichts mehr im Weg.

Gerne erwähnen wir an dieser Stelle auch das bevorstehende Trainingslager der Juniorenabteilung vom 9. – 13. Juli 2012 im naheliegenden Hard, Österreich. Dieses Lager findet in zweijährigem Rhythmus statt.

Wir freuen uns, wenn wir Sie auch in Zukunft an unseren Anlässen willkommen heissen dürfen.

Der Vorstand des FC Heiden

Steuerbefreit Autofahren

An der Fiat-Ausstellung bei «schmid automobile heiden ag» vom **5. und 6. Mai**, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, wird unter anderem der neue Fiat Panda der Öffentlichkeit präsentiert. Der neue Panda, der mit drei Motorvarianten und «Start&Stop»-System lieferbar ist, ist mit dem TwinAir-Turbo-Motor bei uns im Kanton zu 50 Prozent von der Steuer befreit. Mit 85 PS bietet das Turboaggregat eine brillante Leistungsentfaltung, geringen Kraftstoffverbrauch und mit

bis zu 30 Prozent weniger CO₂-Emissionsaustoss als vergleichbare Motoren.

Unter den ausgestellten Autos wird aber auch der geräumige, neue Freemont, der auch als 4x4 erhältlich ist, die Besucher sicherlich begeistern.

Schauen Sie doch einfach am kommenden Wochenende bei schmid automobile heiden ag an der Bahnhofstrasse 9 vorbei. Das ganze Team freut sich auf Ihren Besuch.

Thomas Brosch

Was lange währt...

14 Jahre nach dem Bau des Genossenschaftsgebäudes Kronenwiese sind nun auch die lang ersehnten Balkone fertiggestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner freut's – Frühling und Sommer können nun kommen.

Immer wieder wurden fehlende Balkone als Mangel genannt, welche nicht zur Vollvermietung der Wohnungen an zentraler Lage in Wolfhalden geführt hätten. Dies hatte sich aber bereits in den letzten Monaten geändert. Die vierzehn Wohnungen sind vollständig vermietet und weitere Anfragen treffen laufend ein. Trotzdem wollte der Vorstand der Genossenschaft das Projekt Balkonbau angehen. Nach der Zustimmung durch die Genossenschaftsmitglieder erfolgte im späten Sommer 2010 der Baubeginn.

Nun konnten mit einem Apéro die grosszügigen Balkone den Mieterinnen und Mietern auch

offiziell übergeben werden. Die Erweiterungen führen zu noch attraktiveren Wohnungen an bester Lage mit Seesicht oder Südausrichtung. Damit bleibt dieses Gebäude attraktiv, auch wenn demnächst neue Wohneinheiten in der unmittelbaren Nachbarschaft erstellt werden.

mako

Spielen...

fürs Gedächtnis

Das Schlimmste was dem Gehirn passieren kann, ist, dass es nicht gebraucht wird.

Wer hat Lust mit andern zusammen spielerisch, vielseitig und mit Spass sein Gehirn in Schwung zu halten? Noch zwei mal besteht in Heiden die Gelegenheit dazu! In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Infos: «Zwäg is Alter», Pro Senectute AR, Telefon 071 353 50 30

schmid automobile heiden ag

Hausausstellung am 5. und 6. Mai

Informieren Sie sich jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr über steuerbefreites Fahren mit dem neuen Fiat Panda und lassen Sie sich den Freemont, der auch als 4x4 erhältlich ist, vorführen.

Bahnhofstrasse 9 · 9410 Heiden · Telefon 071 891 35 35
info@schmid-automobile.ch · www.schmid-automobile.ch

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler · Werdstrasse 32 · 9410 Heiden · Telefon 071 891 32 21

Schröpfen · Blutegel · Baunscheid · Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss · Kneipp-Gesundheitsberatung

4. Klasse bei den Hühnern

Passend zur Jahreszeit setzten sich die 4. Klässler zum Thema «Das Huhn, der Hahn und das Ei» gemeinsam vor den Frühlingsferien auseinander. Projektartig und mit einer Eierwerkstatt verarbeitete die Klasse viele hochinteressante Informationen rund um das zweitwichtigste Nutztier für uns Menschen. Geplant ist – wenn denn der Inkubator (Brütapparat) endlich im Schulzimmer angekommen ist – befruchtete Eier vor Ort auszubrüten, den Schlupf der Küken zu bestaunen und die ersten Lebenstage live mitzuerleben. Als Einstieg ins Thema machte sich die Klasse ins Bädli hinaus auf.

Exkursionsbericht der Klasse

Die 4. Klasse besuchte am 27. März den Hühnerhof der Familie Bänziger im Schönenbühl.

Der Schulbus fuhr uns gemütlich nach dem Mittag hinaus. Wir teilten uns vor dem langen Stall in zwei Gruppen auf und schon ging's los. René und Karin Bänziger erzählten uns viele spannende Informationen über die Hühnerhaltung. Wir schauten uns zuerst die braunen Hühner, nachher die weissen Hühner an. Wussten Sie, dass braune Hühner weniger schreckhaft sind als die weissen? Und wussten Sie, dass zusätzlich zu den Hühnern auch Hähne gehalten werden, einfach so, für's Wohlbefinden der Hühner? Wir konnten nachher selber Hühner fangen und die braunen waren viel einfacher zu fangen. Die Zeit verging wie im Fluge und Frau Lötscher musste alle unsere vorbereiteten Fragen für uns stellen, denn wir waren bis zum Schluss auf Hühnerjagd. So macht eine Exkursion Spass!

4. Klasse

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Handänderungen

(19. März bis 18. April 2012)

Kellenberger-Schläpfer Frieda, Rosenberg an Kobel Alfred, Unterwolfhalden, Parz. Nr. 14, Weg, Wiese, Weide, Hinterlochen.

Raabe Alexander, Walzenhausen und Raabe-Pospischil Eva, Hinterbühle an Zach Thomas und Kempfer Andrea, Friedberg, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 792, Wohnhaus Nr. 536, Gartenanlage, Weg, Hinterbühle.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarrinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 6.5.1930 Bänziger Nelly, Oberlindenberg;
- 7.5.1930 Loppacher Gertrud, Hinterbühle;
- 10.5.1926 Bischof Karl, Hechtgasse;
- 14.5.1926 Rohner Otto, Hinterbühle;
- 25.5.1932 Gretler Marlyse, Mühltofel.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

Unity Gathering 2012

Begegnung der Kulturen
10. – 13. Mai 2012

Informationen unter: www.path-of-vision.ch
oder 078 6678336

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Unity Gathering 2012

Sich im Wandel der Zeit mit überliefertem indigenen Wissen verbinden.

Möchten Sie mehr erfahren, wie diese Volksgruppen heute leben und wie wir gegenseitig voneinander profitieren können? Dann nutzen Sie die Gelegenheit mit unseren Vertretungen aus der Hopi-, Maori-, und Ryukyu-Kultur in Austausch zu treten.

Besuchen Sie die verschiedenen

Events dazu vom 10. – 13. Mai 2012 in Heiden und Altstätten.

Am 10. Mai 2012 im Kino Heiden: Film – TECHQUA IKACHI, LAND – MEIN LEBEN – und Vortrag. Vortrag ab 18:30 und Film ab 20:15. 11. bis 13. Mai 2012 in Altstätten: Einzelne Workshops mit allen Gästen aus den verschiedenen (oben genannten) Kulturen. Mehr Infos unter www.path-of-vision.ch (unter «Events»). Herzlich Willkommen in unserer Runde.

N.A.

Versammlung der Spitex Vorderland

Die 12. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmte dem Antrag des Vorstandes zu, dass sie als selbständige Organisation weitergeführt werden soll. Neu nimmt Dr. med. Simon Graf, Rehetobel im Vorstand Einsitz.

Für eine gediegene Einstimmung der rund 90 Mitglieder im Kirchgemeindehaus in Heiden sorgte die bekannte Volksmusikgruppe Geschwister Linder. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und von Evelyn Wenger im Namen der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2011, trotz einem leichten Rückgang der verrechneten Pflegestunden, kaum kleiner war. Dazu beigetragen hat einerseits der administrative Aufwand, andererseits die Betreuung der neu vier angebotenen Ausbildungsplätze. Angestiegen sind hingegen die verrechneten Stunden in der Hauswirtschaft. Die 2011 umgesetzte Bildung von zwei Regionen und die Einführung der Gruppenpflege haben sich gut eingespielt. Sie hat auch die gewünschte Kontinuität in der Kundenbetreuung wesentlich verbessert.

Zur Frage der vom Kanton lancierten Spitexentwicklung und –regionalisierung unterstützte die Versammlung die Meinung des Vorstandes und der angeschlossenen Gemeinden. Die Spitex Vorderland, die aufgrund zahlreicher Fusionen zu einer recht grossen Organisation zusammengewachsen ist, und über ein gut ausgebautes Spitex-Angebot verfügt, soll eine eigenständige Organisation bleiben. Der bisherige Vorstand wurde bestätigt. Für die zurückgetretene Corina Bandelli, Rehetobel, (Ressort Personelles) nimmt neu Dr. med. Simon Graf, Rehetobel im Vorstand Einsitz.

2011 schliesst die Rechnung gegenüber dem Budget um rund 150'000 Franken besser ab. Für 2012 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 397'800 Franken. Der Mitgliederbeitrag bleibt auch fürs kommende Jahr bei Fr. 30.–.

Den Abschluss der Versammlung bildete der traditionelle Zvieri und das Schlussbouquet der Geschwister Linder.

Arthur Sturzenegger, Spitex Vorderland

30 Jahre Kurzenberger Museum

Im Frühling 1982 konnte in Wolfhalden das im Zentrum der alten Gemeinde Kurzenberg gelegene Museum im rund 400 Jahre alten Haus «Alte Krone» eröffnet werden. Zum 30-Jahr-Jubiläum wird u.a. zu einer Sonderausstellung rund um die Rideaux-Stickerei eingeladen. Seit Jahrzehnten setzt sich Ernst Züst, Wolfhalden, für die Bewahrung von Schätzen aus der Vergangenheit der Gemeinden Wolfhalden, Heiden und Lutzenberg-Wienacht (ehemals Kurzenberg) ein. Nachdem das Sammelgut in den 1970er Jahren stetig grösser wurde, kam es 1980 zur Gründung des Museumsvereins Wolfhalden. Zwei Jahre später konnte das Museum im in seiner Urtümlichkeit erhalten gebliebenen Haus «Alte Krone» eröffnet werden. Als Präsident und treibende Kraft des Museumsvereins wirkt seit der Gründung Ernst Züst.

Dunant-Vertraute und Rotkreuzdelegierte

Anlässlich der Ende März im «Adler» durchgeführten Haupt-

versammlung wurde kurz Rückschau gehalten. Höhepunkt des Jahre 2011 war die Sonderausstellung zu Ehren der herausragenden Persönlichkeit von Catharina Sturzenegger, Wolfhalden. Als Vertraute von Henry Dunant wirkte sie ab 1904 als erste Rotkreuzdelegierte in Japan. Die statutarischen HV-Geschäfte wurden zügig abgewickelt, der Vorstand setzt sich unverändert aus Ernst Züst (Präsident), Regula Irmiger (Aktuarin), Edy Geiger (Kassier), Dora Reust, Verena Roesli und Johannes Enz zusammen. Als Revisoren wirken Jakob Altherr und Bruno Kobel.

Erinnerungen an eine grosse Tradition

Nach der Winterpause wird das Museum am **6. Mai mit Apéro ab 10.00 Uhr** wiedereröffnet. Die dann erstmals zugängliche Sonderausstellung ist der grossen Tradition der in Wolfhalden, Walzenhausen, Oberegg und Heiden weitverbreiteten Rideaux-Stickerei (Vorhangstickerei) gewidmet. *egb*

Spatenstich Werkhof Heiden

Kürzlich hat der Ausserrhoder Baudirektor Jakob Brunnschweiler den Startschuss für die Sanierung des kantonalen Werkhofs in Heiden Bissau erteilt.

Im Sommer 2011 hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden das Projekt und den Kredit für die Sanierung des kantonalen Werkhofs in Heiden Bissau genehmigt. Die Bauarbeiten sind nun plangemäss mit dem Spatenstich durch Baudirektor Jakob Brunnschweiler, Kantonsbaumeister Otto Hugentobler, Kantonsingenieur Urban Keller, Strassenkreisinspektor Kurt Schläpfer mit seiner Crew, Gemeindebehörden und Planern gestartet. Im Zuge der Sanierung wird der bestehende Werkstatt- und Bürotrakt abgebrochen und Platz für einen Ersatzbau geschaffen. Die betriebseigene Tankstelle wird neu separat und

vom Gebäude weg angeordnet; der Angestelltenparkplatz wird dafür verlegt. Das neue Gebäude wird zudem an den Wärmeverbund angeschlossen. Die Grundanordnung des Areals bleibt unverändert, ebenso die Einstellhalle und die Salzsilos. Das Bauvorhaben ist Bestandteil des ersten kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramms 2011 – 2014 und kostet rund 4.8 Millionen Franken. Diese werden über die Spezialfinanzierung ‚Strassenbau‘ finanziert. Der Kanton rechnet mit einer Bauzeit von knapp ¾ Jahren; der sanierte Werkhof soll im November 2012 fertig gestellt sein. Durch den Bau entstehen Einschränkungen für den Werkhofbetrieb; die Aufgaben des Strassenunterhaltes werden aber nicht vernachlässigt und im gewohnten Rahmen wahrgenommen. *ts*

per sofort oder Übereinkunft gesucht:

PLATZWART

Ihre Aufgabe ist die Pflege der Tennisplätze und der umgebenden Rasenflächen

Sind Sie zeitlich flexibel und interessiert an einer vielseitigen Beschäftigung melden Sie sich bei

Andreas Moser, Präsident TCH, Wolfhalden, 071 891 38 38
oder

Reinhard Trunz, Kassier TCH, Heiden, 071 891 35 24

AüB-WirtschaftsNEWS

Zweite NRP-Umsetzungsphase in Appenzell Ausserrhoden angelaufen

Appenzell Ausserrhoden und der Bund haben die Programmvereinbarung zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) für die zweite Umsetzungsperiode 2012 bis 2015 unterzeichnet. Dem Kanton stehen somit für Projektunterstützungen in den kommenden vier Jahren total 4 Mio. Franken für Darlehen und 1,6 Mio. Franken für a-fonds-perdu-Beiträge zur Verfügung. Die NRP verfolgt seit 2008 das Ziel, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit strukturschwächerer Regionen in der Schweiz zu steigern. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet. Als massgebliches Kriterium gilt bei der NRP die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb. So liegen denn auch die Schwerpunkte der zweiten Umsetzungsperiode in Appenzell Ausserrhoden im Bereich dieser Themenfelder. Neben neuen innovativen Wertschöpfungssystemen werden die Standortentwicklung sowie Pro-

jekte aus dem Tourismus zielgerichtet unterstützt. Das Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 wurde im vergangenen Jahr von der Wirtschaftsförderung Appenzell Ausserrhoden zusammen mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe konzipiert, in welcher auch die AüB-Geschäftsstelle vertreten war. Nach der Einreichung beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO wurde das Umsetzungsprogramm dort positiv aufgenommen. Auch das Appenzellerland über dem Bodensee soll von den Impulsen der NRP profitieren, weshalb die AüB-Geschäftsstelle bereits erste Projektideen entworfen hat. «Wir arbeiten momentan an verschiedenen Konzepten und suchen entsprechende Partner dafür», sagt AüBGeschäftsführer Christoph Wolnik. Entscheidend für den Erfolg eines Projektes sei die breite Unterstützung aus Wirtschaft und Politik. «Deshalb sind innovative Projektideen, welche den Standort Appenzellerland über dem Bodensee voran bringen können, bei uns immer willkommen.» Die AüB-Geschäftsstelle hilft auch gerne bei der Ausarbeitung eines Projektantrags.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik,
Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

Markus Walt neuer Leiter des Amtes... für Wirtschaft in Appenzell Innerrhoden

Zum Anfang April hat Markus Walt die Leitung des Amtes für Wirtschaft im Kanton Appenzell Innerrhoden übernommen. Die Standeskommission hatte ihn Ende Februar als Nachfolger von Benedict Vuilleumier gewählt. Mit der Leitung geht auch die Verantwortung über die Bereiche Wirtschaftsförderung, Neue Regionalpolitik, Tourismus und Statistik einher. Markus Walt hat an der ETH Betriebs- und Produktionswissenschaften studiert und mit Diplom abgeschlossen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst zur ABB, wo er im Bereich Elektrotechnik arbeitete. Nach einer dreijährigen Tätigkeit als Berater für Business Process Reengineering bei IDS Scheer AG im Bereich Geschäftsprozessmanagement war er seit 2004

als Geschäftsführer bei MBT, Masai Barefoot Technology, für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig und verantwortlich für 75 Mitarbeitende. Der 41-jährige gebürtige Herisauer ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt heute mit seiner Familie in Oberuzwil. Walts Vorgänger Benedict Vuilleumier gibt das Amt nach vier Jahren auf um sich beruflich neu zu orientieren. Zuvor möchte er sich eine halbjährige Auszeit gönnen. Durch die enge Zusammenarbeit der Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee mit den kantonalen Ämtern für Wirtschaft hat Vuilleumier den Aufbau der AüBGeschäftsstelle in den vergangenen knapp zwei Jahren mit begleitet.

Salva Werni Paddy Partyservice

9426 Lutzenberg
Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre
Firmenanlässe sowie
Geburtsstagsfeiern
im Schützenhaus
Lutzenberg
oder bei Ihnen privat

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der «Gwerb12» in Lutzenberg

vom 25. bis 27. Mai 2012

upc cablecom

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Mai. Rosental. Das Kino.

Fr	27.4.	19:30	Backstage Zum vorläufig letzten Mal!
		20:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
Sa	28.4.	17:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
		20:15	The Vow – Für immer Liebe
So	29.4.	15:00	The Muppets
		19:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
Di	1.5.	20:15	Messies, ein schönes Chaos
Do	3.5.	20:15	Ficht Tanners gesticktes Universum
Fr	4.5.	20:15	The Best Exotic Marigold Hotel
Sa	5.5.	17:15	Messies, ein schönes Chaos
		20:15	Das gibt Ärger
So	6.5.	15:00	Winnetou I
		19:15	Messies, ein schönes Chaos
Di	8.5.	20:15	The Best Exotic Marigold Hotel
Do	10.5.	18:30	Techqua Ikachi – Land – mein Leben
Fr	11.5.	20:15	Das gibt Ärger
Sa	12.5.	17:15	Balkan Melodie
		20:15	The Best Exotic Marigold Hotel
So	13.5.	15:00	Winnetou II
		19:15	Balkan Melodie
Di	15.5.	20:15	Das gibt Ärger
Mi	16.5.	20:15	Cinéclub: Another Year
Do	17.5.	20:15	Ficht Tanners gesticktes Universum
Fr	18.5.	20:15	Dreiviertelmond
Sa	19.5.	17:15	Balkan Melodie
		20:15	Dreiviertelmond
So	20.5.	15:00	Winnetou III
		19:15	Dreiviertelmond
Di	22.5. – 31.5.		Das Kino bleibt wegen der Digitalisierung geschlossen!

der nächste
Redaktionsschluss
18. Mai
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Mai

Wann	Wer	Was	Wo	
Di 1.5.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 3.5.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Sa 5.5.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
So 6.5.	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	Wiedereröffnung mit Sonderausstellung	Kronenstrasse
Fr 11.5.	19.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Treff	Holzdepot Schönenbühl
Fr 11.5.	20.00	www.jazzevent.ch	Jazzkonzert «Togg Seven»	Alte Mühle, Wolfhalden
Di 15.5.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 18.5.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 21.5.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi 23.5.	20.30	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

LUPO spitzt Gemeinsam kochen... die Ohren!

Solarhöhle

Ich will auch Solarzellen auf meinem Wolfsbau! Schliesslich lebe ich mit meiner Familie im Wald und stehe auf grüne Energie. Die Diskussion um die Solarzellen auf dem Kirchendach weiten sich ja inzwischen zu einem medialen kantonalen Schlagabtausch aus. Wolfhalden kann – Oberegg darf nicht. Kommunal geschützt, kantonal geschützt. Schweiz aktuell und Regionaljournal. Das sind ja Zeiten wie bei Schumi. 10 Jahre ist's übrigens her. Jetzt warten wir nur noch auf den Herrn Rodewald, damit sich der auch noch in die Solaranlagengeschichte einmischet. Sicherlich gibt es dafür auch noch ein Verbandsbeschwerderecht! Aber zurück zu meiner Solarhöhle. Ob ich einfach einmal den Gemeinderat fragen soll, ob er mein privates Projekt auch finanziert? Leider muss ich jetzt aufhören zu schreiben, denn es sind schon fast 2000 Zeichen.

MfG. Lupo

...und geniessen

Es hat wieder Platz für Interessierte und Neueinsteigerinnen. Eine Gruppe Frauen und Männer aus Heiden und Umgebung trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein.

Das nächste gemeinsame Kochen findet am 16. Mai in Heiden statt.

Infos: Dorothee Gerber, Telefon: 071 891 12 77.

Pinwand

Samstag, 5. Mai

Papiersammlung
(durch BSG Vorderland)

Mittwoch, 9. Mai

Häckseltour

Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Wolfhalden
mit Weitblick

WOLFSBLICK
Gemeinde-Mitteilungsblatt Wolfhalden

Das neue Outfit

*Liebe Wolfhändlerinnen
und Wolfhändler*

Das neue Logo, der neue Auftritt von Wolfhalden, ist lanciert. Mit einem modernen Design und den traditionellen Wappenfarben ist es der Agentur level-east gelungen, ein markantes Wiedererkennungssymbol zu schaffen, welches sowohl den Wolf als auch die Halde in leichter und sympathischer Weise interpretiert. Der bisherige Slogan wurde zudem verkürzt. Alternativvorschläge dazu wurden geprüft, doch hat sich das bisherige Motto etabliert und soll weiter beibehalten werden – auch wenn wir alle immer wieder mit der gewollten doppeldeutigen Wortspielerei konfrontiert werden. Das neue Logo wird nun möglichst rasch überall eingesetzt. Aus Gründen der Verwaltungssoftware-Umstellungen per 2013 kann es jedoch vorkommen, dass vorübergehend einzelne Drucksachen noch nicht im neuen Outfit daherkommen. Wir bit-

ten hier um Nachsicht. Konnten Sie sich an der GWERB12 schon mit den neuen Spielkarten ausrüsten? Dann wünschen wir Ihnen viel Spass beim gemütlichen

Jass-abend oder der Pokerrunde. Andernfalls kommen Sie doch einfach einmal im Gemeindehaus vorbei für Ihr persönliches Kartenset.

Homepage und App

Alles neu macht der Mai, sagt man. Das gilt auch für unseren Webauftritt unter www.wolfhalden.ch.

Nach zehn Jahren wurde die Homepage nun völlig neu gestaltet und den modernen Anforderungen angepasst. Zusammen mit unseren Partnern von level-east und backlash ist uns – wie wir meinen – eine moderne und amächeligi Homepage gelungen. Das GA kann nun endlich auch online bestellt werden. Zudem können für die Smartphones (Apple und Android) entsprechende Apps heruntergeladen werden. Mit dem Aktivieren von Push-Funktionen werden Sie automatisch auf News aufmerksam gemacht. Sie erhalten dann z.B. Erinnerungsmeldungen zur Papiersammlung oder die Abstimmungsergebnisse direkt aufs Handy.

Viel Spass damit!

Gemeinde Wolfhalden

Sporttag Kindergarten, Unter- und Mittelstufe

Am 9. Mai konnten wir endlich den Sporttag durchführen. Wir mussten ihn nämlich schon einige Male verschieben. Am 8. Mai erfuhren wir, dass er stattfindet, wir freuten uns riesig. Am Morgen besammelten sich alle

Kinder beim MST-Schulhaus. Danach wurde jedes Kind aufgerufen und stand beim Gruppenchef ein. Der Gruppenchef war immer ein 6. Klässler, die 5. Klässler durften ihm helfen. Um 8.30 Uhr ging es los, wir bega-

ben uns zum ersten Posten. Wir mussten zehn Posten absolvieren, unter anderem Ski laufen, Sack hüpfen, verkleiden und Sachen merken. Nach der Hälfte gab es eine Pause, da assen über 140 Kinder miteinander. Am

Ende erhielten wir noch einen Loli und anschliessend folgte die Rangverkündigung. Trotz nicht so gutem Wetter hat es riesen Spass gemacht.

Von Enya und Lisa

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates Gratulationen

Unveränderte Ressortaufteilung für das neue Amtsjahr 2012/2013

Auf das Ende des laufenden Amtsjahres hin sind keine Rücktritte aus dem Gemeinderat zu verzeichnen. An seiner konstituierenden Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, die Ressortverteilung für das neue Amtsjahr unverändert wie folgt zu belassen:

Präsidentiales (Finanzen, Verwaltung): Gemeindepräsident Max Koch; *Entsorgung:* Gemeinderätin Gabriela Weber; *Versorgung:* Gemeinderat Hans Wild; *Hochbau:* Gemeindevizepräsidentin Astrid Mucha; *Tiefbau:* Gemeinderat Gino Pauletti; *Bauverfahren:* Gemeinderat Heiko Heide mann; *Bildung:* Gemeinderat Pius Süess.

Ergänzende Kommissionswahlen

Auf Beginn des neuen Amtsjahres (1. Juni 2012) hat der Gemeinderat folgende ergänzenden Kommissionswahlen getroffen:

– als Mitglieder der Schul- und Jugendkommission:

Bossart Beat, Hinterergeten
Schantong Astrid, Hub

– als Mitglieder der Umweltschutzkommission:

Sieber Michèl, Hinteregg
Waldburger Rolf, Vorderbühle

Gedrucktes Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2012/2013 wird in einem Separatdruck nach der Ergänzungswahl in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (findet am 17. Juni statt) in alle Haushaltungen verteilt.

Volksabstimmung über Baukredit für Photovoltaikanlage und Ergänzungswahl in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Wie bereits angekündigt, wird anlässlich der nächsten Volks-

abstimmung vom 17. Juni die Baukreditvorlage für den Einbau einer Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach zum Entscheid unterbreitet. Es wird mit Kosten von Fr. 220'000.00 gerechnet. Weitere Informationen zum Projekt werden in der Abstimmungspublikation geliefert, welche demnächst allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zugestellt wird. Als weitere Gemeindevorlage findet am 17. Juni die Ergänzungswahl in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission statt. Anlässlich der öffentlichen Wahlversammlung vom 25. April sind René Bänziger, Schönenbühl, und Jürg Messmer, Obergatter, als Kandidaten vorgeschlagen worden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet:

Tobler Hans Konrad, Hinterlochen 340, Solaranlagen-Erweiterung, Holzheizungs-Einbau beim Wohnhaus Nr. 340 auf Parz. Nr. 2, Hinterlochen.

Zivilstand

Geburten:

Ith, Chiara Alina, geboren am 29. April 2012 in Heiden, Tochter des Geisser, Robin und der Ith, Martina.

Memetaj, Leonis, geboren am 20. April 2012 in Heiden, Sohn des Memetaj, Beoren und der Memetaj geb. Nekaj, Mejreme.

Neuzuzüge

Keckeis Waltraud, Hinterbühle 1306; Kockro Annamaria, Hinteregeten 115; Nuderscher Jürgen und Nuderscher-Hunger Maria-Tina mit Jeanne, Kirchberg 181; Rogger Roman, Hinterbühle 1306; Rusch Monika, Vorderbühle 546; Scheyer Bernhard und Scheyer-Zumbrunn Susanne mit Leonie, Alte Landstrasse 82.

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.6.1926 Schläpfer Annie, Unterlindenberg;
11.6.1924 Hohl Martha, Kronenstrasse;
19.6.1921 Sturzenegger Elsa, Hechtgasse;
19.6.1932 Gut Hanna, Rosenberg;
22.6.1931 Diezi Hans, Boden;
26.6.1921 Rohner Traugott, Höhe;
28.6.1932 Bister Elisabeth, Oberdorf.

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

4. Gemeinde-«Putzätä»

Anlässlich des nationalen Umwelttages organisierte die Umweltschutz Kommission Wolfhalden erneut eine Reinigungsaktion von besonders exponierten Land- und Bachbett-Streifen in unserer Gemeinde.

Trotz anfänglich relativ gartigem Wetter streiften am Samstagmorgen, 28. April, engagierte Bewohner und Bewohnerinnen, z.t. begleitet von fleissigen Kindern und Jugendlichen, in Kleingruppen entlang Strassen, Bachläufen und Waldwegen und sammelten so eine recht beträchtliche Menge von Unrat aller Art.

Beim anschliessenden geselligen

Treff bei «Worscht und Brot» (wobei ein Gläsli Federweiss nicht fehlen durfte...) wurden die Fundsachen und das Verhalten der Verursacher dieser Umweltverschmutzungen durchdiskutiert. Ein stattlicher Berg von Abfall aller Art wie unzählige Redbull-Büchsen, Wodkaflaschen, Pfannen, Bauschutt, Plastik, etc. war das stolze, wenn auch traurige Resultat dieser Aufräumaktion.

Ein herzliches Dankeschön der Umweltschutzkommission an alle Aktiven, insbesondere auch dem Bauamt, auch diese vierte Aufräumaktion zu einem Erfolg verholfen haben.

USK Wolfhalden

«Man trifft sich...», so lautet eine unverbindliche Verabschiedung bis zur nächsten Begegnung. Man trifft sich – oder eben auch nicht, weil kein Termin und kein Ort vereinbart ist. Man trifft sich unter Gleichgesinnten, Gleichaltrigen, Gleichen. Doch wann treffen wir die anderen, an welchen Orten und zu welchen Zeiten kommt es zur Begegnung mit den anderen? Das Wolfhändler open-air «ROCK THE WOLVES» ist so ein Ort, an dem sich Menschen allen Alters, unterschiedlichster Herkunft begegnen. «Man trifft sich...», warum nicht auch einmal am «open-air-gottesdienst» ... wie jedes Jahr. «Man trifft sich ...», warum nicht auch einmal an einem Sonntagmorgen in der Kirche Wolfhalden. Generationen begegnen sich – 24. Juni: «Man trifft ...», wieder einmal Menschen aus anderen Generationen, mit anderen Meinungen, Ansichten, kommt ins Gespräch, trifft nicht nur die Gleichen ... warum eigentlich nicht?

Also: «Man trifft sich!»

Andreas Ennulat, Pfr.

Literatur-Gottesdienst zum 88. Todestag von

Kirche Wolfhalden
3. Juni 2012 um 19.15 Uhr

Franz Kafka

Pfr. Andreas Ennulat
Nathalie Hubler, St.Gallen (Texte) – Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.

Das ist der erste Satz von Kafkas Roman «Der Prozess». Eigentlich ein Allerweltssatz. Wer lange genug diesen einen Satz in sich wirken lässt, spürt genau, wie die zwei Worte «etwas Böses» beginnen zu rumoren ... Darum wird es gehen. Der Macht und Ohnmacht von Worten und Sätzen – und deren religiöser Dimension – nachzuspüren.

open-air-Gottesdienst

Sonntag 17. Juni um 10.00 Uhr
open-air-Bühne im Schönenbühl

Shuttle-Dienst ab Kirche Wolfhalden.

mit Pfr. Andreas Ennulat & Galliaro (CH)

Seniorinnen- & Senioren-Ausflug

für alle Wolfhändler/innen im Pensionsalter
...ins Schulmuseum nach Amriswil

Donnerstag, 7. Juni 2012 um 12.00 Uhr ab Kirchplatz

Die Einladungen sind im Mai verschickt worden.
Letzte Anmeldungen sind telefonisch noch möglich.
071 891 13 34 (Evang.Pfarramt)

Gottesdienste im Juni

Sonntag, 3. Juni LITERATUR-GOTTESDIENST

zum 88. Todestag von Franz Kafka
19.15 Uhr Abend-Gottesdienst
Pfr. Andreas Ennulat, Nathalie Hubler (Texte)
und Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Sonntag, 10. Juni kein Gottesdienst

Donnerstag, 17. Juni OPEN-AIR-GOTTESDIENST

«Rock the wolvox» im Schönenbühl
10.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat und Galliaro (CH)
Shuttle-Bus ab Kirche Wolfhalden

Sonntag, 24. Juni «GENERATIONEN BEGEGNEN SICH»

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna
Maria Simonett (Orgel); anschl. «Begegnung der
Generationen» vor der Kirche / im Dorf 5 bei
Kaffee, Zopf etc...

Generationen begegnen sich...

24. Juni 2012 um 9.45 Uhr

...im Gottesdienst
...und danach

Laden Sie Ihre Familienmitglieder der jeweils anderen Generation ein, miteinander diesen Sonntagmorgen **einmal anders** und **miteinander** zu verbringen ... die Enkelgeneration lädt die Grosseltern-Generation ein oder umgekehrt, Eltern gleich welchen Alters ihre Kinder oder umgekehrt ... Alleinlebende kommen und treffen Menschen der gleichen und der anderen Generationen ...
Eingeladen sind Menschen aller Konfessionen, Glaubende, Nicht- und Weniger-Glaubende ... wichtig soll die Begegnung sein ...

Pfr. Andreas Ennulat
und Mitwirkende aus verschiedenen Generationen
Anna Maria Simonett (Orgel)

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch Hausbesuche werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kontakt:

Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 5. + 19. Juni
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Rückblick Erstkommunion

Am Sonntag, 22. April 2012, durften 26 Mädchen und Buben aus Thal, Lutzenberg und Wolfhalden in der Kirche Thal zum ersten Mal die Heilige Kommunion durch Pater Walter Strassmann, empfangen.

Der von der Katechetin Madlen Giurgola und dem Katecheten Alexander Burkart gestaltete Festgottesdienst zum Thema «Meine Schätze», wurde von dem Elternchor und dem Trompetenduo Sohn Luca und Vater Markus Grab kräftig unterstützt! Weiter wurde die Feier musikalisch durch Inge Rudnicki an der Gitarre, Felipe Jauregui mit der Querflöte und Christian Lebar am E-Piano mitgestaltet. Dass es hier nicht um die materiellen, sondern um die seelischen Schätze handelt, zeigten die Erstkommunikanten/innen in ihren persönlichen Statements auf! Mit der Festgemeinde freute sich Pater Walter über diese inneren Schätze, was er in seiner Predigt fest hielt: «In diesen Schätzen, welche den Eltern, der Natur, dem Leben, aber

auch dem Glauben an den auf-erstandenen Christus gewidmet sind, liegt ein wertvoller Samen in den Herzen der Kindern, welcher von den Eltern, aber auch allen anderen Erwachsenen, mit Sorgfalt gehütet und begleitet werden soll.» Zum Abschluss des Gottesdienstes durften alle Erstkommunikanten/innen ihre persönliche Schatztruhe, unter dem grossen Applaus der Teilnehmer/innen in der randgefüllten Kirche, mit nach Hause nehmen. Für die mit viel Herzblut vorbereitete Erstkommunionsfeier gilt ein besonderer Dank Madlen Giurgola, Alexander Burkart und den mitgestaltenden Eltern. Sie haben viel dazu beigetragen, damit dieser Sonntag für die 26 Erstkommunikationskinder zu einem unvergesslichen Tag wurde. Anschliessend zeigte, vor dem Pfarreiheim die Musikgesellschaft Thal ihr Können. Im Pfarreiheim verwöhnten die Leiterinnen und Leiter der JuBla Thal die Festgemeinde mit dem, von Margrit Wüst vorbereiteten, gemütlichen Apéro. *Bruno Dietrich*

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Schuljahresplan 2012 / 2013

Beginn Schuljahr: Montag, 13. August 2012 **Letzter Schultag:** Freitag, 05. Juli 2013

	Beginn	Ende
Herbstferien 2012	Sa. 06. Oktober 2012	So. 21. Oktober 2012
Weihnachtsferien 2012/13	Sa. 22. Dezember 2012	Mi. 02. Januar 2013
Sportferien 2013	Sa. 26. Januar 2013	So. 03. Februar 2013
Frühlingsferien 2013	Sa. 06. April 2013	So. 21. April 2013
Pfingstferien 2013	Do. 09. Mai 2013	Mo. 20. Mai 2013
Sommerferien 2013	Sa. 06. Juli 2013	So. 11. August 2013

Weitere schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag: 28. September 2012 Stufenkonferenz: Donnerstag, 01. Nov. 2012
Brückentag: Freitag, 02. November 2012 Weiterbildungstag: Mittwoch, 06. März 2013
Kantonalkonferenz: Donnerstag, 30. Mai 2013 Brückentag: Freitag, 31. Mai 2013

Schuljahresplan 2013 / 2014

Beginn Schuljahr: Montag, 12. August 2013 **Letzter Schultag:** Freitag, 04. Juli 2014

	Beginn	Ende
Herbstferien 2013	Sa. 05. Oktober 2013	So. 20. Oktober 2013
Weihnachtsferien 2013/14	Sa. 21. Dezember 2013	So. 05. Januar 2014
Sportferien 2014	Sa. 25. Januar 2014	So. 02. Februar 2014
Frühlingsferien 2014	Sa. 05. April 2014	Mo. 21. April 2014
Pfingstferien 2014	Do. 29. Mai 2014	Mo. 09. Juni 2014
Sommerferien 2014	Sa. 05. Juli 2014	So. 10. August 2014

Weitere schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag: Stufenkonferenz: Freitag, 01. Nov. 2013
Weiterbildungstag: Donnerstag, 31. Oktober 2013 Weiterbildungstag: Mittwoch, 12. März 2014
Kantonalkonferenz: Donnerstag, 19. Juni 2014 Brückentag: Freitag, 20. Juni 2014

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Regelmässig bedient unser Sponsor, der Appenzeller Verlag, mit seinen neusten Ausgaben an Büchern unsere Bibliothek.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für eure grosszügige Unterstützung bedanken. Unseren Leserinnen und Lesern wünsche ich einen schönen Sommer mit vielen spannenden und unterhaltsamen Lesetagen.

Theres Heidemann

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Diebstahl...

...an unserer Schule? – davon höre ich zum ersten Mal.

Diesen Satz höre ich andauernd, egal worum es geht. Ich weiss nicht, wie viel Geld ich in den letzten Jahren für verschwundene Schuhe, Finken und persönliches Schulmaterial ausgegeben habe und ich weiss, dass es anderen auch so ergeht. Vieles verschwindet einfach und taucht weder im Abfall, noch versenkt in der Toilette, (ja, gibt's auch!) noch bei den Fundgegenständen wieder auf. Dies ärgert mich, ob es dabei um Fr. 2.– oder Fr. 200.– geht.

Die silberne Halskette unseres Viertklässlers sowie die Jacke unserer Oberstufenschülerin – beides kürzlich während des Unterrichts verschwunden – hätten wir sehr gerne wieder. Wer immer diese Sachen mitgenommen hat, bringt sie bitte wieder!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! Bitte, meldet auch Ihr Euch, wenn etwas nicht stimmt, damit es unsere Schulleitung nicht immer zum ersten Mal hört! Und diejenigen, die gerne etwas mitlaufen lassen, denkt an Euer Gewissen und ob es Euch gefallen würde, bestohlen zu werden!

J.K.-H. Wolfhalden

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Kirchenbau-Wettstreit vor 360 Jahren

Bis 1652 waren die Kurzenberger (Bevölkerung der heutigen Gemeinden Wolfhalden, Heiden und Lutzenberg-Wienacht) nach Thal kirchengenössig. Die Zunahme der Einwohnerzahl am Berg und die weiten Wege führten zum Wunsch nach einer eigenen Kirche. Rasch aber geriet man sich wegen des Standorts in die Haare. Weil keine Partei nachgeben wollte, lenkte schliesslich auch die kantonale Obrigkeit ein und bewilligte Kirchen sowohl in Heiden als auch in Wolfhalden. Mit der Grundsteinlegung am 23. März 1652 in Heiden und nur eine Woche später in Wolfhalden setzte nun ein von Gehässigkeiten begleiteter Bauwettstreit ein.

Heiden um eine Nasenlänge voraus

Bereits knapp sechs Monate später – am 12. September 1652 – konnte die Kirche in Heiden eingeweiht werden. Wolfhalden folgte am 19. September und

musste sich damit geschlagen geben. Die von beiden Seiten umworbenen Lutzenberger verhielten sich klug: sie verzichteten auf den Bau einer eigenen Kirche und halten Thal bis heute die Treue. Während sich die Kirche von Wolfhalden unverändert als markantes, an das Gotteshaus von Thal erinnerndes Gebäude präsentiert, führte der Dorfbrand von 1838 in Heiden zu einer neuen Kirche mit total anderer Architektur.

Zerfall der Grossgemeinde Kurzenberg

Der Kirchenbau-Wettstreit hatte auch politische Folgen, entstanden doch aus der einstigen Grossgemeinde Kurzenberg die heutigen eigenständigen Orte Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg. Die endgültige Trennung wurde im Jahre 1666 besiegelt. (Literatur: «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» von Ernst Züst, erhältlich bei den Gemeindeverwaltungen). *egb*

Wolfhalden
mit Weitblick

Pass und Identitätskarte noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie bitte Ihre Ausweise auf deren Gültigkeit. Falls Sie eine neue Identitätskarte benötigen, sprechen Sie bitte persönlich mit einem Passfoto beim Einwohneramt Wolfhalden vor. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Identitätskarte direkt beim Passbüro in Herisau herstellen zu lassen. Das Passfoto wird direkt vor Ort kostenlos hergestellt.

Kosten für Erwachsene: Fr. 70.00

Kosten für Kinder: Fr. 35.00

Falls Sie einen neuen Pass benötigen, müssen Sie für die Beantragung beim Passbüro in Herisau vorsprechen. Eine Terminvereinbarung ist über die Internetseite des Passbüros möglich (www.ar.ch / Departemente / Kantonskanzlei / Passbüro) oder per Telefon 071 353 67 87.

Wünschen Sie eine neue Identitätskarte sowie einen neuen Pass, steht das vergünstigte Kombiangebot zur Verfügung. Dies ist ebenfalls über das Passbüro in Herisau zu bestellen.

Kosten:	Erwachsene	Kinder
Biometrischer Pass	Fr. 145.00	Fr. 65.00
Kombi-Angebot (Biom. Pass und IDK)	Fr. 158.00	Fr. 78.00
Notpass (nur 1 Jahr gültig)	Fr. 100.00	Fr. 100.00

In diesen Preisangaben sind die Versandkosten enthalten.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Einwohneramt Wolfhalden: Telefon 071 898 82 82 oder ramona.matter@wolfhalden.ar.ch

Passbüro Herisau: Telefon 071 353 67 87 oder passbuero@ar.ch

Salva Werni Paddy Partyservice

9426 Lutzenberg
Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre

Firmenanlässe sowie
Geburtstagsfeiern
im Schützenhaus
Lutzenberg
oder bei Ihnen privat

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Neueröffnung Thai-Massage in Heiden

**Wir bieten Ihnen: Traditionelle Thai-Massagen,
Fussmassagen, Nacken- und Rückenmassagen
sowie Oel-Massagen unter Anwendung von
verschiedenen Aroma-Oelen.**

Preise ab Fr. 20.- (15. Min.) bis Fr. 140.- (2 Std.)

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 09.00 Uhr – 19.00 Uhr

Sa. 09.00 Uhr – 15.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich:

Chanakan Huwyler, Werdstrasse 4, 9410 Heiden

www.sunshineheiden.ch // Tel. 079 969 95 49

Photovoltaik – Kirchendach

Die Diskussion um die geplante Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach wird in Wolfhalden kontrovers geführt. Die Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden (Nutzerin der Kirche) wurde frühzeitig im Frühsommer 2011 vom Gemeinderat der Einwohnergemeinde (Besitzerin der Kirche) angefragt, wie sie zu einem Projekt «Photovoltaik auf dem Kirchendach» stehen würde.

Die Kirchenvorsteherschaft befürwortete in ihrer Antwort

grundsätzlich dieses Vorhaben im Sinne eines politischen Signals an die Bevölkerung, dass alle (öffentliche Institutionen und Private) sich verstärkt ihrer energiepolitischen Verantwortung stellen müssen.

Das Projekt in seiner Planung und Ausgestaltung wird in der nun vorliegenden Form vom Gemeinderat verantwortet und der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt.

Kirchenvorsteherschaft der Evang.-reformierten Kirchgemeinde Wolfhalden

Photovoltaik-Anlage auf dem Kirchendach

Die SVP lehnt das Vorhaben ab
Die ausserordentliche Versammlung zur Begutachtung der geplanten Photovoltaik-Anlage auf dem Kirchendach hat folgende Beschlüsse ergeben:

- Die SVP begrüsst Anstrengungen zur Erzeugung alternativer Energie. Diese soll durch die Gemeinde dahin gefördert werden, dass z.B. keine Baubewilligungsgebühren für Objekte alternativer Energie erhoben werden.
- Die Gemeindebehörden sollten sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren und keine Steuergelder für eine Photovoltaik-Anlage zweckentfremden.
- Die Gemeinde soll mit diesem Geld schon lange geplante Projekte vorantreiben (Sonderstrasse, Altersheim, Spielplatz Schulhaus Zelg usw.)
- Die Gemeinde soll nicht zum Stromproduzenten werden.
- Das südliche Kirchendach würde durch seine dunkle Farbe den geschützten Bau verunstalten, eine Spiegelung der Sonne sei nicht ausgeschlossen.
- Die einseitige statische Belastung – nördlich Ziegeldach,

südlich Photovoltaik ist problematisch.

- Bedingt durch die starke Neigung des Kirchendaches führt eine grosse Schneerutschgefahr auf der Südseite zu Unfallgefahren. Erfahrungen zeigen, dass Schneefänger nutzlos sind. Absperrungen für die südlichen Parkplätze im Winter führen zu Zusatzkosten.
 - Da einen Sanierung des Unterdaches der Kirche nicht ansteht (sonst wäre dies bei der kürzlich erfolgten Renovation im 2011 ausgeführt worden), besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf.
 - Es bestehen viele bestehende Bauten (Schulhaus, Gewerbebauten etc.) auf denen durch Private, Interessengemeinschaften, EKW etc. PV-Anlagen erstellt werden können.
 - Weil die Kirche schlicht und einfach das falsche Objekt für eine PV-Anlage sei, votieren die Mitglieder für ein NEIN an der Urne am 17. Juni 2012.
- Der offizielle Kandidat für die GPK, René Bänziger, Schönenbühl, wird einstimmig unterstützt.
- SVP Wolfhalden*

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

Keine Photovoltaikanlage auf Kirchendach

NEIN

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden vom Gemeinderat angefragt, ob sie zu einem Kredit von Fr. 220'000.00 zustimmen wollen oder den Kredit ablehnen. Zu diesen Kosten müssen auch die Aufwendungen der sogenannten vorgezogenen Unterdachsanierungsmassnahmen von Fr. 45'000.00 mitberücksichtigt werden. Wir sprechen demzufolge von Kosten in der Höhe von ca. einer Viertelmillion Franken.

Folgende Punkte sprechen gegen eine Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach:

- Nicht volkswirtschaftlich
- Steuergeldverschwendung
- Ist keine Kernaufgabe der Gemeinde
- Halbe Leistung, doppelter Preis, d.h. enorm hohe Anlagekosten
- Nicht effizient
- Grossflächige Absperrung des Vorplatzes im Winter notwendig
- Gemäss Solarpotentialkarte nicht die optimalste Lage
- Unterdachsanierung ist noch nicht notwendig

Es sollen die volkswirtschaftlich günstigeren Objekte erstellt

JA

werden, so zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf den Flachdächern der Industrieanlagen. Auf diesen Dachflächen können die Solarmodule optimal platziert und gerichtet werden. Ebenfalls kann der produzierte Strom direkt ins Netz eingespeist und direkt genutzt werden.

Legen Sie bitte aus all den erwähnten Punkten ein NEIN in die Urne.

Die aufgeführten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger danken Ihnen.

Abderhalden Roger, Alder Dieter, Bänziger Nelly, Bänziger René, Benz Josef, Bischoff Hubert, Breitenmoser Toni, Büchel Guido, Byland Hans, Fisch Christian, Forrer Gertrud, Fuster Josef, Fuster Prisca, Heeb Anton, Heil Markus, Heil Silke, Heitz Corinne, Hohl Esther, Hohl Hans, Krüsi Karl, Kugler Hans-Rudolf, Kummer Annelies, Kunz Peter, Messmer Jürg, Nagel Hansjörg, Pighi Mario, Schlegel Nina, Sieber Hans, Sieber Michèl, Sieber Miriam, Sieber Roger, Sonderegger Felix, Stacher Dorothea, Sturzenegger Andreas, Sturzenegger Margrit, Sturzenegger Rico, Sturzenegger Urs, Tobler Hanspeter

Kirche und Sonne

Energiefragen gehören zum Themenkatalog der Umweltschutzkommission.

So hat sich diese in der letzten Sitzung eingehend mit der Frage nach Sinn und Zweck einer Solaranlage auf dem Kirchendach, initiiert durch die Gemeinde, beschäftigt. Ein Kommissionsmitglied brachte es auf den Punkt: « Es ist alles zu tun, um vom Atom

wegzukommen». Die Umweltschutzkommission begrüsst die Vorreiterrolle, welche die Gemeinde mit dem Projekt zur Förderung von nachhaltiger Energie spielen möchte. Sie hat deshalb grossmehrheitlich beschlossen sich für die Solarpanels auf dem Kirchendach auszusprechen.

USK Wolfhalden

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Was wollen wir mit der vielen ungenutzten Energie auf dem Kirchendach anfangen?

Wir brauchen Energie zum Leben wie Luft und sauberes Trinkwasser und vieles andere.

Eine Gemeinde kann, darf und soll solche Grundbedürfnisse abdecken oder zumindest anbieten.

Im Fall des abstimmungsreifen Projekts muss sie als Bauherrin die Gunst der Zeit nutzen und dessen Erträge der Gemeindekasse zukommen lassen.

Die Investition wird sich mit der heutigen Technik mehr als bezahlt machen also Steuergelder sparen.

Der Gemeinderat handelte in der Vorbereitung innovativ und fortschrittlich vorausschauend und notwendig. Er wirkt einem Strommangel entgegen.

Seit Herbst 2011 betreibe ich auf unserem Hausdach eine PV – Anlage. Die effektive Stromproduktion entspricht genau den geplanten Leistungswerten. Sie ist schon mit 30 Quadratmetern lukrativ. Bei der Kirche wäre es das Zehnfache.

An die geringfügige Veränderung der Siedlungsbilder kann ich mich wie unsere Vorfahren gewöhnen. Es lassen sich mit etwas Sorgfalt weniger auffällige Formen und Flächen planen. Dies ist meiner Meinung nach beim Projekt Kirche geschehen. Bei vielen andern Bauten nicht. Aus all diesen und vielen andern Gründen stimme ich Ja zum Solarprojekt am 17. Juni.

HK Tobler Präsident Lesegesellschaft
Hasli Wolfhalden

Vorankündigung

«Dä schnellscht Wolfhändler 2012»

Am Freitagabend, 6. Juli auf dem Sportplatz Wolfhalden. Laufe mit deinen Freundinnen und Freunden um den Sieg! Für das leibliche Wohl der ZuschauerInnen wird eine Festwirtschaft geführt. Wir freuen uns auf Sie!

Turnende Vereine Wolfhalden
Miriam Sieber

News von der Guggenmusig Wolfs-Hüüler

Schon soooooo lange ist unsere Guggensaison wieder vorbei, es war eine intensive aber auch erlebnisreiche und schöne Saison mit vielen guten Erinnerungen und Begegnungen.

Auch wenn wir im Moment pausieren läuft doch einiges nebenbei. Am 28.04.2012 hielten wir im Restaurant Blume in Wolfhalden bereits unsere 18. Hauptversammlung ab. Natalia Pauletti ist nach vier Jahren aus dem Vorstand zurückgetreten. An dieser Stelle möchten wir uns bei ihr recht herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Neu konnten wir Manuela Federer für den Vorstand gewinnen und heissen sie in unserer Runde herzlich willkommen. Reto Streuli hat das Präsidium abgegeben bleibt aber weiterhin als Obergugger

im Vorstand. Auch ihm gebührt ein herzliches Dankeschön für die Zeit als Präsident. Einstimmig wurde Marco Streuli als neuer Präsident gewählt.

Am 30. Juni 2012 werden wir in der Gemeinde Wolfhalden wieder das Altpapier einsammeln. Was uns jedes Jahr grosse Freude bereitet.

Am 15. August 2012 um 20:15 Uhr beginnen wir wieder mit den Proben im Kronensaal in Wolfhalden. Interessierte sind jederzeit willkommen.

Wie Sie sehen läuft bei den Wolfs-Hüüler auch unter dem Jahr so einiges...

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit mit warmen Temperaturen und viel Sonnenschein. Mit lieben Guggenrüssen

Ihre Guggenmusig Wolfs-Hüüler

Heim «Schönenbühl» vor dem Aus

Das traditionsreiche, dem Ferienkolonieverein Töss (Winterthur) gehörende Heim «Schönenbühl» in Wolfhalden steht vor dem Aus, sind doch preiswerte Ferienaufenthalte im Appenzellerland nicht mehr gefragt. Der industrielle Aufschwung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte auch eine Kehrseite, lebten doch Kinder einfacher Arbeitereltern oft in Armut. Sozial gesinnte Persönlichkeiten des Stadtquartiers Töss (Winterthur) gründeten deshalb im Jahre 1889 den Fe-

rienkolonieverein Töss mit dem Ziel, kränklichen und schwächlichen Kindern Ferien im gesunden Appenzellerland zu ermöglichen. Der Verein kaufte im Jahre 1901 den vormaligen Gasthof «Ochsen» im Weiler Schönenbühl, Wolfhalden, und ab 1902 wurde das nun «Schönenbühl» genannte Heim in den Sommermonaten von Kindern aus Winterthur belebt.

Liegenschaft wird verkauft

In den letzten Jahren haben die gesellschaftlichen Verände-

rungen die Nachfrage einbrechen lassen. Das breite Freizeitangebot mit der Möglichkeit von Billigferien in aller Welt konkurrenzierte das Schönenbühl immer stärker. Zudem weist das Tössquartier einen hohen Ausländeranteil auf, und verständlicherweise reisen Eltern mit ihren Kindern im Sommer in die angestammte Heimat. Ferner sind Kolonieleiter und Vorstandsmitglieder kaum mehr zu finden. «Diese Gründe zwingen uns zum Aufgeben, so leid es uns tut», bedauert Rolf Gerteis, der seit über 30 Jahren dem Vereinsvorstand angehört und diesen seit fünf Jahren präsidiert. «Dazu kommt die Kündigung unseres bewährten Hauswart-Ehepaars Beatrice und Willi Höhener, Wolfhalden, die sich neun Jahre lang beispielhaft um unsere Liegenschaft gekümmert hat.» Aus diesen Gründen hat sich der Kolonieverein für den Verkauf der Liegenschaft im Schönenbühl entschlossen.

egb

Anerkennung für...

... für Ernst Züst

Seit Jahren zeichnet die in der ganzen Ostschweiz verbreitete Zeitschrift «Anzeiger» verdiente Persönlichkeiten symbolisch mit einer «St. Galler Brodworscht» aus.

So auch Anfang Mai Ernst Züst. Zur verdienten Anerkennung schreibt der «Anzeiger»:

«Seit Jahrzehnten sammelt Ernst Züst regionale Zeugen der Vergangenheit. Viele Schätze wären ohne seine Sammeltätigkeit verlorengegangen oder zerstört worden. Die im Laufe der Jahre gesammelten Gegenstände bildeten den Anstoss zur Gründung des Museums Wolfhalden. Ohne die Initiative von Ernst Züst gäbe es das Museum im geschichtsträchtigen Haus «Alte Krone» nicht.

Als Anerkennung für sein grosses kulturelles Engagement verleihen wir ihm unsere Brodworscht.»

egb

Kosten und Energie sparen mit dem richtigen Fenster

Schlau wie ein Polarfuchs:
Hochisolierend im Winter gegen klirrende Kälte,
kühlende Wirkung im Sommer.

Mit dem klugen Fenster steigern Sie die Behaglichkeit der Räume.
Das Sicherheitskonzept gibt Ihnen zusätzlichen Schutz.

KSW Wintergarten AG, Heidenerstrasse 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 23 15 ksw@bluewin.ch www.kswag.ch

Weiteres Programm:
Wintergärten / Sitzplatzverglasung / Sonnenstoren

Wintergarten-Service

Wie geht es Ihrem Wintergarten?

Wir verbessern den Isolationswert
dadurch wird die Nutzungsdauer erheblich verlängert.
Ist eine neue Beschattung notwendig?
Sollten die Beschläge revidiert werden?

Wir bieten einen Topperservice für alle Fabrikate.
Mit geringem Aufwand kann viel verbessert und optimiert werden.
Wir erstellen auch neue Wintergärten, Sitzplatz- und Balkonverglasungen,
neue Fenster und Sonnenstoren.

KSW Wintergarten AG
Heidenerstrasse 10
9038 Rehetobel

Tel. 071 877 23 15 FAX 071 877 23 34 E-Mail ksw@bluewin.ch

Druckerei

Internet

Zeitung

Vormals:

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

Umzug in die Poststrasse 10

Seit April 2012 befindet sich die Ergotherapie Wolke im Heidener Zentrum in der Poststrasse 10. Davor war sie im Physiofit, Hinterergeten 709 in Wolfhalden. In der neuen Praxis stehen den Patienten 4 Räume zur Verfügung (Motorikraum, Werkraum, Sportraum, Therapieküche und Büro). In den letzten Jahren haben sich die Fachbereiche Orthopädie, Handchirurgie/Rheumatologie sowie Neurologie gefestigt. Es kommen Patienten, die Verletzungen oder chronische Erkrankungen an Sehnen, Muskeln, Nerven oder Knochen haben. Schienen können individuell angepasst werden. Bei neurologischen Erkrankungen (z.B. nach Schlaganfall) werden neben der Motorik auch die kognitiven Fähigkeiten trainiert (z.B. mit Hirnleistungstraining). Domizilbehandlungen können sinnvoll sein.

Als Erneuerung gibt es in der

Poststrasse nun auch die Möglichkeit Ergotherapie mit Kindern durchzuführen. Indiziert ist dies bei Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen, Koordinationsproblemen, Konzentrationsschwächen, Teilleistungsstörungen, Lernschwierigkeiten und geistige/körperliche Behinderungen. Fallen Kinder im Vergleich zu Gleichaltrigen in der körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung auf, kann Ergotherapie sinnvoll sein. Standardisierte Tests werden durchgeführt, um die spezifischen Probleme des Kindes objektiv zu erkennen. Gezielte bewegungsorientierte, handwerkliche oder spielerische Therapie wird individuell an den Defiziten des Kindes aufgebaut, die Eltern werden mit einbezogen. Haben Sie Fragen? Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung (Tel.: 071 891 22 23)

Anett Wolke

Anett Wolke
Dipl. Ergotherapeutin
Ergotherapie Wolke
Poststrasse 10
9410 Heiden

Tel: 071 891 22 23
Natel: 078 919 58 18
Fax: 071 891 22 23

Mail: info@ergotherapie-wolke.ch
Web: www.ergotherapie-wolke.ch

Öffnungszeiten

Montag 7:30 Uhr – 17:30 Uhr
Mittwoch 7:30 Uhr – 20:00 Uhr
Freitag 12:30 Uhr – 20:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

Auszeichnung für...

...Lea Sieber und Lara Schläpfer
An den Minimeisterschaften vom 5./6. Mai zeigten Lea Sieber und Lara Schläpfer, startend für die Geräteriege Rehetobel, gute Leistungen.

Lea Sieber zeigte einen guten aber nicht fehlerlosen Wettkampf im K2. Am Sprung erhielt sie für eine saubere Sprungrolle die gute Note von 9.20. Am Reck steigerte sie sich nochmals und erhielt verdientermassen 9.40. Am Boden dann leider der Patzer was sie am Schluss das Podest kostete. Lea wurde aber trotzdem auf dem guten 10. Schlussrang klassiert, mit Auszeichnung von 94 Turnerinnen. Auch Lara Schläpfer zeigte einen guten aber auch nicht fehlerfreien Wettkampf. Lara begann am Sprung gut mit der Note 9.25. Auch am Reck bekam sie die gleiche Note von 9.25. Dann leider am Boden der Patzer was ihr am Schluss einige Ränge kostete. Lara wurde auf dem 31. Schlussrang mit Auszeichnung klassiert.

Willi Lanker

Versammlung der...

...LG Tanne

Die LG-Tanne tagte zu ihrer Monatsversammlung im Rest. Bädli.

Das Hauptaugenmerk war die Kandidatur von René Bänziger in die RPK/GPK.

Er erzählte, wo er sich überall schon vorstellen durfte. Eindrucklich und prägnant war seine Vorstellung an der öffentlichen Versammlung am 25. April im Hotel Krone.

So haben wir alle einen Einblick in seine tägliche Tätigkeit erhalten, was alles hinter einem Betrieb steckt, wie er von René geführt wird. Ohne viel dabei zu denken, schlugen wir die kostbaren Eier zum Backen oder zum Kochen auf.

Eine wertvolle Kleinigkeit, die im täglichen Leben kaum weg zu denken ist. Im Hintergrund ein grosses Geschäft, in dem viel Wissen, Koordination und Toleranz abverlangt wird.

Wir sind uns einig, dass René Bänziger die nötigen Fähigkeiten mitbringt, um als zukünftiges Mitglied der Rechnung- und Prüfungskommission mit zu wirken. Auf eine zugesicherte Unterstützung aus den Reihen der LG-Tanne, SVP-Wolfhalden, Alp- und Landwirtschaftsgenossenschaft und dem Handwerker- und Gewerbeverein kann René Bänziger zählen.

Darum empfehlen wir Ihnen, am 17. Juni 2012 René Bänziger, Schönenbühl zu wählen.

Über die interessanten Neuigkeiten aus der Ratsstube berichtete Gemeinderat Gino Pauletti ausführlich.

Dorothea Stacher-Lutz

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

AüB-WirtschaftsNEWS

Zustimmung für...

...«Energierregion Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)»

Alle acht Vorderländer Gemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden) sowie der Bezirk Oberegg, welche alle im Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) für Standort- und Wirtschaftsförderung zusammen arbeiten, haben der Projektidee «Energierregion AüB» zugestimmt. Auch die Bewerbung um ein Unterstützungsprogramm vom Bundesamt für Energie, das eine Beratungsleistung zur Analyse der Energie-Situation und entsprechender Optimierungspotentiale in der Region bietet, wird von allen neun Kommunen unterstützt. Sollte der Antrag erfolgreich sein, haben sich die Gemeinden und der Bezirk bereit erklärt, dem Verein «Energierregion AüB» beizutreten sowie geringfügige Ressourcen zur Datensammlung zur Verfügung zu stellen. Ziel der Energierregion AüB ist die konzertierte Förderung und Unterstützung von erneuerbaren Energien sowie die Stei-

gerung der Energieeffizienz in der Region. Dabei sollen die zahlreichen Initiativen, welche das Energiethema bereits verfolgen, in ihrer Tätigkeit keinesfalls konkurrenziert, sondern durch das gemeinsame Interessensdach «Energierregion AüB» in ihrer Effektivität gestärkt werden. Neben den ökologischen Vorteilen soll das Appenzellerland über dem Bodensee auch von wirtschaftlichen Effekten profitieren. Durch die erhofften Investitionen im Energiebereich entsteht neue Wertschöpfung in der Region, es werden Aufträge für das lokale Handwerk und Gewerbe generiert.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee tritt dabei aber nicht selbst als Investor, beispielsweise beim Bau von Photovoltaik-Anlagen, auf. Zur Finanzierung des Projektes Energierregion AüB bemüht sich der Verein zurzeit um einen Beitrag aus der Neuen Regionalpolitik (NRP), welche Innovationsprojekte fördert.

Ein Appenzeller in der Waffen-SS

Licht in das kaum aufgearbeitete Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte bringt Militärgeschichtler Vincenz Oertle, Gais, mit seinem neuen Buch «Ein Appenzeller in der Waffen-SS». Hersches Eltern führten in Weissbad den Gasthof «Weissbadbrücke».

Nach einer Banklehre bei der Ausserrhoder Kantonalbank wechselte der junge Hersche zum militärischen Instruktionssdienst. 1927 wurde er zum Major der Kavallerie befördert. Die plötzliche Entlassung, Schulden und Nazifreundlichkeit liessen

Unterschiedliche Beschäftigungsdichte...

... im Appenzellerland über dem Bodensee

Das Verhältnis von Arbeitsplätzen zu Einwohnern erreicht im Appenzellerland über dem Bodensee teilweise hohe Werte. In Heiden und Walzenhausen liegt die Beschäftigungsdichte über 50 Prozent und damit deutlich höher als der Durchschnittswert des Kantons Appenzell Ausserrhoden (43 Prozent). Ein hoher Wert des Indikators zur Messung der Anzahl Beschäftigte pro 100 Einwohner kann als Indiz für viele Arbeitnehmende aus anderen Regionen und somit als Hinweis auf die hohe Bedeutung des Arbeitsmarktes über die eigene Gemeinde hinaus interpretiert werden.

Auch wenn Appenzell Ausserrhoden die tiefste Beschäftigungs-

dichte aller Kantone aufweist, so schwanken diese Werte von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark. Heiden und Walzenhausen liegen, ähnlich wie Herisau, fast auf dem Niveau des Kantons Zürich (60%). Sie dienen als Beschäftigungszentren für die Umgebung und sind daher jeden Tag Ziel vieler Pendler, welche aus anderen Regionen dorthin zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Die schweizweit höchste Beschäftigungsdichte erreicht übrigens der Kanton Basel-Stadt mit einem Wert von 85 Prozent. Quelle: Monitoringbericht 2011 der Ecolpol AG, im Auftrag der Regierung von Appenzell Ausserrhoden

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik,
Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

ihn Ende 1941 nach Deutschland ausreisen, wo er mit dem Schweizer Dienstgrad als Sturmabführer (Major) in die Waffen-SS aufgenommen wurde. Im Elsass kommandierte er ein Ausbildungslager für SS-Freiwillige. Nach weiteren Stationen ohne Fronteinsatz erlebte er am 9. Mai 1945 das Kriegsende in Bayern. Nach Aufenthalt in 13 Gefangenenlagern der amerikanischen Besatzungsmacht wurde er am 27. September 1947 nach Buchs SG überführt.

Das Divisionsgericht in St. Gallen verurteilte ihn zu acht Monaten Zuchthaus. Wegen guter Führung wurde er am 26. Juni 1948 vorzeitig aus der St. Galler Strafanstalt St. Jakob entlassen. Krank und von der Gesellschaft geächtet, verstarb Hersche 1971 in Hergiswil NW.

(«Ein Appenzeller in der Waffen-SS», 300 Seiten, reich illustriert, Fr. 36.–, ist im Verlag Appenzeller Volksfreund, Appenzell, erschienen)

egb

Strom von der Sonne?

Eine Investition in die Umwelt von Morgen

Strom aus Ihrer Region

Wir verkaufen «Gruber Strom» von der PV-Anlage Weiherwies

GEMEINDE GRUBBAR

Einfach schön!

SONNENENERGIE powered by EKW

Elektra-Korporation Wolfhalden • 24h-Service-Tel. 071 891 28 89 • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Das «**Gratis-Open Air**»
16./17. Juni 2012
 Wolfhalden

ROCK THE WOLVES

Samstag, 16. Juni 2012

- Newcomer-«Bandwettbewerb»
- Chick Peace (CH)
- Channelsix (CH)
- Audio Legend (CH)

Geländeöffnung: 12.00 Uhr
 Newcomerwettbewerb: ab 13.00 Uhr
 Hauptprogramm: ab 17.00 Uhr

Smokie

- Slam & Howie an the reserve men (CH)
- DJ Roger

Sonntag, 17. Juni 2012 ab 10.00 Uhr

- Rock-Gottesdienst
- Galliaro (CH)
- Andrina (CH)
- Shuffleboggs (CH)

Food&Drinks!

Liebe/r Musikfreund/in

Ein weiteres Mal ist es dem Verein «Openair Rock The Wolves» gelungen, ein Openair auf die Beine zu stellen. Das Openair findet am Samstag 16. Juni und Sonntag 17. Juni 2012 auf der Wiese im Weiler Schönenbühl statt.

Ohne die finanzielle Unterstützung von Sponsoren, Gönnern und Passivmitgliedern ist ein solches Fest kaum durchführbar. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Anwohnern im Weiler Schönenbühl für das uns entgegengebrachte Verständnis bedanken. Wir freuen uns riesig auf ein Openair in familiärer Atmosphäre.

Mit einem Passivbeitrag würden Sie uns sehr unterstützen.

Weitere Informationen zum Gratis-Openair finden Sie auf unserer Homepage www.rockthewolves.ch.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und würden uns freuen, Sie auf dem Festivalgelände begrüßen zu dürfen.

Verein «Rock The Wolves»

weitere Infos:
www.rockthewolves.ch

Voranzeige...

... der 1. Augustfeier

Überraschungsgast aus Bern...kommt ein Bundesrat???

31. Juli 2012 auf dem Kronenareal.

Bitte jetzt schon das Datum reservieren!

Der Verkehrsverein Wolfhalden

Hochblüte der Kettenstich-Stickerei

Faszinierende Sonderausstellung in Wolfhalden

Für die Gemeinden Walzenhausen, Reute, Oberegg, Heiden, Lutzenberg und Wolfhalden war die Kettenstich-Stickerei von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Einblicke in diesen speziellen, wundervolle Vorhänge (Rideaux) produzierenden Zweig der Stickerei-Heimindustrie ermöglicht die Sonderausstellung im Museum Wolfhalden.

Die Kettenstich-Stickerei gehörte mit anderen Formen der Stickerei zu den uralten Heimindustrien im Appenzellerland. In reiner Handarbeit wurden mit Baumwollgarn auf Musselin- oder Tüllstoffe schöne Ornamente gestickt. Im Jahre 1890 waren in dieser bedeutenden Heimindustrie allein in Walzenhausen, Reute und Oberegg rund 1400 Frauen und Kinder beschäftigt. Die Ausstellung im Museum Wolfhalden zeigt die verschiedenen Arbeitsgänge auf und erinnert an längst verschwundene Berufe wie Stüpfler, Drucker, Festonierer, Ausschneiderin und andere. Auch Bleichereien und Appreturen profitierten von der Kettenstich-Stickerei, wobei der Fabrikant als Arbeitgeber und Koordinator wirkte. Die fertigen Vorhänge waren in vielen Fällen

einzigartige Kunstwerke, die in aller Welt Liebhaber fanden.

Fabrikant, Hauptmann und Weltmeister

Die von Ernst Züst und seinem Team liebevoll gestaltete Ausstellung erinnert auch an einige Persönlichkeiten, die hinter der Heimindustrie standen. Ein Bild belegt, dass u.a. auch das berühmte Zwergen-Geschwisterpaar Seppetoni und Kathri Bischofberger vom «Falken» im Sulzbach, Oberegg, Heimarbeit leistete. Weitere Exponate sind u.a. Adolf Tobler (1865 – 1960) gewidmet, der zu den gewichtigen Wolfhändler Persönlichkeiten zählte. So war er nicht nur Rideaux-Fabrikant, sondern auch Gemeindehauptmann. Überdies zählte er zu den weltbesten Schützen und gehörte 1903 zur Schweizer Mannschaft, die 1903 in Buenos Aires (Argentinien) den Weltmeister-Titel erkämpfte.

(Sonderausstellung und Museum sind bis Oktober jeden Sonntag von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet. Für Gruppen sind auch während der Woche Besichtigungen möglich. Für Kontakte: Ernst Züst-Walser, Tel.071 891 21 42).

egb

Juni. Rosental. Das Kino.

Fr	1.6.	Wiedereröffnung: Das Rosental ist digital Mit Führungen durch die neue Technologie, Speis und Trank, Wettbewerb und vielen Attraktionen	16.00 bis 21:00	
Sa	2.6.	17:15 Chinese zum Mitnehmen		Ab 12 Jahren
		20:15 Intouchables		Ab 12 Jahren
So	3.6.	15:00 Titoeuf		Ab 8 Jahren
		19:15 Alpsegen		Ab 10 Jahren
Di	5.6.	20:15 Intouchables		Ab 12 Jahren
Fr	8.6.	20:15 Kinoteens: The Lucky One – Für immer der Deine		Ab 12 Jahren
Sa	9.6.	17:15 Chinese zum Mitnehmen		Ab 12 Jahren
		20:15 The Lucky One – Für immer der Deine		Ab 12 Jahren
So	10.6.	15:00 Titoeuf		Ab 8 Jahren
		19:15 Intouchables		Ab 12 Jahren
Di	12.6.	20:15 Alpsegen		Ab 10 Jahren
Fr	15.6.	20:15 Chinese zum Mitnehmen		Ab 12 Jahren
Sa	16.6.	17:15 Alpsegen		Ab 10 Jahren
		20:15 Unter Wasser atmen		Ab 12 Jahren
So	17.6.	15:00 Hanni und Nanni 2		Ab 6 Jahren
		19:15 The Lucky One – Für immer der Deine		Ab 12 Jahren
Di	19.6.	20:15 Unter Wasser atmen		Ab 12 Jahren
Fr	22.6.	19:00 GV Genossenschaft Kino Rosental für Genossenschaftlerinnen und Genossen		
		20:15 Intouchables		Ab 12 Jahren
Sa	23.6.	17:15 Salmon Fishing in the Yemen		Ab 12 Jahren
		20:15 Marley		Ab 12 Jahren
So	24.6.	15:00 Hanni und Nanni 2		Ab 6 Jahren
		19:15 Marley		Ab 12 Jahren
Di	26.6.	20:15 Salmon Fishing in the Yemen		Ab 12 Jahren
Fr	29.6.	20:15 Marley		Ab 12 Jahren
Sa	30.6.	17:15 Unter Wasser atmen		Ab 12 Jahren
		20:15 Salmon Fishing in the Yemen		Ab 12 Jahren
So	1.7.	15:00 Hanni und Nanni 2		Ab 6 Jahren
		19:15 Salmon Fishing in the Yemen		Ab 12 Jahren

LUPO spitzt die Ohren!

Solargraben

Jetzt wird's richtig spannend. Endlich wieder einmal ein echter Abstimmungs- und Wahlkampf. Einerseits geht's um die Solarzellen auf unserem Kirchendach. Da scheiden sich die Geister und es gibt neuerdings einen echten Solargraben im Dorf – keinen Röstigraben. Ich habe ja letzten Monat schon darüber berichtet. Übrigens habe ich vom Gemeinderat noch keine Antwort bekommen, ob er auch meine Hö-

le solarisiert. Dann haben wir noch einen Abstimmungskampf um einen Platz in der GPK. Ein Unternehmer und ein ehemaliger Gemeinderat kämpfen um den Sitz. Wer erzählt eigentlich immer, dass man keine Personen mehr für Aufgaben in der Gemeinde findet? Wir können sogar noch aussuchen! Und wer weiss, ob wir nach dem 17. Juni sogar einen Energie-Extra-Draht ganz nach «Oben» haben?

Ihr Lupo

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juni
um 16.00 Uhr

pinwand
Samstag, 30. Juni
Papiersammlung
Guggenmusig Wolfs-Hüüler

Veranstaltungen Juni

Wann	Wer	Was	Wo	
Sa 2.6.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Di 5.6.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 7.6.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Do 7.6.	12.00	Kirchgemeinde	Senioren-Ausflug	ab Kirchplatz
Fr 15.6.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Blume
Fr 15.6.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 16.6.	ab 13.00	«Rock the wolves»	das Gratis Openair	Schönenbühl
So 17.6.	ab 10.00	«Rock the wolves»	Openair mit Gottesdienst	Schönenbühl
Mo 18.6.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 19.6.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Herzlichen Dank...!

...an alle Besucher, Helferinnen und Helfer, Anwohner, Sponsoren, Gönner, Lieferanten, Bodenbesitzer, Kuchenbäckerinnen, usw. Es war ein wunderschönes Fest mit vielen Highlights.

OK «Rock the Wolves»

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Kirchenrenovation 2010/2011: Baukostenabrechnung

Bereits am Bettag des vergangenen Jahres konnte unser Dorf mit Freude die Einweihung der totalrenovierten Kirche feiern. Rundherum herrschte sichtliche Zufriedenheit über das gelungene Bauwerk. An seiner letzten Sitzung konnte der Gemeinderat mit ebenso grosser Befriedigung und allerbestem Dank an die Projekt-Verantwortlichen von der Baukostenabrechnung Kenntnis nehmen. Der Kostenvoranschlag von 1,73 Mio. Franken (exkl. den bewilligten Nachtragskredit von Fr. 35'000.00) wurde praktisch genau eingehalten. An die Gesamtkosten von 1,77 Mio. Franken wurden vom Bund und Kanton Denkmalpflegebeiträge im Totalbetrag von Fr. 247'600.00 zugesprochen. Die verbliebenen Restkosten von 1,53 Mio. Franken werden von der Einwohner-

gemeinde und der Evangelischen Kirchengemeinde je zur Hälfte getragen (= je Fr. 765'303.50).

Wirtschaftspolizei / Betriebsbewilligung

Die kantonale Verwaltungspolizei hat Ramona Devenoges, wohnhaft in Staad/Thal, die Betriebsbewilligung erteilt für das Restaurant Tobelmühle erteilt.

Neue Schulbushaltestelle im Weiler Schönenbühl

Im Zuge der Beschulung von Kindern aus dem Weiler Altenstein stellte sich für unsere Gemeinde die Frage nach einer gewissen Anpassung beim Schulbusnetz. Schliesslich konnte mit einer neuen Haltestelle im Areal des Geflügelhofs Bänziger im Schönenbühl eine Lösung gefunden werden, welche Kindern aus dem Gebiet Altenstein/Strich eine Zusteigemöglichkeit in absolut zumutbarer Gehdistanz bietet. Der Gemeinderat hat der

Einrichtung der neuen Haltestelle auf Beginn des neuen Schuljahres zugestimmt.

Arbeitsvergaben

Der Gemeinderat hat folgende Arbeiten wie folgt vergeben:

a) Malerarbeiten beim Wohnhaus Dorf 42: an Pivac Mustafa, Wolfhalden

b) Dämmungsarbeiten im Dachbereich beim Gemeindesaal/Gasthaus «Krone»:

Los 1 an Anhorn Roman AG, Wolfhalden

Los 2 an Kugler Holzbau AG, Wolfhalden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Neugestaltung Spiel-/Pausenplatz beim Schulhaus Zelg

auf Parz. Nr. 804 und 1389, Zelg/Lehn.

Mucha-Landolt Harald und Astrid, Hinterhasle 1013, Fenster-Einbau beim Wohnhaus Nr. 103 auf Parz. Nr. 51, Hinterhasle.

Sturzenegger-Egger Jürg und Erika, Inneres Holz 104, Anbau Aussentreppe und Einbau Balkontüre beim Wohnhaus Nr. 104 auf Parz. Nr. 397, Inneres Holz.

Wyssen Beat und Wenger Theres, Hinterhasli 312, Sanierung Nordfassade beim Wohnhaus Nr. 312 auf Parz. Nr. 1325, Hinterhasli.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.7.1925 Tobler Anna, Lühle;
- 8.7.1925 Zürcher Emil, Dorf;
- 11.7.1922 Hohl Emma, Hub;
- 13.7.1923 Weingart Adelheid, Unterlindenberg;
- 15.7.1931 Terraroli Assunta, Oberdorf;
- 16.7.1922 Frei Hedwig, Hinterbühle;
- 24.7.1926 Kellenberger Ernst, Bleichstrasse;
- 25.7.1927 Niederer Kurt, Tobelmühle;
- 30.7.1928 Aebischer Liseli, Lippenreute.

Neuzuzüge

Müller Bruno und Dannenhauer Müller Erika, Unterwolfhalden 211.

Wahlapéro...

... bei Familie Bänziger im Schönenbühl

Gemütlicher Ausklang nach hochehrfreutem Wahlergebnis von René Bänziger.

Einige Freunde und Mitglieder der LG-Tanne folgten der spontanen Einladung in den wunderschönen Weiler Schönenbühl, wo René Bänziger mit seiner Familie zu Hause ist.

René Bänziger wurde mit einem gigantischen Resultat in die RPK/GPK gewählt.

Bei festlicher Bewirtung lauschten wir der ausklingenden Musik des Open Airs.

Wir wünschen René auf diesem Weg einen guten Start, viel Freude und Energie bei dieser neuen Aufgabe.

Dorothea Stacher-Lutz

**STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER**

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Ferien
28. Juli bis 12. August 2012

Familie Schlegel
Telefon 071 891 17 30

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE
9427 Wolfhalden

Mein Atem geht – was will er sagen?

Vielleicht:

Schau! Hör! Riech! Schmeck! Greif! Lebe!

Vielleicht:

Gott atmet in dir mehr als du selbst.

Und auch:

In allen Menschen, Tieren, Pflanzen atmet ES wie in dir.

Und so:

Freude den Sinnen! Lust den Geschöpfen! Friede den Seelen!

Mit diesen Worten des Dichterpfarrers Kurt Marti aus Bern wünsche ich allen einen kraftspendenden, hellen und warmen Sommer ...

Andreas Ennulat, Pfr.

...einmal ANDERSCHT Japan-Schweiz

Wir freuen uns, die **Hackbrettformation ANDERSCHT** im Gottesdienst vom **8. Juli um 9.45 Uhr** begrüßen zu dürfen. Anlässlich der Konfirmation von Michelle Moesner (Tokio/Japan) werden sie musikalisch die Brücke zwischen Japan und der Schweiz aufspannen. Zwischen Japan und Wolfhalden besteht seit über 100 Jahren eine feste Beziehung durch den Einsatz der ehe-

maligen Posthalterin aus Wolfhalden Catharina Sturzenegger als Rotkreuz-Delegierte von Henry Dunant im Russisch-Japanischen Krieg (1904/05). Auf dem Hintergrund der langjährigen, sehr guten Beziehungen mit dem Japanischen Roten Kreuz setzt der Verein **dunant2010plus** in Heiden im Anschluss an die tragischen Auswirkungen der Erdbeben und des Tsunami, und den schrecklichen Konsequenzen rund um das AKW Fukushima ein humanitäres Zeichen und hilft den Wieder-aufbaus des Kinderhortes von Unosumai zu unterstützen.

Im Rahmen der Konfirmation von Michelle Moesner (Tokio) wird über dieses Engagement informiert werden.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Juli

Sonntag, 1. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 8. Juli «EINMAL ANDERSCHT...»

9.45 Uhr Gottesdienst mit der Konfirmation von Michelle Moesner (Tokio/Japan). Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat.
Musikalische Begleitung: Hackbrettformation ANDERSCHT

Sonntag, 15. Juli kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 22. Juli «SOMMERLICHE GEDANKEN»

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna Maria Simonett (Orgel)

Sonntag, 29. Juli kein Gottesdienst (Ferien)

Seniorinnen- & Senioren-Nachmittag

Donnerstag, 12. Juli 2012 um 14.30 Uhr im Kronensaal

**Musikalische Unterhaltung
mit Urs Fritz (Speicher)**

Eingeladen sind alle (!) Wolfhändler/innen im Pensionsalter.

Das Vorbereitungsteam
unter der Leitung von V. Inglin freut sich auf Ihr Kommen.

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): 3. Juli / Sommerferien
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch Hausbesuche werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kontakt:

Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Konzentration, Geduld und Ausdauer...

...führen zu einer Designertasche

Rezept:

1. Viele kleine Muster mit schwarzem Filzstift zeichnen.
2. Muster zusammen setzen und kopieren.
3. Alle Seiten laminieren.
4. Löcher stanzen.
5. Henkel annähen
6. Seiten- und Bodennähte mit Garn zusammen nähen.
7. Die Designertasche verschenken (z.B. dem Mami zum Muttertag).

*Ausgeführt und erprobt
von der 3. Klasse Zelg*

Bundesfeier

Dienstag, 31. Juli 2012
ab 18.30 im Kronegarten-Areal
bei schlechtem Wetter im Kronensaal

Festansprache
Überraschungsgast aus Bern ???

Folkloreabend

Laternenumzug

Feuerwerk

Der Verkehrsverein Wolfhalden freut sich auf Ihren Besuch!

Verkehrsverein
Wolfhalden

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutznberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

waschen kühlen kochen

Wir liefern Strom!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

TV Wolfhalden auf dem Podest

Die Gymnastikgruppe Wolfhalden zeigte am Tanzapfe-Cup in Dussnang-Oberwangen zwei überaus ansprechende Aufführungen und sicherte sich damit den 3. Rang in der Disziplin Gymnastik Kleinfeld.

Anfang Juni traten die 12 Turnerinnen und Turner des TV Wolfhalden am Tanzapfe-Cup zur Vorrunde an. Das abwechslungsreiche Kleinfeldprogramm vermochte sowohl die Zuschauer, als auch die Wertungsrichter zu überzeugen. Mit der hohen Note von 9.35 setzte sich die Gymnastikgruppe sogleich an die Spitze der Konkurrenz. Nach abgeschlossener Vorrunde musste sich der TV Wolfhalden lediglich dem TV Buchs (Note 9.63) und dem überragenden TV Stein mit einer Spitzennote von 9.83 geschlagen geben. Ebenfalls für den Finaldurchgang qualifizieren konnte sich das Team vom TV

Teufen mit einer Note von 9.30. Mit drei Vereinen war der Appenzellische Turnverband somit im Finaldurchgang in dieser Disziplin hervorragend vertreten. Dank einer erneut sehr sauber vorgezeigten Aufführung vermochte sich das Gymnastikteam aus Wolfhalden auf dem 3. Rang zu behaupten und beendete die Finalrunde schliesslich mit dem überraschend erfreulichen Podestplatz. Mit dieser tollen Leistung präsentierten sich die Turnerinnen und Turner zuversichtlich und bereit für den Wettkampf am Turnfest Ende Juni in Schwyz.

DTV Wolfhalden am Barren

Mit dem solid geturnten Barrenprogramm erturnte sich der DTV Wolfhalden mit der Note 8.70 den 19. Rang. rp

Handänderungen

(19. Mai bis 18. Juni 2012)

König-Dovliasaita Laima, Schachen b. Reute an Jenni-Bruderer Willi und Judith, Heiden (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 592, Wohnhaus mit Scheune Nr. 452, Wohnhaus mit Scheune Nr. 453, Remise Nr. 1098, Silo, Gartenanlage, Weg, Ebnet. Novaron AG, Diepoldsau an Tello Anlagestiftung, Schwyz, Parz. Nr. 226, Bürogebäude Nr. 728, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Friedberg. Kummer Gerhard, Wittenbach an Kummer Andreas und Keist

Irina, Rorschach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1479, Wohnhaus Nr. 1247, Gartenanlage, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Unterlindenberg.

Erbengemeinschaft Sturzenegger-Kast Milly sel., Heiden, an Nader Thomas und Spörle Annika, Arbon (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) Parz. Nr. 1537, Strasse, Wiese, Weide, Mühltoibel.

Bürki-Lutz Nellj, Heiden an Schlegel-Keller Walter und Nina, Dorf, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1038, Wohnhaus Nr. 815, Gartenanlage, Weg, Oedlehn.

Leiter/in gesucht

Für unsere jüngsten Geräteturner/innen der Geräteerie Rehetobel suchen wir eine/n neue/n Leiter/in. Trainingsbeginn ist nach den Sommerferien. Wir trainieren jeweils am Montag von 17:00 bis 18:45 Uhr in der Turnhalle Rehetobel. Die Turner/

innen sind im Alter zwischen 4-6 Jahren. Wer Lust hat bitte meldet Euch doch bei uns, Telefon 071 877 27 17 oder geturehetobel@bluewin.ch (unerfahrene werden gerne angeleert).

Wir freuen uns auf Eure Antwort. Willi Lanker

Druckerei **Internet** **Zeitung**

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

Vormals:

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

Salva Werni Paddy Partyservice

9426 Lutzenberg
Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre

Firmenanstöße sowie
Geburtsstagsfeiern
im Schützenhaus
Lutzenberg
oder bei Ihnen privat

AüB-WirtschaftsNEWS

Interkommunale Zusammenarbeit... ...im AüB auf hohem Niveau

Im Bericht zur Analyse der Gemeindestrukturen in Appenzell Ausserrhoden, welchen der Regierungsrat nach einem Postulat des ehemaligen Kantonsrats Roger Sträuli in Auftrag gegeben hatte, wurde unter anderem die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden analysiert. Das ausführende Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Vorderländer Gemeinden im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) schon heute in überdurchschnittlich vielen Bereichen kooperieren. Sei es bei der Spitex, der Sozialberatung, der Wirtschaftsförderung, der Abfallentsorgung

oder dem Abwasser, die AüB-Kommunen nutzen zahlreiche Synergie-Möglichkeiten, um den Service public kostengünstig und leistungsstark zu gestalten. Jede Gemeinde teilt sich mit jeder anderen Gemeinde aus der Region mindestens drei Aufgabengebiete, Heiden arbeitet mit Grub, Reute und Wolfhalden jeweils sogar in acht Bereichen zusammen (s. Tabelle). Mit den in der Studie nicht berücksichtigten kantonsübergreifenden Kooperationen mit dem Bezirk Oberegg AI wäre die Anzahl noch höher. Einen direkten Link zu den detaillierten Studienergebnissen finden Sie auf www.AüB.ch.

	Grub	Heiden	Lutzenberg	Rehetobel	Reute	Wald	Walzenhausen	Wolfhalden
Grub		8	5	5	6	4	4	7
Heiden	8		7	6	8	6	6	8
Lutzenberg	5	7		4	7	4	5	4
Rehetobel	5	6	4		6	4	3	4
Reute	6	8	7	6		6	6	6
Wald	4	6	4	4	6		3	3
Walzenhausen	4	6	5	3	6	3		4
Wolfhalden	7	8	4	4	6	3	4	

Tabelle: Häufigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit im AüB

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik,
Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

Dä schnellstcht Wolfhändler 2012

Am **Freitag, 6. Juli** wird dieser Anlass auf dem Sportplatz Wolfhalden zum zweiten Mal durchgeführt. Am «schnellschte Wolfhändler» läufst du mit deinen Freundinnen und Freunden um den Sieg. Je schneller du bist, desto grösser sind auch deine Qualifikationschancen für den Kantonalfinal oder je nach Alter sogar für den Schweizer Final. Dort spurtest du um den Titel des «Migros Sprint Champions 2012». An diesem Anlass teilnehmen dürfen alle Kinder und Erwachsenen, welche in Wolfhalden wohnen oder Mitglied im Wolfhändler Turnverein sind. Gesprintet wird getrennt in Jahrgängen. Mädchen und Knaben

werden separat klassiert. 1995 (und älter) bis 1997 über 80m, 1998 bis 2001 über 60m und 2002 bis 2006 (und jünger) über 50m.

Anmelden kann man sich an diesem Tag zwischen 17.30 und 18.00 Uhr auf dem Sportplatz. Die Rangverkündigung findet ca. um 20.00 Uhr statt. Der Start ist für Vereinsmitglieder (Jugi, Mädi, Kitu, Muki und Aktivriegen) gratis, ansonsten beträgt das Startgeld 5 Franken. Jede/r Teilnehmer/in erhält einen Bon für Wienerli mit Brot.

Für das leibliche Wohl der Fans wird eine Festwirtschaft geführt. Wir freuen uns auf Sie!

Turnende Vereine Wolfhalden

Energiekosten sparen!?

Posteller Modell

Niedriger Energieverbrauch

A, B, C

A+

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonnentallstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

VP ab Fr. 495'000.00
www.hellerimmobilien.ch
071 891 28 28

Planen und bauen

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

Neueröffnung Thai-Massage in Heiden

Wir bieten Ihnen: Traditionelle Thai-Massagen, Fussmassagen, Nacken- und Rückenmassagen sowie Oel-Massagen unter Anwendung von verschiedenen Aroma-Oelen.

Preise ab Fr. 20.- (15. Min.) bis Fr. 140.- (2 Std.)

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 09.00 Uhr – 19.00 Uhr

Sa. 09.00 Uhr – 15.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich:

Chanakan Huwyler, Werdstrasse 4, 9410 Heiden

www.sunshineheiden.ch // Tel. 079 969 95 49

Projekttag an der Oberstufe Wolfhalden

Anfang Mai führte die Oberstufe Projekttag unter dem Titel «fremd» durch.

sie einen halben Tag in fremder Umgebung an einer anderen Schule.

«Insight China – eine fremde Kultur erleben»

Die Schüler konnten die chinesische Kultur an verschiedensten Posten entdecken. Einige versuchten chinesische Ausdrücke und Schriftzeichen zu lernen. Sie widmeten sich der Küche Chinas und entdeckten neue Gewürze und Geschmacksrichtungen.

«Fremde Welten»

Aus einem Kleiderbügel wird ein Pfeilbogen oder der Shaker verwandelt sich in ein Sparschwein. Aus Alltagsgegenständen wurden fremde Objekte mit völlig neuen Eigenschaften. Nicht nur Gegenstände sondern auch die SchülerInnen haben sich in fremde Welten begeben. Ganz auf sich alleine gestellt, verbrachten

«Asylwesen in der Schweiz»

Wir beschäftigten uns mit dem Asylwesen in der Schweiz. Wir besuchten das Solidaritätshaus in St. Gallen und hörten eine eindrückliche Erzählung über die Flucht eines Mannes, der aus Eritrea in die Schweiz gekommen ist. Die fröhliche Stimmung am Mittagstisch und das grosse Engagement der ehrenamtlichen Helfer haben uns stark beeindruckt.

«Mangare, cucinare...»

Fremde Kulturen, fremdes Essen. In diesem Projekt wurde gekocht und gegessen. Um die Gewohnheiten der Lebensmittelzubereitung der Kulturen besser kennen zu lernen, wurden in St. Gallen verschiedene Restaurants besucht, wo sie von den Besitzern

Beim «Gut sein» erwischen

E³
Erfolg

Eigenständigkeit
Eingebundenheit

Über alters- und stufendurchmisches Lernen wurde am 8. Juni, für einmal nicht nur referiert und diskutiert, sondern es wurde vom gesamten Schulteam vom Kiga bis zur Ost praktiziert. Begleitet von A. Müller, Direktor des Instituts Beatenberg, begann das praktische Training, um unsere Kinder und Jugendlichen noch besser coachen zu können. Ganz nach dem Zitat: «Ich ver helfe ihm zum Erfolg, dafür bin ich da.» (D. Cahill, Coach von A. Agassi).

Ob mit dem Tenn racket auf dem Sandplatz oder mit dem Bleistift in der Schule: Die Erfolgsrezepte eines Trainers sind identisch: So verfügen (Lern-)coaches über Wissen und Haltungen um lernende Personen oder Gruppen bedürfnisgerecht und nachhaltig zu unterstützen. Auf der Grundlage vereinbarter Ziele werden Abkommen geschlossen Prozesse veranlasst und begleitet, Verbindlichkeiten eingefordert und Ergebnisse ausgewertet mit der Absicht, die Anschlussfähigkeit der Lernenden so zu erweitern, dass sie sich in bedeutsamen Situationen erfolgreich erleben. Erfolgsgefühle gehen oft einher mit dem guten Gefühl «es» geschafft zu

haben, etwas bewirken zu können. Genau diese Erfahrungen zählt zu den drei psych. Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. So gilt es dieses Erleben von Erfolg, wie auch von Eigenständigkeit und Eingebundenheit (kurz: E³) in der Schule noch zu erhöhen, so dass die Motivation und das Selbstwertgefühl gestärkt werden. – Oder eben: Die Kinder und Jugendlichen beim «Gut sein» erwischen!

Damit dies so oft als möglich gelingt, wurde während des Tages ein spezieller Fokus auf das Aktivieren des indiv. Vorwissens gelegt. Denn nur persönliche Bezugs- und Ankerpunkte garantieren ein erfolgreiches und langfristiges Lernen. So wurde auch bei der Lehrerschaft Bekanntes mit neuen Erkenntnissen und Methoden verknüpft und ein erster Meilenstein in der Weiterbildung zum Lerncoach gelegt. (Texte von A. Müller können auf www.wolfhalden.ch unter Bildung heruntergeladen werden.)

S. Steinmann / Projektleitung adL

Voranzeige...

... der 1. Augustfeier

Überraschungsgast aus Bern... kommen mehrere Bundesräte ????

31. Juli 2012 auf dem Kronenareal.

Bitte jetzt schon das Datum reservieren!

Der Verkehrsverein Wolfhalden

über die Spezialitäten des jeweiligen Landes informiert wurden.

«Faszination Exotik oder fremde Fötzel»

Wir hielten Ausschau nach Tieren und Pflanzen und fanden viele Marienkäfer, die aus Asien stammen. Im Rheindelta lernten wir Vögel kennen, die ihren angestammten Platz am Bodensee haben, aber auch solche, die

aus Afrika in den Norden ziehen und hier nur kurze Zeit bleiben. Später waren wir im Botanischen Garten in St. Gallen und lernten viel über einheimische und nicht einheimische Pflanzen.

Die Projekttag waren ein grosser Erfolg, welche sowohl den Lernenden als auch den Lehrpersonen viel Freude bereiteten.

OST-Team

LUPO spitzt die Ohren!

Sali, Sali – d'Sunne schint für alli

Jetzt wissen wir's also. Kirchdach für Sonnenenergie ist nicht! Und zwar ziemlich deutlich – trotz der Facebook-Offensive der U25-Generation. Damit bleibt alles beim alten, in der Hoffnung, dass unser Gemeinderat aber trotzdem das Energiethema jetzt nicht einfach fallen lässt. Es

gibt ja noch viele andere Dächer, welche die vielen Leserbriefschreiber ja auch aufgezählt haben. Vielleicht hat die Diskussion in unserem Dorf ja dazu geführt, dass wir uns alle mehr denn je der Energieproblematik bewusst sind. Auch die Wahl in die GPK war eine klare Sache für René Bänziger. Ich hoffe, dass er jetzt dann nicht mehr so viel zuhause ist, damit ich dort ab und zu ein paar Hühner für mein Rudel holen kann.

Ihr Lupo

Filmnächte in der Badi Heiden

Die Schwimmbad Genossenschaft und das Kino Rosental Heiden bieten dieses Jahr während den Sommerferien Kino-Leckerbissen für Daheimgebliebene an. Folgende Filme werden gezeigt:

Freitag	13. Juli	La tête en friche, Frankreich 2010
Freitag	20. Juli	Wasser für Elefanten, USA 2011
Freitag	27. Juli	Inception ,Grossbritannien, USA 2010
Freitag	3. August	Ruf der Wale – Big Miracle, USA 2011

Die Türöffnung ist jeweils um 21.00 Uhr, (nur bei guter Witterung), Filmstart um 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet CHF 13.00. Gutscheine können für die Filmvorführungen im Schwimmbad nicht eingelöst werden. Das Schwimmbad Restaurant ist geöffnet. Wir freuen uns auf viele Kino/Badi-Besucher. Informationen über die Durchführung unter: www.kino-heiden.ch oder 071 891 12 23

Pinwand

Samstag, 30. Juni
Papiersammlung
Guggenmusig Wolfs-Hüüler

der nächste
Redaktionsschluss
18. Juli
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Juli

Wann	Wer	Was	Wo	
Di 3.7.	ab 15.00	Chrabelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 5.7.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Fr 6.7.	ab 17.30	Turnende Vereine	Dä schnellscht Wolfhändler	Sportplatz
Fr 6.7.	ab 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Grillabend mit Partnerinnen und Partner	Fam. Bänziger, Schönenbühl
Sa 7.7.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Sa 7.7.	20.00	SVP Wolfhalden	Grillabend	Wüschbach
Do 12.7.	14.30	Senioren-Team	Senioren-Nachmittag mit musikalischer Unterhaltung	Gemeindesaal
Mo 16.7.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 31.7.	ab 18.30	Verkehrsverein Wolfhalden	Bundesfeier	Kronenareal
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

«Würden Sie sich dahin setzen...»

...um die Aussicht zu geniessen?»

Bei uns in Wolfhalden wurde ein wunderschön gelegenes Aussichtsbänkli mit Sicht über den ganzen Bodensee an einen

anderen Standort verlegt, weil ein Geschäftsmann auf diesem Grundstück baute.

Evelyne Hayoz, Wolfhalden

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Schulschlussfest der Mittelstufe

In der überdachten Pausenhalle des Mittelstufenschulhauses waren an diesem sonnig-heissen letzten Juni-Freitag keine Tische und Bänke aufgestellt; diese standen für einmal auf dem Vorplatz. Denn gleichsam mit der traditionellen Ausstellung und dem Schlussingen, stand an diesem Abend die Enthüllung der von den Schülern bemalten Rückwand der Pausenhalle an. Zuerst füllte sich aber das Schulhaus kurz nach vier Uhr mit Eltern, Grosseltern und Freunden, die gekommen waren, um die Ausstellungstücke ihrer Kinder zu bestaunen. Natürlich mussten alle Angehörigen zuerst die gestrickte Katze oder das getöpferte Huhn ihres eigenen Kindes beäugen, erst dann ging es weiter zu den selbstgenähten Badetaschen und dem selbst gezimmerten Pfannenuntersetzer. Die Themen bei den Projekten, die die Schülerinnen und Schüler über das Jahr hindurch begleiteten, waren: «Wickinger», «Raben», «Schriften» oder «Entdecker». Die Dokumentationen über die Waldwoche und vor allem über die «Land-art» wa-

ren für alle Gäste überaus spannend. Kurz vor fünf Uhr formierten sich alle drei Klassen in der Pausenhalle und gaben mit dem Schlussingen ihr Bestes. Danach bedankte sich Yolanda Lötscher, als erstes bei allen, die zu diesem gemütlichen Schulschlussfest beigetragen haben und auch unter dem Jahr immer hilfreich dem Lehrkörper zur Seite stehen, wie Esther und Hans Züst und Peter Fürst. Sie überreichte auch der Schulleiterin Anette Grasshoff und dem Gemeinderat Heiko Heidemann eine rote Rose, denn sie haben massgeblich zum unkomplizierten Ablauf von der Idee der Wandbemalung bis hin zur Realisierung beigetragen. Dann fiel endlich der Vorhang und zum Vorschein kam eine bunte, graffiti-ähnlich bemalte Rückwand der Pausenhalle. Auch das beliebte «Bänkli» blieb von dem Farbtopf nicht vorschont, hier sitzt man nun auf gemalten Klaviertasten. Gemütlich und fröhlich gestaltete sich dann auch der Rest des Abends bei Grillwürsten, Kaffee und Kuchen.

(ck)

Dä schnellscht Wolfhändler 2012

50 WolfhändlerInnen kämpften auf dem Sportplatz Wolfhalden um den Titel des schnellsten Wolfhändlers.

Zum zweiten Mal dürfen die Turnenden Vereine Wolfhalden auf einen gelungenen Abend zurückblicken. Es ist immer eine besondere Freude dem munteren Treiben «unserer» Kinder zuzusehen. Gerannt wurde den ganzen Abend und das nicht nur auf der Bahn. Aufwärmen, um die Wette laufen, mit den anderen Kindern spielen, Würstli essen, rege ging es zu und her. Die Erwachsenen dicht an der Seite der jungen WettkämpferInnen. Unterstützend mit ihren anfeuernden und begeisternden Zurufen. Hopp, hopp, super händ ihr's gmacht...! Den Titel «Dä schnellscht Wolfhändler 2012»

durften folgende Kinder mit nach Hause nehmen:

Steffi Braune, Roman Sonderegger, Cody Jetter, Jana Ruppanner, Gion Sonderegger, Vanessa Heierli, Adrian Sonderegger, Anouk Scherrer, Lea Sieber, Andrin Heierli, Aline Scherrer, Adrian Lehner, Pia Krüsi, Philipp Ruppanner, Michelle Eugster, Cyrill Eugster und Thomas Sturzenegger. Noch einmal recht herzlichen Dank an alle unsere BesucherInnen!
Miriam Sieber

Wahrzeichen weicht neuem Spielplatz

Im Jahre 1908 wurde das Aussenschulhaus Zelt seiner Bestimmung übergeben. Wahrzeichen des markanten Gebäudes im neubarocken Stil sind bis heute der Glockenturm, der treppenförmige Giebelaufbau und das Zifferblatt der Uhr. Zum Schulhaus gehört aber auch eine kleine Turnhalle samt Sportplatz. Stolz Wahrzeichen dieses Bereichs war das Klettergerüst mit seinen himmelwärts ragenden Eisenstangen, wobei das Hochklettern und vor allem das

Verweilen der Kinder auf dem Querbalken in luftiger Höhe neuerdings als zu gefährlich eingestuft wird. Deshalb wurde das nicht mehr genutzte Klettergerüst gefällt, und dem Abbruch fiel auch ein Teil der Spielgeräte zum Opfer. Während der Sommerferien entsteht ein neuer Spielplatz. Montiert wird u.a. auch eine Kletterwand, die als Nachfolgerin der Eisenstangen in die Schulhaus-Geschichte eingehen wird.

egb

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Kantonale Finanzaufsicht / Kantonaler Finanzausgleich

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen vom Bericht des Regierungsrates über die kantonale Finanzaufsicht per Ende 2011. Die Kontrollergebnisse für unsere Gemeinde lauten durchwegs sehr gut. So wird festgestellt, dass ein positives Eigenkapital vorliegt (per 31.12.2011 bei einer Summe von Fr. 2'413'300.-), die gemäss Finanzhaushaltgesetz zulässige Fremdkapital-Limite deutlich unterschritten ist sowie keine besondere Risiken im Finanzvermögen bzw. bei den Eventualverpflichtungen vorliegen.

Bezüglich Finanzausgleich hat der Regierungsrat Mitte Juni die Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinden und des Kantons für das Jahr 2012 genehmigt. Aus den Berechnungen zeigt sich, dass insgesamt Fr. 9'048'000.- Ausgleichsgelder ausbezahlt werden. Der Kanton erbringt hievon Fr. 5'044'600.-; die restlichen Fr. 4'003'400.- werden von den fünf Gemeinden Gais (Fr. 42'100.-), Heiden (Fr. 66'700.-), Lutzenberg (Fr. 20'700.-), Speicher (Fr. 258'800.-), Teufen (Fr. 3'586'700.-) und Wolfhalden (Fr. 28'400.- / vom Soziallastenausgleich kommend) einbezahlt. Empfänger der Ausgleichsgelder sind alle übrigen Gemeinden in selbstverständlich sehr unterschiedlicher Höhe (zwischen Fr. 44'500.- und Fr. 1'617'600.- liegend).

Bauverbaunungsprojekt «Saugrubbach / Gmeindli»

Das kantonale Wasserbauamt hat im Bereich Gmeindli für eine Unterquerung der Sonderstrasse (= Durchlass für den Saugrubbach) ein Ausbau-Projekt erstellen lassen. Der Gemeinderat ist mit dem Projekt und der Ausführung im Verlauf dieses Jahres einverstanden. Von den geschätzten Gesamtkosten von Fr. 235'000.00 trägt der Kanton 72%. Der Rest wird über die Gemeinde finanziert. Die Projektausführung obliegt dem Kanton.

Sonderstrasse: Felssicherungen Augsti

Der Gemeinderat hat einem Felssicherungsprojekt der FS Geotechnik AG, St. Gallen, im Bereich Augsti zugestimmt. Gestützt auf den vom Ingenieurbüro Hagen + Sturzenegger AG, Wolfhalden, vorbereiteten Offertvergleich sind die Felssicherungsarbeiten an die Eberle Landschaftsbau AG, Herisau, vergeben worden. Die auf den Herbst geplante Arbeitsausführung erfolgt in Koordination mit dem Bachverbaunungsprojekt «Saugrubbach / Gmeindli».

Kindertagesstätte Wirbelwind, Heiden/Wolfhalden

Die Kindertagesstätte (Kita) Wirbelwind hat sich im Appenzeller Vorderland zu einer bekannten Institution der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt. Seit der Gründung

des Trägervereins im Jahre 2004 bestand die Hauptaufgabe für den Vereinsvorstand immer wieder darin, Lösungen für eine Finanzierung des Betriebes zu finden. Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen führte im letzten Jahr dazu, dass zusätzlich zum Betrieb beim Kirchplatz in Heiden ein Zweigbetrieb im ehemaligen Altersheimareal Wüschbach in Wolfhalden aufgenommen werden konnte. Das Betreuungsangebot im Wüschbach wird sehr geschätzt und ist entsprechend schon gut ausgelastet. Die Bundessubventionen, welche der Kita-Verein für den Betriebs-Ausbau erwirken konnte, werden im Sommer 2013 auslaufen. Bis dann muss eine neue Finanzierungslösung für den gesamten Betrieb gefunden werden. Der Kita-Vorstand ist aus diesem Grund mit einem Lösungsvorschlag an alle im Einzugsgebiet liegenden Gemeinden gelangt (Vorderländer Gemeinden zuzüglich Obereggen, Eggersriet-Grub SG und Thal SG). Grundlage bildet eine mit jeder Gemeinde abzuschliessende Leistungsvereinbarung samt der damit verbundenen Beitragsgarantie.

Der Gemeinderat Wolfhalden hat dem Abschluss der vorgeschla-

genen Leistungsvereinbarung samt dem maximalen, jährlichen Kostendach von Fr. 15'000.00 für eine 3-jährige Periode (2013 bis 2015) zugestimmt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Tobler Lukas, Unterlindenberg 203, Sauna-Einbau mit Aussenkamin beim Wohnhaus Nr. 203 auf Parz. Nr. 115, Unterlindenberg.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Sanierung/Umbau Reservoir Bühel Nr. 786, Parkplatz-Vergrößerung und Ersatz Holzunterstand auf Parz. Nr. 122, Unterwolfhalden.

Hohl Hans Peter, Hinterergeten 138, Neubau Einfamilienhaus mit Carports auf Parz. Nr. 1533, Mühltoibel.

Zellweger René, Müli 548, 9655 Stein SG, Baureklametafel auf Parz. Nr. 1532, Mühltoibel.

Rutten-Braun Bernhard und Erika, Altenstein 460, Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Nr. 1176 auf Parz. Nr. 622, Altenstein.

Hohl-Schoch Hans und Esther, Dorf 56, Balkon-Anbau (verglasst) an Wohnhaus Nr. 56 auf Parz. Nr. 221, Dorf.

Maleriewerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Hobby Sport Freizeit

Wir liefern Strom!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

*Das war des Sommers schönster Tag,
nun klingt er vor dem stillen Haus
in Duft und süßem Vogelschlag
unwiederbringlich leise aus.
In dieser Stunde goldnen Born
gießt schwelgerisch in roter Pracht
der Sommer aus sein volles Horn
und feiert seine letzte Nacht.*

Hermann Hesse (1877-1962)

Hermann Hesses Todestag jährt sich im August zum 50. mal. Wir kennen seine Romane und Gedichte, doch als Maler ist er uns eher unbekannt. Aus therapeutischen Gründen begann er mit der Malerei; das Ergebnisse sind Bilder voller Harmonie und paradiesischer Vollkommenheit. Doch zu Beginn standen Bilder, die seine Angstzustände in der Welt deutlich machen. Als Dichter beschrieb Hermann Hesse den Menschen in seinem Hin- und Her in der Welt. In seinen Bildern zeigt sich zuletzt der Schatten als aufgehoben im Licht.

**Kunst-Gottesdienst zu den Bildern Hermann Hesses
am 19. August um 9.45 Uhr**

Ich wünsche allen einen sonnenreichen Spätsommer!

Andreas Ennulat, Pfr.

**Einladung... zum Informationsabend
Evang.-ref. Religions-/Konfirmanden-Unterricht**

für Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufe und deren Eltern

**Donnerstag, 16. August 19.30 Uhr
Kirchgemeinderaum «Dorf 5»**

zum 50. Todestag
des Dichters Hermann Hesse:

**«...die Grenzen überfliegen»
(Aquarelle)**

Sonntag, 19. August um 9.45 Uhr
für Kinder und Erwachsene
Kunst-Gottesdienst mit einer Geschichte für
Kinder (Esther Züst); danach werden die Kinder
während des Gottesdienstes im Kirchge-
meinderaum (von Esther Züst) betreut!

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 21. August
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im August

Sonntag, 5. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 12. August kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 19. August KUNST-GOTTESDIENST
HERMANN HESSE (AQUARELLE)

9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat und
Arthur Thurnheer (Orgel);
Kinder werden während des Gottesdienstes im
«Dorf 5» betreut (Esther Züst)

Sonntag, 26. August «VERSÖHNUNG»

Literatur-Abendgottesdienst
18.30 Uhr (!) Ernst Wiechert «Dornbusch»
mit Pfr. Andreas Ennulat. und Birgitta Roggors
Müller (Orgel); anschl. Zusammensein bei Brot
und Wein

Ernst Wiechert ...

...schrieb seine Geschichten und Romane zu einer Zeit
(1945-1946), als in Europa Hass und Feuer die Herzen der
Menschen zerstört hatte; der Glauben an Wahrheit und Ge-
rechtigkeit, der Glauben an das Gute im Menschen war zu
einem glimmenden Rest verkommen. Wiecherts Geschichten
wollten damals – und wollen heute immer noch – das Feuer
neu zum brennen bringen.

Versöhnung – oder:
«Der brennende Dornbusch»

Sonntag 26. August 18.30 Uhr (!)

Literatur-Gottesdienst in der Kirche
Wolfhalden

danach :

Einladung zu einem «versöhnlichen» Spät-Sommerabend...

Wir hoffen auf gutes Wetter und laden nach dem Abend-
Gottesdienst dazu ein, gemütlich den Sommerabend bei Brot,
Käse, Oliven und Wein ausklingen zu lassen.

Sonntag, 26. August ab ca. 19.15 Uhr:
gemütlicher Sommerabend vor der Kirche

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Hei-
den, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutz-
gründen keine Spitalweisungen erhalten, sind wir
auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.
Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kontakt:

Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Die neuen Lehrpersonen stellen sich vor

Sonja Finger

Seit 25 Jahren bin ich mit Leib und Seele Kindergärtnerin. In diesen Jahren konnte ich viele Erfahrungen in meinem Beruf sammeln, ob als Kindergärtnerin, als Teamteacherin oder Mundartlehrerin für Fremdsprachige. Die Offenheit der Kinder in diesem Alter fasziniert mich immer wieder auf's neue, motiviert und spornt mich an im Kindergartenalltag. Mit meinen Kindergärtnern auf dem Weg bis zur Schulreife zu sein, ist für mich die allerschönste Beschäftigung die ich mir vorstellen kann!

In meiner Freizeit bin ich sehr oft am Lesen und wenn ich nicht am Lesen bin, dann bestimmt am Basteln oder Nähen. Auch möchte ich die langen Spaziergänge mit meinem Hund auf keinen Fall mehr missen. Da meine zwei Kinder meine Leidenschaft für fremde Länder und deren Kulturen teilen, sind wir oft auf Reisen. Genau so können wir aber eine Schlauchbootfahrt auf dem Kanal, oder eine «Brötlete» im Wald geniessen.

Ich freue mich RIESIG auf meine neue Herausforderung in Wolfhalden und plangere sehr auf den Schulstart nach den Sommerferien!

Neuzuzüge

Frei Claudia, Plätzle 471; Grosenbacher Tobias, Hinterhasle 316; Lenggenhager Nicole, Oberdorf 970; Pflug Jasmin, Hinterhasle 316; Rutz Daniel, Oberdorf 970.

Herr Dr. Christoph Hilgers

Ich habe an der Universität Konstanz im Bereich der Sportwissenschaft den Bachelor und Masterabschluss absolviert. Bereits in meinem vierten Studiensemester habe ich begonnen in den Sportarten Gerätturnen und Volleyball, sowie Beachvolleyball andere Studierende zu unterrichten. Als ich den Bachelorabschluss erworben hatte, wurde mir darüberhinaus ein Lehrauftrag für das Trampolinturnen übertragen. Dieses Fach habe ich bis zum Abschluss meiner Promotion hauptverantwortlich geleitet. Durch diese Tätigkeit und durch die Möglichkeit an der Sekundarschule in Kreuzlingen als Sportlehrer tätig zu sein wurde meine Leidenschaft für das Unterrichten geweckt. Nun habe ich die Möglichkeit dieser Leidenschaft in Wolfhalden weiter nachzugehen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, im Bereich der Naturlehre und dem Sport mit den Schülern zusammenzuarbeiten.

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

DTV und TV Wolfhalden am Turnfest

Am 18. Schwyzer Kantonturnfest vom 23./24. Juni erreichte der DTV/TV Wolfhalden den 15. von 50. Rängen im Vereinswettbewerb Aktive 3-teilig, in der 4. Stärkeklasse. Die Erwartungen des Vereins wurden mit der Note 26.21 erfüllt. Der DTV überzeugte mit einer sauber

geturnten Barrenübung und erreichte die gute Note 9.35. Die Gymnastikgruppe erturnte sich mit der Kleinfeldgymnastik die Note 9.00. Nach einem ereignisreichen und schönen Wochenende reisten wir am Sonntag wieder zurück nach Wolfhalden.

Antonia Albisser

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilareinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 11.8.1929 Künzler Fritz, Hinterhasle;
- 20.8.1929 Bister Siegfried, Oberdorf;
- 25.8.1928 Heiniger Irene, Bleichstrasse;
- 25.8.1931 Schläpfer Max, Buchen;
- 26.8.1930 Züst Lina, Unterwolfhalden;
- 27.8.1930 Köppel Albert, Tobelmühle

Handänderungen

(19. Juni bis 18. Juli 2012)

Lattmann-Kym Roland und Nadja, Boppelsen an Rochira-Gondek Tancredi und Silvia, Högle (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) ab Parz. Nr. 872 zu Parz. Nr. 218, Boden, Högli.

Erbengemeinschaft Bruderer Ernst sel., Walzenhausen an Hoffmann Traore-Hoffmann Renata, Sonder, Parz. Nr. 811, Reservoir Nr. 814, Gerätehaus, Nr. 1174, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Höhe.

Hohl Beat, Hinterergeten an Erbengemeinschaft Hohl-Niederer Mina sel., ab Parz. Nr. 427 zu Parz. Nr. 428, Boden mit Weidstadel Nr. 149, Hinterergeten.

Erbengemeinschaft Hohl-Niederer Mina sel., an Hug-Tobler Oliver und Anja, Walzenhausen (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 428, Wohnhaus Nr. 148, Weidstadel Nr. 149, Weg, Gartenanlage, Oberguggen.

Tobler-Bauer Susanna, Rheineck an Tobler Jörg, Vorderbühle, Parz. Nr. 832, Remise Nr. 545, Wohnhaus Nr. 546, Fels, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Vorderbühle.

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Bei uns können Sie **BIO**
Gerätebenzin tanken
für 2 und 4-Takt Motoren

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden -Heiden

An der Sonnentals-
strasse in Heiden
erstellen wir für Sie
28 moderne und helle
Eigentumswohnungen
im Minergie-Standard
mit hohem
Wohnkomfort.
Die 3.5 / 4.5 und 5.5
Zimmer Wohnungen
sind verteilt auf
4 Mehrfamilienhäuser
und liegen in einer
sonnigen, ruhigen und
komplett verkehrsfreien
Parkanlage!

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche
Broschüre und sichern Sie sich Ihre
Traumwohnung!

VP ab Fr. 495'000.00

www.hellerimmobilien.ch
071 891 28 28

Planen und
bauen

Heller AG

Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service Tiefenau 6
9410 Heiden

Schluss theater der 3. Sek. E und G

«Freitag, der 13.»

Als Abschluss ihrer Zeit in der Oberstufe planten die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek ein Schluss theater, das am Donnerstag, 5. Juli Premiere hatte. Zusammen mit Caroline Tiefenthaler, Sekundarlehrerin, setzten sie sich mit Texten auseinander, nahmen die Rollenverteilung vor und planten ihre Abschlussvorstellung. Dabei wurden sie tatkräftig und professionell von Andreas Beutler, Heiden, begleitet und unterstützt. Sein enormer Einsatz und sein Fachwissen verzauberten die Schülerinnen und Schüler, sodass sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten bestmöglich umsetzen konnten. Das Theaterstück, eine komödiantische Robinsonade von Peter Reul, ermöglichte durch die darin vorkommenden Charaktere, dass beide 3. Sekundarklassen gemeinsam ihren Abschluss feiern konnten.

Wer an einem Freitag, dem 13. eine Flugreise unternimmt, muss damit rechnen, dass der Flug nicht planmässig verläuft. So geschieht es auch 10 Passagieren, die sich nach einer Notwasserung zusammen mit der Flug-

zeugcrew auf einer einsamen Insel im Pazifik wiederfinden. Notgedrungen muss man miteinander auskommen. Als dann noch eine Gruppe Abenteurer auftaucht und Eingeborene gesichtet werden, beginnt die Lage dramatisch zu werden. Die unterschiedlichen Charaktere wurden humorvoll und genial durch die Schulabgänger gespielt. Es machte ihnen richtig Spass, einmal bewusst die Rolle einer anderen Person mit besonderer Ausprägung zu übernehmen. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Andreas Beutler, der mit enormem persönlichem Engagement sich für das Gelingen der Vorstellung einsetzte.

Im Anschluss an die Vorstellung nutzten die beiden Klassen die Gelegenheit, ihren Lehrkräften für die drei lehrreichen und angenehmen Schuljahre in der Oberstufe Wolfhalden-Grub AR zu danken. Auch die Lehrkräfte nahmen die Gelegenheit wahr, ihre Schülerinnen und Schüler gebührend zu verabschieden und ihnen für ihr positives Zutun zur Oberstufenzeit zu danken.

Lukas Tobler, Klassenlehrer 3. Sek E

SVP ist mehr als nur Politik

Am Samstag, 23. Juni 2012 besuchte eine Gruppe der SVP Wolfhalden die Weinbaugenossenschaft Berneck.

Thomas Bräckle, Freizeit-Weinbauer, zeigte uns die Entstehung von Wein – von der Rebe im Weinberg, die Bewirtschaftung bis zur Weinlese. Bei schönstem Wetter lernten wir die verschiedenen Rebsorten und die Pflanzungen (Einzelstock oder Reihe) kennen. Auch die Vorschriften betreffend Pflanzenschutz (Spritzen) wurde uns erklärt. Nachdem wir den ganzen Weinberg abgelaufen hatten, freuten wir uns alle auf die Produkte wie «Bernecker»-Riesling Sylvaner,

Wein einer Nacht, Pfauenhalde, Rötiberg und Réserve. Im einladenden Lokal am Rathausplatz in Berneck durften wir die verschiedenen Tropfen zusammen mit Brot, Pantli und Käse mit Trester, degustieren. Ein schöner Tag im kollegialen Kreis, verbunden mit kulinarischer Weiterbildung, fand seinen Abschluss.

Heinz Bischofberger

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

Vormals:

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

AüB-WirtschaftsNEWS

Mehr Arbeitsplätze in weniger Firmen als vor zehn Jahren

– Bevölkerung konstant

Weniger Unternehmen, mehr Jobs, stagnierende Bevölkerung – so liest sich die Entwicklung im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zwischen 2001 und 2008. Obwohl in diesem Zeitraum die Anzahl der Firmen um 2,8 Prozent zurückgegangen ist, sind doch 272 neue Arbeitsplätze entstanden, das bedeutet ein Plus von 4,8% (s. Tabelle). Die Anzahl der Vollzeitäquivalente (ganze Stellen) ist laut den aktuellen Daten des Bundesamtes für Statistik dadurch um 3,7% gestiegen. Somit entsprach im Jahr 2008 die durchschnittliche Beschäftigung im AüB 83,6 Stellenprozent.

Dieser positiven Entwicklung bei der Anzahl der Arbeitsplät-

ze steht im gleichen Zeitraum jedoch ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl um 0,6% gegenüber. Im Appenzellerland über dem Bodensee haben die neu geschaffenen Arbeitsstellen also nicht zu einem Wachstum der Bevölkerungsgrösse geführt, was durchaus zu erwarten gewesen wäre. Auch wenn für die stagnierende Einwohnerzahl demographische Faktoren eine Rolle spielen können, wie etwa geburtenschwächere Jahrgänge, so scheinen sich doch immer mehr Menschen gegen einen Wohnsitz in der Region zu entscheiden, obwohl sie hier arbeiten.

Warum die Bevölkerungsgrösse nicht analog zur Zahl der Arbeits-

stellen gewachsen ist, kann nur spekuliert werden. Eine mögliche Erklärung hierfür ist aller Wahrscheinlichkeit nach fehlender moderner Wohnraum: unter den 150 am 1. Juni 2011 im AüB leer stehenden Objekten waren nur 12 Neubauwohnungen. Mit laufenden und geplanten Bauprojekten in der Region wird diesem Problem Rechnung getragen, wie etwa in Heiden (Rosental) oder Wolfhalden (Kronenwiese). Die Bevölkerung ist auch so seit 2008 bereits wieder gewachsen und ihre Zahl sogar leicht über den Stand von 2001 gestiegen: Zum Jahresende 2011 hatten im Appenzellerland über dem Bodensee 15304 Personen ihren Wohnsitz.

«Dr Goalie bin ig»

Am Freitagabend 7. September 2012 um 19.30 Uhr lädt die Kulturkommission zur Lesung des Berner Mundart-Dichter Pedro Lenz in die Kirche Wolfhalden. Sein Dialektroman «Dr Goalie bin ig» hat auch bei Nichtbernern Anklang gefunden und so sind sich die Organisatorinnen einig: er wird auch hier begeistern. Der Erstlingsroman von Pedro Lenz, dem Berner Schriftsteller und Bühnendichter ist seit Erscheinen 2010 in der Schweiz schon über sechszehntausend Mal verkauft worden. Der «Golie» von Pedro Lenz, der eigentlich Ernst heisst, lebt im Schweizer Mittelland der Achtziger, in Schummertau», das eigentlich Lenzes Langenthal ist diese Provinz, in der alle allen so nah sind, lässt keinen gehen, rückt ihre Protagonisten aber in sympathisches Licht. In der Geschichte arbeitet der «Golie» als Hilfsmagaziner in einer Druckerei und ist in die Serviertochter vom «Maison» verliebt. Er ist ein «Laferi», der sein Leben gern schön redet, dem fahlen Alltag gerne etwas Glanz verleiht, im nächsten Moment aber zur Einsicht kommt, dass es auch viel schlechter kommen könnte. Eine alltägliche Geschichte, wenn hier nicht der grosse Mann hinter dem Mikrofon steht, der eine Sprache wählt, die er ständig in Mund und Ohr mit sich herum trägt und zusammen mit seiner sonoren Stimme für Wahrhaftigkeit sorgt. (ck)

Appenzellerland über dem Bodensee	Unternehmen	Beschäftigte	Vollzeit- äquivalente	Bevölkerung (zum 31.12.)
2001	848	5622	4752,6	15281
2008	824	5894	4926,4	15192
Veränderung	-24	+272	+173,8	-89
%	-2,8	+4,8	+3,7	-0,6

Tabelle: Entwicklung der Beschäftigung und der Bevölkerung im AüB zwischen 2001 und 2008
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik,
Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Salva Werni Paddy
Partyservice

9426 Lutzenberg
Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre
Firmenanlässe sowie
Geburtsstagsfeiern
im Schützenhaus
Lutzenberg
oder bei Ihnen privat

Adventsfenster 2012

Ja, sie lesen richtig, in rund einhundertzwanzig Tagen ist es wieder soweit: die Adventsfenster in Wolfhalden öffnen sich wieder und die Kulturkommission übernimmt auch dieses Jahr die Organisation. Und wie man weiss, vergehen diese Tage wie im Fluge. Wer also auch dieses Jahr ein Fenster, eine Türe oder einen alten Kaninchenstall für die Adventszeit schmücken möchte, dem möchte die Kulturkommission mit dieser frühen Information schon mal die Mög-

lichkeit geben, sich doch schon mal in den Sommerferien nach geeigneten Materialien umzusehen. In der Oktober-Ausgabe des Wolfsblick's werden die Organisatorinnen nähere Angaben zu den Details, wie den Öffnungszeiten oder der Beleuchtung geben. Mitmachen kann jedermann, ob kreativ oder nicht, Hauptsache es gefällt... 2011 war ein riesiger Erfolg...

(ck)

News...

Jugendbücher:

Panem; Flammender Zorn, Suzanne Collins; Göttlich verdammt und Göttlich verloren, beide Josephine Angelini; Warrior Cats, Das Schicksal des Wolkenclans, Erin Hunter.

Erwachsenenbücher:

Oleanderregen, St. Gerstenberger; Todesherz, Karen Rose; Virals, Kathy Reichs; Mein Weg zu dir, Nicholas Sparks; Pinguin Wetter, Britta Sabbag.

Taschenbücher:

Wo die Zitronen blühen, Marco Videtta; Crescendo, Elizabeth Corley; Die Wahrheit über Alice, Rebecca James.

Sachbücher:

Turmgeschichten, Das Geheimnis der Haie, Brigitte Schmid; Säntiswetter, Bruno Meier; Werkstatt Küche, Susanne Balz.

Non Books:

Die Standesbeamtin: Drei sind zuviel, DVD; Der gestiefelte Kater, DVD; Sahara, DVD; Fahr ins Märlliland, HCD; Die drei !!! Kuss-Alarm, HCD; Carlotta: Internat auf Probe, HCD.

Feldgottesdienst...

...beim Schulhaus Zelg

Am Sonntag, 19. August 2012, 11:00 Uhr, wird beim Schulhaus Zelg in Wolfhalden der traditionelle kath. Familien-Feldgottesdienst gefeiert.

In der Feier wird P. Gregor Caur feierlich in seinen Dienst als Pfarreibeauftragter für Thal eingesetzt.

Zu diesem Gottesdienst sind alle – speziell auch Familien und Kinder – herzlich eingeladen.

Die Thaler Gruppe junger Frauen ist für die Festwirtschaft verantwortlich.

Bei schlechtem Wetter finden der Gottesdienst und die Fest-

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

wirtschaft in der Marienburg statt. Auskunft über Durchführungsort: Samstag, 18. August ab 18.00 Uhr unter Tel. 071 888 61 20.

Karin Herzog

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Schuljahresplan 2012 / 2013

Beginn Schuljahr: Montag, 13. August 2012 Letzter Schultag: Freitag, 05. Juli 2013

	Beginn	Ende
Herbstferien 2012	Sa. 06. Oktober 2012	So. 21. Oktober 2012
Weihnachtsferien 2012/13	Sa. 22. Dezember 2012	Mi. 02. Januar 2013
Sportferien 2013	Sa. 26. Januar 2013	So. 03. Februar 2013
Frühlingsferien 2013	Sa. 06. April 2013	So. 21. April 2013
Pfingstferien 2013	Do. 09. Mai 2013	Mo. 20. Mai 2013
Sommerferien 2013	Sa. 06. Juli 2013	So. 11. August 2013

Weitere schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag: 28. September 2012 Stufenkonferenz: Donnerstag, 01. Nov. 2012
Brückentag: Freitag, 02. November 2012 Weiterbildungstag: Mittwoch, 06. März 2013
Kantonalkonferenz: Donnerstag, 30. Mai 2013 Brückentag: Freitag, 31. Mai 2013

Schuljahresplan 2013 / 2014

Beginn Schuljahr: Montag, 12. August 2013 Letzter Schultag: Freitag, 04. Juli 2014

	Beginn	Ende
Herbstferien 2013	Sa. 05. Oktober 2013	So. 20. Oktober 2013
Weihnachtsferien 2013/14	Sa. 21. Dezember 2013	So. 05. Januar 2014
Sportferien 2014	Sa. 25. Januar 2014	So. 02. Februar 2014
Frühlingsferien 2014	Sa. 05. April 2014	Mo. 21. April 2014
Pfingstferien 2014	Do. 29. Mai 2014	Mo. 09. Juni 2014
Sommerferien 2014	Sa. 05. Juli 2014	So. 10. August 2014

Weitere schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag: Stufenkonferenz: Freitag, 01. Nov. 2013
Weiterbildungstag: Donnerstag, 31. Oktober 2013 Weiterbildungstag: Mittwoch, 12. März 2014
Kantonalkonferenz: Donnerstag, 19. Juni 2014 Brückentag: Freitag, 20. Juni 2014

Fr	3.8.	21:30	KinoBadiNacht: Der Ruf der Wale	Ab 10 Jahren	Deutsch
Fr	10.8.	20:15	A Royal Affair	Ab 14 Jahren	Dän/d/f
Sa	11.8.	17:15	Buck – Der wahre Pferdeflüsterer	Ab 10 Jahren	E/d/f
		20:15	La délicatesse	Ab 10 Jahren	F/d
So	12.8.	15:00	Ice Age 4 – Voll verschoben	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	A Royal Affair	Ab 14 Jahren	Dän/d/f
Di	14.8.	20:15	Buck – Der wahre Pferdeflüsterer	Ab 10 Jahren	E/d/f
Fr	17.8.	20:15	La délicatesse	Ab 10 Jahren	F/d
Sprung über Generationen mit Vorfilm «Choreografien des Alltags», Videoprojekt der Kantonsschule Trogen					
Sa	18.8.	17:15	TanzPlan Ost: The Rising Sun	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	TanzPlan Ost: Buebe gö z'Tanz	Ab 12 Jahren	Dialekt/d/f
anschliessend Musik und Tanz in der Bar					
So	19.8.	15:00	TanzPlan Ost: Billy Elliot – I will dance	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	TanzPlan Ost: Damen und Herren ab 65	Ab 12 Jahren	Deutsch
Di	21.8.	20:15	La délicatesse	Ab 10 Jahren	F/d
Fr	24.8.	20:15	Buck – Der wahre Pferdeflüsterer	Ab 10 Jahren	E/d/f
Sa	25.8.	17:15	Buebe gö z'Tanz	Ab 12 Jahren	Dialekt/d/f
		20:15	La guerre est déclarée (Das Leben gehört uns)	Ab 12 Jahren	F/d
So	26.8.	15:00	Ice Age 4 – Voll verschoben	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Buebe gö z'Tanz	Ab 12 Jahren	Dialekt/d/f
Di	28.8.	20:15	La guerre est déclarée (Das Leben gehört uns)	Ab 12 Jahren	F/d
Fr	31.8.	20:15	Buebe gö z'Tanz	Ab 12 Jahren	Dialekt/d/f
Sa	1.9.	17:15	Ice Age 4 – Voll verschoben	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	Escape from Tibet	Ab 12 Jahren	E/d/f
So	2.9.	15:00	Ice Age 4 – Voll verschoben	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	La guerre est déclarée (Das Leben gehört uns)	Ab 12 Jahren	F/d

**Vortrag «Gallus...
...Der Heilige in seiner Zeit»**

Am **Mittwoch, 29. August 2012, 20.00 Uhr** im Kath. Pfarreiheim Thal. Der Historiker und Theologe Prof. Dr. Max Schär beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Mönch Gallus. Seine Erkennt-

nisse hat er in einem Buch zusammengefasst, das kürzlich erschienen ist. Wer Max Schär kennt, weiss, dass dies kein gewöhnlicher Abend werden wird. Der Autor versteht es, die Zuhörenden zu begeistern. Alle Interessierten sind ganz herzlich zu diesem Vortrag eingeladen.

Veranstaltungen August

Wann	Wer	Was	Wo
Do 2.8. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Sa 4.8. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Fr 10.8. 20.00	Jazz Event alte Mühle	Jazz Openair-Konzert	alte Mühle
Fr 17.8. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr 17.8. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
So 19.8. 11.00	Kath. Pfarramt Thal	Familien-Feldgottesdienst mit Taufe	Schulhaus Zelg
Mo 20.8. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 21.8. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 29.8. 20.30	SVP Wolfhalden	Versammlung	Restaurant Harmonie
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerb, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme: sieberwerb, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

der nächste
Redaktionsschluss:
18. August
um 16.00 Uhr

LUPO spitzt die Ohren!

Überraschungsgast

Das ganze Rudel ist gespannt. Zum ersten Mal, dass wir nicht wissen, wer die Festrednerin oder der Festredner an der Bundesfeier ist. Wir haben im Rudel deshalb gewettet, wer es sein wird. Hier sind unsere Ideen: Florian Ast zum Thema sms, Pe-

ter Eggenberger über witzige Figuren in Wolfhalden, der Sänger von Gotthard zum Thema Ferienstau, Barbara Sieber zum Thema 2000 Zeichen, Naim Feszaj zum Thema Schwingen, Monika Egli zum Thema Monopol-Zeitung. Auf dem Flyer steht aber, der Gast kommt aus Bern: Caroni? Altherr? Mörgeli? Berset? Widmer-Schlumpf? Darbellay? Wir sind gespannt.

Ihr Lupo

Jazz-Openair-Konzert bei der Alten Mühle

Anderscht: Hackbrett, Klassik, Jazz, Improvisation, Musik von West nach Ost in allen Farben
Hot Strings: Geige, Gitarre, Kontrabas, traditioneller Jazz von der offenen, kreativen und unverstaubten Sorte.
Zusammen: Anderscht meet Hot Strings. Jazz von der speziellen Sorte, mal anderscht. Lassen wir uns auf einen Abend der speziellen Sorte ein, sichern Sie sich schon heute Ihr Ticket. Die Plätze werden nicht nummeriert

und sind beschränkt verfügbar. Preis pro Ticket Fr. 30.–. Bitte beachten Sie die Verkehrssignalisation und den entsprechenden Parkplatzhinweis. **Freitag, 10. August 2012** ab 19.00 Uhr bieten wir Ihnen Diverses vom Grill mit verschiedenen Salaten, Glace und Süssigkeiten. Ab 20:00 Uhr startet das Konzert auf dem Vorplatz der Alten Mühle Wolfhalden. Infos & Tickets: info@jazzevent.ch oder unter 071 898 33 01. *jh*

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

1. Augustfeier am 31. Juli in Wolfhalden

Der Verkehrsverein Wolfhalden organisierte wie gewohnt mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern die diesjährige 1. Augustfeier an einem wunderschönen Sommerabend.

Die Frauenkappelle Alpstää-Nixen aus Urnäsch verstanden es, mit abwechslungsreicher Ländlermusik den Abend musikalisch zu umrahmen.

Sicherheitsdienstmann Ueli Horn war für den Sicherheitscheck auf dem Kronenareal verantwortlich. Mit Handschellen und einem Metalldetektor überprüfte er alle Besucherinnen und Besucher die zur Bundesfeier kamen.

Eine besondere Note war der Festredner, Dr. Ernst Spielmann, ein hoher Chefbeamter aus dem Bundeshaus. Dieser extra ausge-

wählte Komiker verstand es, die Sache mit viel Würze und immer mit einem Krönchen Wahrheit auf den Punkt zu bringen.

Bei eintreffender Dunkelheit kam die Zeit, wo die Kinder am Lamppion- und Fackelzug mitmachen durften. Zum Abschluss wurden sie mit einer Glace belohnt.

Dank grosszügigen Sponsoren war es einmal mehr ein Vergnügen, dem grossartigen Feuerwerk genüsslich zu zusehen.

An dieser Stelle bleibt uns nur noch, allen Helferinnen und allen Helfern, die zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben, ganz herzlich zu Danken.

Verkehrsverein Wolfhalden

Neuer Aussichtspunkt...

... mit Verkehrsvereinbänkli in der Hueb

Der Verkehrsverein hat in der Hueb ca. 80 Meter neben dem Wanderweg Sonder/Högli auf dem Fussweg Richtung Kantonsstrasse die gesponserte Sitzbank als Aussichtspunkt erklärt. Von der Stelle aus kann ein herrliches Panorama genossen werden.

Das Aussichtsbänkli in der Juli Ausgabe vom Wolfsblick wurde damals nachträglich durch den damaligen Verkehrsvereinspräsidenten Hans Sieber für Gut befunden. Leider wurde in der

Zwischenzeit vor dem Bänkli ein Weidezaun mit behördlicher Bewilligung erstellt, ohne dass der Verkehrsverein informiert wurde. Der Standort von diesem Bänkli erfüllt nach wie vor seinen Zweck für die Wanderer an diesem Wanderweg.

Verkehrsverein

Menschen lernen was sie tun

Das neue Schuljahr wurde von allen Lehrpersonen der Schule Wolfhalden mit einem weiteren Mosaikstein in der Weiterbildung zum Lerncoach gestartet. So ging es nach dem Erwerb des theoretischen Grundlagenwissens um die praktische Umsetzung – dem Tun.

Es galt sogenannte «intelligente Lernaufgaben» auszuarbeiten. Diese «Lernjobs» ermöglichen den Schülerinnen und Schülern selbständig Aufgaben zu lösen, die unabhängig des Alters ihren individuellen Kompetenzen entsprechen. Dabei geben die formulierten Lernaufgaben eine klare Struktur und lassen dennoch genügend Spielraum für selbst-initiiertes und entdeckendes Lernen. Weiter tragen die Lernjobs der Erkenntnis Rechnung, dass es heute zu den erfolgsrelevanten Fähigkeiten gehört, Problemstellungen zu erkennen und passende Handlungsoptionen umzusetzen. Ähnlich wie die in der Pisa Studie angewandten Aufgaben, wird die Fähigkeit Information aller Art zu «lesen» und zu verstehen gefördert und gefordert. Deshalb sind die Lernjobs schriftlich formuliert.

Die Aufgabe der Lernenden ist es, zunächst Informationen zu analysieren und dann geeignete Strategien zu entwickeln, mit Bekanntem zu verknüpfen und allenfalls Recherchen anzustellen, um Lösungen zu finden.

Wie bereits im letzten Schuljahr, durfte die Lehrerschaft wieder vom enormen Fachwissen von Andreas Müller profitieren und wagte sich unter seiner Anleitung motiviert an die Erstellung erster eigener intelligenter Lernaufgaben (Beispiele von Lernjobs der Schule Beatenberg können auf www.wolfhalden.ch unter Bildung angeschaut werden)

Nach diesem erfolgreichen Tag geht die Weiterbildung zum Lerncoach an den Kanton über, welcher ab Januar 2013 einen Lehrgang für alle Lehrpersonen der Sek 1 anbietet. Genauere Informationen über diesen Lehrgang, die weiter ausgearbeiteten adL Strukturen in Wolfhalden und über allfällige Kooperationen mit Verbandspartnern werden am 27. November um 19.30 im Oberstufenschulhaus vorgestellt.

S. Steinmann / Projektleitung adL

Freitag, 7. September
um 19.30 Uhr
Evang. Kirche Wolfhalden
Eintritt: Fr. 15.-

Pedro Lenz

Schriftsteller

«Gschichte si nid wi Zäh, wo nume zwöi Mou chömen und wenn se verbrucht hesch, isch fertig. Nei, d'Gschichte wachsen immer wieder noche.» — Der Goalie bin ig, 2010

Pascal Steiniger feiert Dienstjubiläum

Pascal Steiniger konnte diesen August sein 15-jähriges Dienstjubiläum in Wolfhalden feiern. Der Gemeinderat gratuliert ihm dazu herzlich. Der heutige Finanzverwalter absolvierte bereits seine

Lehre auf der Verwaltung in Wolfhalden und übernahm kurz danach seine heutige Funktion in jungen Jahren. In schwierigen finanziellen Zeiten hat sich sein Einsatz für die Gesundung der Finanzen ausbezahlt. Aber auch heute, bei solider Finanzlage, stehen grosse Herausforderungen für alle Ausserhoder Finanzverantwortliche vor der Türe: Die Umstellung auf eine neue Gemeinde- und Finanzsoftware und die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2. Dazu wünscht der Gemeinderat Pascal Steiniger viel Erfolg.

Max Koch, Gemeindepräsident

Neue Lehrperson stellt sich vor

Wolfhalden – mit Weitblick...

...genau dieser hat mich zum einzigartigen Zelgschulhaus geführt. Die landschaftliche Offenheit sowie die Offenheit, Spontaneität und Kreativität der Unterstufenkinder faszinieren mich seit vielen Jahren. Jedes Kind ist verschieden, bringt seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten und Interessen mit. Diese Fähigkeiten zu erweitern, neue zu wecken und zu entdecken ist eine Herausforderung, die ich gerne auf

verschiedenste Art und Weisen angehe. Meine eigenen Fähigkeiten und Interessen in Sprache, Theater, Musik, Informatik und Werken, sowie eine grosse Schulerfahrung mit den unterschiedlichsten Kindern kommen mir da sicher zugute. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Wolfhalden und auf viele spannende Begegnungen. Ich bin sicher, hier – mitredn – werde ich mich wohlfühlen.

Michael Joller, Lehrer 3. Klasse Zelg

Bibliothek

Alle die bei der Bibliothek noch kein Abo fürs 2012 besitzen, können ab sofort zu vergünstigten Preisen Mitglied werden.

Das Bibliotheksteam

Handänderungen

(19. Juli bis 18. August)

Beerli-Hofmann Erika, Friedberg an BS Architektur AG, Bussnang, Parz. Nr. 230, Wohnhaus Nr. 231, unterirdisches Gebäude, Gartenanlage, Weg, Friedberg.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.9.1932 Byland Hansruedi, Bleichstrasse;
- 14.9.1924 Jost Rosemarie, Unterach;
- 16.9.1927 Beer Hedwig, Schwende;
- 20.9.1920 Domiter Karl, Alte Landstrasse.

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
 Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, usw.
 CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

HEIMAT – FINANZKRISE – BEDROHTE SCHÖPFUNG
Viele Fragen ohne wirkliche Antworten beschäftigen uns.
«Das Brot, dessen du nicht bedarfst, ist das Brot der Hungernden;
das Kleid, das in deinem Schrank hängt, ist das Kleid dessen, der
nackt ist; das Geld, das du verschlossen aufbewahrst, ist das Geld
der Armen.» (Basilus von Caesarea)

Antworten von vor über 1600 Jahren
wollen ins Heute übersetzt werden.

Versuchen wir es. *Andreas Ennulat, Pfr.*

AUSFLUG ZUM GOTTESDIENST AUF DIE SCHWÄGALP (!)

Sonntag, 2. September

Gottesdienstbeginn: 9.45 Uhr

Thema: *HEIMAT*

An diesem Sonntag findet der Wolfhändler Gottesdienst im Rahmen der regelmässigen SCHWÄGALP-GOTTESDIENSTE statt.

Wir werden begleitet vom Vorderländer Jugend-Jodelchörli unter der Leitung von Edith Schmid, Wolfhalden, und fahren gemeinsam mit dem Car auf die Schwägälpe.

Predigt: Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden

Orgel: Ruedi Hofmänner, Herisau

Besammlung/Abfahrt Kirche Wolfhalden 8.00/8.15 Uhr
Rückfahrt ab Schwägälpe 13.30 Uhr
Beitrag an die Fahrtkosten: Fr. 20.–
für die Verpflegung sorgt jede/r selbst.
Letzte telefonische Anmeldungen (auch für Auswärtige)
sind noch möglich (Tel. 071 891 13 34).

EIDGENÖSSISCHER DANK-, BUSS- UND BETTAG 2012

Sonntag, 16. September

Gottesdienstbeginn: 9.45 Uhr

«Die Welt im Bannkreis des Geldes»

«Auch heute gilt, vielleicht mehr als je zuvor: Das Geld ist für den Menschen da, nicht der Mensch ein Sklave des Geldes», so sagte Bischof Markus Büchel, St.Gallen, in seiner 1. August-Botschaft 2012. Wie werden die Bettagsbotschaften der Regierenden und der Kirchen lauten? Was kann unsere Ängste und Befürchtungen in Zuversicht und Hoffnung verwandeln?

Predigt: Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden

Orgel: Arthur Thurnheer, Goldach

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kontakt:

Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Gottesdienste im September

Sonntag, 2. September

SCHWÄGALP-GOTTESDIENST

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat; Ruedi Hofmänner (Orgel) und dem Vorderländer Jugend-Jodelchörli unter der Ltg. von Edith Schmid, Wolfhalden. Abfahrt in Wolfhalden mit dem Car um 8.15 Uhr. Letzte telefonische Anmeldungen (auch für Auswärtige) sind noch möglich unter Telefon 071 891 13 34

Sonntag, 9. September

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 16. September

EIDGENÖSSISCHER DANK-,
BUSS- UND BETTAG

«Die Welt im Bannkreis des Geldes»

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 23. September

kein Gottesdienst

Sonntag, 30. September

ERNTEDANK-GOTTESDIENST

9.45 Uhr «Damit Milch und Honig fliessen»
Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnheer (Orgel)

Seniorinnen- & Senioren-Nachmittag

Donnerstag, 6. September 2012

um 14.30 Uhr im Kronensaal

Filmvorführungen mit Willi Kissling (Grub SG)

«Natur am Alten Rhein»

«Eisenbahnfilm um 1900»

Eingeladen sind alle (!) Wolfhändler/innen im Pensionsalter.

Das Vorbereitungsteam unter der Ltg. von V.Inglin freut sich auf Ihr Kommen.

«Damit Milch und Honig fliessen...»

Sonntag, 30. September 9.45 Uhr

Erntedankgottesdienst

Gärten, Acker, Wiesen und Weiden – unser Kulturland - stehen im Zentrum der Schöpfungzeit-Aktion. Kulturland ist Land, in das Menschen eingegriffen haben und für dessen Zustand sie mitverantwortlich sind. Die Kulturlandschaften Europas wurden von den Kirchen mitgeprägt. Indem Menschen den Boden bewirtschaften, nehmen sie ihren «Kulturauftrag» wahr, das Land zu bebauen und zu bewahren (Gen 2,15). Ein nachhaltiger Umgang mit dem Kulturland stellt sicher, dass auch in Zukunft «Milch und Honig fliessen» (Ex 33,3/ Lev. 20,24).

Predigt: Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden

Orgel: Arthur Thurnheer, Goldach

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 4. und 18. September
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Neuer Spielplatz fertiggestellt

Rechtzeitig auf Schulbeginn wurde der neue Spielplatz beim Schulhaus Zelg fertiggestellt. Die neuen Geräte werden rege benutzt und machen den Kindern sichtlich Freude. *egb*

Neuer Hauptsponsor für den FC Heiden

Kurz vor Beginn der neuen Fussballsaison 2012/13 ist es dem FC Heiden gelungen, den Vertrag mit ihrem neuen Hauptsponsor zu unterzeichnen. Die Raiffeisenbank Heiden wird den örtlichen Fussballclub in den nächsten 3 Jahren als Hauptsponsor unterstützen.

Der FC-Präsident Hanspeter Giezendanner zeigt sich sehr zufrieden über diese Partnerschaft. «Als Verein mit rund 200 Mitgliedern und einer sehr grossen Juniorenabteilung freut es uns,

mit der Raiffeisenbank Heiden als Hauptsponsor in die Zukunft zu gehen. Diese Zusammenarbeit hilft uns sehr, auf einer gesunden finanziellen Basis weiterzuarbeiten.»

Auch für den Vorsitzenden der Bankleitung Jürg Baumgartner und die Leiterin der Führungsunterstützung Pascale Hug stimmen die Rahmenbedingungen des neuen Sponsoring-Konzeptes des FC Heiden sehr gut mit der Bankphilosophie überein.

HpG.

Gemeinsam kochen und geniessen

Möchten Sie das auch? Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Idee dazu hatte eine Teilnehmerin anlässlich eines Kurses von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Erhaltung der Gesundheit und Selbständigkeit. Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Nun sind einige der Teilnehmenden weggezogen und es hat Platz für Interessierte.

Das nächste Kochen findet am Dienstag, 25. oder Mittwoch, 26. September in Heiden statt. (Das genaue Datum stand bei Redak-

tionsschluss noch nicht fest.) Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie doch auch, wir freuen uns auf Sie!

Zeit: 16.00 Treffen, 18.00 Essen bei Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, Heiden (privat)

Kosten: ca. Fr.10.– je nach Menu. Max. Gruppengrösse: 12 TeilnehmerInnen. Monatliches Treffen, anmelden bis Freitag, 21. September bei D. Gerber 071 891 12 77.

Sind Sie noch unentschieden? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber, Gastgeberin: Telefon 071 891 12 77.

S. Hablützel, Projektleiterin «Zwäg is Alter» Telefon 071 890 06 63. *sh*

30 Jahre

Feiern Sie mit uns - zu Preisen wie früher.

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
071 898 33 88

Eintritt Bad: 1. - 4. Sept. Fr. 8.50

Im September:
30% Rabatt auf 30er Abos
und Jahresabo Bad und Sauna

Weitere Infos: www.heilbad.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Hurra, wir haben einen neuen Spielplatz

Am Freitag, 14. September um 17.30 Uhr
weihen wir unseren neuen, schönen
Zelg-Schulhausspielplatz feierlich ein.

**Wir feiern mit Spiel, Gesang, Wienerli (4.-),
Sirup-Bar und weiteren Überraschungen...**

Dazu sind alle herzlich eingeladen!

**Es sind keine Parkplätze vorhanden -
deshalb bitte die öffentlichen Verkehrsmittel
benützen!**
(Postauto ab Wolfhalden Post um 17.06 Uhr -
zurück um 19.47 Uhr)

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt!

**Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde
das Zelg-Schulteam**

Neuzuzüge

Friedrich Alain, Friedberg 231;
Hug Oliver und Hug-Tobler Anja
mit Alessandra, Oberguggen
148; Rinda Lobsang und Yeshi
Lhazom, Kronenwiese 1163;

Schleich Mario, Kellen 361,
9425 Thal; Steurer Michael und
Steurer-Engler Carmen mit Mer-
lin, Oberdorf 868; Vukovic Vla-
do und Vukovic-Ristic Stana mit
Natasa, Oberdorf 984.

Fernsehen Telefonie Internet Wir liefern Strom!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

50 Jahre Schafzuchtverein VAR

Freitag, 28. September 2012
ab 9.00 Uhr bei der Kirche Wolfhalden

9.30 Beurteilung der Tiere
13.30 Misswahlen im Ring
19.30 Apéro
20.00 Schauabend im Festzelt beim Schaubplatz

21.30 Rangverkündigung
22.00 Züchtercup
23.00 Tombola

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und einen schönen Schäfelertag

Schafzuchtverein VAR

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Am Samstag 22. Sept. 2012 von 9.00 – 10.30 Uhr findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag den 21. Sept. nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an Alexandra Breu 071 891 71 41.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und

Kuchen in unserer Kaffeestube. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisation.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 – 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

*Herzlichen Dank
im Namen des ganzen Teams!*

Zwei Humoranlässe

Der Witzwanderweg verläuft zum grössten Teil über das Gemeindegebiet von Wolfhalden.

Am Weg beteiligt sind auch Walzenhausen und Heiden, wo im September zu zwei witzigen Anlässen eingeladen wird. In Walzenhausen erzählt der Wolfhändler Peter Eggenberger am Sonntag, 2. September, im Rahmen des vergnüglichen Dorfrundgangs über Dorforiginale und Dorfkönige (Treffpunkt Bahnhofplatz, 10.30 Uhr, bei jeder Witterung), und am Mittwoch, 5. September, gestaltet er im historischen Lindensaal in Heiden einen Humorabend mit Beginn um 20.00 Uhr. Freier Eintritt bei beiden Anlässen. (Die Veranstaltungen werden vom Verkehrsverein Walzenhausen und vom Kurverein Heiden organisiert)

pd

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

EWH
Innovative Wärmesysteme

www.ewh.ch

AüB-WirtschaftsNEWS

Lebensqualität und Sicherheit sind wichtigste Standortfaktoren für AüB-Firmen

Die Unternehmer im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) bewerten die Sicherheit und die Lebensqualität in der Region als entscheidende Voraussetzungen für ihr wirtschaftliches Handeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Fachhochschule St.Gallen, welche im Auftrag der Stiftung zur Förderung der Appenzell-Ausserrhodischen Wirtschaft erstellt wurde. Die Wissenschaftler befragten insgesamt knapp 50 Firmenchefs aus dem ganzen Kanton nach der Bedeutung und Erfüllung verschiedener Standortfaktoren.

Auf den nächsten Plätzen folgen die Erhältlichkeit von behördlichen Bewilligungen, das

berufliche Netzwerk sowie die Berechenbarkeit des politischen und rechtlichen Umfeldes. Erst danach nannten die im AüB befragten Unternehmer die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten sowie die Höhe von Steuern und Abgaben. Die geringste Bedeutung hat der Umfrage nach die Nähe zu Universitäten und Hochschulen, auch verfügbares Bauland und die Nähe zum Ausland spielen eine relativ kleine Rolle.

Der Vergleich innerhalb des Kantons zwischen den ehemaligen Bezirken in Appenzell Ausserrhoden fördert durchaus lokale Unterschiede zu Tage. Während im Mittelland die drei wichtigsten Standortfaktoren

identisch mit denen des Vorderlandes und damit der AüB-Gemeinden sind, belegt im Hinterland die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten die Spitzenposition. Mittelländer Firmen wiederum schätzen die Verfügbarkeit von Bauland als deutlich wichtiger (Platz 4) ein als ihre Kollegen in den ande-

ren ehemaligen Bezirken. Auch die Nähe zu Hochschulen und zum Ausland wird hier als relativ wichtiger angesehen.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe der AüB-Wirtschaftsnews, wie hoch die Unternehmen den Erfüllungsgrad der einzelnen Standortfaktoren bewerten.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik,
Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Vormals:

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

Florierende Börsen können wir Ihnen nicht garantieren.
Aber eine kompetente Anlageberatung.

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen. Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden
Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden

RAIFFEISEN

!!! NEUERÖFFNUNG !!!

Praxis für Traditionelle Europäische Naturheilkunde mit Schwerpunkten wie Aus- und Ableitverfahren (z.B. Schröpfen, Blutegel, Baunscheidtieren), Phytotherapie, Klassische und Fussreflexzonenmassage sowie zusätzlich Klangmassage

Renata Hoffmann, kant. appr. Heilpraktikerin
Sonder 642 / 9427 Wolfhalden / Tel: 071 888 87 86 / Mail: info@praxishoffmann.ch

Die Spitex Vorderland

Die Spitex Vorderland hat sich an der Mitgliederversammlung 2012 entschieden, nicht am kantonalen Projekt der Spitex-entwicklung mitzumachen, sondern in ihren, sich in den letzten Jahren entwickelten Strukturen, weiterzubestehen. Dazu trägt die stete Aus- und Weiterbildung des gesamten Personals bei. Claudia Frehner und Helen Wenger haben ihre Ausbildung als FAGE (Fachangestellte Gesundheit) bei unserer Organisation mit Noten von 5,5 und 5,2 sehr erfolgreich abgeschlossen. Ab August 2012 beginnen Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen die Ausbildung als FAGE.

Im 1. Halbjahr 2012 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gesamthaft leicht (2,7%) zurück. In der Krankenpflege um 5%, hingegen stiegen sie bei den HWL-Leistungen um 2 % an. Die Finanzen präsentieren sich nach dem 1. Halbjahr 2012 im Rahmen des Budgets. Die eingegangenen Spenden und Legate tragen wesentlich zur positiven Entwicklung bei.

Für die Gemeinde Wolfhalden zeigt die Statistik der Arbeitsstunden und die damit verbun-

denen Hausbesuche jeweils für das 1. Halbjahr folgendes Bild:

Arbeitsstunden 2012

Krankenpflege	1'278
Hausw. Leistungen	361

Total	1'639
Durchschnitt pro Einwohner	0.95

Anzahl Besuche 2012

Krankenpflege	2'796
Hausw. Leistungen	249

Total	3'045
Durchschnitt pro Einwohner	1.76

Dass das Thema Weiterbildung kein Lippenbekenntnis ist, zeigt die Tatsache, dass dieses Jahr 13 Mitarbeiterinnen externe Kurse von 1–10 Tagen oder berufsbegleitend über 2 Jahre absolvierten.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft und Fragen zu den Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an: Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden, Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch. oder www.spitex-vorderland.ch.

Spitex Vorderland

Rond om Wolfhalde

Mis Heimatdorf Wolfhalde

Bischt i de Gschicht gross ufange.

Häscht Schlachte gfochte zwüsche Östricher ond Eidgenosse,
so ischt denn i üserem Dorf emol viel Bluet gflosse.

Bim Denkmol im Pärkli les i de Inschrift ab,
do hei gfonde de höhnend Ritter sis bluetig Grab.

Mit dinere Lag höch überem See
könts niene meh e schöneri Ussicht geh.

Zo dim Dorf körid denn au no 66 Wiler
od die stützed di fast wie uff eme Pfler.

So wemer jetz emol go wandere
ond bsuechid en Wiler noch em andere.

Vom höchste Punkt, uf Guggebüehl,
chont Mitleh, Gröndli, Henderegg, Musterplatz on Eichebüehl.

Bi Kloore, Frömse, Strich, Ebned ond Altetstaa
lit Sonnhalde, Lipperüti, Töbeli ond Tanne onnedra.

Noch Reststaa, Gmandli ond de Klus
gohts bim Funke- ond Schönebüehl zom Verkehrsweg us.

Bim Bruggtobel lit no de Gmandgatter nebena
ond dronderzue tröfft me e öffentlichi Fүүrstell a.

Hender Wüschbach, Schlatt ond Gugge
lit no Henterergete, grad vor de Gstaldebach Brugge.

Witer onne lit s'inneri Holz,
au uf üseri Gmandswälder sönd mer stolz.

Usserhalb vom Dorf, Luchte ond Kaltebronne
ischt d'Vogelherd, d'Schwendi ond Bleichi witeronne.

Vom Friedberg, Lendeberg ond Onderwolfhalde
gohts de Büchel ab is Hasli ond vo döt zor Halde.

Roseberg, Tobelmühli ond Kelle,
die mues me au no dezue zelle.

Lüchli, Bode ond Henderloche
händs is Dorf ufe nie gross i d'Auge gstoche.

S'Ussertobel fangt bim Plätzli a,
dem schlusst sich s'Mühltoebel, Büehli, Blatte ond Zelg gad a.

Schibeweid, Högli ond Schibe,
döt sött me weg de Ussicht no e chli blibe.

Denn gohts vo de Hueb zom Lehn in Heitersberg,
das sönd eigentlich d'Usläufer vom Sommersberg.

Zoberst obe s'Striland ond s'Ris,
zonderst onne Obergatter, Loch ond Gaiswies.

Übere Wase kömed mier i d'Bueche,
die mues me witer obe sueche.

Mit Unterach, Augsti, Höchi, Weid ond Sonder
hemer denn au alli Wiler gfonde.

De Wolfhändler Rondgang ischt jetz abgloffte,
me het debi e grosse Gmand atrofte.

Gedicht von Hans Tobler

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

September. Rosental. Das Kino

Sa 1.	17:15	Ice Age 4 - voll verschoben
	20:15	Escape from Tibet
So 2.	15:00	Ice Age 4 - voll verschoben
	19:15	La Guerre est déclaré
Di 4.	20:15	Escape from Tibet
Fr 7.	18:30	Englisches Sprachencafé
		Anmeldung: 079 678 09 81
	20:15	To Rome with Love
Sa 8.	17:15	Escape from Tibet
	20:15	Et si on vivait tous ensemble
So 9.	15:00	Der Lorax
	19:15	Et si on vivait tous ensemble
Di 11.	20:15	To Rome with Love
Fr 14.	20:15	Le Prénom
Sa 15.	17:15	Drei Brüder à la carte
	20:15	Le Prénom
So 16.	15:00	Der Lorax
	19:15	To Rome with Love
Di 18.	20:15	Et si on vivait tous ensemble
Mi 19.	20:15	Cinéclub: Elling
Fr 21.	19:30	Backstage: Kinoführung neu: Digitalprojektion
		Anmeldung 071 891 36 36
	20:15	Nachtlärm
Sa 22.	17:15	Nachtlärm
	20:15	Un amor
So 23.	15:00	Der Lorax
	19:15	Drei Brüder à la carte
Di 25.	18:30	Italienisches Sprachencafé
		Anmeldung: 079 678 09 81
	20:15	Le Prénom
Mi 26.	20:15	Nuclear Free Award: Yellow Cake
Fr 28.	20:15	Nuclear Free Award: Todesstaub
Sa 29.	17:15	Nachtlärm
	20:15	Un amor
So 30.	15:00	Brave Merida - Legende der Highlands
	19:15	Un amor

Bestellung Newsletter: info@kino-heiden.ch oder www.kino-heiden.ch/Kontakt

LUPO spitzt die Ohren!

Ferien
Wegen ferienhalber Abwesenheit kann ich diesmal leider keinen Text einreichen – zudem ist ja über den Sommer auch nicht viel passiert in Wolfhalden. Eine Bundesfeier leider ohne grossen echten Politik-Redner aus Bern,

der nächste
Redaktionsschluss:
18. September
um 16.00 Uhr

dafür Sonne und Hitze, Hitze, Hitze! Ich besuche nun in den Ferien mit meinem Rudel die neuen Wolfskollegen im St.Galler Oberland. Dort sind bereits erste Wölfe gesichtet worden. Ich hab es Ihnen ja schon vor Jahren gesagt: Wir sind auf dem Vormarsch. Schafzüchter, nehmt euch in Acht: Wir sehen uns an der Viehschau!

Ihr Lupo

Pinwand

Samstag, 1. September

Papiersammlung

(durch Schule – Mittelstufe)

Mittwoch, 5. September

Häckseltour

Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Veranstaltungen September

Wann	Wer	Was	Wo	
Sa 1.9.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Di 4.9.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 6.9.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Do 6.9.	14.30	Senioren-Team	Seniorenachmittag mit Film von Willi Kissling, Grub	Gemeindesaal
Fr 7.9.	19.30	Kulturkommission	Lesung mit Pedro Lenz	in der Kirche
Mo 17.9.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 18.9.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 21.9.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Fr 28.9.	ab 9.00 20.00	Schafzuchtverein VAR	Jubiläums-Schafschau öffentlicher Schauabend	bei der Kirche im Festzelt
Fr 28.9.	ab 9.00	Braunviehzuchtverein	Viehschau	auf der Kronenwiese
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum	Herausgeber:	Gemeinde Wolfhalden	Inserate-, Beitragsannahme:	sieberwerbbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
	Layout & Koordination:	sieberwerbbig, Barbara Sieber, Wolfhalden		Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
	Druck:	Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg	Veranstaltungskalender:	Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden
	Erscheinung:	letzte Woche des Vormonats		
	Redaktionsschluss:	18. des Vormonats um 16.00 Uhr		

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Aktion Pausenmilch in Wolfhalden

Wie bereits zur Tradition geworden, schenken auch in diesem Jahr die Landfrauen den rund 220 Schul- und Kindergartenkindern die Pausenmilch aus. Es wurden 50 lt Milch mit Vanille- und Erdbeergeschmack vermischt und anschliessend verteilt. Die Aktion wird unterstützt von der Stiftung Pausenmilch und des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes. Sie bietet unseren Kids und Energiedrink geschädigten Teenies eine gesunde Abwechslung für die Pausenverpflegung.

(EL)

Rückblick Feldgottesdienst Zelg

Am Sonntag, 19. August feierten wir bei tropischem Sommerwetter in Wolfhalden Zelg unseren traditionellen Feldgottesdienst. Dieses Jahr durften wir mit Pater Walter Strassmann eine ganz spezielle Eucharistie feiern. Zwei frischgeborene Erdenbürger – Anna, Tochter der Familie Weber und Noemi, Tochter der Familie Keller – durften in einem feierlichen Akt das Sakrament der Taufe empfangen. Dazu passend zeigten Karin Lopardo, Patrizia Cartaro und Sandra Keller, in einem berührenden Rollenspiel auf, wie auch in der heutigen Zeit Jesus

uns fröhlich macht und machen kann. Es zeigte sich dabei, dass weder Geld, noch Macht, noch körperliche Kraft und graziöse Kleider die Anforderungen für einen guten König sind. Deutlich war dabei zu erkennen, dass es die inneren menschlichen Werte, wie das Lachen eines Kindes sind, welches die wahren Schätze des Glückes und der Fröhlichkeit im Leben bedeuten. Ein weiterer Höhepunkt dieser Feier war die Einsetzung von Pater Gregor Cacur als Pfarreibeauftragter der Pfarrei Thal und mitarbeitender Priester der Seelsorgeeinheit Buech-

Jugi Wolfhalden am UBS Kids-Cup

Mit 12 motivierten Kindern und 5 Leitern reiste die Jugi Wolfhalden ins Letzigrundstadion nach Zürich. Nur 2 Tage zuvor bewiesen die Leichtathletikweltstars dort ihr Können. Mit einer Olympiasiegerin und weiteren Top Stars wurde dann am Samstag den 1. September der UBS Kids Cup durchgeführt. Diese waren nicht nur zum Unterschriften geben verpflichtet, sondern auch für das Einwärmen und Betreuen der Kids.

Gut eingewärmt ging dann auch der Wettkampf für unsere 2 Teams in der Puzzlebiathlonstaffette los. Die Kombination zwischen Lauf und Wurf meisterten die Wolfhändler im Eiltempo. Mit den Rängen 8 und 25 von rund

35 gestarteten Mannschaften konnten wir ein super Ergebnis feiern.

Zur unserer Überraschung lief uns Lisa Urech, die schnellste Schweizerin über 100 m Hürden aller Zeiten, über den Weg. Sie verteilte nicht nur den Kindern, sondern auch den glücklichen Leitern ihr Autogramm. Nach kurzem Gespräch und ein paar Fotos musste sie auch schon wieder weiter an die Siegerehrung einer anderen Kategorie. Am frühen Abend reisten wir schliesslich alle wieder überglücklich nach Wolfhalden zurück.

Herzlichen Dank allen denen, die das Ganze möglich gemacht haben.

P.I.

berg. Pfarradministrator Pater Walter überreichte seinem Steyler Mitbruder Gregor in einem feierlichen Akt die Beauftragungsschreiben unseres Bischofs Markus Büchel. Besondere Freude bereiteten uns die vier Brüder Curdin, Rico, Claudio und Romeo Willi, welche uns mit ihren Blasinstrumenten musikalisch durch die Feier führten. Anschliessend an den Gottesdienst wurden wir von der Thaler Gruppe junger Frauen mit Grilladen, selbstbereiteten Sa-

laten und Desserts leiblich versorgt und verwöhnt. Ihnen und allen anderen Mithelferinnen und Helfern, besonders auch jenen des Pfarreirates Thal, gebührt für ihren grossen Einsatz ein herzliches «Dankeschön»! Ein weiteres «Vergelts Gott» gebührt der Gemeinde Wolfhalden mit ihrem Hauswart Hans Züst, die uns jeweils die Anlagen zu Verfügung stellen und uns tatkräftig unterstützen.

Für das Pfarreiteam Bruno Dietrich

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Konzeptstudie für Wärmeverbund Dorf-Wolfhalden

Im Frühjahr hat der Gemeinderat der Firma NRG B AG, Heiden, den Auftrag erteilt, eine Konzeptstudie über einen möglichen Wärmeverbund im Dorfbereich zu erstellen. Die nun vorliegende Studie kommt zum Schluss, dass sich für einen Wärmeverbund eine hohe Realisierbarkeit abzeichnet und die Weiterbearbeitung dieses Projektes empfohlen wird.

Das Konzept sieht die Erstellung einer Holz-Heizzentrale mit einer Feuerungsleistung vor, die es erlaubt, sämtliche öffentlichen Gebäude im Ortszentrum wie auch vorhandene Gewerbebauten und Wohngebäude inkl. der geplanten Wohnüberbauungen zu versorgen. Ein Anschluss an den Wärmeverbund soll sämtlichen Interessenten im Zentrumsbereich offenstehen. Berechnungsbeispiele zeigen, dass sowohl für Ein- als auch Mehrfamilienhäuser ein Anschluss in den Wärme-

verbund wirtschaftlich möglich ist. Der Gemeinderat hat für die weiteren Planungen eine Arbeitsgruppe eingesetzt und wird zu gegebener Zeit informieren.

Sanierung Bachdurchlass im Eichenbach-Hostet beim Witzwanderweg

Das kantonale Wasserbauamt hat im Bereich Eichenbach-Hostet bei der Gemeindegrenze Wolfhalden-Walzenhausen ein Projekt zur Sanierung des Bachdurchlasses erstellen lassen. Die Sanierung soll durch die Erstellung einer Brücke mit Sohlenabsenkung für den Bachdurchlauf erfolgen. Der Gemeinderat ist mit dem Projekt und der Ausführung einverstanden. Von den geschätzten Gesamtkosten von Fr. 20'000.-, welche auf das Gemeindegebiet Wolfhalden entfallen, trägt der Kanton 72%. Der Rest wird über die Gemeinde sowie die Flurgenosenschaft Högli-Eichenbach finanziert. Die Projektausführung obliegt dem Kanton.

Auflösung AR-NET Informatik AG und Neugründung der AR Informatik AG

Im Zuge der Umsetzung des neuen Gesetzes über eGovernment und Informatik (eGovG) soll die AR-NET Informatik AG, welche bisher diverse Dienstleistungen im Bereich der Kantons- und Gemeindefinformatik geleistet hat, aufgelöst werden. Die gesamten Aktiven und Passiven gehen auf die neu zu gründende AR Informatik AG (ARI AG) über. Die neue ARI AG stellt eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft gemäss eGovG dar mit dem Auftrag, Informatikaufgaben für den Kanton, dessen Betriebe und die Gemeinden zu erfüllen. Sie steht je zur Hälfte im Eigentum des Kantons sowie der Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden. Der Gemeinderat Wolfhalden hat der Auflösung und Überführung in die neue Gesellschaft zugestimmt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Bischofberger-Leutenegger René und Karin, Tanne 382, Neubau Geräteschopf auf Parz. Nr. 482, Tanne.

Zach Thomas und Kempter Andrea, Friedberg 238, Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Nr. 536 auf Parz. Nr. 792, Hinterbühle.

Zwingli Peter, Lippenreute 398, Dachsanierung, Wohnraumerweiterung, Gauben- und Dachfenster-Einbau sowie Solaranlage beim Wohnhaus Nr. 398 auf Parz. Nr. 569, Lippenreute.

Sturzenegger Robert, Kronenstrasse 194, Neubau Doppelgarage auf Parz. Nr. 272, Oberlindenberg.

Wild-Horat Franz und Regina, Schützenhalde 1067, Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Nr. 1067 auf Parz. Nr. 1339, Hinterdorf.

Weihnachtsmarkt

Bereits zum 4. Mal wird die Augsti zum Weihnachtsmekka. Eine weitere Auflage findet am 30. November und 1. Dezember im gewohnten Rahmen in der vorderen Augsti statt. Am erfolgreichen Konzept der letzten Jahre wird festgehalten, klein aber fein. Ab sofort nehmen wir wieder Anmeldungen für unsere teilweise noch leeren Marktstände entgegen.

Kontakt und Infomaterial erhältlich unter:

Urban Thaler, Augsti 621, Telefon 071 888 31 42, urbietorbi@bluewin.ch

Verein Augsti, Urban Thaler

Neuzuzüge

Heindl Agathe, Kronenwiese 1163; Zünd Etienne, Hinterergeten 138.

Handänderungen

19. August bis 18. September

Tanner Adolf, Mühltoibel an Tanner Werner, Herisau, Parz. Nr. 187, Wohnhaus mit Scheune Nr. 498, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Mühltoibel.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

1.10.1929 Flori Erna, Mühltoibel

15.10.1929 Boitier Yves, Tanne

24.10.1923 Lutz Ernst, Hinterlochen

Die Kulturkommission lädt ein zur

11. Wolfsnacht

Kurze Vollmondwanderung zum Chäs-Fondue im Freien

am Montag, 29. Oktober 2012 um 18.30 Uhr ab Kirche Wolfhalden

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Die Wolfsnacht findet bei jeder Witterung statt.

Kulturkommission

Ferienplan 2012 – 2013

Das Departement Bildung hat beschlossen, die Schulferien über Weihnachten/Neujahr denjenigen der Schulen im Kanton St. Gallen anzupassen. Damit dauern die Weihnachtsferien im laufenden Schuljahr von Samstag, 22. Dezember 2012, bis Sonntag, 6. Januar 2013 – Donnerstag und Freitag 3. bzw. 4. Januar

2013 sind also schulfrei. Für die Lehrpersonen werden an diesen Tagen schulübergreifende Weiterbildungen im Zusammenhang mit den Entwicklungen auf der Sekundarstufe I und schulinterne Arbeiten gemäss den Festlegungen durch die Schulleitungen durchgeführt.

Anette Grasshoff, Schulleiterin

Herbstgedanken

*Wachsen und gedeihen
und in allen Farben leuchten
bis wir fallen wie ein Blatt -
von unsichtbaren Händen
aufgefangen.*

Vreni Merz (1948-2011)

Diese Zeilen der im Oktober des letzten Jahres früh verstorbenen katholischen Kollegin Vreni Merz wollen uns in dieser manchmal melancholischen Zeit des Herbstes begleiten, trösten, Mut machen.

Andreas Ennulat, Pfr.

Spitalseelsorge

**Spital Heiden
Appenzell Ausserrhoden**

Der Aufenthalt im Spital prägt das Leben der Patientinnen und Patienten: Wie verletzlich Leben ist, können eine Krankheit, ein Unfall, eine Untersuchung bewusst machen. Der Verlust der alltäglichen Umgebung und vertrauter Gewohnheiten lassen oft Gedanken, Gefühle und Fragen aufkommen, die verunsichern.

In dieser Situation kann ein Gespräch mit einer Seelsorgeperson hilfreich sein. Diese kann sich Zeit nehmen für menschliche und zwischenmenschliche Belange, Sinnfragen und Nöte, die im medizinisch/pflegerischen Kontext wenig Platz haben und dennoch in der Krankheitszeit und beim Heilungsprozess von Bedeutung sein können. Bei Sterbebegleitungen und anderen schwierigen Situationen gilt die Spital-Seelsorge auch Angehörigen und dem Personal.

Im **Spital Heiden** kommen die Spitalseelsorgerin Ursula Lee (reformiert) und ein katholischer Spitalseelsorger regelmässig bei den PatientInnen vorbei. Nicht immer ist es ihnen jedoch möglich, alle Patientinnen und Patienten zu besuchen. Wenn Sie den Kontakt mit einer Seelsorgeperson wünschen, lassen Sie es das Pflegepersonal wissen!

Auf Wunsch kommen selbstverständlich auch die Seelsorger/innen der Wohngemeinden vorbei.

... die Spitalseelsorgerin kennenlernen ...

In Wolfhalden haben Sie die Möglichkeit, die Spitalpfarrerin Ursula Lee direkt kennenzulernen in einem Gottesdienst, den sie am 7. Oktober 2012 stellvertretend übernimmt. Ursula Lee versieht eine 50% Pfarrstelle in Balgach und wohnt in Heiden.

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.

Kontakt:

Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 2. Oktober, (Ferien)

Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Gottesdienste im Oktober

Sonntag, 30. September ERNTEDANK-GOTTESDIENST

9.45 Uhr «Damit Milch und Honig fliessen»
Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 7. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit der Spitalseelsorgerin aus dem
Spital Heiden, Pfrn. Ursula Lee, Balgach/Heiden,
und Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 14. Oktober

kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 21. Oktober

kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 28. Oktober

FAMILIEN-GOTTESDIENST

9.45 Uhr der Gottesdienst wird gestaltet von den evang.
und kath. Religionsunterrichtsschüler/-innen der
1.Klasse mit der Katechetin Doris Bürki, Thal, und
Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden; an der Orgel:
Ursula Hauser, Heiden.

«Damit Milch und Honig fliessen...»

Sonntag, 30. September

9.45 Uhr, Erntedankgottesdienst

Gärten, Acker, Wiesen und Weiden – unser Kulturland – stehen im Zentrum der SchöpfungsZeit-Aktion. Kulturland ist Land, in das Menschen eingegriffen haben und für dessen Zustand sie mitverantwortlich sind. Die Kulturlandschaften Europas wurden von den Kirchen mitgeprägt. Indem Menschen den Boden bewirtschaften, nehmen sie ihren «Kulturauftrag» wahr, das Land zu bebauen und zu bewahren (Gen 2,15). Ein nach-haltiger Umgang mit dem Kulturland stellt sicher, dass auch in Zukunft «Milch und Honig fliessen» (Ex 33,3/ Lev. 20,24).

Predigt: Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden

Orgel: Arthur Thurnheer, Goldach

Vorankündigungen:

Donnerstag, 1. November 2012

Kirche Wolfhalden, 19.00 bis 21.00 Uhr,
Beginn der Veranstaltungsreihe «Fremde Religionen ... kennen lernen» mit «**Der Ursprung von Religion bei Natur- und Stammesreligionen**»

Sonntag, 4. November 2012 (Reformationssonntag)

Kirche Wolfhalden, 9.45 Uhr,
Gottesdienst zum Thema: «**Woran glaubt der moderne Mensch**»
Predigt: Pfr. Andreas Ennulat

Ferienabwesenheit: 17. – 26. Oktober

in Notfällen via Handy erreichbar.

Beerdigungsstellvertretung:

Ursula Lee (Balgach) und Marilene Hess (Teufen)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Adventsfenster 2012

Jetzt geht's los:

Wir haben 24 Daten zu vergeben für originelle, kreative Präsentationen, z.B. Fenster, Türe, Vordach oder «Schitterbig». Das Fenster sollte um 18.00 Uhr geöffnet werden und bis 21.00 Uhr offen sein und dies in der Zeit vom Präsentierdatum bis 31. Dezember 2012. Das Fenster sollte beleuchtet und gut sichtbar sein. Für die Besucher des Fensters darf ein warmes Getränk bereit gestellt werden. Sollte jemand etwas Grösseres planen ist das Sache des jeweiligen Gastgebers. Anmeldung ab 15. Oktober 2012 bei Gaby Weber, Tel: 079 236 60 24 jeweils Montag bis Freitag, von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr. Wir hoffen jetzt schon auf eine grosse Anzahl von Adventsfenstern und auf spannende Begegnungen, sowie verschneite Spaziergänge in der Adventszeit.

Kulturkommission Wolfhalden

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Erlebnis-Viehschau in Wolfhalden

Die Viehschau Wolfhalden hat sich in den letzten Jahren zu einem sehenswerten Dorffest entwickelt. Traditionen, Kultur und Brauchtum sind im Aufwind. Die Auffuhr, das Rahmenprogramm, die Marktstände und das Festzelt, sind die Eckpfeiler für Gemütlichkeit und für Aha-Erlebnisse. Die Dorfbevölkerung ist herzlich eingeladen bei der Viehschauam **Freitag, 28. September 2012** vorbeizukommen und das gelebte Brauchtum zu geniessen.

7.00 bis 8.00 Uhr Auffuhr von ca. 200 Schafen

8.30 bis 9.00 Uhr 15 farbenfrohe Auffuhr von ca. 300 Kühen und Rindern

Ab 10.00 Uhr Rangieren und richten auf dem Schauplatz Mittagessen im Festzelt möglich
Ab 13.00 Uhr Vorführung von Spezialabteilungen im Ring
15.00 Uhr Misswahlen der Schafe und Kühe
Ab 16.00 Uhr Heimkehr der Tiere

Ab 20.00 Uhr öffentlicher Schauabend im Kronensaal mit Musik und Wettbewerb

OK-Viehschau 2012

Züchter feiern das 50jährige in Wolfhalden

Nach einem erfreulichen Alpsommer kehrten am 10. September 2012 die Schafe der Vorderländer Züchter nach Wolfhalden zurück. Die Tiere sind in gutem Zustand und damit bestens für die Jubiläumsschau gerüstet.

«Seit Anfang Juni weilten gut 200 Tiere aus dem Vorderländer Vereinsgebiet auf der Alp Plazer in S-Chanf im Engadin. Auf der Höhenlage von über 2000 Metern konnten die Tiere der Hitze entfliehen und sich an einer beeindruckenden Vielfalt von gesunden Kräutern gütlich tun», erklärt Othmar Buschor sen., Zelg, Wolfhalden. Hier wurden die Schafe verschiedener Züchter aus einem Tiertransporter ausgeladen, und die Vierbeiner freuten sich sichtlich über die

Ankunft in der Hügeltwelt des Appenzeller Vorderlandes.

Jubiläumsschau

Der Schafzuchtverein Appenzeller Vorderland besteht seit genau 50 Jahren. Das bedeutende Jubiläum wird am **Freitag, 28. September**, mit einer grossen Tierschau im Dorfzentrum von Wolfhalden gefeiert. Aus der ganzen Schweiz werden Züchter mit ihren schönsten Tieren erwartet, und die eindrückliche Präsentation gegenüber der Kirche ist auch für Laien interessant. Weiterer Treffpunkt ist das Festzelt, das zum gemütlichen Verweilen und Geniessen von Schafspezialitäten einlädt. Für bodenständige Klänge sorgt die Oberegger Kapelle «rond ond schlääzig».

egb

Vormals:

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Obereggen, 9050 Appenzell

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Aus der Schule

Im Verlauf des letzten Schuljahres wurde die Schule Wolfhalden im Auftrag des Kantons einer Externen Evaluation unterzogen. Während zwei Tagen untersuchte ein Evaluationsteam unsere Schule auf bestimmte Qualitätskriterien. Zu diesem Zweck gingen sie auf Schulbesuch und beobachteten den Unterricht in verschiedenen Klassen. Darüber hinaus führten sie Interviews mit der Schulleitung, der Schulkommission, den Lehrpersonen und weiteren Mitarbeitern, mit den Lernenden sowie den Eltern und Erziehungsberechtigten.

Vorab wurden neben einer Analyse von Schuldokumenten mit allen Gruppierungen schriftliche Befragungen durchgeführt.

Die Ergebnisse wurden den Mitarbeitern Ende Januar vorgestellt und im Februar durch einen schriftlichen Bericht ergänzt. In Absprache mit dem Departement Bildung wurde das letzte halbe Jahr genutzt, um die aufgezeigten Resultate zu diskutieren und die Entwicklungshinweise aufzugreifen. Die Hinweise wurden von allen Mitarbeitern ernst genommen. Gemeinsam wurden in den Teams Massnahmen erarbeitet, um das aufgezeigte

Verbesserungspotential verwirklichen zu können. Einiges wurde bereits in die Tat umgesetzt. Andere Entwicklungsfelder werden ins Schulprogramm aufgenommen und schrittweise umgesetzt. Die schulische Arbeit unserer Lehrpersonen im Unterricht ist durchwegs positiv beurteilt worden. Sämtlichen an unserer Schule Tätigen wird ein grosses Engagement attestiert.

Eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Ergebnissen des Abschlussberichts können Sie ab sofort auf der Homepage der Schule Wolfhalden nachlesen.

Im Namen aller Mitarbeitenden sowie der Kommission Bildung möchte ich allen, die an der Evaluation teilgenommen haben, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Eine solche Evaluation dient der Standortbestimmung und der Entwicklung der Schule. Zum einen sind die ausgesprochenen Stärken unserer Schule von externer Seite her bestätigt worden – und zum anderen sind wir dankbar für die Hinweise des Evaluationsteams, wie wir unsere Schule noch besser werden lassen können.

Anette Grasshoff, Schulleiterin

Birnel – ein gesundes natürliches Produkt

60 Jahre Winterhilfe-Birnel!

1932 führte der Bund das neue Alkoholgesetz ein und mit ihm die staatlich unterstützte «brennlose Obstverwertung». Aus Mostbirnen wurde nun Birnel hergestellt anstatt Schnaps.

Birnel ist...

ein Naturprodukt, das in hochkonzentrierter Form alles Wertvolle enthält, was Sonnenkraft im Laufe des Sommers in Birnen hat heranreifen lassen. Ein Kilo Birnel enthält die Nährstoffe von 10kg Birnen, unter anderem 600g Fruchtzucker. Sein hoher biologischer und physiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. Birnel ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Birnel verwendet man...

- als Konfitüre auf Brot und Zopf
- mit geschwellten Kartoffeln, mit Pudding und Brei
- beim Backen von Gebäck aller Art
- zum Süssen von Tee, Birchermüesli, Kompott und vielem mehr

Rezepte in unserer Rezeptbrochure und im Internet: www.winterhilfe.ch

BIRNEL – BESTELLUNG		
Ich bestelle:		
Rein natürliches Birnel		
<input type="checkbox"/> Dispenser à 250 g	CHF	4.20
<input type="checkbox"/> Glas à 1 kg	CHF	10.60
<input type="checkbox"/> Kessel à 5 kg	CHF	46.00
<input type="checkbox"/> Kessel à 12,5 kg	CHF	105.00
Das bestellte Birnel kann in Wald oder Wolfhalden abgeholt werden. Bestellung bitte an: Barbara Roth, Dorf 40, 9044 Wald. Tel: 071 870 05 35, roth.barbara@gmx.ch		

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

⇒ Heizungen

⇒ Boiler

⇒ Steuerungen

⇒ Wärmepumpe

Wir liefern Strom!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

AüB-WirtschaftsNEWS

«AüB-Strom» 100%:...

...Schweizer Wasserkraft für das Appenzellerland über dem Bodensee

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) stellt ab dem kommenden Jahr auf 100% Schweizer Wasserkraft um. Der «AüB-Strom» wird zum Jahreswechsel von den sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe eingeführt, der bisherige Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom fällt weg. Privatkunden in Grub, Heiden, Obereg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit ab dem 1. Januar 2013 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert. Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie in den «AüB-Strom» wechseln wollen. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden mit deren Standardmix versorgt. Im Rahmen des Projektes «Ener-

gieregion AüB», welches erneuerbare Energien fördern und Energieeffizienz steigern möchte, ist die Einführung einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein deutliches Zeichen der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Obereg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden). Mit der Umstellung auf 100% Schweizer Wasserkraft soll der Energiewende und dem damit verbundenen Ausstieg aus der Atomenergie in der Schweiz ein Schritt entgegen gegangen werden. Die sieben lokalen Energieversorger decken mit dem «AüB-Strom» einen Grossteil der Haushalte im Appenzellerland über dem Bodensee ab. Der «AüB-Strom» wird mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer sein als der bisherige Grundmix mit bis zu 80% Atom-

strom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich 11.– Franken im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie

oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden. Der Flyer zum AüB-Strom ist bei den Verwaltungen der Gemeinden sowie des Bezirks Obereg und auf www.AüB.ch erhältlich.

Freuen sich gemeinsam den «AüB-Strom» (von rechts): Daniel Frunz (Betriebsleiter Elektra Walzenhausen), Felix Eisenhut (Präsident Elektra Obereg), Arlette Schläpfer (Präsidentin EK Schachen), Christoph Mettler (Betriebsleiter EW Heiden), Colin V. Harrison (Betriebsleiter EK Wolfhalden), Erika Streuli (Gemeindepräsidentin Grub/EV Grub), AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik. Es fehlt: Jakob Heierli (Präsident EK Reute).

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik,
Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch. christoph.wolnik@aueb.ch

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Höchste Zeit!

Meinen Sie nicht auch? Jetzt sollten Sie vielleicht doch einmal über eine neue Küche nachdenken. Dabei liessen sich die Wände grad auch noch isolieren. Und, wie alt sind doch auch die Fenster?

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Appenzeller Singwochenende

«Weltliches und Geistliches»: Unter diesem Motto findet am 27. und 28. Oktober 2012 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft bis Ende

September 2012. Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@bluewin.ch mw

Jugi Wolfhalden

Mit rund 30 Kindern nahmen wir am 9. September an der Kantonalen Stafettenmeisterschaft in Urnäsch teil.

An einem Tag mit herrlichem Wetter vermochte auch unsere Jugi zu überzeugen. Mit dem 2. Platz in der älteren Kategorie der Knaben in der Rundbahnstafette, 5 Einzelmedallien und 3 Auszeichnungen resultierte ein tolles Ergebnis.

Weitere Infos zur Jugi und Mädi findet ihr unter www.tvwolfhalden.ch oder www.dtvwolfhalden.ch P.I.

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 26. Oktober
Samstag 27. Oktober
Sonntag 28. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Betriebsferien

vom Montag, 8. Oktober
bis und mit Dienstag, 23. Oktober

Wildgerichte ab dem 22. September in der Krone

Markus Steger · Kronenstrasse 63
CH-9427 Wolfhalden · Telefon ++41(0)71 891 11 20

Intelligent sparen
Energiespar- und LED-Lampen
contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Ochsen

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Alp-Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 4. Oktober

ab 18.00 Uhr

bis Sonntag, 7. Oktober 2012

bis 19.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freuen sich
Ida und Othmar Buschor und Team

Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Gute Leistungen für Geräteturnerinnen

Überaus erfolgreich waren die Wolfhaldner Geräteturnerinnen (startend für die Geräteriege Rehetobel) an den beiden Wettkämpfen nach der Sommerpause.

Lea Sieber durfte dank einer sehr starken Leistung zum ersten Mal aufs Podest steigen! Dies zeichnete sich aber schon im Training ab, es ist schön das Lea diese guten Leistungen auch im Wettkampf bringen konnte. Auch an den Liechtensteiner Meisterschaften in Balzers wurde sie nach einem guten Wettkampf gute, aber im undankbaren Rang 4 klassiert.

Auch Lara Schläpfer hat sich schon enorm gesteigert. Das hat sich an den Appenzeller Ge-

rätmeisterschaften zum ersten Mal bezahlt gemacht. Sie klassierte sich, nach einem ausgezeichneten Wettkampf auf Rang 5! Auch an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers erturnte sich Lara die Auszeichnung.

Herzliche Gratulation!

Willi Lanker

Oktober. Rosental. Das Kino

Di	2.	20:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung des modernen Yogas	ab 8 J.
Fr	5.	20:15	Hope Springs	ab 12 J.
Sa	6.	17:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung des modernen Yogas	ab 8 J.
		20:15	360	ab 16 J.
So	7.	15:00	Merida - Legende der Highlands	ab 8 J.
		19:15	Image Problem	ab 16 J.
Di	9.	14:15	Kinomol: Der kleine Nick	ab 12 J.
		20:15	Image Problem	ab 16 J.
Fr	12.	19:30	Backstage: Führungs durchs Kino	
			Anmeldung 071 891 36 36	
		20:15	360	ab 16 J.
Sa	13.	17:15	Merida - Legende der Highlands	ab 8 J.
		20:15	Hope Springs	ab 12 J.
So	14.	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 J.
		19:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung des modernen Yogas	ab 8 J.
Di	16.	20:15	Hope Springs	ab 12 J.
Fr	19.	18:30	Sprachcafé Englisch in der Rosenbar	
			Anmeldung erw. 079 678 09 81	
		20:15	Paris - Manhattan	ab 12 J.
Sa	20.	17:15	Samsara	ab 8 J.
		20:15	Image Problem	ab 16 J.
So	21.	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 J.
		19:15	Amour	ab 14 J.
Di	23.	14:15	Kinomol: Leergut	ab 12 J.
		20:15	Cinéclub: El Secreto de Sus Ojos	ab 16 J.
Do	25.	20:15	Special: Hans Krüsi "Auch ein Esel trägt schwer"	ab 10 J.
Fr	26.	20:15	Hope Springs	ab 12 J.
Sa	27.	17:15	Amour	ab 14 J.
		18:30	Sprachcafé Italienisch in der Rosenbar	
			Anmeldung erw. 079 678 09 81	
		20:15	Samsara	ab 8 J.
So	28.	10:30	Matinée: Alles eis Ding mit Jeanne Devos, Heiden	ab 10 J.
		15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 J.
		19:15	Paris - Manhattan	ab 12 J.ahr
Di	30.	20:15	Amour	ab 14 J.

Pinwand

Samstag, 27. Oktober
Papiersammlung

Mittwoch, 3. Oktober
Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Veranstaltungen Oktober

Wann	Wer	Was	Wo	
Di 2.10.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 4.10.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
Sa 6.10.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Mo 15.10.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 19.10.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Fr 26.10.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Blume
Mo 29.10.	18.30	Kulturkommission	11. Wolfsnacht	ab Kirche
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

LUPO spitzt die Ohren!

Wolfhaldens neue Hausfarbe
Nun ist also auch der Hecht blutrot. Genauso wie das renovierte Bauernhaus im Luchten. Das sieht einfach toll aus – grosses Kompliment für den Mut zur Farbe im Dorfzentrum. Damit ist der Dorfkern fast ganz renoviert: Die Bank sieht gut aus,

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Oktober
um 16.00 Uhr

die Kirche erst recht, das Kirchgemeindehaus, der Hecht, das Gemeindehaus, Bibeli Bänziger, Autogarage, Kindergarten, Löwen, die Bibliothek mit EW. Jetzt fehlt eigentlich nur noch wenig, um das ganze Zentrum in Schuss zu bringen: Schulhaus Dorf und das Gebäude daneben. Vielleicht haben Zürchers vom Hecht noch etwas Farbe übrig. Das wäre ja ein Anfang. Wenigstens für die Strassenseite.
Ihr Lupo

Wer macht so etwas?

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Viehschau 2012 Wolfhalden-Lutzenberg

Zuerst einen herzlichen Dank allen Helfern, für ihren grossen Einsatz, dass auch dieses Jahr die Viehschau als Erfolg in Erinnerung bleiben wird. Bei schönem Herbstwetter, vor einer grossen Zuschauerkulisse sind acht Bauernfamilien mit insgesamt 295 Kühen, Rinder und Stieren farbenfroh durchs Dorf aufmarschiert. Die Schaubesucher waren begeistert von den verschiedenen geschmückten Auffuhrvarianten. Es war eine Augenweide! Der schön hergerichtete Schauplatz mit Seesicht, der schöne Schaubogen, die Marktstände, die Infotafel, die reichhaltige Tombola, die Jubiläumsschafschau und das Festzelt unter Leitung von Heidi Fürer, sowie das Rahmenprogramm begleitet mit Hans Sieber am

Mikrofon sorgten für gute Stimmung.

Die Zusammenarbeit mit der Schule Wolfhalden, dem Festzelt schmuck der Unterstufe und die Mithilfe in der Festwirtschaft von der Oberstufe, hat uns sehr gefreut.

Am Nachmittag bei den Vorführungen wurde die Leistungsbeurteilung unserer Tiere, sowie die Exterieurqualitäten sichtbar gemacht. Die Schöneuterwettbewerbe, Champion- und Missetitel wurde unter Applaus den stolzen Besitzer zugesprochen. Die Siegerinnen der 25 Abteilungen wurden vorgeführt und die Züchterarbeit von unseren Bauern gelobt. Die Darbietungen erfreuten unsere Zuschauer und machten beste Werbung für die Landwirtschaft.

Nach dem Nachmittagsprogramm wurde im Festzelt noch wacker gefachsimpelt. Die Wärter und Helfer der Bauernfamilien haben inzwischen die Tiere Betriebsweise wieder zusammen gebunden. Zügig um 16.00 Uhr sind unsere Bauernfamilien und Helfer, friedlich aber mit Stolz, mit den preisgekrönten Tieren heimwärts gezogen. Es freut uns jedes Mal, wenn dabei Kultur, Traditionen und Brauchtum gelebt und gepflegt werden. Im Namen der Schaukommission, danke ich allen für den Besuch an der Viehschau, es hat uns geehrt.

Auf Wiedersehen bis zum nächsten Viehschautag in Wolfhalden am Freitag 27. September 2013.

Der Schaupräsident Eugen Schläpfer

Auszug aus der Rangliste:

Auffuhr: 295 Tiere
Höchste Lebensl. Abgabe Lebensleistungsplakette: Paddy/Simon
100 158 kg von Josef Fuster

Schöneuterpreis 1 Laktation

1. Jetfire/Juwel Josef Fuster
2. Huray/Salve Josef Fuster
3. Vigor/Stefanie Eugen Schläpfer

Schöneuterpreis 2+3 Laktationen

1. Jolden/Jacmel Josef Fuster
2. Willow/Jasmin Hans Schmid
3. Nicolas/Mirzel Hans Schmid

Schöneuter 4 ... Laktationen

1. Paddy/Monja Hans Schmid
2. Beni/Bionda Josef Fuster
3. Prunki/Perrit Hans Schmid

Jungviehchampion:

Vigor/Vergel Josef Fuster

Erstmelkchampion:

Pixton/Mandi Peter Ineichen

Miss Wolfhalden-Lutzenberg:

Paddy/Monja Hans Schmid

Vice Miss:

Prunki/Pajara Josef Fuster

Ehrenerwähnung:

Trek/Lara Eugen Schläpfer

Nachzucht Kollektion A von Privatstier Chaos mit 14 Nachkommen Besitzer Christian Jost

Nachzucht Kollektion B von Privatstier Samur mit 12 Nachkommen Besitzer Josef Fuster

Eröffnung des Spielplatzes beim Schulhaus Zelg

Hurra, unser neuer Spielplatz ist da!

Bei sonnigem Wetter wurde am 14. September der neue Spielplatz im Schulhaus Zelg offiziell eröffnet. Das ambitionierte Projekt, welches mit den ersten Plänen im Jahr 2010 begann, konnte nach einer kurzen Bauzeit erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Schulpräsident von Wolfhalden, Herr Pius Süess, betonte in seiner Festansprache, dass dieser schön gelegene Spielplatz für die Schüler, aber auch für Wanderer und sämtliche Familien der Gemeinde Wolfhalden zu einer besonderen Attraktion wird.

Viele neue Spielgeräte konnten von den Schülern entdeckt werden. Besonders freuen sich die Kinder über die Nestschaukel, den Kletterturm sowie den Balancier-Wurm.

Der Höhepunkt der Feier war das

Durchschneiden der Absperrbänder sowie das Steigenlassen von 120 bunten Luftballons. Den freudigen Anlass feierten SchülerInnen, Lehrpersonen und Eltern mit Gesang, Spiel, Wienerli und einer Sirupbar.

Ein grosser Dank gebührt allen Personen, die bei der Realisie-

rung dieses Projektes tatkräftig mitgeholfen haben. Das Lehrerteam wünscht allen Schülern viel Spass beim Benützen der neuen, tollen Spielgeräte und hofft, dass der Spielplatz auch von anderen Kindern rege benützt wird.

Team Zelg, Wolfhalden

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Ausgeglichenes Budget 2013 mit Steuersenkung Orientierungsversammlung am 7. November

Der Voranschlag 2013 basiert auf einem für die natürlichen Personen um 0,1 Einheiten reduzierten Gemeindesteuerfuss von 4,10 Einheiten. Für 2013 wird demnach von den natürlichen Personen ein Steuerertrag von Fr. 4'300'000.– erwartet. Zusammen mit dem auf Fr. 500'000.– geschätzten Ertrag bei den juristischen Personen wird von einem Gesamtertrag von Fr. 4'800'000.– (um 2,1% über dem Budgetbetrag pro 2012 von Fr. 4'700'000.–) ausgegangen. Diese Prognose liegt im Rahmen der im Kanton AR generell gesetzten Erwartungen zum Steueraufkommen. Der Ertrag pro Steuereinheit käme damit auf Fr. 1'170'000.– zu stehen. Im Vergleich zum Budget 2012 (Fr. 1'119'000.– pro Einheit) wird also mit einer weiteren Steigerung gerechnet werden. Die laufende Rechnung 2013 sollte bei einem Aufwand von Fr. 9'637'000.– sowie einem Ertrag von Fr. 9'570'100.– praktisch ausgeglichen ausfallen. Der kleine Aufwandüberschuss bzw. Fehlbetrag von Fr. 66'900.– kann durch einen Bezug aus dem gut dotierten Eigenkapitalkonto (Saldo per 31.12.2011 bei Fr. 2'413'015.03) gedeckt werden.

Die Investitionsrechnung sieht einen Ausgabenüberschuss (=Nettoinvestitionen) von Fr. 1'211'000.– vor. Den Ausgaben von total Fr. 1'251'000.– stehen dabei Einnahmen von Fr. 40'000.– gegenüber. Für Abschreibungen sind Fr. 465'000.– eingestellt. Dies entspricht der Vorgabe im kantonalen Finanzhaushaltsgesetz, welches Abschreibungen von 8 % auf dem Restbuchwert des Verwaltungsvermögens fordert.

Die Urnenabstimmung über das Budget 2013 findet am 25. November 2012 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom **Mittwoch, 7. November 2012** (20.00 Uhr im Gemeindesaal «Krone») geliefert.

Inspektionsberichte über Grundbuchamt und Notariat Wolfhalden

Der Gemeinderat hat mit Befriedigung Kenntnis genommen von den ausgezeichneten kantonalen Inspektionsberichten über die Führung des Grundbuchamtes sowie des Notariats (insbesondere Beurkundungen im Bereich des Erb- und Güterrechts). Den beiden Amtsleitern Urs Widmer (Grundbuchamt) und Edgar Schmid (Notariat) wird für ihre sehr kompetente und effiziente Arbeit der beste Dank ausgesprochen.

Wolfhalden unterstützt die Durchführung von Haus-Analysen

Die Haus-Analyse ist ein Teilprojekt des Projekts «Bauen und Wohnen» im Rahmen des Regierungsprogramms 2012 – 2015 von Appenzell Ausserrhoden. Sie soll Eigentümer von dorfbildprägenden Gebäuden motivieren, diese baulich so zu sanieren, dass sie längerfristig sinnvoll genutzt werden können. Die Haus-Analyse soll auch aufzeigen, ob ein Rückbau und der Ersatz eines Gebäudes durch einen Neubau sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar ist.

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von dafür speziell geschulten Fachpersonen erstellt. Es besteht eine Liste mit Architektinnen und Architekten, aus welcher der interessierte Gebäudeeigentümer auswählen kann. Die Kosten für eine Haus-Analyse liegen zwischen 4500 und 6000 Franken (exkl. MwSt.). Sie werden je zu einem Drittel vom Eigentümer, der Standortgemeinde und dem Kanton getragen. Interessenten sind gebeten, sich direkt beim kantonalen Departement Bau und Umwelt (Geschäftsstelle Haus-Analysen) in Herisau zu melden.

Rechtsprovokationsverfahren für Aufhebung bzw. Verlegung öffentlicher Fusswege

Der Gemeinderat hat dem Gesuch um Aufhebung eines öffentlichen

Fussweges im Bereich Bühel (beginnend im Raume Hinterlochen in südlicher Richtung hinauf zum Weiler Bühel, führend über die Grundstücke Nr. 1169/Stickel, 1195/Keller, 10/Zeitz, 12/Göldi, 1040/Häberli Ranilovic und 103/Göldi) zugestimmt. Der Fussweg hat seine praktische Bedeutung gänzlich verloren; alle vom öffentlichen Wegrecht direkt berührten Grundeigentümer haben der Aufhebung zugestimmt.

Für eine zusätzliche öffentliche Fusswegverbindung über die Grundstücke Nr. 103 und 12 (Göldi), direkt südlich am Grundstück Nr. 1040 (Häberli Ranilovic Matthias und Radmila) vorbeiführend, ist die Verlegung auf die Zufahrtsstrasse zum Grundstück Nr. 1040 vom Gemeinderat bewilligt worden.

Der für die Fusswegaufhebung bzw. die -verlegung massgebliche Plan liegt während 30 Tagen (28. September bis 29. Oktober 2012) im Gemeindehaus (Büro Bausekretariat) öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innerhalb dieser Auflagefrist schriftlich und begründet an den Gemeinderat zu richten (Art. 2 bzw. 37ff Strassen-gesetz AR). Die Einsprachelegitimation richtet sich nach Art. 111 Baugesetz AR.

Reservoir Bühel: Sanierung/Umbau

Auf Antrag der Wasserkommission hat der Gemeinderat im Zuge der Sanierung bzw. des Reservoir-Umbaus im Weiler Bühel folgende Arbeiten vergeben:

- a) Baugrubenaushub/Erdarbeiten/Baumeisterarbeiten: an Sieber Bau GmbH, Wolfhalden/Heiden
- b) Leitungsbau: an Alpiq AG, Wolfhalden
- c) Formstücke-Herstellung: an HWT AG, Au SG
- d) Formstücke-Montage: an Alpiq AG, Wolfhalden
- e) Schlosserarbeiten: an Heinrich Walser AG, Staad
- f) Plattenarbeiten: an Gutmann GmbH, Wolfhalden
- g) Ingenieurarbeiten: an Wälli AG, Heiden

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Gutweniger Elsa, Frömsen 446, Fassadensanierung, Solar- und Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Nr. 446 auf Parz. Nr. 560, Frömsen.

Küng-Vonwil Cäcilia, Kronenstrasse 197, Ersatz/Erweiterung Loggia beim Wohnhaus Nr. 197 auf Parz. Nr. 275, Oberlindenberg.

Rütsche Paul, Seeblickstrasse 32, 9037 Speicherschwendi, Carport-Anbau an Garage Nr. 1017 auf Parz. Nr. 173/1252, Mühltoibel.

Bach Heiden AG, Postfach, 9410 Heiden, Teilabbruch Produktions-/Lagerräume; Abbruch Lagergebäude, Garage, Velounterstand, Wohnhaus Nr. 130; Neubau Betriebsgebäude auf Parz. Nr. 420/427, Hinterergeten.

Albrecht-Kessler Peter und Ursula, Lehn 770, Fassaden- und Dachsanierung beim Wohnhaus Nr. 770 auf Parz. Nr. 1002, Lehn.

Zürcher-Büchel Hansueli und Gabriele, Hechtgasse 19, Sanierung mit neuer Farbgebung Wohn- und Geschäftshaus Nr. 19 auf Parz. Nr. 363, Dorf.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Sanierung Sonderstrasse (Felssicherungen Augsti).

Loonen-Steiner Jacobus und Eveline, Lehn 597, Abbruch Stadel Nr. 597, Wohnhausanbau auf Parz. Nr. 803, Lehn.

Tobler-Elmer Ruedi und Verena, Lachen 769, 9428 Walzenhausen, Bachöffnung, Erstellung Biotop und Gestaltung Gartenanlage auf Parz. Nr. 786, Hinterbühle.

Ruppanner-Meier Martin und Judith, Högle 672, Abbruch Garage Nr. 879 / Neubau Garage auf Parz. Nr. 886, Högle.

Bänziger-Jakob Martin und Elfriede, Falkenstrasse 1008, Fassadenrenovation, Fensterersatz, Schiebetüren-Einbau beim Wohnhaus Nr. 1008 auf Parz. Nr. 1292, Oberlindenberg.

Roth Bautechnik AG, Industrie-strasse 15, 9015 St. Gallen, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1537, Mühltoibel.

«Gevatter Tod» (Märchen der Gebrüder Grimm)

die Unausweichlichkeit des Todes ist geblieben, auch wenn ärztliche Kunst die Grenzen verschoben hat. Die eine Grenze bleibt. Von dem Wunsch des Menschen, diese Grenze zu verschieben, lesen wir seit 200 Jahren im Märchen «Gevatter Tod» der Gebrüder Grimm.

Auch wenn bereits der Monat November in den Strassen und Geschäften weihnächtlich vorbeirätet wird, es gilt, die Unausweichlichkeit des Sterbens nicht auszublenzen, sondern anzuschauen (z.B. am Totengedenksonntag). Das kann uns helfen, die Freude an dem, was lebt, zu bewahren.

Andreas Ennulat, Pfr.

Die Kerzenflamme – mehr als nur ein Licht

Experimente – Geschichten
für Kinder (1.-6.Klasse)

Samstag 24. November 9.00 – 11.30

Kirchgemeinderaum «Dorf 5»

Ltg. Esther Züst / Andreas Ennulat

Die Ergebnisse/Erlebnisse dieses Morgens werden am 1.Advent in einem Abendgottesdienst (18 Uhr) gezeigt.

KIRCHE und K
U L T U
L T U
U R KIRCHE

Samstag 17. November 2012

20.00 Uhr Kirche Wolfhalden

Gospel-Chor Heiden

mit dem PopChor Gossau

Eintritt frei – Kollekte (Türöffnung 19.30 Uhr)

Veranstalter: Gospel Chor Heiden

KIRCHE und K
U L T U
L T U
U R KIRCHE

Freitag 23. November 2012

20.00 – 22.30 Uhr Kirche Wolfhalden

«ORIGEN»

& Special Guests – eine Klangreise

Adelina Filli Kontrabass/Stimme/Perkussion

Mario Glanzmann Klavier & Gastmusiker

Eintritt frei - Kollekte

Veranstalter: Kirche und Kultur / Kultur in der Kirche; Andreas Ennulat

«Die grosse Stille» – ein Film über Bewusstsein, über absolute Präsenz, und über Menschen, die ihre Lebenszeit in aller Klarheit der Ruhe gewidmet haben. Der Blick in das Leben der legendären Kartäusermönche.

Mittwoch 28. November 2012

Kirche Wolfhalden 19.00 – 22.00 (inkl. Pause)

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht. Kontakt: Pfr. A. Ennulat, Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 6. + 20. November, Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Gottesdienste im November

Sonntag, 28. Oktober

Ökumenischer FAMILIEN-GOTTESDIENST «DAS BIN ICH!»

9.45 Uhr ...mit den evang. und kath. Religionsunterrichtsschüler/-innen der 1.Klasse (Pastoralassistentin/ Katechetin Doris Bürki, Thal) und Pfr. Andreas Ennulat; Ursula Hauser, Heiden (Orgel); Flavia Thaler, Wolfhalden (Hackbrett)

Sonntag, 4. November REFORMATIONS-SONNTAG

«WORAN GLAUBT DER MODERNE MENSCH?»

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat, Arthur Thurnheer, Goldach (Orgel) und Roland Müller, Wolfhalden (Konzert-Gitarre)

Sonntag, 11. November kein Gottesdienst

Sonntag, 18. November

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 25. November «GEVATTER TOD»

ABENDGOTTESDIENST ZUM TOTENGEDENK-SONNTAG

19.15 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat (+ Konfirmand/inn/en), Kaspar Wagner, Thal (Orgel) und n.n.

Sonntag, 2. Dezember

FAMILIEN-ABENDGOTTESDIENST ZUM 1. ADVENT

«DIE KERZENFLAMME – MEHR ALS EIN LICHT»

18.00 Uhr (!) mit Pfr. Andreas Ennulat, Esther Züst + Kinder; Arthur Thurnheer (Orgel)

Reformations-Sonntag

«Woran glaubt der Moderne Mensch?»

Sonntag, 4. November 9.45 Uhr

Ausgehend von der Beobachtung, dass die Kirchen immer leerer werden, aber eine grosse Zahl von Menschen nach wie vor von sich behaupten «zu glauben», stellt sich die Frage, woran die Menschen glauben und ob das nicht Konsequenzen haben müsste für unsere Kirche ... im Sinne des alten reformatorischen Grundsatzes «ecclesia semper reformanda est» – die Kirche ist ständig zu reformieren. Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer, Goldach (Orgel) Roland Mueller, Wolfhalden (Konzert-Gitarre).

«Fremde Religionen ... kennen lernen»

die Religionen der Welt werden von Pfr. Andreas Ennulat vorgestellt: **Donnerstag, 1. November 2012** Kirche Wolfhalden 19.00 bis 21.00 Uhr (inkl. Pause)

«Der Ursprung von Religion

bei Natur- und Stammesreligionen»

nächster Termin:

Montag, 4. März 2013 «Chinesische Religionen»

Adventskalender

Möchten Sie jeden Tag bis zum 24. Dezember per email oder per Post ein «Türchen» öffnen und Interessantes über Zeit erfahren, in der Jesus von Nazareth geboren wurde? Dann schicken Sie bitte ein email mit dem Stichwort «Adventskalender» an ev.pfarramt.wh@bluewin.ch, oder fordern den täglichen Adventskalender per Post an:

Evang. Pfarramt Wolfhalden, Dorf 5, 9427 Wolfhalden, Telefon: 071 891 13 34 oder 079 456 70 73

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

Dienstag, 30. Oktober bis
Freitag, 2. November 2012

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Walter & Nina Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Eine Gemeinde mit Weitblick,...

...die aber nicht willens, unfähig oder überfordert ist, die Schreiben eines Einwohners innerhalb von 9 Monaten zu beantworten.

Bezüglich einer einfachen Gemeindeangelegenheit habe ich auf meine 5 Schreiben mit gleichem Inhalt (in der Zeit vom 10. Januar 2012 bis 22. Juli 2012) von der Gemeindeverwaltung/Gemeindeschreiber keine Antwort erhalten.

Folgedessen habe ich den Gemeinderat am 22. Juli 2012 in schriftlicher Form, mit Kopie an den Gemeindeschreiber, über die unbeantworteten Schreiben

informiert, mit der Bitte, mir das weitere Vorgehen in angemessener Zeit schriftlich mitzuteilen. Auch der Gemeinderat/Gemeindeschreiber haben bis zum heutigen Zeitpunkt (15. Oktober 2012), das heisst seit 3 Monaten, zu meinem Schreiben keine Stellung genommen.

Das Verhalten der Gemeinde in obiger Angelegenheit, ist meiner Ansicht nach inakzeptabel, verstösst gegen elementare rechtsstaatliche Prinzipien und wird, falls notwendig an das zuständige Kantonale Departement weitergeleitet.

Franz Zingg

Für meine Lehrabschlussprüfung 2013 als Coiffeuse suche ich 3 weibliche und 1 männliches Model (alle ü18).

Für die Zeitspanne von i.l. bis 30.6.2013

Ich freue mich auf Euch
chiara.kuglerl@hotmail.com

Wild- Wochenende

Wir empfehlen Ihnen am

Freitag 23. November

Samstag 24. November

Sonntag 25. November

Wildschwein- & Rehpfeffer

En Guete wünscht Euch

Fam. P. & R. Kunz

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden

Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 4.11.1927 Schäfer Verena, Mühltoibel;
- 11.11.1923 Signer Jakob, Tanne;
- 12.11.1916 Aemisegger Milly, Oedlehn;
- 12.11.1921 Tanner Adolf, Mühltoibel;
- 14.11.1928 Sonderegger Margrith, Hinterlochen;
- 16.11.1923 Della Rosa Wilhelm, Zelg;
- 20.11.1923 Heierli Jakob, Unterwolfhalden;
- 29.11.1918 Walser Mathilde, Kronenstrasse.

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 23. November

Samstag 24. November

Sonntag 25. November

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Weihnachtsaktion...

...der Pro Juventute AR, zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unsere Kinderwerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember 2012 verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2013. Der Mehrpreis von Fr. 10.- fliesst ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter: www.projuventute-ar.ch/Shop, einzusehen und zu bestellen.

Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden

Kranzverkauf 2012

Samstag, 1. Dezember

9.00 - 12.00 Uhr, Kirchplatz Wolfhalden

Kranzen: 28. November (Mittwoch), 15.00-22.00 Uhr

29. November (Donnerstag), 14.00-22.00 Uhr

30. November (Freitag), 14.00-16.00 Uhr

Ort: Schulbusgarage, Bauamt Wolfhalden

Wir freuen uns auf alle Helferinnen. Anmeldungen zum gemeinsamen Kranzen und auch Vorbestellungen nehmen wir gerne entgegen.

Anita Schwarz: aschwarzp@bluewin.ch oder Tel.: 071 890 01 71

Hochstamm-Pflanzaktion...

...im Kanton AR

Die Appenzeller Landschaft wurde vor 500 Jahren noch stark geprägt von Hochstamm-Feldobstbäumen. Zum Jubiläum «500 Jahre in der Eidgenossenschaft» führt das Landwirtschaftsamt in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz erneut eine Hochstamm-pflanzaktion durch. In den letzten Jahren wurden in Rahmen dieser Aktionen rund 7400 Bäume neu gepflanzt. Es werden Sorten angeboten, die sich für höhere Lagen eignen und die dem Befallsdruck durch den Feuerbrand besser standhalten. Damit kann auf das Ziel hingearbeitet werden, anfällige durch robustere Sorten zu ersetzen und somit den Hochstamm-

mobst-Bestand langfristig zu sichern. Die Bestellliste wurde wiederum mit alten regionalen Obstsorten ergänzt.

Neben Hochstamm-Obstbäumen prägen markante Einzelbäume das Landschaftsbild in unserem Kanton. Es werden deshalb auch Nussbäume, Ahorn, Birken, Linden und Eichen angeboten.

Alle Bäume müssen im Kanton Appenzell Ausserrhoden gepflanzt werden.

Bestellen kann jedermann bis Ende November 2012.

Infos: Pflanzenschutz, Christine Kölla und Kurt Niederer, Regierungsgebäude, 9102 Herisau, Tel. 071 335 73 13, pflanzenschutz@ar.ch

Chr.K.

Öffentliche Führungen Trogen

Ein Hauch von weiter Welt – Die Textilhandelsfamilie Zellweger NEU finden jeweils am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die BesucherInnen erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Rathaus und Kirche und erfah-

ren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger. Dauer: ca. 60 Min., kostenlos, Veranstalterin: Kantonsbibliothek AR

Mittwoch, 28. November 2012 und Mittwoch, 30. Januar 2013, jeweils 11.00 Uhr, Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1.

KH

Geräteturner gesucht!

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturnern.

Wenn Du dich gerne bewegst und Du Freude hast an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns.

(Girls sind natürlich auch herzlich willkommen.)

Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns.

Wir freuen uns auf Dich.

Weitere Informationen über uns findest Du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Willi Lanker

Kampf dem Steinschlag

Steinschlag und im Winter herabstürzende Eisbrocken bildeten auf der Sonderstrasse immer wieder ein Sicherheitsrisiko. Mit Felsabtrag und Halterungsnetzen unterhalb des Weilers Augsti wird die Situation jetzt verbessert. «Die lockere Gesteinsschichtung und das stetig einsickernde Wasser führten immer wieder zu Steinschlag und

im Winter zu einer extremen Eisbildung, die zwar schön fürs Auge, der Sicherheit aber abträglich war», sagt Gemeinderat Gino Pauletti als Präsident der örtlichen Tiefbaukommission.

«Für die Felssicherung auf dem rund 500 Meter langen Abschnitt investiert die Gemeinde rund 300000 Franken.»

egb

Verlangen Sie jetzt Ihr ganz persönliches Angebot.

Nicht verpassen:
bis 30.11.2012
zur CSS
wechseln.

Ihr Sparpotenzial in 12 Monaten beim Wechsel zur Arcosana AG (Unternehmen der CSS Gruppe):

Prämiensparnis gegenüber EGK	CHF 916.80
Prämiensparnis gegenüber Helsana	CHF 597.60
Prämiensparnis gegenüber KPT	CHF 448.80
Prämiensparnis gegenüber Sanitas	CHF 350.40
Prämiensparnis gegenüber Swica	CHF 225.60

Wir bieten für jedes Budget eine passende Versicherungslösung und übernehmen alle Formalitäten bei einem Versicherungsverwechsel für Sie. Profitieren Sie von unseren günstigen Prämien und verlangen Sie jetzt eine Offerte.

Ganz persönlich für Sie da. Unsere Agenturen in Ihrer Nähe:

Appenzell	058 277 50 99	info.appenzell@css.ch
Heiden	058 277 53 34	info.heiden@css.ch
Gossau-Herisau	058 277 51 50	info.gossau@css.ch

Auf dem Weg zum AdL

Nach Hospitationen in adL Sekundarschulen führte es die Oberstufenlehrpersonen im vergangenen Monat in die Basisstufe in Grub AR. Während zwei Lektionen durften wir auf kleinen Stühlchen die verschiedensten adL Merkmale und wie diese von den Lehrenden und Lernenden der Basisstufe ganz selbstverständlich und auf beeindruckende Weise umgesetzt wurden beobachten. Fast die Hälfte der momentanen, wie auch zukünftigen Sekundarschüler und -schülerinnen sind durch die Basisstufe bestens vertraut mit adL und deren Qualitätsmerkmalen:

Qualitätsmerkmale adL

Unterschiede nutzen

Unterschied zwischen Kindern werden aktiv genutzt...

Vielfalt nutzen

Lernen geschieht in differenzierten Kooperationsformen nach Themen, Interessen, Alter...

Gemeinsamer Gegenstand

...Lerninhalte können auf den verschiedenen Entwicklungs- und Leistungsniveaus erarbeitet werden...

Individuelle Lernziele

Die Orientierung an (...) individuellen Lernzielen und Interessen ist Basis der Lernplanung.

An der Erlebniswelt des Kindes anschliessen

Lernende erhalten Gelegenheiten, an bestehendes eigenes Wissen anzudocken...

Gemeinschaftsförderung

... zwischen individualisierenden und integrierenden Lernsituationen eine Balance schaffen.

Lerngruppen

Stabile Formen der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung werden aufgebaut ...

Kooperatives Lernen

Der Unterricht ermöglicht und fördert unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten...

Lernbegleitung / Unterstützung
Die Kinder werden im individualisierenden Unterricht professionell angeleitet...

Auswertung / Metakognition
Lernprozesse (...) werden von den Lernenden selber oder gemeinsam mit anderen Lernenden reflektiert und ...

Medien nutzen
ICT stehen bereit zum Üben, für Recherchen, zur Kommunikation...

Umfeld einbeziehen
Zum Umfeld der Schule gehörende Personen und Institutionen wie Eltern, Berufsleute...

(vollständige Version der Qualitätsmerkmale adL: www.Wolfhalden.ch unter Bildung/ adL
Mit herzlichem Dank an die Basisstufe Grub

S. Steinmann / Projektleitung adL

Vorderländer Chinderchörli

Bi üs händ en Hufä Chind i d'Oberstufe gwechslet
und händ kei Zyt me zum mitmache.
Drom sueched mer uf dem Weg

VERSTÄRCHIG

Weli Chind händ Freud
am volkstümliche Singe und Tanze?

Mer probed am Mäntig vom 17.00 - 18.00 Uhr
z'Rehetobel i de reformierte Kirche.

Chömed doch eifach emol go ine luege,
mer freued üs, uf euer's Telefon bi:

Rahel Zähler, 071 877 13 26
Irene Sonderegger, 071 891 59 33

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

Mitglied von Plusport® Behindertensport Schweiz

HelferInnen und / oder LeiterInnen, rüstige Seniorinnen und Senioren gesucht !

**Haben Sie Lust und Zeit in einer Sportgruppe des
Behindertensports Appenzeller Vorderland mitzumachen?**

Turnen Montag	19:00 – 20:15 Uhr	Heiden
Turnen Mittwoch	15:30 – 16:30 Uhr	Heiden
Schwimmen Donnerstag	19:30 – 20:30 Uhr	Walzenhausen

Auskunft erteilt gerne

Martin Frischknecht 071 888 26 39 oder 076 233 67 12 oder
frischknecht.m@bluewin.ch

Neuzuzüge

Baars Jan, Schützenhalde 1070;
Fürer Nicole, Luchten 78; Luthe
Kirsten, Oberdorf 970; Perthel
Petra, Mühltoibel 484; Schorer
Marion, Luchten 78; Stieger
Pascal, Hinterergeten 117.

Saison-Ende...

Die Brockenstube Wolfhalden geht Ende Oktober wieder in die Winterpause. Daher wird am Mittwoch 31. Oktober der letzte Termin sein die Chance zu nutzen, um den einen oder anderen Artikel zu Aktionspreisen zu ergattern. Man findet hier wie immer äusserst übersichtlich Antikes, aber auch Raritäten und Kuriositäten. Was hier ausgestellt ist, ist in sehr gutem Zustand und zudem günstig. Das Team der Brockenstube freut sich nochmals auf den Saisonschluss hin auf möglichst viele kauffreudige Kunden. Öffnungszeiten: Mittwoch 13.30-16:00 Uhr. (ck)

AüB-WirtschaftsNEWS

Verfügbares Bauland als Standortvorteil für das AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) gibt es nach Ansicht der ansässigen Unternehmen mehr verfügbares Bauland als in anderen Teilen der Region. Dies hat eine Studie der Fachhochschule St.Gallen im Auftrag der Stiftung zur Förderung der Appenzell-Ausserrhodischen Wirtschaft herausgefunden. Die Wissenschaftler befragten fast 50 Firmenchefs aus dem ganzen Kanton nach der Bedeutung und Erfüllung verschiedener Standortfaktoren.

Den höchsten Erfüllungsgrad aller Faktoren erreichten dabei Sicherheit und Lebensqualität,

welche auch bei der Wichtigkeit die beiden vordersten Plätze belegen (s. September-Ausgabe der AüB-Wirtschaftsnews).

Wie die Grafik zeigt, folgen die Erhältlichkeit von Arbeitsbewilligungen und die Nähe zum Ausland auf Rang drei und vier. Während sich bei all diesen Standortbedingungen zwischen den ehemaligen Bezirken des Kantons Appenzell Ausserrhoden kaum Unterschiede zeigen, hat das Vorderland (AüB ohne Oberegg) beim verfügbaren Bauland die höchste Bewertung durch die Unternehmer erhalten. Firmen im Mittel- und Hin-

terland schätzen die dortigen Bauland-Verhältnisse deutlich schlechter ein.

Am schlechtesten erfüllt sehen die Befragten im AüB die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten sowie das berufliche Netzwerk. Bei letzterem Standortfaktor schneidet das Vorderland etwas schlechter ab als die beiden anderen ehemaligen Kantons-Bezirke. Einigkeit herrscht bei den viel beachteten Steuern und Abgaben: Hier sehen die Unternehmer in Appenzell Ausserrhoden kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Teil-Regionen.

Grafik: Erfüllungsgrad von Standortfaktoren für Unternehmen in den drei ehemaligen Bezirken Appenzell Ausserrhodens.

Quelle: FHS St.Gallen/Stiftung zur Förderung der Appenzell Ausserrhoder Wirtschaft

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee, Geschäftsführer Christoph Wolnik, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

Unsere «Krone»...

... gehört zu den Besten

Vor wenigen Tagen ist der renommierte Restaurant-Führer «Gault-Millau» für das Jahr 2013 erschienen. In Ausser- und Innerrhoden werden gesamthaft 15 Betriebe aufgeführt. Auch die seit einigen Jahren von Markus Steger geführte «Krone» in Wolfhalden gehört dazu.

Herzliche Gratulation! egb

Wolfsnacht 2012...

...mit Fondueplausch

Die Kulturkommission lädt am Montagabend 29. Oktober zur traditionellen «Wolfsnacht».

Eine kurze Vollmond-Wanderung führt zum feinen Chäs-Fondue im Freien. Um 18:30 startet die Wanderung ab der Kirche Wolfhalden. Jedermann ist herzlich eingeladen und der Anlass findet bei jeder Witterung statt. (ck)

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Handwerk Produktion

Industrie

Wir liefern Strom!

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Weihnachtszauber Augsti 2012

30. November 17.00- 22.00 Uhr

1. Dezember 14.00- 21.00 Uhr

Weihnachtliche Marktstände
Raclette- und Kafistübli
Märlizelt
Openhouse Caluori
Rahmenprogramm

Verein Augsti Wolfhalden

VIVA HAIR

Viva Hair • Claudia Fröhlich
Walzenhausen • Telefon 071 888 51 21

Evelyn Alther neu bei Viva Hair

Seit nun bald 3 Jahren führt Claudia Fröhlich mit Erfolg den Coiffeursalon Viva Hair im Dorf von Walzenhausen. Zusammen mit Lara Leitner, die jeweils samstags arbeitet, hat sich der Kundenkreis stetig vergrössert. Neu ist ab 1. September 2012 Frau Evelyn Alther jeweils von Dienstag bis Freitag bei Viva Hair tätig. Mit ihrer sympathischen und erfrischenden Erscheinung ist sie eine Bereicherung nicht nur für das Team sondern auch für alle Kunden. Damen, Herren und Kinder werden sich bei Evelyn Alther wohlfühlen, egal ob dies waschen, schneiden, fönen, färben oder tönen der Haare ist. Das Viva Hair Team freut sich auf viele Stamm- und auch Neukunden, die in angenehmer Atmosphäre bei sympathischen Damen die neuesten Trends oder einfach das Wunschaussehen erhalten – und dies seit neuestem auch ohne Voranmeldung.

Altkleidersammlung im Kanton AR

Altkleidersammlung im Kanton Appenzell (AI + AR) zu Gunsten von Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh)

Gebrauchte Kleider und Schuhe helfen Kindern in Not. Das Kinderhilfswerk Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) sammelt am **Montag, 5.11.2012** in Zusammenarbeit mit CONTEX im Kanton Appenzell (AR + AI).

Zwei Wochen vor der Sammlung werden in den Gemeinden des Kantons Appenzell die Sammelsäcke verteilt. Ein weiss-schwarzer für Kleider und Haushaltstextilien sowie ein gelb-roter für Schuhe.

Mit dem Erlös der Sammlung kann Terre des hommes Kindern in Notsituationen beistehen. Bitte beachten Sie, dass die Kleidersäcke aus Diebstahlgründen erst am aufgedruckten Sammeltag, möglichst vor 8.30 Uhr, gut sichtbar an die Strasse gestellt werden.

Die Stiftung Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) kümmert sich seit 50 Jahren weltweit um Kinder in Not. In Ernährungszentren behandelt sie unterernährte Kinder. Tdh sorgt dafür, dass Strassenkinder wieder zur Schule gehen und eine Ausbildung machen können, und Tdh kämpft gegen das Verbrechen des Kinderhandels. Terre des hommes ist das führende inter-

national tätige Kinderhilfswerk der Schweiz. Für jährlich mehr als eine Million Kinder und Angehörige in über 30 Ländern dieser Welt bedeutet Terre des hommes Hoffnung: Hoffnung auf ein besseres, würdiges und kindgerechtes Leben. 100 Angestellte und 2000 Freiwillige setzen sich von der Schweiz aus tagtäglich für die Rechte, die Gesundheit, die Ernährung und den Schutz der Kinder ein.

CONTEX sorgt für die professionelle Durchführung der Textilsammlung. Das Unternehmen, das langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Textil- und Schuhrecyclings hat, setzt sich dafür ein, dass soziale Organisationen den gemeinnützigen Erlösanteil aus den Kleider- und Schuhsammlungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten.

Terre des hommes und CONTEX danken der Bevölkerung des Kantons Appenzell bereits im Voraus für ihre tatkräftige Hilfe.

Weitere Auskünfte:

Terre des hommes:
www.tdh.ch

Zur Sammlung:

CONTEX, info@contex-ag.ch,
Tel. 041 874 54 00, www.contex-ag.ch

Juniorenturnier FC Heiden

Bereits zum 16. Mal lädt der FC Heiden am **17. und 18.11.12** zum alljährlichen Juniorenturnier in der Mehrzweckhalle Wies. Während der Samstag bis anhin jeweils ganz im Zeichen des F-Juniorenturniers stand, wird zusätzlich in diesem Jahr erstmals ein «Appenzeller-Cup» der C-Junioren durchgeführt. Dieses Kräftenessen, an dem sämtliche C-Junioren-Mannschaften aus dem Appenzellerland teilnehmen werden, beginnt am Samstagabend um 19.30 Uhr. Es gilt ausserdem zu erwähnen, dass sowohl bei den F- wie auch

bei den C-Junioren jeweils ein Juniorinnen-Team des FC Bühler vertreten sein wird. Am Sonntag stehen die Spiele der E-Junioren im Fokus. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden nebst diversen regionalen Vereinen auch Teams aus dem süddeutschen sowie dem vorarlbergischen Raum teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist während dem gesamten Turnierwochenende mit einer Festwirtschaft gesorgt. Der FC Heiden freut sich auf spannende Spiele und hofft, sie als Zuschauer begrüßen zu dürfen. (L.A.)

Chrabelgruppe «Luftibus» schliesst

Die beiden Leiterinnen der Chrabelgruppe Wolfhalden Anita Schwarz und Judith Züst hören, mangels Nutzung dieses Angebotes, ende Jahr mit der Leitung auf. Was vor neun Jahren mit einer guten Resonanz begann, hat in den letzten Jahren so markant abgenommen, dass die Leiterinnen viele Male an den Dienstag-Nachmittagen alleine da sassen. Somit haben sie sich schweren Herzens entschlossen die Tore zu schliessen. Sollten

sich aber eine oder mehrere Nachfolgerinnen finden, dürfen sich diese gerne bei den beiden oben genannten melden. Die beiden feiern jedoch ihren Abschied mit einem Schluss-Event: **Dienstagnachmittag, 4. Dezember 2012, im Dorf 5 von 15.00 bis 18.00 Uhr.**

Der Samichlaus chunt! Alle Mütter mit Kleinkindern, die Lust haben vorbeizuschauen, sind herzlich eingeladen. Anmeldung Telefon 071 890 01 71. (ck)

Neue Panoramatafel im Weiler Höhe

Vom am Witzwanderweg gelegenen Rastplatz Höhe aus ist die Aussicht einzigartig. Hier weihte der Verkehrsverein Wolfhalden (VWV) am letzten September-samstag eine Panoramatafel ein.

«Wo genau liegt Lindau? Und der Rohrspitz? Und wie heisst der langgezogene Bergrücken am östlichen Ende des Bodensees?»

Immer wieder stellten Wanderer diese und viele weitere Fragen, die jetzt dank der neuen Panoramatafel beantwortet werden. Zur kleinen Einweihungsfeier konnte Dorothea Stacher-Lutz, VWV-Präsidentin, Vertretungen des Gemeinderats, von Appenzellerland Tourismus AR, des VWV-Vorstands – darunter Ehrenpräsident Hans Sieber – und Eugen Schläpfer als Grundeigentümer willkommen heissen.

Von Stiftungen unterstützt

Dorothea Stacher dankte Roger Kugler für seine wertvolle fotografische und gestalterische Arbeit. Ein weiterer Dank ging an die Berthold-Suhner-Stiftung und die Metrohm-Stiftung für die grosszügige finanzielle Unterstützung sowie an alle, die ebenfalls zum guten Gelingen beigetragen hatten. Gemeinderatsmitglied Gino Pauletti würdigte als Zuständiger für die Wanderwege die Initiative des Verkehrsvereins, Urs Berger als Vertreter von Appenzellerland Tourismus AR sprach von einer markanten Verbesserung zum Wohle der zahlreichen Wanderer. Die Gesellschaft liess im Restaurant «Harmonie», mit angeregtem Gedankenaustausch die Panoramatafel-Einweihungsfeier gemütlich ausklingen.

egb

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und bauen

Heller AG

Planungsbüro /
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

www.hellerimmobilien.ch

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

VP ab Fr. 495'000.00

Tel. 071 891 28 28

Energie Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Niedriger Energieverbrauch
A, B, C, A+

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Brüss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Kita an der Viehschau

Auch die Kleinsten unter den Besuchern der Jubiläums-Viehschau in Wolfhalden, die Kinder der Kita «Wirbelwind» Wolfhalden hatten sich für diesen Festtag heraus geputzt. Einige von ihnen kamen sogar in Tracht oder im Edelweiss-Hemdchen. Speziell an diesem sonnigen Morgen war, dass sie die Auffahrt «ihrer» Kühe der Familie Schmid im Wüschbach mit Spannung erwarteten. So standen sie dann auch am Strassenrand und freuten sich als diese vorbeizogen. Ganz hinten dann der Hofhund «Jessy», deren Blu-

menschmuck um den Bauch die Kinder der Kita im Vorfeld gebastelt hatten. Auf der Viehschau-Wiese waren die Kleinen nicht nur von den Kühen begeistert, auch die riesigen Glocken wurden bestaunt. Nach einem feinen z'Mittag in der Krone ging es nochmals an den Schafen vorbei nach Hause zum wohlverdienten Mittagsschlaf.

Dieser wurde nach diesem ereignisreichen Vormittag für einmal freiwillig gemacht und sicherlich träumten sie alle von Marroni und Magenbrot. (ck)

Kulinarische und politische Jungbürgerfeier

Kürzlich traf sich eine kleine Gruppe Jungbürgerinnen und Jungbürger der beiden Gemeinden Wolfhalden und Grub AR beim Oberstufenzentrum in Wolfhalden zum Apéro. Bereits dort erfolgte ein reger Austausch diverser Neuigkeiten. Gemütlich spazierte dann alle ins Hotel Krone, wo Spitzenkoch Markus Steger die jungen Leute empfing und mit ihnen verschiedene Köstlichkeiten zubereitete. Die eine Gruppe schnitt Früchte für das Dessert, eine andere Gruppe marinierte Pouletschenkel und Koteletts, die nachher gegrillt wurden. Der Rest fertigte Frühlingsrollen an. Als alle «Köche» inkl. Gemeinderatsmitglieder von Wolfhalden und Grub AR dann am Tisch sassen, kam als Überraschungsgast der junge Nationalrat Andrea Caroni, der in Grub AR aufgewachsen ist und auch in Wolfhalden zur Schule ging. Das Essen schmeckte hervorragend und es wurde angeregt diskutiert. Andrea Caroni hielt noch eine kurze Rede, das

heisst er kommunizierte mit den Jungbürgerinnen und Jungbürgern über deren Verantwortung, Pflichten und Rechte ab dem 18. Lebensjahr; auch berichtete er in einer erfrischenden Art über seine Arbeit im Nationalrat, was die Anwesenden mit Interesse verfolgten. (gw)

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
für **Fr. 25.-**

Infos bei der Redaktion, siehe letzte Seite

Handänderungen

(19. September bis 18. Oktober)

Schläpfer-Niederer Emil und Annie, Unterlindenberg an Niederer Urs, Thal, Parz. Nr. 1082, Garagengebäude Nr. 778, Garagengebäude Nr. 779, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, übrige humusierte Fläche, Unterlindenberg.

Erbengemeinschaft Friedli-Züst Elsbeth sel., Schönbühl-Urtenen an Bass Igor und Bass Alenka, Buchs (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 232, Wohnhaus mit Postbüro Nr. 695, Garagengebäude Nr. 771, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Dorf.

Bernet Christoph, Stein an Tobler Hans Rudolf, Obergatter, ab Parz. Nr. 639 zu Parz. Nr. 640, Boden, Obergatter.

Tobler Hans Rudolf, Obergatter an Bernet Christoph, Stein, ab Parz. Nr. 640 zu Parz. Nr. 639, Boden, Obergatter.

Gymnastikzeiten ab 4.11.2012

Physiofit Meier GmbH. Gewerbehau Mühle
Wolfhalden info@physiofit-meier.ch
www.physiofit-meier.ch 071/891 74 47

MONTAG	09.00-10.00	WIRBELSÄULENGYMNASTIK/BODYFORMING
MONTAG	19.00-20.15	BODYFORMING/ZIRKELTRAINING
DIENSTAG	19.00-20.00	PILATES
MITTWOCH	09.00-10.00	POWER-YOGA trifft PILATES
MITTWOCH	18.00-19.00	ZUMBA NEU!!!!!!
DONNERSTAG	09.00-10.00	BODYFORMING
DONNERSTAG	19.00-20.00	POWER-JOGA trifft PILATES

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Kalte Ohren

sind ungesund. Kalte Füsse auch. Und erst Zugluft!
Bald ist es wieder so weit. Dann kommen
die Schwachstellen bei Fenstern, Türen
und Wänden empfindlich zum Vorschein.
Wir beraten Sie gerne und fachmännisch.
(Lesen Sie die Packungsbeilage...)

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Neu im Physiofit Meier

Radiale Stosswellentherapie

Im Physiofit-Meier, Wolfhalden wird seit kurzer Zeit die Stosswellentherapie zur Behandlung von Muskel- und Sehnenverletzungen eingesetzt. Klassische Indikationen sind:

Fersensporn, Achillessehnenreizungen, Läuferknie, Tennis und Golferellbogen, Schleimbeutelentzündungen, Kalkschulter, Muskelverhärtungen.

Durch die Applikation der Stosswellen werden die Gewebe mechanisch gelockert, die Ausschüttung von lokalen Schmerzmedikamenten stimuliert, entzündliche Prozesse gebremst, die Durchblutung gesteigert und körpereigene Reparaturmechanismen aktiviert.

Nach Umfragen sind bereits 80% der Patienten nach wenigen Sitzungen schmerzfrei. Die Stosswellentherapie hilft oft in Fällen, wo andere Therapien erfolglos geblieben sind.

Behandlung:

Die Behandlung wird von spez. qualifizierten Therapeuten durchgeführt – eine weitgehend risiko- und nebenwirkungsfreies Verfahren.

Die erste Behandlung dauert 30 Minuten, jede weitere Sitzung dauert 15 Minuten.

In der Regel sind 3-6 Sitzungen nötig.

Oft tritt bereits nach der ersten Therapie eine deutliche Schmerzlinderung ein.

Bei komplexeren Beschwerden ist es ratsam, die radiale Stosswellentherapie mit einer umfassenden Behandlung in der Physiotherapie zu kombinieren.

Kostenübernahme

Die Stosswellentherapie ist trotz der wissenschaftlich belegten Evidenz noch keine Pflichtleistung in der obligatorischen Krankengrundversicherung. Die Kosten werden jedoch bei Vorliegen einer ärztlichen Verordnung von den meisten Zusatzversicherungen teilweise oder ganz übernommen. Selbstverständlich können die Kosten auch selber übernommen werden.

Preis pro Sitzung: Fr. 90.– (erste Sitzung), Fr. 50.– (weitere Sitzung)

Wohnungen statt Büros

1996 konnten die HWB Kunststoffwerke AG, Wolfhalden, den Fabrikneubau beziehen. Seither stehen die alten Bürogebäulichkeiten unterhalb der Kirche leer.

Mitte Oktober wurden sie abgebrochen, und gleichenorts ist der Bau von vier Mehrfamilienhäusern mit gesamthaft rund 30 Wohnungen geplant. *egb*

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27

Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Augsti Weihnachtsmarkt & Open House

Am letzten Wochenende im November, diesmal Freitag 30. November und Samstag 1. Dezember, findet wiederum unser Weihnachtsmarkt in der Augsti statt.

Der Weihnachtsmarkt bietet ein passendes Angebot zur Weihnachtszeit und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Zum Markt gesellt sich auch ein Raclette- und Kafistübli, das Open End offen hat und vom Verein Augsti betrieben wird, um die Unkosten zu decken.

Parallel zum Weihnachtsmarkt und bereits zum achten Mal, vom 25. bis 27. November, öffnen Rita und Peter Caluori ihr Haus in der Augsti für jedermann. Die Caluori's verkaufen selbstbemaltes Porzellan zu Gunsten ihres Hilfswerkes. Daneben finden sich im Haus weitere Kunstgegenstände und Nipp-

sachen, die Käufer suchen. Der gesamte Erlös kommt den Hilfsprojekten in Nigeria zugute, die Rita und Peter seit Jahren in Nigeria vorantreiben. Der Verein Afri'ca stellt sicher, dass das gesammelte Geld seriöse Verwendung findet.

Peter Caluori ist seit Jahren als Arzt in Nigeria tätig und hat zusammen mit seiner Frau bereits diverse Projekte umgesetzt. Informationen dazu: www.afri-ca.ch.

Kommen Sie vorbei, die Vereine Augsti und Afri'ca freuen sich auf Sie! Parkplätze sind genügend vorhanden.

Der Markt ist wie folgt geöffnet: 30. November 17.00 bis 22.00 Uhr und 1. Dezember 14.00 bis 21.00 Uhr. Festwirtschaft jeweils bis 02.00 Uhr geöffnet.

utha

Aufruf: Terre des hommes Sammelaktion

Wieder ist es soweit: Am Samstag, dem 17. November 2012 zwischen 8:30 und 12:00 Uhr werden die Religionsschüler aus dem ökumenischen Unterricht zu Gunsten von Terre des hommes durch die Strassen ziehen. Unter der Leitung von Esther Züst geben die Relischüler der 4. Klasse ihre Schuhputzkünste zum Besten und verkaufen mit ihren Bauchläden verschiedenste Artikel, darunter selbst gebackene Kekse und andere selbst hergestellte Waren. Natürlich wäre es schade, wenn diese grosse Arbeit umsonst gemacht würde. Daher bitten wir Sie, im Namen der Religionsschüler und der Stiftung Terre des hommes, die Strassenkinder in Not zu unterstützen und mitzuhelfen, ihnen eine bessere

Zukunft zu ermöglichen. Machen Sie doch an jenem Samstagmorgen einen Abstecher auf den Wolfhändler Dorfplatz, und überzeugen sie sich selbst, von den Fertigkeiten und Bemühungen der Schüler! Doch wir besuchen Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause und bieten unsere Ware an. Falls Sie auch Schuhe, die geputzt werden sollten, bereitstellen möchten, so bitten wir Sie, dies vorher telefonisch unter der Telefonnummer 071 888 53 19 (erreichbar 20.00-21.00 Uhr) anzumelden, und wir werden vorbeikommen. Im Namen der Religionsschüler und der Stiftung Terre des hommes bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Mithilfe!

Religionsschüler der 4. Klasse mit E. Züst

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

Vormals:

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

Neues Buch zur Firma Just

Erinnerungen an Albert Frei, Wolfhalden

Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag das Buch «Von Tür zu Tür» erschienen. Im Zentrum der Neuerscheinung steht die Walzenhauser Firma Just International AG, die als Weltkonzern in 31 Ländern tätig ist und rund 60000 voll- und teilzeitlich tätige Beschäftigte zählt. erinnert wird auch an Just-Kadermitarbeiter Albert Frei, Wolfhalden (1921 – 2007)

Von der Stickereikrise nach dem Ersten Weltkrieg war auch Fabrikant Tobias Jüstrich, Walzenhausen, betroffen. Sein Sohn Ulrich (1903 – 1985) wanderte nach Argentinien aus, wo er als Verkäufer für die amerikanische Bürstenfabrik Fuller tätig war. 1928 kehrte er in die Schweiz zurück und eröffnete 1930 in der stillstehenden Stickerei seines Vaters eine eigene Firma mit Bürstenprodukten. Der bis heute gepflegte Direktverkauf führte

zum Buchtitel «Von Tür zu Tür». Zum Just-Kader gehört der Wolfhändler Albert Frei-Graf, Büeli. Er baute den Just-Schuldienst auf, und in dieser Eigenschaft hielt er von 1962 bis zur Pensionierung im Jahre 1986 an gesamtthäft 4462 Tagen rund 6400 Vorträge vor über 100000 Schülerinnen in Hauswirtschaftsschulen in allen Landesteilen. Seine Freizeit stellte er u.a. in den Dienst des Turnwesens und der Politik. Mitte der 1980er-Jahre präsierte er den Ausserrhoder Kantonsrat. («Von Tür zu Tür», von Iris Blum, Heidi Eisenhut und weiteren Autoren, 176 Seiten, illustriert, Fr. 34.–).

egb

Ausflug der Landfrauen Wolfhalden

Kürzlich versammelten sich 21 gutgelaunte Wolfhändler Landfrauen bei der Post. Gemeinsam reisten sie mit Postauto und Bahn nach Basel. Nach dreistündiger Reisezeit stärkten sie sich im Restaurant «Zum Braunen Mutz» für das Nachmittagsprogramm. Unter fachkundiger Leitung besichtigten die Ausflüglerinnen die Schweizerischen Rheinhäfen. Es war eine sehr informative Führung und auf dem Siloturm genossen sie einen herrlichen Rundblick über die

ganzen Hafenanlagen und das Dreiländereck.

Anschliessend wurde die freie Zeit noch zum Shoppen, Flanieren und «Sünnelen» genutzt. Natürlich fehlte in fast keiner Tasche ein Säckli Baslerleckerli oder Rahmtäfel als Souvenir.

Am frühen Abend ging es bereits wieder auf die Heimreise. Während der Fahrt konnten die Frauen nochmals das gemütliche Beisammensein geniessen.

(E.L.)

Abendunterhaltung im Kronensaal

Vor Jahresfrist haben die Musikgesellschaften Wolfhalden und Reute beschlossen, im November 2012, gemeinsam eine Abendunterhaltung in Wolfhalden und Reute durchzuführen. Das sollte nach der Organisation des Appenzeller Kantonal-Musikfestes 2010 der 2. gemeinsame Anlass sein.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Dieser Spruch sollte sich wieder einmal bewahrheiten. Nach dem überraschenden «Aus» an der HV 2012 der MG Wolfhalden, war guter Rat teuer. Aber man soll ja bekanntlich vorwärts schauen und nicht Unabänderliches bedauern. Deshalb hat die MG Reute zusammen mit einigen ehemaligen Musikantinnen und Musikanten von Wolfhalden beschlossen, die geplanten Abendunterhaltungen wie geplant durchzuführen.

Am 10. November 2012 ist es soweit. Die MG Reute, verstärkt mit einigen Wolfhändlern werden um 20.00 Uhr unter der Leitung des bekannten Dirigenten Silvio Söldi die Abendunterhaltung eröffnen. Der musikalische Teil, mit der erkennbaren Hand-

schrift von Silvio Söldi, bietet ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm (siehe Zeitungsbeilage). Im 2. Teil werden auch die Liebhaber des Laientheaters auf ihre Kosten, bzw. zu ihren Lachern kommen. Unter der Regie von Urs Breu geht der Einakter Schwank «Inegheit» über die Bühne.

Der Eintritt ist gratis.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am **10. November um 20.00 Uhr im Kronensaal, Wolfhalden.**

Musikgesellschaft Reute

Adventsfenster

Es hat noch freie Adventsfenstertermine!

Bitte melden unter:
Telefon 079 236 60 24

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015

Appenzell Ausserrhodener

Nachher

November 2012. Rosental. Das Kino.

Fr 2.	18:30	Sprachencafé Englisch in der Rosenbar	
		Anmeldung erwünscht 079 678 09 81	
	20:15	Arbitrage	ab 12 Jahren
Sa 3.	17:15	More than Honey	ab 10 Jahren
	20:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren
So 4.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren
	19:15	Arbitrage	ab 12 Jahren
Di 6.	14:15	Kinomol: Die 6 Kummerbuben	ab 10 Jahren
	20:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren
Fr 9.	20:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren
Sa 10.	17:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren
	20:15	Arbitrage	ab 12 Jahren
So 11.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren
	19:15	More than Honey	ab 10 Jahren
Di 13.	20:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren
Mi 14.	20:15	Cinéclub: Winter's Bone	ab 16 Jahren
Fr 16.	20:15	Kinoteens: Step up: Miami Heat	ab 12 Jahren
Sa 17.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren
	20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren
So 18.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren
	19:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren
Di 20.	14:15	Kinomol: Eine wahre Geschichte	ab 10 Jahren
	20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren
Fr 23.	19:30	Backstage: Führung durchs Kino	
		Anmeldung unter 071 891 36 36	
	20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren
Sa 24.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren
	20:15	Step up: Miami Heat	ab 12 Jahren
So 25.	15:00	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren
	19:15	More than Honey	ab 10 Jahren
Di 27.	20:15	More than Honey	ab 10 Jahren
Fr 30.	18:30	Sprachencafé Italienisch in der Rosenbar	
		Anmeldung erwünscht 079 678 09 81	
	20:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren

LUPU spitzt die Ohren!

Eggenberger und Feizaj
 Schon zwei Wolfhändler waren bisher bei Kurt Aeschbacher im Fernsehen. Das ist sicherlich die grösste Aeschbi-Promi-Quote einer Gemeinde in der Schweiz. Während Peter Eggenberger über die Fremdenlegion berichtete, präsentierte sich Naim Feizaj vor einem Monat als Schwin-

ger-Nachwuchshoffnung. Jetzt wollen meine eigenen Wölfchen plötzlich auch Schwingen lernen. So ganz «Böse» sind sie zwar noch nicht, doch besuchen sie regelmässig das Training im Schwingkeller. In Wolfhalden gibt's jetzt vielleicht ein Schulfach «Schwingen statt Singen», das wär läss! Und gespannt bin ich, wer der nächste Gast aus Wolfhalden beim Aeschbi wird – vielleicht der TV Wolfhalden als Applaus-Sieger!

Ihr Lupo

Pinwand

Dienstag, 13. November
Alteisen-Sammlung

der nächste
Redaktionsschluss:
18. November
 um 16.00 Uhr

Veranstaltungen November

Wann	Wer	Was	Wo
Do 1.11. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15	Dorfschulhaus
So 4.11. 12.00 13.00	Jodlerclub «Echo vom Kurzenberg»	Saalöffnung Nachmittags-Unterhaltung	Kronensaal
Di 6.11. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 7.11. 20.00	Gemeinde	öffentliche Orientierungsversammlung Budget 2013	Gemeindesaal
Do 8.11. 19.00	Frauenverein Wolfhalden	Hauptversammlung	Krone
Sa 10.11. 20.00	Musikgesellschaft Reute	Abendunterhaltung	Kronensaal
Do 15.11. 20.15	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr 16.11. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 16.11. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 19.11. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 20.11. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Di 27.11. 19.30 – 21.30	Schule	Informationsveranstaltung adL	Aula Sekundarschule
Fr 30.11. 17.00 – 22.00	Verein Augsti	Weihnachtszauber & Open House Augsti	
Sa 1.12. 14.00 – 21.00	Verein Augsti	Weihnachtszauber & Open House Augsti	

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum	Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden	Inserate-, Beitragsannahme: sieberwerbzig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
	Layout & Koordination: sieberwerbzig, Barbara Sieber, Wolfhalden	Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden
	Druck: Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg	
	Erscheinung: letzte Woche des Vormonats	

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Terre des hommes Sammelaktion

Bei kalter und nebliger Herbstwitterung zogen am Morgen des 17. November fünf kleine Scharen von Kindern im Namen von «terre des hommes» durch unsere Gemeinde und versuchten, ihre selbstgemachten Artikel zu verkaufen.

Auch dieses Jahr wurden die Religionsschüler des ökumenischen Unterrichtes von Wolfhalden vorgängig von einer Vertreterin der Organisation persönlich informiert. So erfuhren die Viertklässler zum Beispiel, dass jährlich bis zu 150 Klassen weltweit auf den Strassen unterwegs sind. Alle mit dem einen Ziel, auch jenen Kindern, denen es aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, eine Schulausbildung zu geniessen, eine solche zu ermöglichen, ohne dafür Tag für Tag bei jeder Wetterlage als Bettler von Ort zu Ort ziehen zu müssen.

Auch unsere Schüler sollten an jenem Samstagmorgen erfahren, was es heisst, sich Geld zu erarbeiten und zu «erbetteln». Die zu Beginn der Aktion mit Kleiderbügeln, Kerzen und süssen Leckereien prall gefüllten Bauchläden leerten sich zunehmend, die Kassen dagegen wurden immer voller.

Nach zwei erfolgreichen Stunden fanden sich alle Gruppen wieder im Dorf 5 zusammen

und tauschten die gesammelten Erträge und Eindrücke aus.

Wir haben dieses Jahr innert kurzer Zeit einen gewaltigen Betrag von Fr. 1014.05 zusammengebracht! Dies verdanken wir nicht nur Ihnen, die Sie terre des hommes mit unterstützt haben, sondern auch der vorbildlichen Mitarbeit und dem grossen Einsatz der Religionsschüler der 4. ökumenischen Religionsklasse von Esther Züst. Deshalb, an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle, die ihren Beitrag zur Hilfe für die Strassenkinder, geleistet haben!

Und zumindest ich gedenke, in Zukunft wieder mit etwas mehr Enthusiasmus und Dankbarkeit am Montagmorgen aufzustehen und in die Schule zu gehen, haben doch bei weitem nicht alle auf dieser Welt, die Möglichkeit dazu!

Jacqueline Züst

Postjubiläum in Wolfhalden

Im Jahre 1879 konnte im neuen Dorfschulhaus von Wolfhalden ein bescheidenes Postbüro eingerichtet werden. 1895 erfolgte die Verlegung ins Nebenhaus der Drogerie (heute Werkstatt Firma Alpiq). 1915 zügelte die Post ins heutige Haus der Familie Hohl-Schoch. Auch diese Lokalitäten erwiesen sich bald einmal als zu klein. In der Folge regte Posthalter Alfred Züst einen Neubau an, der zügig realisiert und 1937 bezogen werden konnte.

Geschätzte Dienstleistungen

Ab 1958 erfüllte das Ehepaar Halter-Kobelt den Postdienst in

Wolfhalden. Nachfolger wurden im Herbst 1987 Toni und Hanni Breitenmoser-Bicker, deren Dienstleistungen von einem grossen Kundenkreis geschätzt werden. Die Post Wolfhalden ist von Montag bis Freitag von 7.45 – 11.45 Uhr und 14.45 – 17.45 Uhr sowie am Samstag von 8.30 – 11.00 Uhr geöffnet. Wertvoll sind auch die guten Postauto-Verbindungen, wird doch die Post Wolfhalden von sämtlichen Bussen der Linien Heiden – Rheineck, Heiden – Lachen – St.Margrethen und Heiden – Zelig – St.Margrethen bedient.

Bild Peter Eggenberger

Unbegrenzter Kinospass mit Jahreskarte

Das Kino Rosental zeigt nicht nur ein vielseitiges und weit gefächertes Programm an vergnüglichen, nachdenklich stimmenden, eindrücklichen und spannenden Filmen – es bietet dies alles auch zu sehr moderaten Preisen.

Um das Angebot für ein weites Publikum noch attraktiver zu gestalten, offeriert das Rosental neu für Familien und Firmen ein unpersönliches Jahresabonnement, welches zu sämtlichen regulären Vorstellungen – immerhin etwa 230 pro Jahr – unentgeltlich Zutritt gewährt. Dieses übertragbare «Generalabo» kann im Betrieb unter den Mit-

arbeitenden oder den Familienmitgliedern zirkulieren. Das GA kann ab einem beliebigen Zeitpunkt für ein Jahr gelöst werden. Ziel ist es, die Begeisterung für unser Kino Rosental als Ort der Begegnung weiter zu tragen.

Für 500 Franken pro Jahr und Familie oder Firma kann die Jahreskarte im Kino oder via Webseite ab sofort bestellt werden. Auskunft über das aktuelle Filmprogramm erteilen die Tageszeitung, die Gemeindeblätter, das Internet (www.kino-heiden.ch) oder Sie erhalten es in Form eines Newsletters. Das Kino Rosental bietet allen viel!

M.F.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeindebeiträge an Photovoltaikanlagen ab 1.1.2013

Zur Förderung der alternativen Energiegewinnung hat der Gemeinderat ins Budget 2013 einen Betrag von maximal Fr. 20'000.– eingestellt. Dieser soll der Ausrichtung von Gemeindebeiträgen an den Neubau von Photovoltaikanlagen dienen.

Alle bauwilligen Grundeigentümer sind zur Einreichung eines entsprechenden Bau- und Beitragsgesuches eingeladen. Die Beiträge werden nach einer auf die Anlagen-Grösse ausgerichteten Skala zugeteilt. Für Anlagen bis zu einer Leistung von 10 kWp werden 100 Franken pro kWp ausgerichtet. Bei Anlagen zwischen 11 bis 20 kWp liegt der Ansatz bei 150 Franken; bei solchen zwischen 21 bis 30 kWp steigt der Ansatz auf 200 Franken. Für Anlagen über 31 kWp gilt der Ansatz von 250 Franken. Beiträge werden jedoch nur solange zugesichert bzw. ausgerichtet, als die maximale Beitragssumme (pro 2013 wie erwähnt Fr. 20'000.–) nicht überschritten ist. Alle Gesuche sind an das Bausekretariat einzureichen. Dort sind auch weitere Auskünfte erhältlich.

Wasserversorgung: Leitungssanierung im Weiler Högle

Aufgrund eines kürzlichen Leitungsbruchs und der dadurch entstandenen Dringlichkeit sah sich die Wasserkommission veranlasst, im Weiler Högle für einen sehr alten Leitungsabschnitt ein Sanierungsprojekt vorzuziehen. Der Gemeinderat hat der Projektausführung zugestimmt und folgende Arbeiten vergeben:

- a) **Tiefbau:**
an Willly Alder AG, Wolfhalden
- b) **Rohrverlegung:**
an Alpiq AG, Wolfhalden
- c) **Berstlingarbeiten:**
an Menegola AG, Amriswil

Projekt Wärmeverbund Dorf-Wolfhalden

Die im Frühjahr vom Gemeinderat in Auftrag gegebene Konzeptstudie kam zum Schluss,

dass einem Wärmeverbund-Betrieb mit Holzschnitzel-Verbrennung im Dorfzentrum Wolfhalden hohe Realisierungschancen zugemessen werden. Bei der anschliessenden Weiterbearbeitung musste die eingesetzte Arbeitsgruppe die wegweisende Frage nach dem möglichen Anlage-Betreiber beantworten. Dem Antrag der Arbeitsgruppe entsprechend hat sich der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung für eine sogenannte «Fremdvergabe» entschieden. Der Betrieb eines Wärmeverbundes im vorliegenden Umfang stellt keine Kernaufgabe einer Gemeinde dar und soll einem in diesem Segment tätigen Investor übertragen werden. Bevor ein solcher Anlage-Betreiber bzw. Investor eingeschaltet werden kann, bedarf es einer fachkompetenten Projekt-Ausschreibung. Der Gemeinderat hat diesen Auftrag an die in Möriken AG domizilierte Firma Swiss Contracting übertragen.

Neue Abwartin beim Kindergarten Dorf

Als Nachfolgerin von Sonja Egger-Hohl hat der Gemeinderat mit Antritt per 1. Dezember Gabriella Übersax-Bucher aus Rehetobel als neue Abwartin für den Kindergarten Dorf gewählt.

Schüler aus dem Weiler Altenstein

Bereits vor den Sommerferien dieses Jahres beschloss der Gemeinderat eine gewisse Anpassung beim Schulbusnetz in unserer Gemeinde zugunsten der Kinder aus dem Gebiet Altenstein. Um dem vom Kanton vorläufig angeordneten Schulbesuch in Heiden (und damit verbundenen zusätzlichen Schulkosten) so rasch wie möglich entgegenzutreten, wurde mit Wirkung ab 22. Oktober 2012 bzw. nach den Herbstferien eine zusätzliche Haltestelle beim Landwirtschaftshof Frischknecht in Heiden (rund 700 Meter Wegdistanz ab dem Weiler Altenstein) in Betrieb genommen. Mit diesem Schritt konn-

te die ordentliche Zuordnung (obligatorischer Schulbesuch in der Wohnortsgemeinde) wieder hergestellt werden.

Gemeindeverwaltung / Personelles

Bedingt durch die Kündigung von Ramona Matter auf Ende April 2013 erfolgte Anfang Oktober die entsprechende Stellenausschreibung. Aus den über 50 Bewerbungen wurde Patrick Walser aus Gais als Nachfolger gewählt. Auf der dortigen Gemeindeverwaltung hat er im vergangenen Sommer erfolgreich seine Ausbildung abgeschlossen. Die Stelle in Wolfhalden wird er nach Abschluss der Rekrutenschule Anfang April 2013 antreten. Patrick Walser wird an dieser Stelle in Wolfhalden bereits herzlich willkommen geheissen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Rohner Bruno, Striland 679, Fassadensanierung Wohnhaus Nr. 679, Erstellung Photovoltaikanlage auf Parz. Nr. 735, Striland. Flurgenosenschaft Hintereggoedlehn, Strassensanierung (2 Teilstücke) im Bereich, Hintereggoedlehn.

Bänziger René, Schönenbühl 409, Neubau Schafstall auf Parz. Nr. 616, Schönenbühl.

Bischofberger-Steiger René und Cäcilia, Dorf 1277, Anbau Unterstand an Wohnhaus Nr. 1277 auf Parz. Nr. 1411, Dorf.

Novaron GmbH, Bitziweg 2, 9444 Diepoldsau, Dachform-Anpassung bei Mehrfamilienhaus-Neubau auf Parz. Nr. 226, Friedberg.

Pizio Silvio, Schlatt 150, Photovoltaikanlage und Verschiebung der Solaranlage beim Wohnhaus Nr. 150 auf Parz. Nr. 432, Schlatt.

Neuzuzüge

Stübi Alexandra, Scheibe 662, Wolfhalden.

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

MFH Kronenwiese

Nachdem das fakultative Referendum nicht ergriffen wurde stand dem Verkauf der rund 4000 m² an die Kronenwiese Wolfhalden Wohnbau AG nichts mehr im Wege. Die Strategie des Gemeinderates zur Verdichtung des Dorfkerns und zur Bebauung von noch ungenutztem Bauland fand damit die Zustimmung der Bevölkerung. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns. Die neuen Besitzer planen nun die möglichst rasche Realisation der drei Mehrfamilienhäuser. Ein symbolischer Spatenstich dazu fand bereits am 23. November 2012 statt. Der Gemeinderat freut sich, dass die Umsetzung nun zügig angegangen wird. Die rund 30 Wohnungen in Eigentum und Miete werden das Dorfzentrum sicherlich beleben. Wir freuen uns heute schon auf die neuen Bewohnerinnen und Bewohner der Kronenwiese.

Max Koch, Gemeindepräsident

Zeit

Alles hat seine Zeit ...

auch Advent ... Weihnacht ...

Rhythmus gehört zum Leben der Menschen. Es tut gut, mit abgegrenzten Zeiten, mit Rhythmen, die unser Leben gliedern, zu leben. Sie geben Zeit zum Aufatmen, sie geben dem Menschen Raum zum Innehalten und Entspannen. Es gibt einen Rhythmus des Lebens, einen Rhythmus des Jahres, einen Rhythmus des Tages. Gerade die Adventszeit ist eine besondere Zeit des Jahres. Es ist eine Zeit, in der wir uns mehr als sonst nach Ruhe und Stille sehnen, sie suchen ... und hoffentlich auch finden. Das wünsche ich uns allen – vielleicht beim Schein einer Kerze, die mehr ist als nur ein Licht (→ 1.Advent!) – in den nächsten Wochen ... für sich allein ... mit der Familie ... unter Freunden ... und vielleicht ja auch im Gottesdienst oder einer der anderen Veranstaltungen. Sie alle sind herzlich eingeladen, sich Zeit zu nehmen.

von Herzen...

Andreas Ennulat, Pfr.

Mittwoch, 28. November 2012
Kirche Wolfhalden
19.00 – 22.00 (inkl. Pause)

*Erst in der Stille beginnt man zu hören.
Erst wenn die Sprache verstummt, beginnt man zu sehen.*

Die grosse Stille

...ein Film über Bewusstsein, über absolute Präsenz, und über Menschen, die ihre Lebenszeit in aller Klarheit der Ruhe gewidmet haben. Der Blick in das Leben der legendären Kartäusermönche. *Eintritt frei*

Samstag, 1. Dezember, 18.00 – 21.00 Uhr
Kirchgemeinderaum «Dorf 5»

ADVENTSFENSTER ...

Alle sind eingeladen zum «Schwatz» über Gott und die Welt (oder umgekehrt!). Bei Brot – Suppe – Getränke

«STILLE IM ADVENT»

TEXTE – STILLE – MUSIK

In der Kirche Wolfhalden

PFR. ANDREAS ENNULAT UND MUSIKALISCHE GÄSTE

Jeweils am Mittwoch:

5. DEZEMBER / 12. DEZEMBER, 19.00 – 19.30 UHR

Der kleine Hirte und der grosse Räuber

Weihnachtsspiel der 3. Klasse
(Leitung: Michael Joller, Klassenlehrer)

Samstag, 8. Dezember 2012 um 19.30 Uhr
Kirche Wolfhalden.

Eintritt frei

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Dezember

Sonntag, 2. Dezember 1. ADVENT
FAMILIEN-ABEND-GOTTESDIENST
18.00 Uhr «Die Kerzenflamme – mehr als nur ein Licht»
Pfr. Andreas Ennulat und Esther Züst zusammen mit Schülerinnen und Schülern; Arthur Thurnherr (Orgel)

Sonntag, 9. Dezember kein Gottesdienst

Sonntag, 16. Dezember 3. ADVENT
9.45 Uhr Pfrn. Dorothee Dettmers Frey
(Herisau) und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 23. Dezember kein Gottesdienst

Montag, 24. Dezember HEILIGABEND
17.30 Uhr ...unterm Baum für Kinder und Familien; mit
Esther Züst, Andreas Ennulat & einer Flötengruppe.

Montag, 24. Dezember HEILIGNACHT-GOTTESDIENST
22.30 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Predigt),
Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel) und
Anna Kobelt, Heiden (Harfe); anschl. Glühwein
im «Dorf 5»

Dienstag, 25. Dezember WEIHNACHTEN
9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl; Pfr. Andreas Ennulat
(Liturgie und Predigt); Arthur Thurnherr (Orgel)
und n.n. (Solo-Instrument)

Sonntag, 30. Dezember kein Gottesdienst

Dienstag, 1. Januar NEUJAHRS-GOTTESDIENST
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat;
Josef Heinzle, Hohenems (Orgel) und Susane
Rieger, Krumbach/Bayern (Sopran). Anschl.
Neujahrsapéro im «Dorf 5»

Sonntag 9. Dezember, 14.00 Uhr im Kronensaal

ALTERS-ADVENTSFEIER

Alle Seniorinnen und Senioren
aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen.

Anmeldungen bitte an:

Manuela Heierli, Alte Landstr. 245, Telefon 071 891 24 54

Sonntag, 2. Dezember um 18.00 Uhr

1. ADVENT – Familien- Abendgottesdienst

«Die Kerzenflamme – mehr als nur ein Licht»

Schülerinnen und Schüler werden ihre Erlebnisse weitergeben,
die sie miteinander an einem Samstagmorgen Ende November
gemacht haben.

Wir freuen uns auf den Besuch (nicht nur!) von Familien und
Kindern an dieser Abendfeier in der Kirche Wolfhalden.

Pfr. Andreas Ennulat und Esther Züst

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 4. + 18. Dezember,
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Im neuen Jahr löst sich der Chrabelgruppen-Treff auf!

Adventsfensterliste 2012

Fensteröffnung ist jeweils um 18.00 Uhr!

Samstag	1.12.	Kirche Wolfhalden
Sonntag	2.12.	
Montag	3.12.	Mittelstufenschulhaus, Wolfalden
Dienstag	4.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Mittwoch	5.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Donnerstag	6.12.	Bibliothek, Dorf 39
Freitag	7.12.	
Samstag	8.12.	Andrea Federer, Bleichestrasse 271
Sonntag	9.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Montag	10.12.	Kindergarten Dorf, Frau Heim
Dienstag	11.12.	
Mittwoch	12.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Donnerstag	13.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Freitag	14.12.	Familie Abderhalden, Unterwolfhalden 278
Samstag	15.12.	Franco Weber, Hinterlochen 333
Sonntag	16.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Montag	17.12.	Frau Pfister, Hinteregge 178
Dienstag	18.12.	
Mittwoch	19.12.	Waldweihnacht
Donnerstag	20.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Freitag	21.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Samstag	22.12.	Restaurant Blume, Frau Schöb
Sonntag	23.12.	
Montag	24.12.	Kirche Wolfhalden (Fensteröffnung nach Heilig-Messe-Gottesdienst ca. 23.30 Uhr)

Konzert zum Jahresausklang

Am 26. Dezember 2012 findet um 17.00 Uhr das schon zur Tradition gewordene «Konzert zum Jahresausklang» der Bläsergruppe Heiden in der evangelischen Kirche Heiden statt.

Seit sechs Jahren wird das Projektensemble von Dirigent Stefan Zeller, Lüchingen, geleitet. Musikerinnen und Musiker aus der näheren und weiteren Umgebung treffen sich von Ende August bis Dezember, um ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu erarbeiten. Gespielt

wird Blasmusik verschiedener Stilrichtungen auf einem hohen Niveau. Die Konzerte in den letzten Jahren stiessen auf grosse Begeisterung.

Als Gast des diesjährigen Konzertes wird das Jodelchörl «Echo vom Kurzenberg» aus Walzenhausen auftreten und das Konzert bereichern.

Die Bläsergruppe lädt alle ganz herzlich zum diesjährigen Konzert ein! Eintritt frei, Kollekte.

R.W.

Eindrückliches Wasserschauspiel

Erinnerungen

an die grosse Mühlentradition

Der in Oberegg entspringende, durch Wolfhalden fliessende Klusbach führte im November Hochwasser und bot ein eindrückliches Schauspiel, das an die grosse Mühlentradition erinnerte.

Eindrücklicher Wasserfall in der Klus

Unmittelbar unterhalb der einstigen Mühle in der Klus (Wolfhalden) bietet sich das Schauspiel eines stolzen Wasserfalls. Im Gegensatz zu vielen anderen Mühlenstandorten ist hier das Gebäude erhalten geblieben. «In der Klus befanden sich im Jahre 1677 Wohnhaus und Mühle von Jakob Bänziger», schreibt Ernst Züst im Buch «Geschichte der Gemeinde Wolfhalden». Das Buch «250 Mühlen im Appenzellerland» ergänzt, dass in der Klus der Mühlenbetrieb 1880 und die Bäckerei 1886 aufgegeben worden sind. Heute dient das Gebäude am Klusbachfall als Wohnhaus. *egb*

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.12.1929 Bänziger Berta, Hinterbühle;
- 4.12.1931 Sturzenegger Herta, Vorderbühle;
- 5.12.1920 Kellenberger Rosa, Hinterbühle;
- 7.12.1925 Bänziger Adolf, Sonder;
- 14.12.1931 Züst Ernst, Unterwolfhalden;
- 16.12.1919 Rhyn Paula, Hechtgasse;
- 17.12.1927 Sturzenegger Alice, Bruggtobel.

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Intelligent sparen
*Energiespar- und LED-Lampen
 contra herkömmliche Glühlampe!*

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

EWH
 Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Café-Restaurant Blume
9427 Wolfhalden

2 Jahr Blueme-Fränzi

Das wird gefeiert!

am Samstag, 1. Dezember 2012
mit Chüngelischmaus
und der Kapelle Schmid

Voranzeige:
8. Dezember 2012,
gemütlicher Chlaushöck

Wir freuen uns auf Euren Besuch
Fränzi und das Blueme-Team

Für Sie in der Nähe

Servicepoint
Wolfhalden

upc cablecom

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
08.00 bis 11.30 Uhr
13.30 bis 17.00 Uhr

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Aussprache Haslistrasse, Wolfhalden

Die Haslistrasse soll verbessert werden. Unlängst fand eine von der LG Hasli organisierte Versammlung statt. Der Kanton möchte diese Strasse stark verbreitern. Die davon betroffenen Anstösser sind nicht gewillt unnötige Bodenabtretungen zu akzeptieren. Viele Bewohner des betroffenen Gebietes Hasli – Tobelmüli befürchten, dass nach einem Ausbau der Strasse das Verkehrsaufkommen deutlich ansteigen wird.

Die Spitzkehre Züstenrank wurde im Jahre 2000 mit viel Aufwand verbreitert. Im Verlaufe der letzten drei Jahre erfuhr die Hauptstrasse eine totale Sanierung, mit Verbreiterung und neuem Gehweg über Lutzenberg. Dazu mussten auch die Steuerzahler von Wolfhalden einen hohen Beitrag leisten. Wer aus Wolfhalden nun zur Autobahn will, hat über Lutzenberg die beste Gelegenheit dazu.

Wenn Autobahnzubringer lieber über die enge Haslistrasse

fahren, wie es der Fall zu sein scheint, als über die breit ausgebaute Lutzenberger Strecke, dann stimmt etwas am Strassenkonzept nicht. Welche Lenkungsmassnahme könnte wirksam sein? Neue Konzepte verengen Strassen, so wurde die Haslistrasse im St. Gallischen Teil durch in die Fahrbahn gepflanzte Bäume zur Verkehrsberuhigung verengt. Sie führt weiter durch den belebten verengten Dorfkern Thal. Auf dem appenzelischen Teil soll sie jedoch für viel Geld (über 2.8 Mio. für das erste Drittel der Strasse) ausgebaut und verbreitert werden. Viele Eltern wehren sich zum Wohle ihrer Kinder gegen solch veraltete Strassenbau-Konzepte.

Gegen den nötigen Unterhalt der Haslistrecke (Neubelag) bestehen keine Einwände, gegen unnötige Verbreiterungen hingegen schon. Gefragt ist ein zeitgemässes, modernes Konzept, welches zur Beruhigung des Verkehrs beiträgt, damit auch im

Hasli die Wohnqualität erhalten bleibt. Kanton und Gemeinde bleiben so von unnötigen Kosten verschont. Es gehört zur Schweizerischen Demokratie, dass man den Bürger öffentlich anhört. In

diesem Sinne gehört an Kanton und Gemeinde ein Dank für die Orientierung und die Aussprache.

Lesegesellschaft Hasli

Jazzkonzert New Orleans Hot Shots

Freitag, 7. Dezember um 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Heiden

Die «New Orleans Hot Shots» entstanden 1987. Heute zählt die Band zu den ganz wenigen Formationen in der Schweiz, die noch den ursprünglichen, alten New Orleans-Jazz pflegen. Vorbilder sind die alten, schwarzen Musiker aus New Orleans, die man von der legendären «preservation hall» her kennt und welche ihre Musik noch bis in die heutige Zeit am leben hielten. Die Band kopiert aber nicht, sondern übernimmt die Philosophie

des ursprünglichen Jazz und interpretiert die Themen auf eigene Weise.

Lokalität: NEU!!! Evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Wie immer sind die Tickets direkt beim Tourist-Info in Heiden oder aber telefonisch unter 071 891 33 01 und als Antwortmail zu reservieren.

Zusammen mit ihnen freuen wir uns auf einen wiederum gelungenen Abend. Zu Essen gibt's Raclette, Suppe usw.

Bis bald, Ihre Gastgeberinnen
Corrie, Cécile und Jeannette mit Helfern

Information zur den Energiepreisen 2013

Anfangs September wurde in den Medien über die Strompreise 2013 berichtet. In diesen Berichten wurde mehr oder weniger von einer durchschnittlichen Strompreissenkung von 1% gesprochen. Grundsätzlich stimmt diese Mitteilung, bei genauerer Betrachtung muss jedoch festgehalten werden, dass es sich dabei nur um die Energiepreise handelt und diese regional sehr unterschiedlich ausfallen können. Der Elektro-Korporation Wolfhalden (EKW) ist es daher ein Anliegen, Ihre Kunden im Versorgungsgebiet etwas genauer zu informieren.

Zusammensetzung des Strompreises

Der Strompreis setzt sich heute aus vier Komponenten zusammen:

1. Netznutzungspreis

Das ist der Preis für den Stromtransport vom Kraftwerk ins Haus. Mit den Einnahmen werden Unterhalt und Ausbau des Stromnetzes finanziert. Die Topografie des Versorgungsnetzes spielt dabei eine grosse Rolle, hügelig oder gebirgige Netze sind teurer als Netze im Flachland. Ebenso hat die Siedlungsstruktur des Versorgungsgebietes einen sehr grossen Einfluss auf die Kosten. In Streusiedlungen sind die Netzkosten höher als in dicht besiedelten Städten und Agglomerationen. Als letzter grosser Einflussfaktor muss das Verbrauchsprofil der Konsumenten

erwähnt werden. Saisonale Verbrauchsspitzen (Klimaanlagen im Sommer, Heizungen und Licht im Winter) führen im Verhältnis zur verbrauchten Elektrizität zu hohen Netzkosten.

2. Energiepreis

Preis für die gelieferte elektrische Energie. Diese Energie erzeugt der Netzbetreiber entweder mit eigenen Kraftwerken, oder er kauft sie von Vorlieferanten ein. Eigene Kraftwerke oder günstige langfristige Energiebezugsverträge bewirken einen günstigeren Energiepreis.

3. Abgaben an das Gemeinwesen

Darunter sind kommunale und kantonale Abgaben und Gebühren zu verstehen. Darunter fallen z.B. Konzessionsabgaben.

4. Bundesabgaben

Nach gesetzlichen Vorgaben sind dies;

- Systemdienstleistung Swissgrid (SDL)
- Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)
- Bundesabgabe zum Schutz der Gewässer und Fische

Preisanpassungen der EKW ab 1. Januar 2013

Die Energiepreise im kommenden Jahr werden durch unseren Vorlieferanten erhöht (ca. 4%). Aufgrund der Deckungsdifferenzen im Geschäftsjahr 2011 und der Bewertung des Netzes musste die EKW die Netznutzungspreise anpassen. Dies führt

in einigen Tarifgruppen zu Veränderungen, welche allerdings unterschiedlich ausfallen.

Über alle Tarifgruppen gesehen müssen die Strompreise bei Normallast im Schnitt um 5% und bei Schwachlast um 16% erhöht werden.

Die neuen Preislisten sind ab sofort unter www.ekw.ch ersichtlich und abrufbar. Auf der Homepage www.elcom.admin.ch können die Preise schweizweit und kantonale verglichen werden.

Zukunft der Strompreise

Die Änderungen der Strompreise gegenüber 2012 sind regional sehr unterschiedlich ausgefallen. Das Ost-West Gefälle bei den rund 550 Schweizer Stromversorgern ist bei den Strompreisen nach wie vor vorhanden. Der Strom in der Westschweiz sowie im Mittelland ist generell teurer als in der Nordostschweiz. Verglichen mit dem angrenzenden Ausland liegen unsere Energiepreise jedoch trotz allem weiterhin wesentlich unter den Marktpreisen in der EU und unterhalb des schweizerischen Durchschnittspreises.

Betriebsleitung und Verwaltung der EKW

Geschenkkidee

Für auswärtige
Freunde/Bekannte & Verwandte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»

Versand in der Schweiz für Fr. 25.-

Versand ins Ausland für Fr. 40.-

Infos bei der Redaktion, siehe letzte Seite

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

OSTWIND-Fahrplan ...ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2013 ist ab dem 29. November 2012 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 9. Dezember 2012. Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden. Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab sofort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden. pd

wir suchen:

PROJEKT-LEITER für den Wellness-Bau

Sauna - Dampfbad - Whirlpool - Infrarot

in einem jungen dynamischen
Team erwartet Sie:

- Detailplanung von Wellness-Anlagen
- Auftragsabwicklung
- Avor für Montage & Produktion
- handwerkli. Werdegang wünschenswert
- mehr bei einem persönlichen Gespräch

Fitness-Partner AG, Blumenaustr. 4, 9410 Heiden, 071 891 39 39

wir suchen:

DAMPFBAD-MONTEUR

individuelle Dampfbäder aus Eigenproduktion - Trockenbau -
Technikinstallation - Fertigmontage - Übergabe an Kunden

Voraussetzungen:

- abgeschl. handwerkliche Lehre (vorzugsweise Sanitär oder Schreiner)
- Aufstiegsmöglichkeiten intern (leiten von Bausitzungen / Avor / Bestellwesen)
- Montageerfahrung
- Kenntnisse Glasmontagen

Fitness-Partner AG, Blumenaustr. 4, 9410 Heiden, 071 891 39 39

AüB-WirtschaftsNEWS

Neubauwohnungen im AüB nach wie vor begehrt

Der Wohnungsleerstand im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zeigt seit Jahren einen klaren Trend. Während seit 1999, jeweils zum Stichtag 1. Juni, nie mehr als 25 neue Wohnungen und Häuser leer standen, suchten meist weit über 100 Altbauwohnungen einen neuen Mieter oder Eigentümer. Dies zeigt der langfristige Trend der Leerwohnungszählungen durch das Bundesamt für Statistik (s. Grafik). Als Neubauwohnung wird dabei jener Wohnraum definiert, welcher höchstens zwei Jahre alt ist, auch Einfamilienhäuser werden mitgezählt. Dabei hat sich das Verhältnis zwischen alten und neuen leer stehenden Wohnungen seit 1995, dem ersten Jahr der Erhebung dieser Zah-

len, stark verändert. Damals war noch ähnlich viel moderner und älterer Wohnraum im AüB verfügbar, Neubauwohnungen waren sogar leicht in der Überzahl. In den zehn Jahren danach ist der Abstand stetig gewachsen, so dass 2005 und 2006 jeweils über 200 Altbauwohnungen mehr leer standen als Neubauwohnungen. Deren Zahl ging in diesen beiden Jahren sogar nahe null (2005: 2, 2006: 4). Seitdem hat sich die Lage leicht entspannt, die Anzahl der leeren Altbauwohnungen stieg nicht mehr über 150.

Diese Zahlen belegen zum einen deutlich, dass der Trend zu modernem Wohnraum in den vergangenen 15 Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee Einzug gehalten

hat. Nicht modernisierte Wohnungen mit zum Teil niedrigen Deckenhöhen und nicht mehr zeitgemässen Grundrissen lassen sich heutzutage wohl nur noch schlecht bis gar nicht mehr vermieten. Zum anderen ist die dauerhaft niedrige Zahl der verfügbaren Neubauwohnungen ein klarer Beweis für die Attraktivität des AüB als Wohn- und Lebensort. Wie neueste Umzebefragungen in der Schweiz zeigen, ist bei der Entscheidung, in eine ländliche Region zu ziehen, für viele Zuzüger der Wohnraum das entscheidende Kriterium. Das heisst, mit einem entsprechenden Angebot an modernem Wohnraum können langfristig neue Einwohner gewonnen werden.

Grafik: Entwicklung des Wohnungsleerstandes im Appenzellerland über dem Bodensee seit 1995.

Quelle: Bundesamt für Statistik.

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee, Geschäftsführer Christoph Wolnik, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

Kino Rosental

...hat neue Geschäftsführerin

Die bisherige Geschäftsführerin des Kinos Rosental in Heiden, Monika Frei, möchte sich verändern und verlässt den Betrieb deshalb per Ende Januar 2013. Sie wird nach Thun ziehen und dort eine neue Herausforderung annehmen. Der Kinobetrieb ist Monika Frei dankbar für ihren Einsatz und ihr Engagement während der vergangenen dreieinhalb Jahre.

Damit das Kino Rosental auch weiterhin kompetent geführt wird, hat der Vorstand der Genossenschaft eine neue Geschäftsführerin gewählt:

Rosie Bühler Bättig ist aufgewachsen in Gossau und wohnt mit ihrer Familie in Rorschach. Sie ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder.

Ihre langjährige Tätigkeit als Geschäftsführerin und Inhaberin einer Buchhandlung und Papeterie in Rorschach liess sie wertvolle Erfahrungen im Kulturbereich und in der Führung eines Betriebes sammeln. Durch ihren Einsatz im Vorstand des Cinéclubs Rosental ist sie mit dem Kino in Heiden schon länger vertraut. Der Vorstand der Kinogenossenschaft ist überzeugt, mit Rosie Bühler die geeignete Geschäftsführerin gefunden zu haben.

Ab Januar 2013 wird sie sich einarbeiten und die Verantwortung übernehmen.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

Miniromreise 2012

Rom ein Reiseziel für Abenteuer, Sammler und Pilger. Die älteren Ministranten der Pfarreien Rheineck, Rorschach, Rorschacherberg und Thal traten diese Reise vom 14. bis 20. Oktober 2012 an. Ramona, Jennifer, Rico, Nicolas, Florian, Bruno und ich durften die Stadt Rom unsicher machen. Wir sahen historische Reliquien und konnten die St. Peterskuppel besteigen. Wir hatten einen traumhaft schönen Ausblick. Wir sahen die Engelsburg, die Vatikanischen Gärten und viele Menschen, die so aussahen wie Ameisen. Ebenfalls besuchten wir die Papstaudienz. Ein Erlebnis besonderer Art. Am ersten Tag wurden wir von zwei Schweizergardisten in ihrer zweiten kleinen Heimat herumgeführt. Einen von ihnen sahen wir bei der Papstaudienz. Er lief vor dem Papst her. Im Hauptquartier der Garde konnten wir Uniformen, Rüstungen und Waffen sehen. Zwei Gruppen junger Gardisten waren gerade

beim Exerzieren. Am Abend besuchten wir mit drei Gardisten ein gemütliches Ristorante, in dem wir viele herrliche Spezialitäten des Landes kosteten.

Unsere Unterkunft war in der Nähe der Piazza Navona. Ein Platz, auf dem man Künstlern (Strassenverkäufern, Porträtmalern und Sprayern) bei der „Arbeit“ zu sehen kann. Wir gingen in viele verschiedene Gelaterias und liessen uns verwöhnen. Am Abend im Park hatten wir zweimal ein herrliches gemeinsames Abendessen. Wir waren wie eine riesige Familie. Alle passten aufeinander auf. Ein Zusammenhalt, den ich noch in keinem Lager erleben durfte.

Dies verdanken wir Patrick Büchel und Bruno Dietrich. Sie haben alles organisiert und managed.

Ein herzlicher Dank gilt unserer Kirchenverwaltung; dank ihnen konnten wir nach Rom.

Simon Dietrich

Druckerei

Internet

Zeitung

Vormals:

DRUCKEREI
APPENZELLER
VOLKSFREUND

BISCHOFBERGER DRUCK AG
9413 Oberegg, 9050 Appenzell

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Bald ist Weihnachten...

gönnen Sie sich...

upc cablecom

⇒ **schnelles Internet**

⇒ **günstige Telefonie**

⇒ **ein grosses Angebot an digitalem Fernsehen**

Elektra-Korporation Wolfhalden • Ihr Partner für Energie und Telematik

Dorf 39 • 9427 Wolfhalden • **24h-Service-Tel. 071 891 28 89** • info@ekw.ch • www.ekw.ch

Ehre für weltberühmten Augenarzt

Immer wieder hat die Region Appenzeller Vorderland Berühmtheiten angezogen. So auch Dr. med. Albrecht von Graefe, der als Pionier der Augenheilkunde in die Medizingeschichte eingegangen ist.

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) erlebte das Appenzeller Vorderland mit Heiden im Zentrum goldene Kurortszeiten. Grossen Anteil am Erfolg hatte Henry Dunant als berühmtester Gast und Patient. Er traf 1887 in Heiden ein, wo er 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Enorm sind aber auch die Verdienste des Berliner Arztes Albrecht von Graefe (1828 – 1870), der Heiden im Jahre 1851 entdeckte. Die angenehme Höhenlage von 800 Metern über Meer, die Tiefblicke auf den See, die staubfreie Luft und das intensive Wiesengrün beurteilte er als wertvolle natürliche Heilfaktoren für augenleidende Patienten. In der Folge praktizierte Graefe (ihm gelang unter anderem die erste Operation des grünen Stars) jedes Jahr während

der Sommermonate in Heiden. Wenn hier alle Fremdenzimmer belegt waren, logierten Gäste und Patienten unter anderem auch in der «Krone», Wolfthalen. Dieser Tage wurde am einstigen Nobelkurhaus «Freihof», Heiden, eine Graefe-Gedenktafel enthüllt.

egb

Deutschkurs für Asylsuchende...

...**Migranten und Migrantinnen** Dazugehören heisst sich verstehen. Und so hilft die Sprachkenntnis einfacher Kontakte zu knüpfen und sich in unsere Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren.

Um mündliche und schriftliche Grundkenntnisse der Deutschen Sprache zu erwerben organisiert der Verein Haus zur Bergulme einen Deutschkurs, unter der kundigen Leitung von Marianne Brassel.

Die Teilnehmenden erhalten Hilfestellung bei der Orientierung im Schweizer Alltag.

Der Kurs arbeitet mit etablierten Lehrmitteln und wird bewusst in kleinen Gruppen unterrichtet. Dadurch kann individuell auf die Vorkenntnisse, Bedürfnisse und Fragen der Kursteilnehmenden

eingegangen werden.

Dieser Deutschkurs wird kostenlos für Asylsuchende, die über keine finanzielle Ressourcen verfügen im Haus zur Bergulme in Heiden durchgeführt. Und zwar ab Januar 2013

jeden Montag und Mittwochmorgen von 8:00 – 9:00 Uhr.

Für Migranten und Migrantinnen wird dieser Deutschkurs gegen ein kleines Entgelt in der FEG Heiden angeboten. Bei der Anmeldung werden die Kursdaten und die Kosten diesen Teilnehmenden mitgeteilt.

Anmeldungen bis zum 20. Dezember zuhänden der Kursleiterin Marianne Brassel: Haus zur Bergulme, Blumenastr. 1, 9410 Heiden, 071 890 02 72, hauszurbergulme@bluewin.ch

HvdW

Waldspielgruppe Wurlibutz

In unserer Waldspielgruppe hat es noch einen freien Platz am Mittwochmorgen. Eintritt ab sofort möglich.

Suche Begleitperson/Mithilfe

Zur Realisierung von Waldprojekten.

- Sind Sie gerne bei jedem Wetter draussen?

- Haben Sie Freude am Umgang mit Kindern (ca. 3–7 jährig) ?

Ob Sie Mutter/ Vater, Grossmutter,... sind – ich freue mich auf Ihren Anruf! (Telefon 071 888 03 65)

Baumgartner Christina

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 wolffthalen - tel. 071 891 13 66

Heimelige Wärme
Es muss ja nicht gleich brennen.
Aber jetzt, wo wieder kälter wird, geniesst mans
umso mehr, wenn man sich daheim wieder so
richtig einknuddeln kann...
und da spielt Holz eine wichtige Rolle:
Holz isch heimelig.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Dezember 2012. Rosental. Das Kino.

Sa	1.12.	17:15	Sagrada
Sa	1.12.	20:15	Cloud Atlas
So	2.12.	15:00	Janosch, komm wir finden einen Schatz
So	2.12.	19:15	Cloud Atlas
Di	4.12.	14:15	KINOmol: Intouchables
Di	4.12.	20:15	Cloud Atlas
Fr	7.12.	18:30	Englisches Sprachencafé
Fr	7.12.	20:15	Cloud Atlas
Sa	8.12.	17:15	Sagrada
Sa	8.12.	20:15	Cloud Atlas
So	9.12.	15:00	Janosch, komm wir finden einen Schatz
So	9.12.	19:15	Cloud Atlas
Di	11.12.	20:15	Sagrada
Mi	12.12.	20:15	Cinéclub: Steam of Life
Fr	14.12.	18:30	Italienisches Sprachencafé
Fr	14.12.	20:15	Cloud Atlas
Sa	15.12.	17:15	Hiver nomade – Winternomaden
Sa	15.12.	20:15	Anna Karenina
So	16.12.	15:00	Janosch, komm wir finden einen Schatz
So	16.12.	19:15	Hiver nomade – Winternomaden
Di	18.12.	14:15	KINOmol: Die Wiesenberger
Di	18.12.	20:15	Anna Karenina
Fr	21.12.	20:15	Anleitung zum Unglücklichsein
Sa	22.12.	17:15	Anna Karenina
Sa	22.12.	20:15	Hiver nomade – Winternomaden
So	23.12.	15:00	Sammys Abenteuer 2
So	23.12.	19:15	Anleitung zum Unglücklichsein
Mo	24.12.	15:00	Sammys Abenteuer 2
Mi	26.12.	15:00	Sammys Abenteuer 2
Mi	26.12.	20:15	Life of Pi
Do	27.12.	17:15	Anleitung zum Unglücklichsein
Do	27.12.	20:15	Love is all you need
Fr	28.12.	17:15	Sammys Abenteuer 2
Fr	28.12.	20:15	Dead fucking last
Sa	29.12.	17:15	Love is all you need
Sa	29.12.	20:15	Life of Pi
So	30.12.	15:00	Sammys Abenteuer 2
So	30.12.	19:15	Life of Pi
Mo	31.12.	17:15	Love is all you need
Di	1.1.13	15:00	Sammys Abenteuer 2
Di	1.1.13	20:15	Life of Pi

LUPO spitzt die Ohren!

Die gescheitesten Schweizer...
 ...wohnen auch in Wolfhalden!
 Das zeigt sich nach dem glanzvollen Sieg von Christian Fisch im DRS-3-Quiz «Uri, Schwyz und Untergang».
 Nach TV-Aeschbi erobern wir nun also auch noch die Radiowelt. Jetzt fragt man sich natür-

lich, wie und wo Christian Fisch für seinen grossen Auftritt sein Allgemeinwissen gelernt hat: Separativ im stillen Kämmerli, kooperativ mit seinen Turnerkollegen oder gar integrativ und altersdurchmischt mit seiner Familie? Spielt aber eigentlich eh keine Rolle: Hauptsache gewonnen. Mein ganzes Rudel gratuliert von ganzem Herzen!

Ihr Lupo

Pinwand

Samstag, 1. Dezember
Alteisen-Sammlung

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Dezember
 um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Dezember

Wann	Wer	Was	Wo
Fr 30.11.	17.00 – 22.00	Verein Augsti	Weihnachtszauber & Open House Augsti
Sa 1.12.	14.00 – 21.00	Verein Augsti	Weihnachtszauber & Open House Augsti
Sa 1.12.	9.00 – 12.00	Frauenverein Wolfhalden	Adventskranzverkauf Dorfplatz
Di 4.12.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 5.12.	20.00	SVP Wolfhalden	Chlauchhöck Restaurant Harmonie
Do 6.12.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Tel. Anmeldung 077 437 44 15 Dorfschulhaus
Sa 8.12.	14.00 – 16.00	Frauenverein Wolfhalden	Grittibänz backen für Kindergarten- und Unterstufenkinder Oberstufenschulhaus
Sa 8.12.	19.30	3. Klasse von Herr Joller	Weihnachtsspiel «Der kleine Hirte und der grosse Räuber» Kirche Wolfhalden
So 9.12.	14.00	Kirchgemeinde	Senioren Weihnachtsfeier Gemeindesaal
Fr 14.12.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung Restaurant Bädli
Sa 15.12.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung Restaurant Blume
Mo 17.12.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung im alten Schulhaus
Di 18.12.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 19.12.	18.30	Verkehrsverein	Waldweihnacht Funkenbühl

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum	Herausgeber:	Gemeinde Wolfhalden	Inserate-, Beitragsannahme:	sieberwerbbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
	Layout & Koordination:	sieberwerbbig, Barbara Sieber, Wolfhalden		Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
	Druck:	Druckerei Appenzeller Volksfreund, Oberegg	Veranstaltungskalender:	Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden
	Erscheinung:	letzte Woche des Vormonats		
	Redaktionsschluss:	18. des Vormonats um 16.00 Uhr		

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
 • Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.